

Revue LiLaS **N° 3**
Littératures – Langues - Langages & Sciences Sociales
Décembre
2021

Revue LiLaS **N° 3**
Littératures – Langues - Langages & Sciences Sociales
Décembre
2021

Volume 2
Sciences Sociales

ISSN 2709-5002

Revue LiLaS

© ONVDP Éditions

BP V 18 UAO – CMS, Bouaké

Tél : (+225) 0707945600 / (+225) 0101176443

Courriel : revue.lilas.onvdp@gmail.com

Revue LiLaS (Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ISSN 2709-5002

Revue LiLaS

(Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ADMINISTRATION

Directeur de publication : TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ehouman René KOFFI, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire)

Rédacteur en chef : Ange Valéry KOUAKOU, Maître-Assistant, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ibrahim MAIDAKOUALE, Docteur diplômé de l'Université Bourgogne Franche-Comté (France)

Secrétariat de rédaction / comité de lecture : Ouattara Amadou ADOU, Maître-Assistant, UFHB (Côte d'Ivoire) / Joachim KEI, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire) / Désiré Boadi ANO, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire) / Takoré-Kouamé Aya Augustine UAO (Côte d'Ivoire) / Aboubakar GOUNOUGO, Maître-Assistant, UFHB (Côte d'Ivoire) / Kouabenan Brin ADOU, Docteur UAO (Côte d'Ivoire) / Dao SORY, Assistant, UAO (Côte d'Ivoire) / Egnifi GARDOZI, Doctorant UAO (Côte d'Ivoire) / Manassé LOUBAHO, Doctorant UAO (Côte d'Ivoire) / Martial Ange YAO, Doctorant UAO (Côte d'Ivoire) / Cheradam Alain PEH, Doctorant UFHB (Côte d'Ivoire) / Djilé Donald, Doctorant UAO (Côte d'Ivoire).

Directeur de la promotion : Bony YAO, Université Peleforo G. C. (Côte d'Ivoire)

Direction des séries :

- DIRE (Discours et Représentations) : Dorgelès HOUESSO, UAO (Côte d'Ivoire)
- SIC (Sciences de l'Information et de la Communication) : Ibrahim MAIDAKOUALE, UBF-C (France)
- LittérARTS (Littératures et Arts) : Christian ADJASSOH, UAO (Côte d'Ivoire)
- Cahier de Poétologie : K'Monti Jessé DIAMA, UAO (Côte d'Ivoire)
- Sciences-So (Sciences Sociales) : Martiale N'guessan ADOU, UFHB (Côte d'Ivoire)

Comité Scientifique du volume

AMOSSY Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël) ; ANO Boadi Désiré, Maître de Conférences, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BLE Kain Arsène, Maître de Conférences, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; ADJASSOH Christian, Maître de Conférences, Poésie française, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; AHO Kouakou Bernard, Maître de Conférences, Poésie française, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BOGUI Jean-Jacques, Professeur associé, Département de communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal · Maître-assistant à l'Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; BONHOMME Marc, Professeur émérite, Linguistique française, Université de Berne (Suisse) ; DANBLON Emmanuelle, Rhétorique, Théories de l'argumentation, linguistique, Université libre de Bruxelles (Belgique) ; DEDOMON Claude, Professeur, Roman français, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; EHORA Effoh Clément, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; GUÉRIN Charles, Professeur des universités, Histoire de la rhétorique, de l'éloquence et des pratiques judiciaires romaines, littérature latine, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 (France) ; HADDAD Raphaël, Professeur des universités ; Communication, Paris 1 Panthéon / Chercheur associé au Centre d'étude des discours (CEDITEC - UPEC), (France) ; KOFFI Ehouman René, Maître de conférences, Grammaire et Linguistique énonciative, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOREN Roselyne, Professeure des universités, sciences du langage, Université Bar-Ilan (Israël) ; KOUACOU Koffi Jacques Raymond, Professeur, Littérature orale, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOUAKOU Jean-Marie, Professeur des universités, Littérature et civilisation françaises, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; LEZOU KOFFI Danielle, Professeure, Analyse du discours et Linguistique énonciative, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; RABATEL Alain, Professeur des universités, Sciences du Langage, Université Claude-Bernard, Lyon 1 (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation –ESPE) ; SAMAKE Adama, Maître de Conférences, Roman Africain, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; TAL Sela, Docteur, Université de Tel Aviv (Israël) ; TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire).

Instructeurs du numéro : KOUASSI KONAN, Maître de conférences, Géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) / ASSUÉ Yao Jean-Aimé, Maître de conférences, Géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) / AGBRA Kouassi Marcellin, Maître de conférences, Philosophie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) / BRINDOUMI Atta Jacob, Professeur, Histoire, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) / GOKRA Dja André, Maître de conférences, Communication, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Promoteurs

Lilas est une revue annuelle pluridisciplinaire née de l'effort conjugué de trois entités. Il s'agit de l'Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP), du Centre National de Recherches sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité (CNRPC), et de l'Association Internationale des Chercheurs Francophones (AICF).

Symbolique

Le lilas symbolise la beauté juvénile et les premières émotions amoureuses, il est parfait pour déclarer ses sentiments, dit-on. S'il est blanc c'est l'innocence, la pureté, la jeunesse. S'il est mauve en revanche, c'est l'amour naissant, les premiers pas vers le tortueux et languissant chemin de la passion. En contexte, il renvoie à la promesse que représentent autant la passion des jeunes chercheurs qui l'animent, que le travail laborieux que nécessite la production mellifère de cette plante.

Champs disciplinaires

Que ce soit sous la forme de monographies originales, d'actes de colloques ou de textes d'auteurs divers recensés et coordonnés par des animateurs, le rendu de la revue LilaS se veut compétitif sur le marché des revues scientifiques africaines et internationales. Ainsi, cette revue pluridisciplinaire comporte plusieurs séries tenant lieu de numéros thématiques et/ou spécialisés dont la série DIRE (Discours et Représentations) contient des articles inédits qui sont des études de cas ou qui font le point des théories liées aux analyses textuelles et discursives (Linguistique, stylistique, sémiotique, rhétorique argumentative, pragmatique etc.). La série SIC (Science de l'Information et de la Communication) questionne les pratiques des médias informatisés et de l'Information communicationnelle en général comme enjeu de redéfinition de l'humain et de ses perceptions. La série Cahiers de Poétologie est spécifiquement adossée au Centre National de Recherche sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité. Elle rend compte de l'actualité des études poétiques en rapports avec les questions contemporaines. La série LittérART (Littératures, Arts & transmédiabilité) édite des textes originaux dans le domaine de la littérature et des arts dont le dialogue est un constituant fondamental de la richesse matérielle et non matérielle des peuples. La série Sciences-So (Sciences Sociales) brasse des études et travaux relevant du champ des sciences sociales au cœur des mutations constantes du monde présent (sociologie, psychologie, économie, géographie, sciences politiques, histoire, anthropologie, ethnologie, ethnographie, sciences juridiques, criminologie), etc.

Évaluation en double aveugle

La revue recueille des articles inédits et rigoureux dans ces différentes séries qui lui donnent l'avantage de conjuguer aussi bien les privilèges liés aux revues pluridisciplinaires que ceux des revues spécialisées. L'encadrement rédactionnel, pris en charge par au moins deux évaluateurs aveugles, assure une objectivité sans conteste aux numéros de chaque série.

CONSIGNES ÉDITORIALES

La revue LILAS se conforme aux normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI : « Aucune revue (de l'espace CAMES NDLR) ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.»

1. Critères généraux de conformité

- Le texte doit être transmis au format document doc, docx ou rtf ;
- Il devra comprendre un maximum de 60.000 signes (espaces compris), interligne 1.15, Garamond 11 pts; Le texte doit être justifié ;
- Hormis le corpus analysé, aucune citation ne devra excéder sept lignes de manière continue ;
- L'auteur devra faire figurer la numérotation des pages ;
- Les figures, les images et les tableaux doivent être intégrés dans le fil du texte et centrés. Ils doivent être légendés en Garamond 10 pts.

2. Normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines dans l'espace CAMES

2.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.

2.2. La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain.

2.3. La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1.; 1.1.; 1.2.; 2.; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).

2.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : - (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...), d'accroître le domaine des mathématiques : alors qu'elle s'est pour l'essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l'on appelle les mathématiciens(...)».

- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont fait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit :

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

2.6. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.

2.7. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou

d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.).

2.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Par exemple :

Références bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les Défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard. BERGER Gaston, 1967, *L'Homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, L'Harmattan.

SOMMAIRE

Série Sciences Sociales

SOMMAIRE	9
-----------------	----------

COMMUNICATION & SCIENCES SOCIALES	10
--	-----------

- COMMUNICATION ET PHILOSOPHIE	11
--------------------------------	-----------

QUESTIONS DE GÉOGRAPHIE	75
-------------------------	-----------

- APPROCHES HISTORIOLOGIQUES	122
------------------------------	------------

- SCIENCES DE L'ÉDUCATION ET GESTION RH	169
---	------------

COMMUNICATION & SCIENCES SOCIALES

COMMUNICATION & PHILOSOPHIE

RHÉTORIQUE DE LA CONTESTATION DU TROISIÈME
MANDAT PRÉSIDENTIEL PAR LES ORGANISATIONS
POLITIQUES IVOIRIENNES A L'AUNE DES RESEAUX
SOCIAUX NUMERIQUES : ASPECTS ARGUMENTATIFS ET
COMMUNICATIONNELS

Bi Tié Benjamain IRIÉ

iriebi.tie@gmail.com

&

Ané Armel DJADOU

d.ancarmel@yahoo.fr

Université Alassane Ouattara de Bouaké
Département des Sciences du Langage et de la Communication

Résumé

L'élection présidentielle ivoirienne du 30 octobre 2020 a donné lieu à plusieurs discours polémiques à travers les médias traditionnels et les Réseaux sociaux numériques (RSN). Sur *Facebook* notamment, la question de la candidature du Président sortant à un troisième mandat est diversement appréciée : pour ses partisans, c'est une candidature légale et légitime alors que pour ses "contradictaires" et/ou opposants, c'est un mandat de trop qui ne devrait être accepté sous quelque prétexte que ce soit. Cet article qui s'appuie essentiellement sur la théorie de la rhétorique argumentative, se propose au-delà des considérations linguistiques, de montrer comment les organisations politiques ivoiriennes, surtout celles de l'opposition, à travers leur communication sur les Réseaux sociaux numériques, notamment *Facebook*, ont participé à l'animation de cette situation politique tendue qu'a occasionné l'annonce de la candidature du Président ivoirien à un troisième mandat. Les résultats de cette étude montrent que l'opposition politique ivoirienne, dans cet élan de contestation a mené une communication à relent identitaire et nationaliste, rappelant les discours haineux ayant précédé la grave crise post-électorale de novembre 2010. En vue de pacifier l'environnement sociopolitique du pays, mis à mal par la montée des discours de haine et de violence sur les Réseaux sociaux numériques, le gouvernement ivoirien va, au-delà de la répression, recourir à la communication publique via les médias traditionnels et les Réseaux sociaux numériques, pour informer les populations sur le respect des lois en vigueur et sensibiliser sur la paix et la cohésion sociale.

Mots clés : Discours polémique, contestation, argumentation, communication, réseaux sociaux numériques.

Abstract

The Ivorian presidential election of 30 October 2020 gave rise to several controversial discourses through traditional media and digital social networks (DSN). Through *Facebook* in particular, the question of the outgoing president's candidacy for a third term is variously appreciated: for its supporters, it is a legal and legitimate candidacy while for its "detractors" and / or opponents, it is one mandate too many that should not be accepted under any pretext whatsoever. This scientific article based on rhetorical argument theory, beyond linguistic considerations, aims to show how Ivorian political organizations, above all those of opposition, through their communication on digital social networks, particularly *Facebook* have contributed to the animation of tense political situation due to the announcement of ivorian president's candidacy for a third term. The results of this study show that, in this momentum of protest, Ivorian opposition political actors have initiated a communication with an identity and nationalist flavour, which remind hate speech which have preceded the serious post-election crisis of november 2010. In order to pacify the socio-political environment of the country, ivorian government beyond repression, will use public communication through traditional media and digital social networks in order to inform populations on the compliance with applicable laws and raise awareness about peace and social cohesion.

Key words : Polemical speech, protest, argumentation, communication, digital social networks

Introduction

Depuis le retour au multipartisme en 1990¹, la sphère sociopolitique ivoirienne connaît des mutations de plusieurs ordres. Au rang de ces changements sociopolitiques se trouve la liberté de pensée et de parole. Libérée du joug de la "pensée unique", la société ivoirienne manifesterà ce changement de diverses manières. Ce fut la création de nouveaux organes de presse pour donner la réplique à la presse gouvernementale qui existait déjà. Ainsi, à la suite de la création de plusieurs partis politiques, de nouveaux organes de presse écrite, relais de ces partis, vont voir le jour. Dès lors, d'une poignée d'organes de presse d'obédience gouvernementale au début de la décennie 1990, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui de nombreux journaux de colorations politiques et idéologiques différentes. Ces journaux constituent

¹ Sur le retour au multipartisme en Côte d'Ivoire, l'ouvrage *la réinstauration du multipartisme en Côte d'Ivoire* de Diégou Bailly nous fait un historique des différentes étapes de ce retour au multipartisme.

les canaux privilégiés des affrontements politiques : le débat politique se construit désormais par médias interposés.

Si la presse écrite est à considérer comme le premier cadre formel de la confrontation des idées, l'ouverture des débats audio et télévisuels est le second lieu d'expression de la liberté de pensée et de parole. En effet, depuis le début du vingt et unième siècle, au moins, à chaque présidentielle, les Ivoiriens ont eu droit à des débats radio-télévisés entre les différents candidats ou leurs représentants respectifs. Pour rappel, le premier débat télévisé entre candidats à des présidentielles en Côte d'Ivoire a eu lieu le jeudi 25 novembre 2010 entre Laurent Gbagbo (Président sortant) et Alassane Ouattara (encore opposant), sur la Chaîne nationale la RTI.

Depuis cette période, toutes les franges de la population ivoirienne s'invitent au débat politique, d'une manière ou d'une autre. A cet effet, les *agoras* et *parlements*¹ se sont avérés le prolongement public de la vie politique. Mais ces lieux communs étaient moins des lieux de débats que de divulgation de l'idéologie du pouvoir en place. C'est vers la fin de la première décennie du vingt et unième siècle qu'un nouveau type d'espace de discussion, plus démocratique, voit le jour.

En effet, grâce à la baisse des coûts de connexion à internet et des matériels de connexion tels que les smartphones, toutes les couches sociales se rencontrent dans un environnement virtuel, à savoir l'espace numérique² où les débats sont libres et ouverts.

L'univers numérique se pose comme le troisième cadre de discussion politique en Côte d'Ivoire notamment, à travers les Réseaux sociaux. En effet, l'avènement de ce dispositif "sociotechniques interactifs" (J.-L. Klein et Ping H., 2012, p. 329), né du développement des Technologies de l'Information et de la Communication, consacre une proximité des productions discursives de la population, quant à leur prise de position vis-à-vis des questions politiques. Sur *Facebook*, le Réseau social numérique le plus utilisé (avec plus de 2,895

¹ Pendant le mandat de l'ancien Président Laurent Gbagbo, les *agoras* et *parlements* désignaient des lieux publics où étaient animées quotidiennement des rencontres au cours desquelles étaient exposés des sujets d'ordre politique. La plupart de ces rencontres étaient acquises à la cause du pouvoir d'alors si bien qu'elles ont disparu avec l'avènement du nouveau pouvoir en place.

² *L'espace numérique* renvoie ici à cet espace virtuel permettant d'accéder, selon Denis BOISVERT (2011, p. 228), aux « dynamiques de la globalisation culturelle et au partage des savoirs en lien avec l'émergence des technologies de l'information ».

milliards d'utilisateurs actifs à travers le monde au 17 octobre 2021, « <https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet-reseaux-sociaux-mobiles-monde-octobre-2021/>), le discours social est dominé par ceux qui s'insurgent contre des décisions prises par le pouvoir. Celle qui a le plus fait réagir les internautes, surtout les leaders et partisans de l'opposition politique, au cours du dernier trimestre 2020, c'est l'annonce de la candidature du Président sortant à un troisième mandat consécutif. Comment les organisations politiques ivoiriennes, notamment celles de l'opposition ont-elles manifesté leur désaccord à cette décision sur ce Réseau social ? Comment se caractérisent les productions discursives issues des discussions à propos de cette candidature ? Dit autrement, comment se structure, du point de vue rhétorique, le discours contestataire de l'opposition politique ivoirienne à la candidature du Président sortant à sa propre succession pour une seconde fois ? Au demeurant, quel regard analytique porter sur la communication gouvernementale en réponse à cette situation de crise préélectorale ?

L'objectif visé par cette étude est de montrer comment les organisations politiques ivoiriennes, surtout celles de l'opposition, à travers leurs différentes interactions sur les Réseaux sociaux numériques, notamment *Facebook*, ont participé à l'animation de cette situation politique tendue qu'a occasionnée l'annonce de la candidature du Président sortant à un troisième mandat consécutif. Pour atteindre cet objectif, ce travail d'analyse s'appuiera sur des extraits de forums de discussion sur *Facebook* et des parutions d'articles de presse en ligne sur la question. Aussi, notre démarche consistera dans un premier temps, à exposer l'approche théorique et méthodologique de cette étude.

En second lieu, il sera question d'analyser les différentes articulations rhétoriques des productions discursives, notamment celles des partisans de l'opposition politique ivoirienne et du parti au pouvoir. Pour finir, nous exposerons les implications communicationnelles qu'une telle pratique, dans un univers virtuel, pourrait avoir sur l'environnement sociopolitique du pays.

I. Ancrage théorique et méthodologique

Traiter de la contestation politique au prisme de l'argumentation nécessite prioritairement de définir ce syntagme et de présenter le cadre théorique et méthodologique de l'analyse que cela sous-tend. Pour L.Extermann (1978, p. 200), le terme *contestation* « vient du verbe latin *testari*,

renforcé du préfixe *cum* (ou *con-*), et signifie : témoigner avec force ». En le couplant avec *politique*, L.Extermann propose de l'entendre « comme l'expression d'un désaccord avec les valeurs politiques dominantes », car il s'agit toujours de "refuser quelque chose, tout en s'offrant à prouver qu'on a raison de proposer autre chose" (Id.). La contestation implique, de ce fait, une double démarche, dit-il : « *dénier quelque chose, le refuser tout en s'offrant à prouver qu'on a raison* ». Par ailleurs, L.Extermann propose d'entendre la contestation politique, tant dans un sens large que dans un sens étroit. Ainsi, au sens large, qualifié de *noble*, la contestation politique est, pour le militant, l'action politique. Mais, dans le sens étroit, *partisan* voire péjoratif, le terme s'assimile à l'attitude de dénigrement systématique des institutions, d'opposition forcée aux autorités, de refus de "jouer le jeu démocratique". Dit autrement, la contestation est un phénomène social mettant au jour le refus d'acceptation, par une instance, d'une situation, d'une décision ou d'un fait proposé par une autre instance de la société¹. Elle se manifeste aussi bien par des actes de protestations physiques que par des productions langagières particulières. Au niveau langagier, la contestation rentre dans un processus interactif où l'évocation d'arguments contradictoires tendant à détruire la pertinence des arguments énoncés par l'autre est le principe basique, d'où l'argumentation rhétorique choisie ici comme le point d'ancrage théorique.

1.1. La rhétorique argumentative

Depuis *le traité de l'argumentation*², l'assimilation de l'argumentation à la rhétorique est devenue très forte. Autant l'une ne peut se pratiquer sans l'autre, autant la combinaison syntaxique des deux notions donne naissance à cette théorie qui se pose comme l'une des plus puissantes et incontournables en analyse de l'usage des productions langagières (le discours) dans leur fonction communicative. Pour l'exercice de cette fonction, la rhétorique exploite des formes argumentatives aussi bien extradiscursives qu'intradiscursives. Alors, selon le *Dictionnaire d'analyse du discours*, « *La théorie rhétorique argumentative distingue traditionnellement trois types d'arguments (ou preuves)* :

¹ L'instance dont il est question peut être tout autant une personnalité politique, administrative qu'une institution sociale qui a un rôle dans l'organisation de la société.

² C.Perelman, O.Olbrechts-Tyteca, 1970, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Bruxelles, éditions de l'Université de Bruxelles (1^{ère} éd. 1958, Paris, PUF, 2 vol.)

les arguments éthiques, pathétiques et logiques» (P.Charaudeau, D.Maingueneau : 2002, p. 65). Les deux premiers types «ne s'expriment pas obligatoirement par un énoncé». Ce sont des artifices du discours qui n'ont pas besoin forcément de mots pour être exprimés. Les *arguments éthiques* sont liés à la personne de celui qui produit le discours, son *autorité*, son *ethos*. Les *arguments pathétiques* synthétisés, généralement à travers le vocable *pathos*, sont *d'ordre émotionnel*.

Aussi, l'on peut exprimer son autorité à son allocutaire sans utiliser la formulation performative *je suis l'autorité*. De même qu'il n'est nul besoin d'usage de lexique et/ou de syntaxe d'ordre émotionnel pour susciter de l'émotion chez l'autre, «*des registres sémiotiques non-verbaux*» (Id.) suffisent à accomplir ces deux actions. A l'inverse, les arguments logiques font leur introduction discursive par le truchement de données linguistiques car :

Seul l'argument dit logique est propositionnel : c'est un énoncé (ou un fragment de discours) vraisemblable qui exprime une raison avancée pour accréditer une proposition controversée, ayant le statut de conclusion. Pour exprimer la relation argument/conclusion, on a également recours aux oppositions suivantes : (1) Énoncé consensuel / énoncé dissensuel, contesté, disputé ; (2) énoncé relevant de la doxa / énoncé exprimant un point de vue spécifique ; (3) énoncé plausible / énoncé douteux ; (4) énoncé sur lequel ne pèse pas la charge de la preuve / énoncé qui supporte la charge de la preuve ; (5) du point de vue fonctionnel, énoncé légitimant/énoncé légitimé. (C.Perelman , O.Olbrechts-Tyteca , 1970)

En somme, ce que recherche la théorie de la rhétorique argumentative c'est la finalité de l'argumentation dans le discours : la persuasion fondée sur la doxa, l'incontestable, la preuve et la légitimité. C'est d'ailleurs ce que mettent en avant C. Perelman et O. Olbrechts-Tyteca (1970, p. 5), pour qui « l'objet de [la théorie de l'argumentation] est l'étude des techniques discursives permettant de provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment ». Il faut toutefois reconnaître que cette persuasion ne peut être effective que par la production du discours en adéquation avec la situation de communication dans laquelle il se produit. A cet effet, R. Amossy, (2006, p. 215) propose de « replacer l'argumentation dans les cadres institutionnels et discursifs qui déterminent les finalités de la prise de parole, la distribution des rôles, la gestion de l'échange ». Notre démarche méthodologique suit amplement cette recommandation à la lumière de notre méthode d'enquête qui expose le cadre institutionnel et socio discursif qui nous sert de terrain d'investigation.

1.2. Méthode d'enquête et natures des données recueillies

L'analyse de la rhétorique de la contestation politique que nous proposons ici s'appuie sur le recueil de publications numériques produites dans l'optique de contester le troisième mandat projeté par le Président sortant. C'est une étude qui s'inscrit dans la sphère du discours politique en circulation sur Internet et particulièrement *Facebook*. Il s'est agi d'extraits de trois forums de discussion entre partisans de l'opposition et soutiens au parti au pouvoir et d'extraits de huit organes de presse en ligne.

Le premier forum, 2000 Vins¹, ouvert le 14 août 2020 par un internaute sous le pseudonyme de Nanan Ekanza IV est initié suite à la *Réaction du professeur de droit constitutionnel Martin Bléou² à propos de quelques contrevérités sur l'éligibilité du Président Alassane Ouattara*. Ce forum se veut ouvert à toutes les réactions sur la question de cette éligibilité, à en croire le nombre d'intervenants sur cette lucarne : une quarantaine d'internautes. Le second forum tenu sur la page *Facebook* radiopdcirda³, bien qu'également ouvert, porte une coloration partisane. En effet, sa dénomination inclut le nom du PDCI-RDA, l'ex-Parti unique devenu membre de l'opposition, depuis le coup d'Etat militaire qui a consacré son éviction du pouvoir politique en décembre 1999. Enfin, le troisième forum ouvert sur la page *Facebook* de l'organe de presse en ligne Afriksoir est moins prolixe sur la question que les deux premiers forums cités.

Avec les extraits de presse en ligne, nous avons recueilli deux articles sur le site du courrier international⁴ et deux autres, respectivement, sur les sites hélvétique 24 heures⁵ et anadolu.com¹. L'un des deux premiers articles,

¹ <https://www.facebook.com/groups/472003333429259/posts/645136132782644/>

² Agrégé de droit public et science politique, Martin Bléou est Professeur des Universités et par ailleurs, Président d'honneur de la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme, Ancien Vice-président de l'Union Interafricaine des Droits de l'Homme et ancien ministre de la Sécurité de Côte d'Ivoire. C'est donc un spécialiste du domaine concerné par les discussions et un homme bien connu dans la sphère politique ivoirienne. Son intervention date du 14 août 2020.

³ <https://www.facebook.com/radiopdcirda>. Consulté le 15/07/2020.

⁴ <https://www.courrierinternational.com/article/cote-divoie-lhypothese-malsaine-dun-troisieme-mandat-de-ouattara>, consulté le 15/07/2021

⁵ <https://www.24heures.ch/sous-tension-ouattara-brigue-un-troisieme-mandat>. Publié le 31/10/2020.

intitulé Côte d'Ivoire, *L'hypothèse "malsaine" d'un troisième mandat de Ouattara*, est un recoupement d'informations réalisé par le journaliste Frédéric Couteau de Radio France Internationale (RFI)² et l'autre, *Présidentielle. En Côte d'Ivoire, le Président Ouattara seul face à l'histoire* de Morin Yamongbe du média burkinabé Wakat Séra³ présente cette situation comme les prémisses d'une action qui « mène le pays vers "le précipice" ». L'article de 24 heures évoque le thème de "mandat controversé", quand celui de Fulbert Yao, extrait de a.a.com⁴, fait un éclairage sur les « *manifestations contre la candidature de Ouattara pour un troisième mandat* ». En plus de ces articles, des extraits d'autres journaux internationaux comme Jeune Afrique, l'Express, la Croix et le Monde ont également fait l'objet de discussions sur les forums susmentionnés. Des extraits audio de Radio France Internationale (RFI) et de la British Broadcasting Corporation (BBC) ont aussi été exploités par ces internautes.

Ce bref tour d'horizon du corpus met en exergue la preuve de la contestation de ce projet d'un troisième mandat présidentiel. En effet, la plupart des articles consultés au niveau des organes de presse extérieurs au territoire ivoirien⁵, confirment de toute évidence "les manifestations" physiques de la contestation. Quant aux forums de discussion énumérés, le contenu discursif de leurs différentes interactions exprime l'exposition d'une situation contestataire. Voyons ci-dessous comment se caractérise du point de vue rhétorique cette contestation.

2. Caractéristiques rhétoriques des contestations

Les différentes argumentations construites pour contester le troisième mandat du Président Alassane Ouattara se fondent sur diverses formules rhétoriques relevant tout autant de la doxa (2.1.), que des figures rhétoriques

¹<https://www.aa.com.tr/fr/afrique/cote-d-ivoire-manifestations-contre-la-candidature-de-Ouattara-pour-un-3eme-mandat/1935060>. Mis en ligne : le 07/08/2020

² <https://www.courrierinternational.com/article/> « Côte d'Ivoire. L'hypothèse "malsaine" d'un troisième mandat de Ouattara ». Publié le 05/06/2018-16:34

³<https://www.courrierinternational.com/article/presidentielle-en-cote-divoire-le-president-ouattara-seul-face-lhistoire>. Publication du Wakat Séra-Ouagadougou. Mise en ligne : le 21/09/2020 à 17H46.

⁴ Cf. note 11.

⁵ Des articles cités, la plupart (RFI, Wakat Séra, 24H, La Croix, etc.), sont des regards extérieurs à la crise.

classiques connues, telles que le pathos et l'ethos (2.2.).

Si ces premiers éléments se posent comme le fondement des arguments de contestation, le vocabulaire utilisé de part et d'autre (2.3.) marque indiscutablement les positions idéologiques des parties en interaction.

1.3. Des arguments relevant de la doxa

Toute une symbolique entoure, du point de vue doxique, la rhétorique argumentative construite par les internautes pour contester le "mandat de trop" sollicité par le Président sortant. Il s'agit en premier lieu de l'évocation de la constitution, la Loi fondamentale du pays, censée fédérer et mettre d'accord, de façon démocratique, toutes les opinions. Ensuite, la source d'où émane cette évocation est aussi emblématique de la symbolique argumentative, à savoir le Professeur de droit constitutionnel, Le Professeur Martin Bléou. En effet, au sortir des négociations de Linas Marcoussis¹, le professeur est nommé ministre de l'intérieur et de la sécurité, en vertu de l'une des clauses desdites négociations qui recommandait une personnalité consensuelle et politiquement neutre pour occuper ce poste. En s'appuyant sur cette symbolique, l'opposition politique ivoirienne entend apporter du crédit à son argumentation de contestation.

La double casquette portée par la source émettrice de cette analyse : homme neutre et spécialiste reconnu du droit à même de faire la lumière sur la question de l'éligibilité qui fait débat, devient la première panacée de crédibilisation de la contestation. A considérer cette dimension socio-historique de l'instance émettrice, les arguments produits par le Professeur, ne sauraient souffrir, pour les contestataires, d'une quelconque partialité d'autant plus que ce "connaisseur" du droit s'évertue à établir la vérité sur la situation à controverse, comme l'on peut le percevoir dans ces propos qui suivent :

Les tenants du pouvoir et ceux qui gravitent autour du pouvoir croient pouvoir justifier la candidature de Monsieur Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en invoquant, tour à tour, le principe de la *non-rétroactivité* et le caractère de *première élection présidentielle sous l'empire de la Constitution de la Troisième République*. C'est à réfuter ces arguments inopérants, manquant de base, que je voudrais m'employer ici afin de contribuer à aider les Ivoiriens et la

¹ Les négociations de Linas Marcoussis ont eu lieu en France du 15 au 26 janvier 2003, ont débouché sur l'entrée au gouvernement d'union nationale des forces militaires de la rébellion rebaptisées « Forces Nouvelles ».

communauté internationale à saisir la vérité du droit¹.

Ces propos liminaires du spécialiste de la question à controverse permettent de saisir la situation socio-énonciative de la contestation.

Les paramètres configuratifs de cette contestation sont d'une part, les deux factions des organisations politiques ivoiriennes mises face à face par le juriste, à savoir, d'un côté, « *Les tenants du pouvoir et ceux qui gravitent autour du pouvoir* », et évidemment, de l'autre, les organisations se réclamant de l'opposition politique. D'autre part, ce sont les arguments et contre arguments respectivement de l'une et l'autre faction que dévoilent ces propos liminaires. Il s'agit d'arguments juridiques qui fonderaient le projet de troisième mandat présidentiel soutenu par le parti au pouvoir et contesté par l'opposition : le principe de *non-rétroactivité* et le caractère de *première élection présidentielle sous l'empire de la Constitution de la Troisième République*.

Aussi, si la présentation des faits effectuée par l'homme de droit est dominée, dans la suite de ses propos², par une forte articulation argumentative, avec l'usage de syllogisme et des marqueurs argumentatifs s'y afférents, c'est de l'évocation de principes inclus dans la constitution qu'il convient de s'appesantir ici. En effet, ce sont des principes qui ne relèvent pas d'une volonté individuelle, mais de l'accord de tout un ensemble, car émanant de la Constitution. Ce faisant, ce procédé argumentatif de nature extra discursive se pose comme doxique, c'est-à-dire, une argumentation établie sur ce que Aristote (1967)³ définit comme « *les opinions partagées par tous les hommes, ou par presque tous, ou par ceux qui présentent l'opinion éclairée...* ».

Il est déjà bien clair, dans sa présentation que le Professeur Martin Bléou constitue une opinion éclairée dans cette situation de contestation, et qui, mieux, est un "expert" de la question à controverse ici. Son avis sur la question de l'éligibilité du Président sortant, à la lumière de son analyse avisée, devient donc une idée « endoxale », à en croire P. Charaudeau et D.Maingueneau (Op.cit 2002, p. 197), pour qui « *une idée "endoxale" est une idée*

¹ Ce bref extrait constitue les propos liminaires du Professeur Martin Bléou prononcés le 14 août 2020 : *Réaction du professeur de droit constitutionnel Martin Bléou à propos de quelques contrevérités*

² Faute d'espace, nous ne pourrions entièrement reprendre le texte de cette déclaration ici. Nous renvoyons donc au forum de discussion *2000Vins* qui a relayé ce texte argumentatif.

³ Aristote (Topiques : I, 1), cité par P.Charaudeau et D.Maingueneau (2002, p. 197),

appuyée sur une forme d'autorité : autorité du (plus grand) nombre, des experts, des personnes socialement en évidence ». De manteau de *personne socialement en évidence*, d'*expert* ou tout autre manteau, peut se revêtir ce juriste pour servir de source doxique à l'opposition ivoirienne, afin d'argumenter sa contestation du projet de troisième mandat, basée sur des arguments *réfutés* parce que jugés '*inopérants* et '*manquant de base*' par celui-ci.

La réfutation des arguments doxiques fonde donc la légitimité de la contestation des organisations politiques de l'opposition ivoirienne, relayée par la presse en ligne. L'écho de ce relais médiatique, fait à travers leurs forums de discussion sur *Facebook* est d'autant plus vital pour la rhétorique contestataire engagée que les différents articles publiés s'alignent sur les mêmes arguments pour *illégitimer* le souhait du Chef de l'exécutif ivoirien de solliciter un autre mandat présidentiel au-delà du nombre requis. Ainsi, au regard des titres de ces quatre (4) publications relayées sur les forums de discussions et constituant la seconde partie de notre corpus, deux (2) idées essentielles, reviennent de façon récurrente. Le "troisième mandat" et "le malaise" que cela provoque au sein de l'opposition politique sont les idées que soulèvent les articles comme énuméré ci-dessous :

- (1) L'article de Ouattara Yao : « Côte d'Ivoire : **manifestations contre la candidature de Ouattara pour un 3ème mandat** »
- (2) 24 h Côte d'Ivoire
« **Sous tension, Ouattara brigue un troisième mandat.**
L'élection présidentielle ivoirienne devrait permettre au président Alassane Ouattara d'obtenir un troisième mandat malgré de nombreuses controverses. »
- (3) RFI Côte d'Ivoire. « **L'hypothèse "malsaine" d'un troisième mandat de Ouattara** »
- (4) Le courrier international : « **Présidentielle. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara seul face à l'histoire.** »

La récurrence de l'idée de "troisième mandat", évoquée dans les trois premiers articles cités, adjointe aux différents qualificatifs qui s'en suivent finit par renforcer les arguments doxiques des contestataires. En effet, si le quatrième article présente le Président comme *seul face à l'histoire*, c'est pour justifier la non-conformité de son projet de *troisième mandat* avec le sens

commun que RFI qualifie, par ailleurs, d'*hypothèse malsaine* car provoquant des *manifestations contre* et de *nombreuses controverses*. En somme, tous ces articles s'accordent pour reconnaître une situation de pression sociale, voire de *tension* évoquée par le quotidien en ligne 24H.

Finalement, des arguments de sources aussi bien juridiques que journalistiques s'entremêlent pour constituer des preuves à même de convaincre de la légitimité de l'élan contestataire du troisième mandat sollicité. Ici, il s'agit pour les internautes de l'opposition politique, de s'appuyer sur des opinions indiscutables pour marquer l'opinion publique nationale et internationale de la crédibilité de leur argumentation. Ce souhait poussé à l'extrême, fait basculer dans l'émotion ces internautes dont l'ethos et le pathos sont analysés dans le point qui suit.

1.4. Des arguments éthiques et pathétiques

Les expressions *arguments éthiques* et *arguments pathétiques* sont utilisées, ici, dans le sens que leur confère la rhétorique aristotélicienne, traitant de l'ethos et du pathos comme moyens de preuve (P.Charaudeau P, D.Maingueneau : Op.cit 2002, p. 238). Toutefois, les deux termes n'ont pas les mêmes valeurs dans l'argumentation. Les preuves éthiques désignent « *les vertus morales qui rendent l'orateur crédible* » (Id.). Par contre, le « *pathos* » est pris actuellement au sens de *débordement émotionnel, généralement manquant de sincérité* » (Id. 423). Cet extrait du forum *2000vins* mettant en interaction trois internautes nous en donne une illustration :

(5) N'guessan André Kouamé : *Vrai vrai là français là je n'ai rien compris c'est trop fort qu'elcun¹ pour m'expliquer terre à terre*

Jean Claude Ahi :

On dirait que tu n'as pas bien compris. La constitution en elle-même ne pose aucun problème. Elle est claire. C'est ceux qui doivent respecter ou faire respecter qui constituent le problème. Quelques soit les termes que tu vas utiliser tant que celui qui est là n'a pas envie de la respecter c'est vain. Je vais te dire de façon claire ce que l'article 183 veut dire. L'article 183 dit qu'au moment de la rédaction de ladite constitution de 2016, tout ce qui était dans l'ancienne constitution qui n'a pas été

¹ Nous avons retranscrit cette expression telle qu'écrite sur le forum. L'orthographe normale est « *quelqu'un* ».

modifié reste en vigueur et applicable. Or cette affaire de deux mandats existait dans l'ancienne avant 2016 et une seule virgule n'a été changée. Voilà que c'est clair. Donc ce n'est pas une affaire d'ambiguïté. C'est une question de Bonne ou mauvaise foi

Souleymane Coulibaly :

Une démonstration limpide et irréfutable. Merci au Professeur Martin Bléou

Closran Nanan :

Pr Bléou, dommage que nous n'ayons que Facebook comme canal de communication pour s'adresser aux citoyens de ce pays.

Nous percevons très bien la présence des deux types d'arguments pour chercher à convaincre l'opinion publique. L'intervention du premier internaute introduisant le débat à la suite de l'exposé du juriste, c'est dans les trois autres interventions que nous percevons l'ethos et le pathos des internautes. En effet, l'intervention du second souligne le manque de vertu morale des partisans du troisième mandat comme source du problème car en refusant délibérément de respecter ce qui devrait l'être, c'est faire preuve de mauvaise foi, au contraire de la recommandation morale : « *La constitution en elle-même ne pose aucun problème. Elle est claire. C'est ceux qui doivent respecter ou faire respecter qui constituent le problème. Quelques soit les termes que tu vas utiliser tant que celui qui est là n'a pas envie de la respecter c'est vain.* ».

Son argumentation est soutenue par un syllogisme partant de l'exposition des dispositions prises par la constitution, à la conclusion qu'il tire de l'attitude de ceux qui soutiennent la position du pouvoir de ne pas respecter cette disposition comme un manque de vertu morale : « ... *tout ce qui était dans l'ancienne constitution qui n'a pas été modifié reste en vigueur et applicable. Or cette affaire de deux mandats existait dans l'ancienne avant 2016 et une seule virgule n'a été changée. Voilà que c'est clair. Donc ce n'est pas une affaire d'ambiguïté. C'est une question de Bonne ou mauvaise foi.* ».

Le troisième intervenant en plus de corroborer cette *démonstration limpide et irréfutable* dénonce l'attitude adoptée par les tenants du pouvoir de refuser ce qui est *irréfutable* : les dispositions de la Loi fondamentale. Quant au quatrième internaute, son intervention relève du pathétique. Exprimant un sentiment d'impuissance, le contenu substantiel de sa réaction : « ...*dommage que nous n'ayons que Facebook comme canal de communication...* », dévoile une sorte de résignation à l'idée de voir leur action de contestation

échouer dans l'attente de son objectif. Ce *débordement émotionnel* fait basculer l'argumentation contestataire, dans le dénigrement avec l'usage de vocabulaire marqué « péjorant » pour les partisans de l'opposition ou « méliorant » pour ceux du Parti au pouvoir en rapport avec la décision du Président sortant de briguer un troisième mandat.

1.5. Une rhétorique caractérisée par un vocabulaire axiologique très marqué

Nous entendons par vocabulaire axiologique, ce que E.Roulet (2010, p. 3) désigne par « *l'ensemble des lexèmes qui expriment un point de vue négatif (par exemple horrible) ou positif (splendide) de l'énonciateur* ». Il s'agit plus précisément chez C. Kerbrat-Orecchioni (2002, p.159) de termes subjectifs employés dans un contexte verbal qui s'appuie sur le savoir de l'idéologie de l'interlocuteur comme c'est le cas ici des internautes dans leur élan de contestation. Ainsi, pour ceux idéologiquement proches de l'opposition, l'ensemble des lexèmes utilisés pour apprécier l'acte en faveur de la contestation est axiologiquement marqué comme positif, quand celui posé par *les tenants du pouvoir et ceux qui gravitent autour du pouvoir* expriment un point de vue négatif. Dans l'extrait ci-dessous, les deux internautes opposés visiblement du point de vue idéologique permettent d'illustrer le paramètre figuratif de cette orientation discursive du vocabulaire axiologique utilisé :

(6) Adou Kouakou N'guessan : *Merci monsieur l'exégète...Votre contribution met à nue la **forfaiture** que vaille que vaille l'on veut faire admettre aux Ivoiriens par **coups de ballon nettes** ...*

*J'en appelle à la conscience des Rois et chefs traditionnels afin d'user de la **sagesse africaine** pour juguler cette crise ...*

*Le Pays d'Houphouët ne mérite pas ces **moments de terreur et de désolation***

*La côte d'Ivoire est remplie **de gros cerveau sauf au RHDP** où les gens **sont écervelés***

Observateur de Babi : ***Blablaba**. Martin Bleon militant du FPI est-il le président du conseil constitutionnel ? Vraiment le pays va mal avec ces **demi-lettrés***

L'internaute Adou, dans ces différents qualificatifs, dévoile clairement son point de vue idéologique. Il est partisan de l'opposition politique, donc contestataire du projet du troisième mandat. Aussi, n'hésite-t-il pas à qualifier **d'exégète** (qui relève du mélioratif) le Juriste pour son intervention allant dans le sens de la contestation, pendant que l'Observateur de Babi, utilise le terme de **demi-lettrés** pour désigner la même personne. L'action du Président est qualifiée par le partisan de l'opposition de **forfaiture**, manquant de **sagesse africaine** car soutenu par des **écorchés** dont les agissements conduisent à **ces moments de terreur et de désolation**. Dans le même temps, le partisan de l'autre camp estime que l'intervention du professeur est doublement vide de sens. Cette idée ressort du fait qu'en qualifiant l'homme de droit de *militant du FPI*, l'un des principaux partis de l'opposition, il pose que celui-ci n'est pas l'autorité de droit à se prononcer sur la cause qu'il semble défendre, d'autant plus qu'il n'est pas *le président du Conseil constitutionnel*, mandaté pour valider ou non une candidature à l'élection présidentielle. Pour cette raison, ses propos sont vides de sens : des **Blablaba**.

En somme, les publications des internautes ivoiriens, partisans de l'opposition politique comme du Parti au pouvoir, à propos du projet de troisième mandat du Président Ouattara, sont amplement marquées par la violence verbale.

3-Les « maux » de la guerre des « mots » : une communication sous l'angle de la violence verbale

La confrontation des arguments contestataires conduit à une guerre verbale entre l'opposition et les défenseurs du projet contesté du troisième mandat présidentiel. Cet état de fait entraîne un malaise communicationnel politique dans une violence verbale sur fond d'arguments identitaires, nationalistes (3.1.) et de conflits communautaires (3.2.). Aussi, la réaction communicationnelle du pouvoir pour rétablir la quiétude sera-t-elle d'adopter une attitude à la fois conciliante et répressive (3.3.).

3.1. De l'usage subtil de l'argument identitaire et nationaliste dans la communication de l'opposition politique ivoirienne

Dans cet élan de contestation du troisième mandat du Président Ouattara sur les Réseaux sociaux numériques (RSN) notamment *Facebook*, l'opposition politique ivoirienne va user subtilement de l'argument identitaire

et nationaliste, ainsi que de la « diabolisation »¹ du Président Ouattara pour tenter de rallier un grand nombre de populations à sa cause. L'idée était de montrer, à travers cet angle communicationnel, le danger que représente cette candidature pour le peuple de Côte d'Ivoire, la menace qui pesait sur la nation si cette candidature était acceptée et l'urgence d'une union sacrée autour de la mère patrie menacée par une « invasion étrangère ». La vidéo tournée en juin 2019 à Daoukro et remise à dessein sur la toile la veille des élections de 2020, dans laquelle le Président Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition politique, prétextant la montée galopante et inquiétante de l'orpaillage clandestin, avertissait sur la menace d'un envahissement des étrangers, en est la parfaite illustration. Dans cette vidéo, qualifiée d'irresponsable et d'incitation à la haine de l'étranger par le pouvoir en place, le Président Henri Konan Bédié, selon les propos de B.Roger (2020), commente la situation politique ivoirienne et le phénomène de l'orpaillage clandestin en ces termes :

...Je parlerai des faits troublants...puisqu'on fait venir des étrangers armés qui sont stationnés dans beaucoup de villages. S'ils sont armés c'est pour servir à quoi ? Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire, sous le couvert de l'orpaillage. Nous dénoncerons aussi d'autres qu'on fait venir clandestinement...Les gens rentrent, on leur fait faire des papiers et ils ressortent. Certains repartent, d'autres restent. Et tout cela dans quel but ? ...Nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café-cacao et ensuite les gens se sont installés à leur propre compte. Et aujourd'hui, ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent même la propriété des terres... Il faut que nous réagissons pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux ...»².

De même, lors de son adresse hebdomadaire sur sa page *Facebook*, le jeudi 08 octobre 2020, le Président de LIDER (Liberté et Démocratie pour la République) Mamadou Koulibaly, présente le troisième mandat de Ouattara comme une menace pour le peuple ivoirien.

Il en veut pour preuve la part belle faite aux étrangers depuis que le Président sortant est aux affaires, et la volonté subtile d'anéantissement de la

¹ -Expression de rhétorique politique consistant à donner une forte connotation négative à son adversaire de sorte que sa seule évocation suscite une réaction de rejet.

²<https://www.jeuneafrique.com/1057913/politique/cote-divoire-entre-ouattara-et-bedié-les-fantomes-de-livoirite>

société ivoirienne par le système éducatif mis en place par le pouvoir : « *Il ne s'agit pas d'un problème de partis politiques seulement, il s'agit de l'avenir de la jeunesse, de l'avenir de vos enfants, il s'agit d'un problème du peuple de Côte d'Ivoire... Ils sabotent tout le système éducatif du pays dans l'optique d'une déprogrammation systématique et séquentielle de la société ivoirienne*¹ ». S'appuyant sur ces raisons essentielles, ce leader de l'opposition et ancien président de l'Assemblée Nationale va lancer un appel à la mobilisation et au rassemblement des Ivoiriens de tout bord politique et de toute région confondue, pour défendre leur nation en danger.

Tout comme les leaders politiques susmentionnés, les propos tenus par d'autres membres de la plateforme de l'opposition, lors du meeting organisé le 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët Boigny, et relayés sur les RSN par leurs partisans, dénotent de cette contestation sur fond identitaire et nationaliste.

Selon V.Duhem (2020) les ministres Albert Mabri Toikeusse et Marcel Amon Tanoh, respectivement ancien ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et ancien ministre des Affaires étrangères du régime en place, ainsi que le président de la plateforme Agir, Apollinaire N'Guessan, ont tenu des propos d'une extrême virulence à l'encontre du Président Ouattara. Dans ces discours contestataires, ces trois hommes politiques de l'opposition, dépeignant une situation politique délétère et chaotique, due selon eux à cette candidature au troisième mandat, présentent le Président sortant Alassane Ouattara comme un homme indésirable, à écarter parce qu'étranger à la Côte d'Ivoire et travaillant pour des intérêts autres que ceux du peuple ivoirien : « *Nous devons nous lever dans les villes et les villages pour barrer la route à Ouattara... [Albert Mabri Toikeusse] ...Dites-lui de libérer notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays... [Marcel Amon Tanoh]... Nous allons le chasser de notre pays... Il va reconnaître d'où il vient... [Apollinaire N'Guessan] ...* »²

Cette communication aux relents xénophobes et identitaires, qui rappelle fort bien les discours haineux et agressifs des protagonistes de la période électorale d'octobre 2010, marquée par une crise sans précédent, va d'ailleurs susciter l'inquiétude de la mission de diplomatie tripartite, composée

¹ <https://www.google.fr/amp/s/leadernewsci.com/meeting-du-10-octobre-lopposant-mamadou-koulibaly-sonne-la-mobilisation/amp>

² <https://www.jeuneafrique.com/1056704/politique/cote-divoire-a-abidjan-une-opposition-unic-contre-ado-mais-a-la-strategie-incertaine/>

de la CEDEAO, l'Union Africaine et l'ONU, venue du 04 au 06 octobre 2020 à Abidjan s'enquérir de la situation socio-politique et tenter une médiation.

Pour les émissaires de ces trois organisations : « *les discours de haine aux relents communautaires se sont malheureusement invités dans le champ de la compétition politique [ivoirienne]*¹ ».

[Abondant dans le même sens, O.Lagassane \(2018\) estime pour](#) sa part que la résurgence de concepts identitaires pendant les campagnes électorales en Côte d'Ivoire, surtout à l'ère des RSN [notamment *Facebook*] est devenue virale, et a contribué à la fragilisation de l'unité nationale et la précipitation du pays dans une crise sociale aiguë. Selon lui, les communications axées sur les concepts identitaires sont devenues un fonds de commerce au service des ambitions des politiciens ivoiriens :

D'un côté, les uns, s'arrogeant le rôle de porte-parole d'une frange de la population, se considèrent comme étant les « vrais » Ivoiriens, brandissant la menace de pseudos envahisseurs pour fédérer autour d'eux. En face, leurs challengers, agitant les fibres de la victimisation, parviennent à mobiliser aisément tous ceux qui sont potentiellement visés par l'autre camp. Ainsi, ces politiciens bâtissent leur crédibilité autour du discours de la division qu'ils entretiennent à souhait².

Il va sans dire que cette communication axée sur l'argument identitaire et nationaliste, telle que menée par l'opposition politique ivoirienne, dans cet élan de contestation du troisième mandat du Président Ouattara n'est pas sans conséquence. Quelle a pu être donc son impact sur le climat socio-politique ivoirien, surtout à l'ère des Réseaux sociaux numériques ?

3.2. Résurgence des conflits intercommunautaires : conséquence du malaise communicationnel de l'opposition politique ivoirienne ?

Le philosophe français Y.Michaud (2012), spécialiste des questions de la violence sociale et auteur de plusieurs ouvrages et réflexions sur la

¹ ([https : www.lexpress.fr/actualites/1/monde/presidentielle-en-cote-d-ivoire-l-opposition-franchit-un-nouveau-pas-vers-le-boycott_2136538.amp.html](https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/presidentielle-en-cote-d-ivoire-l-opposition-franchit-un-nouveau-pas-vers-le-boycott_2136538.amp.html)).

² ([https : www.jeuneafrique.com/672325/politique/tribune-cote-divoire-sortir-de-la-spirale-identitaire-pour-tisser-une-cohesion-sociale-durable/](https://www.jeuneafrique.com/672325/politique/tribune-cote-divoire-sortir-de-la-spirale-identitaire-pour-tisser-une-cohesion-sociale-durable/)).

thématique de la violence¹, estime que le développement technologique (essor exponentiel d'Internet donc des Réseaux sociaux numériques cela s'entend) explique en partie l'émergence des violences sociales : «*Les sociétés traditionnelles brutales mais aux moyens de destruction limités ont été remplacées presque partout par des sociétés industrielles techniques, aux grandes capacités de destruction, mais où la violence est rationalisée et contrôlée au même titre que la plupart des actions...*» (Y.Michaud, 2012, p. 32-44).

De même, s'appuyant sur le cas spécifique du Cameroun, J.Owono (2018) estime qu'Internet, spécifiquement les Réseaux sociaux numériques, instrumentalisés à souhait à des fins politiques, a favorisé l'éclosion et le développement des conflits intercommunautaires et la fragilisation du tissu social en Afrique :

L'impact [d'Internet] sur la situation politique volatile du pays ne peut être ignoré : l'incompréhension grandit entre les habitants...les cerveaux sont exposés à des images d'une violence jamais observée ; les vieilles querelles tribales que l'on pensait enfouies refont surface...L'idée que les publications en ligne peuvent avoir un impact sur des conflits politiques existants, voire les amplifier, n'est pas nouvelle. Selon l'ONU, la haine propagée en ligne, notamment via Facebook, a des conséquences considérables...².

Les conflits intercommunautaires qui ont éclaté en octobre 2020 dans différentes régions de la Côte d'Ivoire sont la parfaite illustration des conséquences sociopolitiques de la mauvaise communication ou "communication-manipulation" sur les Réseaux sociaux numériques, plus particulièrement *Facebook*, dans une période aussi sensible que celle de la présidentielle. Ces conflits ont éclaté suite à la propagation de discours de haine par les acteurs politiques ivoiriens, tout bord politique confondu, mais surtout par les discours contestataires des leaders politiques de l'opposition, appelant à la désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire national. En effet la suspicion dont faisaient l'objet les médias d'Etat, taxés de défendre les intérêts du pouvoir en place donc du RHDP, a fait que la plupart des partisans

¹ De Michaud, nous pouvons citer sur la thématique de la violence, les parutions suivantes : « La violence (1973) », « Violence et politique (1978) », « La violence apprivoisée (1996) », « Violencia » (1998) », « Changements dans la violence (2002) », « Violence, technologie et communication (2012) », « Anthropologie et violence (2012) », etc.)

² <https://www.jeuneafrique.com/mag/594068/societe/tribune-quand-les-reseaux-sociaux-ravivent-les-conflits-ethniques/>

de l'opposition se sont rabattus sur les RSN spécialement *Facebook*, pour s'informer et recevoir les différents mots d'ordre de leurs leaders, ce d'autant plus que, comme l'affirme D.Bougnoux (2007), « *l'avènement des médias numériques dits « sociaux » a favorisé une augmentation des opportunités offertes aux citoyens d'avoir accès à l'information, d'exprimer leurs opinions...* ». Malheureusement, les appels répétés à la défense du territoire national menacé par des prétendus « envahisseurs étrangers » sur la toile, la mise en avant de l'argument identitaire par certains leaders politiques de l'opposition et les attaques verbales récurrentes en ligne entre partisans de l'opposition et du pouvoir en place, ont déchaîné les passions et réveillé les vieux démons de la division. Cette guerre virtuelle a fini par dégénérer en combats physiques entre différentes communautés vivant en parfaite intelligence.

Manipulées par une mauvaise communication ou « communication politique négative » (P. Lefebure, 2021), parfois truffée à dessein de « fake news » ou « infox » (fausses nouvelles), ces populations se sont laissées entraîner dans une spirale de violence, soldée par des affrontements sanglants, des enlèvements voire des meurtres.

Le conflit intercommunautaire survenu à Dabou, à quelques encablures d'Abidjan, le 19 octobre 2020, et qui a enregistré des dégâts matériels considérables, ainsi que des pertes en vie humaine en est une illustration probante :

Depuis le lundi 19 octobre, des affrontements intercommunautaires ont causé au moins la mort de sept personnes et fait une quarantaine de blessés, à Dabou, 50 km à l'ouest d'Abidjan...Le pays est plongé dans une violente crise à dix jours de l'élection présidentielle...Le bilan pourrait encore s'alourdir car le préfet de Dabou Remy N'Zi Kanga, le maire de Dabou Jean Claude Yede Niangne, ainsi que des témoins ont mentionné des tirs de fusils d'assaut...Selon des habitants, les premiers troubles ont commencé lundi et ont dégénéré en affrontements intercommunautaires mardi entre Adioukrous (ethnie locale, réputée favorable à l'opposition) et Dioulas (ethnie du Nord réputée pro-pouvoir). Un élève de 20 ans a été tué à coups de machette à Kpass (en périphérie de Dabou) mardi dans une attaque menée par des jeunes Malinkés ou Dioulas qui ont incendié une partie de l'école du village, pillé le domicile des enseignants et brutalisé plusieurs villageois...¹.

Hormis Dabou, d'autres affrontements intercommunautaires sanglants et

¹ <https://www.google.fr/amp/s/www.la-croix.com/amp/12011120782/>

similaires (opposant ethnies locales [proches de l'opposition] et Dioulas [proches du parti au pouvoir]) avaient eu lieu dans certaines villes du pays telles que Bonoua, Bongouanou et Daoukro le fief du Président Henri Konan Bédié. Depuis l'annonce de la candidature du Président Ouattara (le 06 août 2020) jugée illégale et la prise de position radicale de l'opposition, marquée par des discours violents et haineux, des affrontements dans cette ville située à l'est du pays ont fait quatre morts et une centaine de blessés, sans compter les nombreux dégâts matériels. Selon Y.Gourlay (2020), les témoignages de quelques habitants de la ville de Daoukro, faisant défiler sur leur smartphone des dizaines de photos (sans doute reçues des RSN) d'hommes couverts de sang, criblés de balles de fusils de chasse ou entaillés à la machette, attestent de la gravité de la situation et de la profonde fracture sociale :

... Tout est brûlé chez moi, les chambres, les papiers, tout est parti en fumée... On paye les pots cassés de la politique alors que d'habitude, il n'y a pas de problème ici, nous sommes frères, et à présent on ne sait plus qui est qui... [Clauvis Kouakou],

...Ce monsieur on l'a évacué mais il est mort à l'hôpital... [Toussaint Abo],
...Moi par exemple je suis de la communauté dioula, mais je ne suis pas au RHDP. Ici on t'attribue un parti en fonction de ton appartenance communautaire et c'est comme ça que la manipulation commence... [Adamou Abdou Touré], ...Tout laisse à croire qu'il y a quelque chose en dessous, peut-être de la manipulation. On ne peut pas comprendre que des jeunes qui ont grandi ensemble puissent subitement nourrir une telle colère les uns contre les autres... [Adam Traoré-Kolia],...Les Dioulas voulaient brûler ma cour. Moi je suis 100% Baoulé, ici c'est chez nous, eux ce sont des étrangers, ils peuvent vivre ici mais pas faire de palabres. En cas de problème, je suis prêt à me battre. S'ils veulent la paix, il y aura la paix. S'ils veulent la bagarre, on se battra... [Aimé Konan Kouamé]¹.

Cette escalade de la violence intercommunautaire, va ouvrir un autre champ de bataille communicationnelle dans les médias, mais surtout au niveau des médias sociaux numériques, puisque Parti au pouvoir et opposition vont s'accuser mutuellement et se rejeter la responsabilité, à travers des arguments appuyés de vidéos et d'images envoyées en ligne. Le ministre Assoa Adou Secrétaire général du FPI pro-Gbagbo ou FPI-GOR (Gbagbo ou rien), par exemple estime que ces violences entre les différentes communautés sont

¹ https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/26/presidentielles-en-cote-d-ivoire-a-daoukro-l-harmonie-entre-communautes-vole-en-eclats_6049985_3212.html.

essentiellement dues au convoyage des miliciens, communément appelés « microbes » dans les villes et villages réputés favorables à l'opposition. Une sorte d'expédition punitive organisée par le pouvoir, pour imposer de gré ou de force le troisième mandat d'un candidat forclos et maintenir la date des élections présidentielles telle que voulue par le Parti au pouvoir, le RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la Paix) :

Des miliciens du RHDP sont convoyés dans ces localités pour agresser et assassiner des manifestants aux mains nues. En recrutant des individus issus d'un seul groupe ethnique et en les convoyant dans ces localités, monsieur Alassane Dramane Ouattara crée artificiellement une opposition entre autochtones de ces régions et les allochtones, ce qui constitue un prélude à des affrontements intercommunautaires. Cela peut déboucher dans notre pays, si nous n'y prenons pas garde, à une guerre civile ¹.

Quant au Parti au pouvoir le RHDP, réfutant en bloc ces accusations, il estime par le canal du porte-parole de campagne, le ministre Sidi Touré, qu'« *il n'y a pas de preuve de cette allégation* », la question des violences communautaires, surtout en période électorale, étant un phénomène social courant. D'ailleurs, les partisans du parti au pouvoir pensent que c'est plutôt l'opposition politique, par son appel à la désobéissance civile, ses nombreuses provocations verbales à l'encontre du Chef de l'Etat, ses discours contestataires haineux, méprisants et parfois « ethnisants » (J.Misago, 2020) qui est à la base de ces affrontements intercommunautaires survenus dans certaines villes du pays. En tout état de cause, face à cette cyberguerre² et escalade de la violence au niveau social, le gouvernement ivoirien, tirant toutes les conséquences de la grave crise post-électorale de 2010, va prendre un certain nombre de mesures en vue de préserver la paix sociale et éviter au pays de sombrer dans le chaos.

¹ <https://www.google.fr/amp/s/amp.rfi.fr/fr/afrique/20201021-c-%25C3%25B4te-ivoire-question-violences-communautaires-agite-campagne-pr-%25C3%25A9sidentielle/>.

² Expression empruntée au titre de l'ouvrage « *Cyberguerre et guerre de l'information : stratégies, règles, enjeux* » de Daniel Ventre (2010).

3.3. L'Etat, entre communication conciliatrice, sensibilisation et répression

L'une des missions dévolues à l'Etat est de garantir la paix sociale, assurer ou maintenir l'ordre et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi de communiquer pour sensibiliser et rassurer les citoyens. F.Monnier et G.Thuillier (2007, p. 456-460), affirment que : « *L'Etat doit protéger l'ordre (ou maintenir l'ordre), éviter les désordres, assurer le bon fonctionnement de l'ordre social, ce qui suppose certain arbitraire, certaines contraintes...* ». Selon P.Zémor (2008), communiquer, pour les institutions publiques, est un devoir répondant au droit à l'information des citoyens. Quant à M.Pasquier et V.Mabillard (2018, p. 46-63) ils estiment que l'Etat (représentants gouvernementaux et membres de l'administration) se doit de maintenir le lien avec ses citoyens par la communication publique, qui utilisée à bon escient est susceptible de renforcer la cohésion sociale.

Ainsi, en vue d'élections apaisées et de la préservation de l'environnement socio-politique du pays d'une grave crise, l'Etat de Côte d'Ivoire va mener des actions de communication publique via les médias traditionnels (radio, télévision, presse écrite, affichage) et les Réseaux sociaux numériques axées d'une part sur le rappel des arrêtés et lois en vigueur, en matière de manifestations sur les lieux publics et de diffusion de messages et d'images sur les Réseaux sociaux numériques.

Tableau1 : Communication publique menée par le gouvernement ivoirien pour rappeler aux citoyens quelques arrêtés et lois en vigueur

Émetteurs		Objet de la communication	Supports de communication
-Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation -Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	-Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme -Procureur de la République de Côte d'Ivoire	-Interdiction des marches, sit-in et autres manifestations sur la voie publique sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 15 septembre 2020	Médias publics -RTI (RTI1, RTI2, La 3 Radio Cote d'Ivoire, Fréquence2, Radio Bouaké) -Journal officiel -Fraternité Matin
		-Prorogation de cette mesure jusqu'au 30 septembre 2020 -Prorogation de cette mesure jusqu'au 14 octobre 2020	Médias privés -NCI, Life Tv -Les organes de presse privés ivoiriens
		-Interdiction de la diffusion des fausses nouvelles (fake news) ou de messages ou images incitant à la haine et à la violence sur les RSN.	Médias numériques officiels -www.gouv.ci -www.interieur.gouv.ci -www.ssg.gouv.ci -www.justice.ci -www.rti.ci -www.aip.ci -www.fratmat.info
		Période Août à octobre 2020	Autres Médias numériques -www.abidjan.net -www.7info.ci -www.koaci.ci
			Médias sociaux numériques -Pages <i>Facebook</i> (Direction Générale de l'Administration du Territoire-DGAT, Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, personnalités politiques, etc.), forums de discussions -Twitter, YouTube

(Source : données de l'étude)

Pour pacifier l'environnement socio-politique du pays et éviter des actions susceptibles d'inciter à la violence, le gouvernement ivoirien via le ministère de l'Administration du territoire et de la Sécurité, va d'une part rappeler quelques arrêtés et lois en vigueur, en matière de manifestation sur la voie publique et diffusion de fausses informations ou messages à caractère violent ou haineux sur les Réseaux sociaux numériques. Cette communication, comme mentionné dans le tableau1, va se faire par le truchement des canaux

habituels c'est à dire les médias d'Etat, mais aussi à travers internet notamment les sites web officiels, les sites des journaux et les Réseaux sociaux numériques dont *Facebook*.

D'autre part, cette action de communication gouvernementale va viser à la sensibilisation des populations sur la culture de la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Outre la diffusion de spots publicitaires institutionnels faisant l'apologie de la paix, de la cohésion sociale et rappelant les conséquences tragiques de la guerre sur la RTI et les Réseaux sociaux numériques, le gouvernement ivoirien va, comme le relève le tableau ci-après, par le biais de certains ministères et structures, mener des actions de sensibilisation auprès des populations, des leaders politiques et autres leaders d'opinion e (journalistes, religieux, chefs traditionnels, etc.).

Tableau2 : Communication publique menée par le gouvernement ivoirien en vue de sensibiliser les citoyens sur la paix et la cohésion sociale

Émetteur/Date/ Lieu	Actions communicationnelles	Cibles visées	Objectifs de communication	Moyens de communication utilisés
Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) 10/09/2020 Santa/Sous- préfecture de Biankouma	Session publique d'information et de sensibilisation sur le respect des droits de l'homme en période électorale et la prévention des violences communautaires	Les populations des zones rurales de la région du Tonpki	Sensibiliser les populations sur la paix et le respect des droits de l'homme	-RTI -Radios communautaires -Site web de la CNDH -Page Facebook de la CNDH
Présidence de la République 01/10/2020 Yamoussoukro	Rencontre d'échange entre le Chef de l'État et les chefs traditionnels (Akouè et <u>Nanafouè</u>) de la région du Bélier	Les populations et communaut és vivant dans les zones rurales	Amener les chefs traditionnels à être des porteurs d'un message de paix et de rassemblement auprès des communautés	-RTI -Fraternité Matin -Site web de la Présidence -Site web du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et de certains ministères -RSN (Facebook, Twitter, YouTube...)

Primature 06/10/2020 Abidjan	Rencontre d'échange entre le Premier ministre Hamed Bakayoko et l'Alliance des Guides religieux de Côte d'Ivoire	Les populations ivoiriennes (société civile, leaders d'opinion, hommes politiques, etc.)	Amener les guides religieux à diffuser dans les temples, Églises, mosquées et autres lieux de culte des messages de paix et de cohésion sociale	-RTI -Radios et télévisions confessionnelles -Site web du Gouvernement -Site web de la primature -Page Facebook du Premier ministre
Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté 26/10/2020 Boguédia, Sous-préfecture d'Issia	Rencontre d'échange entre la ministre Mariatou Koné et les chefs traditionnels en charge du centre multiethnique de médiation et d'arbitrage (maison des chefs ou maison du vivre ensemble) de la Sous-préfecture de Boguédia	-Les populations rurales vivant dans la région	Amener les chefs traditionnels de la région à œuvrer pour l'apaisement du climat social dans la région	-RTI -Radios rurales -Site web du Ministère de la Solidarité -Page Facebook de Madame la ministre Mariatou Koné

(Source : données de l'étude)

Le tableau 2 permet de voir que des actions de sensibilisation ont été menées par différentes structures étatiques et à travers différentes régions du pays. Les cibles privilégiées lors de ces actions de communication sont les populations rurales beaucoup plus exposées aux conflits intercommunautaires. Quant aux médias ciblés pour relayer le message de l'Etat, outre les médias publics, les radios rurales et communautaires ont été utilisées.

Ces différentes actions de communication publique, faut-il le préciser, n'occulent aucunement l'usage, par l'Etat ivoirien, de méthodes répressives, dans cette gestion de la contestation de la candidature à un troisième mandat du Président Alassane Ouattara.

De fait, au-delà des discours de paix et des actions de sensibilisation, et voulant dissuader toute velléité de trouble à l'ordre public, afin de garantir la stabilité du territoire national, l'Etat ivoirien va mobiliser les forces de l'ordre pour disperser des manifestants de l'opposition et procéder même à l'arrestation de certains leaders politiques. La « criminalisation » de la contestation politique par l'Etat, marquée par la répression via les forces de l'ordre ou tout autre moyen répressif, va être décriée par V. Codaccioni (2019) qui stipule qu'« *il s'agit d'un déni stratégique dont l'objectif est d'invisibiliser le caractère politique de cette violence d'Etat et de nier que ce sont pour leurs idées ou leurs actions que*

des militantes ou militants sont arrêtés, inculpés ou jugés¹...». D'ailleurs, l'ONG Amnesty international, par le biais de sa directrice pour l'Afrique Madame Samira Daoud, déplorant la présence d'hommes armés de machette aux côtés des forces de l'ordre, va vivement dénoncer cette répression de l'opposition par le gouvernement ivoirien : « La répression des manifestations viole de manière flagrante les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique... Les autorités de la Côte d'Ivoire doivent protéger et non sanctionner les dirigeants de l'opposition, les personnes dissidentes, les journalistes et les défenseurs des droits humains² ... ».

De ce qui précède, l'on se demande si finalement l'action répressive de l'Etat ivoirien pendant cette période sensible, n'a pas annihilé les actions de communication menées pour sensibiliser les populations, apaiser la situation et rétablir la cohésion sociale. Tout porte à croire que les actions de l'Etat portaient en elle-même leur propre contradiction (message de paix ≠ violence), face à une opposition politique engagée dans une logique de radicalisation et de contestation.

Conclusion

La rhétorique de la contestation du projet de troisième mandat a emprunté plusieurs voies argumentatives et impliqué des répliques communicationnelles quelque fois contradictoires de la part du pouvoir, avant le scrutin présidentiel d'octobre 2020. Si le gouvernement a fait preuve de conciliation, pour montrer sa bonne foi aux contestataires, en axant sa communication sur la sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale, la répression pour affirmer son autorité a été aussi la réponse aux discours incitatifs à la haine et à la violence des organisations de l'opposition politique. Loin de contribuer comme souhaité à l'éveil des consciences et à un sursaut national en vue d'une alternance politique, les discours haineux, à relent identitaire et nationaliste tenus par certains leaders politiques de l'opposition et leurs partisans via les Réseaux sociaux numériques principalement *Facebook*, ont davantage exacerbé les tensions, entraîné le clivage social et plongé le pays dans une spirale de violence. En plus, toute cette « rhétorique argumentative » et « artillerie communicationnelle » déployée par l'opposition politique, lors de cette « cyberguerre », contre le Parti au pouvoir (RHDP) n'a pas réussi à faire

¹ <https://www.google.fr/amp/s/www.bbc.com/afrique/region-53833102.amp/>

² <https://www.pouchet.cnrs.fr/repression-letat-face-aux-contestations-politiques/>

fléchir le gouvernement et apporter le changement souhaité. La « force du pouvoir » a fini par l'emporter sur le « pouvoir des mots », car la candidature tant contestée du Président sortant a été validée par le Conseil constitutionnel, le scrutin présidentiel s'est tenu à la date indiquée (dimanche 31 octobre 2020), sans les candidatures rejetées et le Président Ouattara a été déclaré vainqueur de l'élection. L'on serait tenté, à la lumière de cette situation, de s'interroger sur l'efficacité des canaux communicationnels utilisés dans l'élan de cette contestation et sur le rapport entre la « force du discours social » et la « force du pouvoir institutionnel ». Pourtant, ce revers subi par l'opposition politique ivoirienne, devrait plutôt soulever le débat sur les limites des actes de discours à visée polémique (notamment la « diabolisation » et les discours à relent identitaire et nationaliste) en politique, surtout dans le contexte ivoirien. La rhétorique axée sur l'argument identitaire et nationaliste et la « diabolisation » du Président Ouattara, présenté comme « l'ennemi du peuple ivoirien » et l'homme « à combattre à tout prix », rappelle fort bien dans la mémoire collective les discours haineux ayant précédé la grave crise post-électorale de novembre 2010. Cette stratégie discursive et communicationnelle, déployée sur les Réseaux sociaux numériques, principalement sur *Facebook*, a en fin de compte desservi une opposition politique ivoirienne divisée et en « panne sèche de stratégie » (S.N'Guessan , 2020) .

Références bibliographiques

- ALTHUSSER Louis (2011). « L'Etat et ses appareils », in *Sur la reproduction*, pp.106-129.
- AMOSSY Ruth, (2006). *L'argumentation dans le discours*, Armand Colin, Collection Cursus. Linguistique. 2^{ème} édition, Paris, France.
- ARISTOTE (1967). *Topiques*, trad. Par J. Brunschwig, Paris, Les Belles Lettres.
- BAILLY Diégou (1995). *La réinstauration du multipartisme en Côte d'Ivoire*, Paris, PHarmattan, France
- BOISVERT Denis (2011). « Compte rendu de [Kiyindou, Alain (dir). Fracture numérique et justice sociale ». *Numéro thématique des Cahiers du numérique*, vol. 5, n° 1, 2009. 247 p. ISBN 978-2-7462-2359-2]. Documentation et bibliothèques, 57(4), 228–230. <https://doi.org/10.7202/1028994ar>

- CHARAUDEAU Patrick, Dominique MAINGUENEAU (2002). *Dictionnaire d'analyse du discours*, Seuil, Paris, France.
- CHARAUDEAU Patrick (2016). « Du discours politique au discours populiste. Le populisme est-il de droite ou de gauche ? », In *Corcuera F. et alii (dir.)*, Paris L'Harmattan, Regards croisés, p.32-43. Consulté le 5 mai 2021 sur le site de Patrick Charaudeau-Livres, articles, publications.URL:<http://www.patrick-charaudeau.com/Du-discours-politique-audiscours.html>
- CODACCIONI Vanessa (2019). *Répression : l'Etat face aux contestations politiques*, Paris, Textuel.
- DE CHANAY Hugues (2006). « Patrick Charaudeau. — Le discours politique. Les masques du pouvoir. Paris : Vuibert, 256 pages. », Corpus [En ligne], 4 | 2005, mis en ligne le 05 septembre 2006, consulté le 10 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/corpus/320> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/corpus.320>
- EXTERMANN Laurent (1978). « La criminalisation de la contestation politique : un échec du libéralisme », in: *Déviance et société*. 1978 - Vol. 2 - N°2. pp. 199-213; doi : <https://doi.org/10.3406/ds.1978.980>https://www.persee.fr/doc/ds_03787931_1978_num_2_2_980Facebook<https://afriksoir.net/cote-d-ivoire-titrologie-du-lundi-27-juillet-2020?> Sous tension, Ouattara brigue un troisième mandat
- FURIC Mélissa, GUINARD Marie (2020). *La communication publique de crise : un retour de la confiance à l'échelle locale*, URL : <https://master-com-terr.fr/une-communication-publique-de-crise-un-retour-de-la-confiance-a-l-echelle-locale/>
- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine (2002). *L'énonciation. De la subjectivité dans le langage*, Armand Colin, Paris.
- [KLEIN Juan-Luis, PING Huang \(2012\). « l'espace numérique, un enjeu pour les collectivités locales », *Netcom* \[En ligne\], 26-3/4 | 2012, mis en ligne le 06 mars 2014, consulté le 14 septembre 2021. URL : <http://journals.openedition.org/netcom/103> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/netcom.1053>](#)
- MABI Clément (2019). « Luttés sociales et environnementales à l'épreuve du numérique : radicalité politique et circulation des discours », *Études de*

communication [En ligne], 47 | 2016, mis en ligne le 01 décembre 2018, consulté le 20 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/edc/6659> ; DOI : 10.4000/edc.6659

PASQUIER Martial, MABILLARD Vincent (2018). « La communication des organisations publiques à l'ère du numérique », in *Droit public de l'organisation-Responsabilité des collectivités publiques-fonction publique*, pp.45-63.

PERELMAN Chaim, OLBRECHTS-TYTECA Olga (1970). *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Bruxelles, éditions de l'université de Bruxelles (1re éd. 1958, Paris, PUF, 2 vol.).

www.facebook.com/permalink.php?id=281513245634842&story_fbid=992811881171638

ROULET Eddy (2010). *glossaire français-anglais de terminologie linguistique. Analyse modulaire du discours : définitions, terminologie, explications.*

Traduction anglaise de Catherine Walter Green, Université de Genève, *sil* (en ligne) www.sil.org/linguistics/glossary_fe/defs/AMDFr.pd, 15 mars 2010.

ZEMOR Pierre, LE MAIRE Myriam (2008). *La communication publique en pratiques*, Paris, La Documentation Française.

https://www.persee.fr/doc/ds_0378-7931_1978_num_2_2_980

LE PROBLÈME DE L'IMMIGRATION ET DE LA GESTION DES FRONTIÈRES EN AFRIQUE

Ouédraogo Hamado

Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)

Philosophie morale politique

joeuedra@gmail.com

Résumé

L'immigration est, sans nul doute, l'un des défis majeurs de ce siècle. Aujourd'hui, selon les statistiques d'International Migration Report 2017, le nombre de migrants internationaux était estimé à 258 millions, soit 3,4 % de la population mondiale, un nombre en hausse par rapport à l'an 2000 (173 millions, ou 2,8 % de la population mondiale)¹. La croissance en nombre et en proportion des migrations internationales surpasse toutes les prévisions. Considérée comme le Berceau de l'humanité, l'Afrique est historiquement une région d'intenses mobilités. Elle est, non seulement connectée au monde par les migrations internationales, mais aussi par des réseaux qui parcourent le monde entier. Ces dynamiques migratoires sont motivées principalement par des enjeux multiformes et par des facteurs politiques, économiques, socioculturels, mondiaux et familiaux. Mais de telles mobilités de la population posent d'énormes problèmes tels ceux liés à la sécurité, à la gestion des frontières et à l'intégration des immigrés. Le but de cette étude est d'examiner la problématique de la gestion des frontières entre États africains et européens dans un contexte de mondialisation.

Mots-clés : Immigration - mondialisation - migrations internationales - mobilité - frontières.

Abstract

Immigration is undoubtedly one of the major challenges of this century. Today, according to statistics from the International Migration Report 2017, the number of international migrants was estimated at 258 million, or 3.4% of the world population, a number up from the year 2000 (173 million, or 2.8% of the world's population). The growth in number and proportion of international migration surpasses all forecasts. Considered the Cradle of Humanity, Africa has historically been a region of intense mobility. It is not only connected to the world through international migration, but also through networks that span the entire world. These migratory dynamics are mainly motivated by multifaceted issues and by political, economic, socio-cultural, global and family factors. But such mobilities of the population pose enormous

¹ 1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017), International Migration Report 2017 (ST/ESA/SER.A/403).

problems such as those related to security, border management and the integration of immigrants. The aim of this study is to examine the issue of border management between African and European states in a context of globalization.

Keywords: immigration- globalization-international migration-mobility-borders.

Introduction

La mondialisation s'accompagne aujourd'hui d'une intensification migratoire à l'échelle du globe. Ce constat amène bien des spécialistes à affirmer que le XXI^e siècle sera celui de « l'ère des migrations ». En Afrique, les migrations sont très importantes également. Dans leurs trajectoires, les migrants sont confrontés à des frontières matérielles et immatérielles. Les premières concernent les délimitations entre les territoires des États du continent africains d'une part et celles des pays du Nord, d'autre part. Les secondes sont relatives aux normes et règles, rigides ou flexibles, qui permettent la traversée des espaces sociaux, l'exercice de certaines activités. En Afrique, les frontières nationales, fixées à l'époque coloniale sans tenir compte des réalités socioculturelles des peuples ni des potentialités des territoires. Autrement dit, ces frontières ont une portée relative (manque de reconnaissance) pour les groupes ethniques répartis sur plusieurs États, dont les membres partagent les mêmes références.

Les disparités qu'elles ont créées et les mauvaises politiques de développement menées conjuguées à l'inégalité de ressources à l'intérieur des États et entre les États eux-mêmes ont constitué un facteur déterminant des migrations internationales. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, les disparités entre pays sahéliens enclavés et pays côtiers, ont contribué à modifier la répartition de la population entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire¹. Longtemps, la circulation des migrants vers les pays en expansion n'a pas été entravée et des normes flexibles ont favorisé l'emploi et l'accès à la terre. Dans ces pays où ils sont, souvent relégués dans des activités faiblement rémunérées

¹ Les Burkinabè qui émigrent vont surtout à la recherche d'un emploi. Que ce soit les flux anciennement établis vers la Côte d'Ivoire ou ceux plus récents vers l'Italie, ces migrants s'installent principalement en milieu rural où ils s'investissent dans les activités agricoles.

et peu valorisées, seuls leur force de travail et leur savoir-faire étaient généralement recherchés. Cela dit, dans ce contexte relativement favorable, ces migrations saisonnières et pluriannuelles se sont généralement transformées en migrations d'établissement.

Une frontière dessine le périmètre de l'exercice d'une souveraineté étatique, elle constitue l'un des paramètres de l'identité d'un État en traçant la distinction entre le dedans et le dehors, en délimitant le cadre de la définition d'une citoyenneté. La frontière internationale est la limite entre deux souverainetés étatiques, deux ordres juridiques, deux systèmes politiques, monétaires, deux histoires nationales. Elle est une discontinuité et un marqueur symbolique. De nos jours, on compte plus de 250 000 km de frontières internationales terrestres. Ce chiffre pourra s'accroître en cas de nouvelles déclarations d'indépendance. La frontière moderne et civilisée est un lieu de passage ouvert mais contrôlé et une ressource.

Dans les États affectés par des tensions migratoires, des attentats ou des conflits, l'articulation entre liberté et sécurité, ouverture et fermeture, redevient d'une brûlante actualité. Quand surgissent des drames (exode de demandeurs d'asile depuis l'Orient ou l'Afrique vers l'Europe) et des crises graves s'impose en effet une sorte de « retour des frontières ». Pourtant, elles n'avaient pas disparu, elles étaient en réalité devenues moins visibles dans un monde liquide, et même dématérialisées dans une économie de réseaux. De ce fait, la frontière est un lieu de violence, aussi bien dans les rapports entre les individus que dans les rapports entre les groupes et entre les États. L'acte même de tracer une frontière, en tant qu'appropriation d'un espace originellement commun, enclenche la violence parce qu'il est déjà en lui-même un acte violent d'exclusion de l'autre comme un corps étranger et de constitution de l'autre en agresseur potentiel, en ennemi. Nous avons tous une expérience des frontières entre les États, mais elle n'est pas la même pour tout le monde. Elle est pour certains l'expérience agréable et enrichissante de voyages touristiques et culturels ou encore l'expérience formatrice des études à l'étranger ; pour d'autres celle de l'émigration et de l'immigration et dans bien des cas l'expérience douloureuse, parfois même tragique, d'être refoulé à la frontière et de ne pas parvenir à entrer dans le pays désiré. La question des frontières se pose aujourd'hui d'une façon d'autant plus vive que le marché devient mondial, que chaque pays se trouve confronté à la diversité humaine,

que les technologies de la communication se développent, que les migrations augmentent et que les relations entre les hommes, entre les cultures, entre les langues s'intensifient. Qu'est-ce qu'une frontière pour qu'elle puisse prendre ainsi des sens différents ? Penser les frontières questionne la ligne à la fois dans les espaces, dans les esprits et dans son domaine historique. La ligne comme « fil » ou « trace ». Son emploi prolifère pour décrire le durcissement des régimes frontaliers alors que, dans la majorité des cas, il s'agit de séparer les flux légaux de ceux qui ne le sont pas. Ces dispositifs réinventent la méthode antique du « limes » romain qui servait à filtrer le passage des non-citoyens romains *via* des portes préétablies dans les confins.

Nous analyserons à travers les lignes qui suivent, les diverses problématiques de l'immigration au sens strict du terme, c'est-à-dire la question des décisions d'admission sur un territoire national donné un certain nombre de migrants. Comment gérer une telle question migratoire sans discriminations liées à la nationalité, à l'origine et à la race d'une personne, dans un contexte de la citoyenneté mondiale ? Comment fonder une éthique respectueuse de droits de l'homme pour une migration soucieuse d'équité et d'égalité ? Un État peut-il se considérer comme propriétaire légitime de son territoire et donc comme ayant le droit, en tant que propriétaire d'y admettre ou refuser qui il veut ? Comment la protection des différentes frontières nationales est-elle possible dans un contexte de menaces terroristes transnationales ? Mais avant tout propos nous verrons quelles peuvent être les causes possibles des migrations de certaines populations vers d'autres horizons ?

1-Les causes migratoires africaines

Il existe de nombreuses études consacrées aux causes des migrations africaines. Celles-ci révèlent que les migrants africains se déplacent pour plusieurs raisons. On se contentera dans le cadre de ce travail d'en faire juste une énumération non exhaustive. Le fait migratoire n'est pas nouveau et n'est pas une singularité africaine. En effet, la mobilité des populations à travers les frontières internationales s'est accrue depuis la création des frontières elles-mêmes, et la vulnérabilité des non-ressortissants n'est pas un phénomène nouveau. Beaucoup d'Africains immigrent à cause de la pauvreté économique et matérielle par exemple le manque de travail. Les migrants économiques qui

tentent d'atteindre l'Europe à la recherche d'un emploi et d'un meilleur niveau de vie. Nous avons également des causes d'exclusion sociale dues à des problèmes d'accès aux terres cultivables et à certaines ressources naturelles, de la violence généralisée par des conflits communautaires et interethniques engendrer par l'insécurité dans certaines zones suite aux attaques terroristes. Bref, les situations de violence, les changements climatiques, les inégalités croissantes dans de nombreuses régions du monde, poussent beaucoup à l'exil.

Les profils migratoires ont été répertoriés pour la première fois par l'organisation internationale pour les migrants (OIM).¹ En Afrique de l'Ouest et du Centre, l'OIM a approfondi le concept initial des profils migratoires et a élaboré un guide qui fait désormais office de modèle standard. Initialement conçus comme étant essentiellement des rapports statistiques fournissant des informations sur un ensemble de sujets relatifs à la migration et destinés à documenter des programmes d'assistance en matière de migration, ils constituent aujourd'hui des outils gouvernementaux pour le développement de politiques. Au cours des 15 dernières années, les migrations ont augmenté dans toutes les régions de l'Afrique et se caractérisent par une population immigrante essentiellement jeune, âgée de moins de 30 ans. Ces flux comprennent un nombre croissant de femmes migrantes, une augmentation de la migration irrégulière et un grand nombre de réfugiés, de demandeurs d'asile et de déplacés internes.

L'immigration désigne l'entrée, dans un pays ou une aire géographique donnée, de [personnes étrangères](#) qui y viennent pour un long séjour ou pour s'y installer. Le mot immigration vient du latin *immigrare* qui signifie « pénétrer dans ». La migration est une immigration vue du côté du pays de destination. Vu du côté du pays de départ, elle correspond à l'émigration. En marge de ce phénomène existe celui de la [double nationalité](#) et du [nomadisme](#). La notion d'immigré repose sur les déclarations de lieu de naissance et de nationalité.

¹ Selon ce document, les profils migratoires devraient être des rapports statistiques fournissant des informations sur un panel de sujets relatifs à la migration dans les pays partenaires de l'Union européenne et conçus comme un outil de la Commission européenne pour informer les programmes d'assistance communautaire des pays tiers en matière de migration, ainsi que les stratégies de réduction de la pauvreté.

Par contre, l'immigration illégale ou immigration clandestine, est l'entrée sur un territoire national d'étrangers ne possédant pas des documents qui les y autorisent, ou la poursuite de leur séjour une fois la **validité** de ces documents expirés.

Plusieurs raisons motivent l'émigration comme nous l'avions dit précédemment. Il y a des migrations professionnelles ou pour études motivées respectivement par une mission de longue durée à l'étranger et par une période d'études plus ou moins longue. Dans ces cas-ci, on parle plutôt de mobilité ou d'expatriation. Il y a des raisons politiques et sécuritaires (le cas des réfugiés politiques fuyant les persécutions dans leurs pays et/ou de violences liées à la guerre ou au terrorisme dans le pays d'origine). À ces réalités s'ajoutent des causes économiques liées à la pauvreté causée, entre autres, par des problèmes climatiques. C'est le cas de nombreux immigrés originaires du Burkina Faso, un pays sahélien souvent confronté à une pluviométrie capricieuse et des périodes de sécheresses récurrentes dont les plus mémorables sont celles de 1972-73, 1983-84, 1990-91, qui ont conduit à des déficits céréaliers importants avec des conséquences dramatiques sur la vie des populations et du bétail. Le climat tropical de type soudanien qui alterne une longue saison sèche (octobre à avril) et une courte saison des pluies (mai à septembre), offre des conditions écologiques peu favorables à l'agriculture et à l'élevage qui constituent les principales ressources. Toutes ces difficultés accroissent les désirs de migrations vers d'autres pays. Il existe d'autres causes migratoires tels que le regroupement familial (par exemple rejoindre le conjoint et/ou les enfants déjà installés dans l'autre pays), ou le simple désir de s'installer dans le pays d'accueil par goût ou parce qu'on se reconnaît dans ses valeurs. . D'autres encore préfèrent s'installer dans des pays dont ils jugent l'imposition fiscale moins élevée. Ce sont d'ailleurs certaines de ces causes multiformes de l'immigration qu'évoque Rawls dans les propos suivants :

J'en indique plusieurs et je suggère qu'elles disparaîtraient dans la Société des peuples libéraux et décents. L'une est la persécution des minorités ethniques et religieuses, le déni de leurs droits humains. Une autre est l'oppression politique sous ses formes variées. Souvent, les gens fuient simplement la famine, comme celle qui toucha l'Irlande dans les années 1840. Mais les famines sont souvent elles-mêmes causées en grande partie par les échecs politiques et l'absence de gouvernement décent. La dernière cause que je mentionne est la pression démographique à l'intérieur d'un territoire national : parmi son faisceau de causes, on trouve l'inégalité et

l'assujettissement des femmes (John Rawls, 2006, p. 21-22).

En Afrique, le fait migratoire a pris une dimension nouvelle depuis quelque temps avec le refoulement des migrants africains aux portes de l'Europe, leur maltraitance et leur esclavagisation dans les pays de transit comme la Libye. En l'absence de possibilités de migration régulière, les migrants se voient parfois contraints de recourir aux voies clandestines faisant parfois appel aux services de passeurs avec le risque de tomber entre les griffes de trafiquants véreux. Il arrive que ceux qui demandent l'asile se voient refuser l'accès aux territoires et aux procédures leur permettant d'obtenir les papiers nécessaires pour leur intégration et reconnaissance dans le pays d'accueil. L'écrivain Elias Canetti a montré la force de la phobie du contact en ces termes « il n'est rien que l'homme redoute davantage que le contact de l'inconnu. Toutes les distances que les hommes ont créées autour d'eux sont dictées par cette phobie du contact. On se verrouille dans des maisons où personne ne peut entrer, il n'est qu'en elles que l'on se sente à peu près en sécurité » (Elias Canetti, 1988, p. 11). La séparation du dedans et du dehors caractérise non seulement le vivant et la psyché individuelle mais aussi le groupe et la société.

La conséquence d'une telle attitude est que les migrants finissent en transit, immobilisés, souvent soumis à une détention prolongée donc à une violation de leurs droits humains alors qu'il existe un cadre juridique pour assurer leur protection. Le droit international dispose de nombreux accords et traités internationaux qui ont pour but de réguler la migration, notamment dans le domaine des droits humains. On y trouve des règles précises relatives aux obligations des États en matière de protection de certains droits et libertés fondamentaux des migrants. Comme l'a souligné Danièle Lochak, un raisonnement simple conduirait à penser que les droits de l'homme, inhérents à la personne humaine, ont une portée universelle, que ne saurait entamer aucune considération d'origine, d'appartenance ou de nationalité ; et, si les étrangers sont des hommes, ce qui après tout, nul ne conteste, ils doivent pouvoir se réclamer des droits fondamentaux de la personne humaine. (Danièle Lochak, 1981, p. 615).

En somme, la migration transfrontalière en Afrique est comme une réponse stratégique, une adaptation de ces derniers face aux périodes de

ralentissement, économique et de violences post-électorales ou insécurité. Nous savons que le processus de la mondialisation¹ qui se traduit par le libre-échange de cultures, de valeurs, d'informations, de marchandises et du travail a également facilité la circulation des personnes dans les différentes régions d'Afrique et à l'extérieur du continent, car le nombre de migrants continue d'augmenter. Les flux mixtes, composés de différents types de migrants et de demandeurs d'asile qui utilisent les mêmes voies et moyens de migration, sont revus à la hausse. À mesure que les voies légales de migration diminuent, les migrants sont la proie des contrebandiers et des trafiquants d'êtres humains. Par conséquent, le manque de voies légales de migration a contribué au nombre record de décès dans la Mer Méditerranée. Par exemple, dans la seule année 2016, plus de 5 000 personnes y ont perdu la vie.

En raison de toutes ces difficultés que rencontrent les migrants, la migration est devenue un problème majeur au 21^{ème} siècle et pose des défis sociaux, économiques et politiques aux décideurs engagés dans sa gestion. La migration s'impose comme une réalité avec laquelle il faut désormais composer. Les défis qui attendent les décideurs et gouverneurs dans la nouvelle éthique de la migration impliquent des stratégies plus efficaces pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance. Indubitablement, ces maux rongent inexorablement le tissu de nos États, provoquant d'innombrables victimes et suscitant des interpellations dans l'esprit des observateurs avertis. Le monde actuel est donc à la fois un monde de passage des frontières, de migrations, de mélanges des populations et de brassages des langues et des cultures d'où le problème de la perception des frontières entre États.

2-Le problème de la perception et de la gestion des frontières dans le contexte de migrations entre l'Afrique et l'Europe.

Notre intime conviction est que la mobilité normale des hommes et de leurs biens est un droit fondamental de la personne humaine. La terre est un don gracieux de la création. La division artificielle de celle-ci en territoires, pays ou continents ne devrait constituer un obstacle à la possibilité qu'à tout

¹ Les grands problèmes actuels (écologie, crise financière, terrorisme, inégalité etc.) sont des problèmes qui ne s'arrêtent pas aux frontières des États, mais qui concernent l'humanité dans son ensemble et qui ne peuvent trouver de solutions qu'à l'échelle de la planète tout entière.

être humain d'aller s'installer dans n'importe quel lieu de la terre et de bénéficier de l'accueil des autochtones, premiers occupants de cette portion de terre. Personne n'ayant originairement choisi sa patrie, nul ne doit subir des discriminations en raison de sa nationalité, de son origine et de sa race dans sa volonté de circuler et de s'établir dans le pays de son choix. Cette mobilité s'étend à tous les domaines de la vie, pour les humains ainsi que pour leurs biens.

Toutefois, le concept de frontière possède deux sens qu'il convient de bien distinguer lorsqu'on s'interroge, comme nous le ferons ici, sur le bien-fondé de leur existence. En un premier sens, les frontières sont des lignes idéales ou plus exactement idéelles tracées sur le sol terrestre qui marquent la distinction réelle des États les uns par rapport aux autres. Les frontières sont, en ce sens, ce que l'on fait apparaître lorsqu'on dessine une carte politique de la terre. L'autre signification du concept de frontière se révèle lorsqu'on passe un poste frontière. Cette fois la frontière n'est plus seulement une ligne tracée sur le sol ou sur une carte, mais un point ou un ensemble de points de l'espace réel dont le franchissement est strictement contrôlé. Ces points frontières ne sont d'ailleurs pas nécessairement situés sur les lignes-frontières des États : en plein cœur d'un État, dans un aéroport par exemple, ou à quelque check-point le long d'une route, on trouve des points frontières. Pour distinguer ces deux sens du concept de frontière ou ces deux dimensions de toute frontière, on peut parler, dans un cas, de frontières délimitantes et dans l'autre, de frontières filtrantes. De ce fait, il est aisé de comprendre Etienne Balibar quand il distingue plusieurs caractéristiques de la frontière parmi lesquelles figure *celle polysémique autrement dit*, les frontières n'existent jamais de la même façon pour des individus appartenant à des groupes sociaux différents en ces termes :

pour un riche d'un pays riche, tendanciellement cosmopolitique dont le passeport signifie un droit mondial de circulation sans entraves, la frontière est devenue une formalité d'embarquement, un point de reconnaissance symbolique de son statut social qui se franchit au pas de cours. Pour un pauvre d'un pays pauvre la frontière est tendanciellement tout autre chose : non seulement c'est un obstacle très difficile à franchir, mais c'est un lieu où l'on revient sans cesse se heurter, que l'on passe et repasse au gré d'expulsions et de regroupement familiaux dans lequel finalement on séjourne (Etienne Balibar, 1996, pp. 371-380).

Qu'on les considère comme des délimitations ou comme des filtres, les frontières sont des institutions humaines. Pour employer le vocabulaire des métaphysiciens contemporains, elles surviennent sur des régions de l'espace physique, mais elles ne font pas partie de la réalité physique. Toutefois, si les frontières sont des institutions humaines, ce n'est que lorsqu'on les considère comme des filtres que la question de leur bien-fondé peut vraiment se poser. Elles ne sont pas simplement des tracés sur une carte, un lieu géographique unidimensionnel de la vie politique, où un État finit et un autre commence. Elles sont des institutions établies par des décisions politiques et régies par des textes juridiques. La frontière a été et, en bien des sens, demeure une institution politique de base : dans une société avancée, aucune vie économique, politique ou sociale régulée ne pourrait s'organiser sans elle. C'est ce constat qui amène Louis Lourme dans son ouvrage *L'usage des frontières d'un point de vue cosmopolitique, Ethique publique*¹ à se s'interroger sur le bien-fondé de celles-ci en ces termes : que reste-t-il d'une frontière lorsque celle-ci est « ouverte », lorsqu'elle laisse passer les individus, les biens ou quoi que ce soit d'autre ? Ne se trouve-t-elle pas au moins partiellement niée puisqu'en laissant libre la circulation, elle semble ne plus permettre de distinguer entre ici et là ? Et si on a du mal à concevoir à quoi ressemblerait une frontière absolument ouverte, n'y a-t-il pas un paradoxe dans le fait qu'une frontière qui serait fermée (c'est-à-dire qui ne laisserait rien passer) cesserait, là d'être une frontière pour devenir un mur ? Une frontière ne peut-elle être ni ouverte ni fermée ? Du point de vue de ce problème apparent comment faire pour n'être ni mur ni vide ? Il n'y a pas de différence fondamentale entre le sens politique de la frontière (son sens commun) et ses autres sens (biologique, symbolique, moral, etc.) : elle désigne toujours un lieu où le passage est possible sans être absolument libre. En d'autres termes : si la frontière est un signe de l'hétérogénéité de l'espace hétérogénéité factuelle ou symbolique, elle est toujours plus ou moins ouverte tant qu'elle est une frontière ; elle est en somme l'institution d'une limite franchissable sous certaines conditions. La frontière politique est en effet cet étrange objet qui distingue le « dedans » d'un pays de son « dehors », et cette distinction elle-même n'est pas univoque. Certes les frontières jouissent d'une certaine objectivité lorsqu'elles sont reconnues par la communauté internationale, mais il reste qu'elles sont en

¹ <https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1748>.

même temps un objet non seulement sur lequel les pays n'ont jamais tout à fait fini de se mettre d'accord, et surtout qui distingue toujours entre différentes possibilités de franchissement selon les biens et selon les personnes.

Dans un monde idéal, partout bien ordonné, le contrôle des frontières n'existerait pas ou ne frustrerait pas les projets individuels innocents de migration, parce que ne tenir compte que de ses concitoyens et non des étrangers, c'est détruire la société du genre humain et, avec elle, supprimer la bienfaisance, la libéralité, la bonté, la justice et pareille négation doit être jugée comme une impiété envers les dieux immortels. Les hommes en société sont-ils isolés comme des « troupeaux de créatures humaines parqués sur un coin du globe » ou bien sont-ils une fraction de « l'immense famille » ? Existe-t-il des « devoirs de fraternité qui unissent tous les hommes et toutes les nations » ?¹ C'est pourquoi Emmanuel Kant, estime que le sujet même considéré comme citoyen a le droit d'émigrer ; en effet l'État ne saurait le retenir comme sa propriété (Emmanuel Kant, 1986). Autrement dit si par le contrat, les individus scellent leur commune appartenance à un État, ce contrat ne constitue aucun individu comme « propriété » de l'État. De même que la guerre d'asservissement est illégitime, un contrat de soumission ne peut engager quiconque à la perte de ses droits. La référence qui définit notre citoyenneté, c'est le monde et non les États. Le droit d'hospitalité comporte deux principes aux yeux de Kant, : le premier est « le droit qu'à l'étranger, à son arrivée dans le territoire d'autrui, de ne pas y être traité en ennemi », tant qu'il n'offense personne. Le second est « le droit qu'à tout homme de se proposer comme membre de la société, en vertu du droit de commune possession de la surface de la terre sur laquelle, en tant que sphérique, ils ne peuvent se disperser à l'infini; il faut donc qu'ils se supportent les uns à côté des autres, personne n'ayant originellement le droit de se trouver à un endroit de la terre plutôt qu'à un autre (E. Kant, 1988, p. 358). Nous sommes tous des étrangers, tantôt des personnes qui, poussées par certaines circonstances, quittent leur cité pour s'établir ailleurs. Nous sommes tous vulnérables lorsqu'on est hors de sa cité et l'homme est un animal migrant, parce qu'un séjour prolongé en un même lieu n'est pas toujours pour lui une source de

¹ ROBESPIERRE, *Œuvres choisies*, (discours du 24 avril), Paris, Éditions sociales, 1973, tome II, pp. 135-13.

frustration et d'ennui, mais surtout parce qu'il y a toujours chez lui le désir et l'espoir de trouver mieux ailleurs. L'homme est enclin à la migration, mais il devient aussi facilement sédentaire quand il croit avoir trouvé, en un lieu, quelque chose qui correspond de façon acceptable à ses aspirations c'est ce qui justifie la possibilité de migration transnationale. De l'avis de André Green on peut être citoyen ou apatride, mais il est difficile d'imaginer qu'on est une frontière (André Green, 1990, p. 107).

Dans la même perspective, la théorie libérale¹ estime en effet que les individus devraient être libres de poursuivre leurs projets personnels et de décider par eux-mêmes de la façon de mener leur vie. Or, les frontières les empêchent de se déplacer librement dans des territoires dont les gouvernements leur interdisent l'accès. Elles restreignent leur liberté de s'associer et de vivre ensemble, par intérêt, amour ou amitié. Elles les privent de nombreuses autres opportunités encore, notamment celle se soustraire à des régimes politiques arbitraires, à des sociétés intolérantes ou à des économies sinistrées qui les condamnent à une existence misérable. Le libéralisme repose également sur l'hypothèse de la valeur morale intrinsèque des personnes, chacune d'entre elles étant considérée, selon la célèbre expression de John Rawls, comme une « source autonome de revendications légitimes » (John Rawls, 1993, p. 116.) La conjonction de ces deux considérations a conduit à soutenir que l'égalitarisme libéral implique un engagement profond et puissant en faveur de la liberté de mouvement, un engagement qui ne peut être supplanté au niveau des principes qu'avec de grandes difficultés. De ce fait, il est facile de comprendre Guillaume Le Blanc quand il soutient qu'un

étranger est avant tout le nom d'une condition sociale tout à fait particulière, singularisée par le fait qu'elle résulte précisément de sa dénomination. On ne devient étranger qu'à partir du moment où l'on est désigné comme tel. Or, cette désignation n'est pas sans effets. Elle évoque, dans la bouche de l'État-nation, une modalité déficiente de la nationalité. Être étranger, c'est être en défaut de nation, en manque de langue ou de

¹ Le libéralisme est un courant de pensée de la philosophie politique et économique qui affirme la primauté des principes de liberté et de responsabilités individuelles sur l'autorité du souverain et la libre entreprise économique. Il place au cœur de sa doctrine à la fois comme valeur suprême et comme principe d'ordre et de stabilité le respect du droit de chacun à disposer librement de lui-même et de ses biens.

culture. Le nom « étranger » fonctionne alors comme un moyen de réduire au silence ceux qui voudraient prendre la parole. La connotation péjorative dont le terme se charge minorise et écarte de toute intervention publique ceux qui en portent le stigmate (Le Blanc G., 2010, p. 2156).

C'est pourquoi cette désignation, Le Blanc n'hésite pas à la qualifier d'injurieuse. Car, à l'instar de l'insulte, elle crée l'altérité qu'elle prétend constater. En somme on peut dire que la tentation du mur n'est pas nouvelle. Chaque fois qu'une culture ou qu'une civilisation n'a pas réussi à penser l'autre, à se penser avec l'autre, à penser l'autre en soi, ces raides préservations de pierres, de fer, de barbelés, de grillages électrifiés ou d'idéologies closes se sont élevées. Mais comment se font les protections des frontières nationales entre les pays Africains dans un contexte de terrorisme, qui menace d'occuper des espaces ?

3-Les frontières et la délimitation des frontières entre l'Afrique et l'Europe

La conférence de Berlin, tenue de novembre 1884 à février 1885 et les événements qui l'ont suivi ont eu pour effet, non seulement la fixation des frontières actuelles de l'Afrique, mais aussi une tentative d'intégrer l'Afrique dans le concept européen de l'État-nation avec des frontières. Une telle conférence est seulement venue régler le processus impérial de revendication de territoires. Ces revendications étaient naturellement accompagnées d'une féroce compétition entre les puissances européennes parce qu'à l'époque, et plus qu'auparavant, le concept de l'occupation effective de territoires entraînait en ligne de compte. C'est dans ce contexte que les frontières imposées à l'Afrique étaient conçues pour être exclusives et pour séparer une souveraineté d'une autre. Elles étaient appelées à être le reflet des frontières des États-nations d'Europe avec leur double caractéristique d'instrument de paix et de guerre tels qu'elles ont été dépeintes par Lord Curzon dans une citation devenue célèbre : les frontières sont clairement perçues comme le tranchant du rasoir sur lequel est suspendu le sort de la paix et de la guerre, de la vie et de la mort des nations modernes.¹ Les frontières ont donc ainsi été fixées en général sans aucune référence concernant les caractéristiques sociales, politiques ou culturelles des populations qu'elles

¹ Lord Curzon, *Aux Indes : sélection de ses discours (1899-1905)*, Paris, Flammarion, 1907.

partagent. A l'occasion de la signature de convention anglo-française sur la frontière entre le Nigeria et le Niger en 1906, par exemple, Lord Salisbury, qui était alors Premier Ministre britannique aurait prononcé l'observation suivante : nous (les Britanniques et les Français) nous sommes engagés dans le tracé de lignes sur des cartes des pays dont le sol n'a jamais été foulé par aucun pied d'homme blanc ; nous nous sommes mutuellement cédés des montagnes, des fleuves et des lacs, avec un petit handicap cependant, que nous n'avons jamais su où se trouvent exactement ces montagnes, fleuves et lacs.¹ Le fait que 44% des frontières africaines suivent les méridiens ou les parallèles, et que 30% des lignes droites ou courbes constitue une indication claire de la nature arbitraire des frontières africaines. La nature artificielle et arbitraire de ces frontières est également le produit et le reflet des rivalités entre les puissances impériales de la fin du 19^{ème} et du début du 20^{ème} siècle.

La question des frontières a ainsi toujours été une question centrale dans les stratégies africaines en matière de paix et de sécurité. En conséquence, les dirigeants africains ont adopté un certain nombre de décisions pour faire face à la question relative aux frontières dans le cadre des préoccupations sécuritaires. Dans leur sagesse, les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ont décidé de garder les frontières telles qu'héritées, lorsque chacun des États membres de l'Organisation accédait à l'indépendance. Ceci constituait sans doute une certaine garantie de sécurité pour éviter les problèmes politiques et l'insécurité qui auraient été générés par la révision des frontières.

Dans le même sens la liberté de circulation constitue un droit fondamental reconnu aussi bien à l'échelle internationale qu'au niveau régional. Dans l'espace ouest-africain, la libre circulation des personnes et des biens est l'un des objectifs majeurs des mouvements d'intégration régionale initiés au lendemain des indépendances. Elle est ainsi consacrée par les textes fondateurs des deux grandes organisations d'intégration ouest-africaines que sont l'UEMOA (Union Économique et Monétaire ouest-africains) et la CEDEAO (Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest). Dans le cadre de la CEDEAO, cette liberté fondamentale est prévue par les différents traités de l'organisation (articles 2 et 27 du traité de 1975 et 59 du

¹ Lord Salisbury, *Les frontières internationales du Nigeria 1885 -1960. Cadre d'une nation africaine émergente*, Londres, Longman, p. 3.

traité révisé). Aux termes de ces dispositions, les États membres ont convenu de réaliser par étapes l'abolition des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Ces dispositions ont été renforcées par un protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement dans les pays membres, signé le 29 mai 1979.

Conclusion

Les frontières correspondent d'abord aux lignes de front ; elles reflètent les rapports de forces ; elles résultent de guerres et engendrent des guerres. « La plupart des frontières ont été tracées par la guerre » constate Etienne Balibar.¹ On fait des guerres parce qu'il y a des frontières à protéger, à étendre, mais on fait aussi des frontières pour arrêter les guerres. Mais notre intime conviction est que la mobilité normale des hommes et de leurs biens est un droit fondamental de la personne humaine. La terre est un don gracieux de la création. La division artificielle de celle-ci en territoires, pays ou continents ne devrait constituer un obstacle à la possibilité qu'à tout être humain d'aller s'installer dans n'importe quel lieu de la terre et de bénéficier de l'accueil des autochtones, premiers occupants de cette portion de terre. Personne n'ayant originairement choisi sa patrie, nul ne doit subir des discriminations en raison de sa nationalité, de son origine et de sa race pour circuler et s'établir dans le pays de son choix. Pour arrêter les guerres, il ne faut pas supprimer les frontières, mais il faut, d'une certaine façon, les civiliser. Il faut faciliter au maximum les voyages, il faut instituer non pas l'exclusion réciproque de ceux qui vivent d'un côté ou de l'autre, mais la liberté de circulation, les échanges, l'hospitalité.

Il n'y a pas de doute que l'Afrique est placée devant une tâche ardue en rapport avec la délimitation et la **matérialisation de ses** frontières, surtout compte tenu du manque de ressources, du savoir-faire technique et de la volonté politique nécessaires pour faire participer les pays voisins à un dialogue significatif de longue durée. Mais les africains ont compris la sagesse qui réside dans le maintien du *statu quo* des frontières héritées de la colonisation comme nous l'avons observé plus haut et la nécessité de prendre des mesures supplémentaires en vue de sauvegarder ces frontières et d'y bâtir des fondations, des structures de l'intégration. Cela dans un contexte de

¹ Etienne Balibar, *Très loin et tout près*, Bayard, 2007, p. 48.

terrorisme transnational qui menace de se frayer un espace qui leur est propre à l'image de l'AZAWAD¹ dans le nord Mali. Une telle protection des frontières nationales s'est matérialisée par la création des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) au Burkina Faso. Depuis les six dernières années le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes qui ont occasionnées des multiples déplacements des populations à l'intérieur du pays forcés à abandonner leurs territoires, leurs villages, pour se réfugier dans certains centres urbains. Face à la multiplication des attaques, l'Assemblée nationale a adopté une loi permettant le recrutement de « volontaires pour la défense de la patrie ». Cette solution a non seulement permis de soutenir l'effort des forces de l'ordre dans le combat contre les groupes terroristes ainsi que la protection de l'intégrité de l'espace territorial surtout dans la région du nord foyer des attaques terroristes, il faut noter que dans ces zones les terroristes avaient pu par endroit fixer leurs drapeaux (signe de l'occupation de espace territorial).

Bibliographie

- Alain Policar (2018), *Comment peut-on être cosmopolite ?* Paris, éditions, Le Bord de l'Eau.
- André Green (1990), *La folie privée. Psychanalyse des cas limites*, Paris, Gallimard.
- Boltanski Luc et Chiapello Eve (1999), *Le nouvel esprit du capitalisme*, Paris, Gallimard.
- Bourdieu Pierre (1993), *La misère du monde*, Paris, Seuil.
- Emmanuel Kant (1986), *Métaphysique des mœurs I*, trad. J. et O. Masson, Paris, Gallimard.
- EMMANUEL KANT, *Projet de paix perpétuelle*, Paris, Hatier, 1988.
- Étienne Balibar (1997), *La crainte des masses*, Paris, Galilée.
- Étienne Balibar, (2007), *Très loin et tout près*, Bayard.
- Elias Canetti, (1988), *Masse et puissance*, Paris, Gallimard.
- BALIBAR, Étienne (1996) "Qu'est-ce qu'une frontière ?", in : BALIBAR, Étienne (sous la direction de), *La crainte des masses : politique et philosophie avant et après Marx*, Paris : Éd. Galilée.
- Fol Sylvie (2005), *Mobilité des pauvres et rapports au territoire*, Mémoire pour

¹Le terme Azawad vient de la langue touarègue d'origine berbère. Plusieurs sens lui sont donnés mais sa signification dominante reste celle d'une zone géographique.

l'Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Paris 1.

Haddad S. (2005), '*Les migrations africaines, enjeux géopolitique libyen*', Maghreb-Machrek.

John Rawls (, 1996), *Paix et démocratie. Le droit des peuples et la raison publique*, trad. B. Guillarme, Esprit, Paris

Joseph H. Carens, (1992), *Migration and Morality: A Liberal Egalitarian Perspective*, In Brian Barry & Robert E. Goodin (eds.), [*Free Movement: Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money*](#). University of Pennsylvania Press.

Julia Kristeva, (1988), *Étrangers à nous-mêmes*, Paris, Fayard.

Danièle Lochak (1981), Les étrangers et les droits de l'homme, in *Mélanges à Robert Édouard Charlier*, Paris.

Le Blanc Guillaume (2007), *Dedans, dehors la condition d'étranger*, Paris, Seuil.

Louis Lourme (2014), *Le nouvel âge de la citoyenneté mondiale*, Paris, PUF.

Michel Agier (2018), *L'étranger qui vient. Repenser l'hospitalité*, Paris, Seuil.

Régis Debray (2010), *Eloge des frontières*, Paris, Gallimard.

Tarrius A (2000), *Les nouveaux cosmopolitismes : Mobilités, Identités, Territoires*, La Tour d'Aigues, Editions de l'Aube.

Urry, John (2005) *Sociologie des mobilités : une nouvelle frontière pour la sociologie*, Paris,

Armand Colin.

WAGNER, Anne-Catherine (1998), *Les nouvelles élites de la mondialisation. Une immigration dorée*, Paris, Presses universitaires de France.

WALDINGER" Roger (2006), '*Transnationalisme*' des immigrants et présence du passé, Revue européenne des migrations internationales.

Article : « L'usage des frontières d'un point de vue cosmopolitique », *Éthique publique* [En ligne], vol. 17, n° 1 | 2015, mis en ligne le 18 juin 2015, consulté le 17 janvier 2017. URL : <http://ethiquepublique.revues.org/1748> ; DOI : 10.4000/ethiquepublique.1748

LA PENSÉE SOCIALE DE MAX HORKHEIMER : UNE PANACÉE AUX CRISES SOCIALES NÉES DES CONFLITS ÉLECTORAUX EN AFRIQUE DE L'OUEST

AKPA Gnagne Alphonse

Maître-Assistant au Département de Philosophie
Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

alphonseakpa@yahoo.fr

Résumé

Depuis les indépendances, les États ouest-africains ont toujours été administrés par des hommes politiques arrivés au pouvoir d'État par des élections démocratiques. C'est l'un des principes démocratiques de base qui nécessitent que les élections soient organisées de façon libre comme l'énonce le code électoral, seul gage de candidature à la magistrature suprême. Cela est seulement possible si la nationalité du candidat requiert la qualité de citoyen de la nation dont il se réclame originaire. Mais de nos jours, il nous est souvent donné d'observer, sous les cieux ouest-africains, un non-respect des lois électorales. Pire, la loi organique qu'est la constitution reste constamment violée par des politiciens véreux qui désirent s'éterniser au pouvoir. Le règne à vie, qu'entretiennent ces chefs d'État irrespectueux des règles démocratiques, est la source des crises sociales qui surviennent en période électorale. Et, la pensée sociale horkheimérienne se pose ainsi, comme une panacée, au dénouement des crises nées des conflits électoraux.

Mots clés : Afrique - État - élection - crise sociale - alternance politique

Abstract: Since independence, West African States have always been governed by politicians who came to state power through democratic elections. It is one of the basic democratic principles which require that elections must be organized in a free way as stated in the electoral code which is the only pledge of candidacy for supreme magistracy. This is possible if the nationality of the candidate requires qualities of citizen of the nation from which he claims to be from. But nowadays, we notice that in African countries, electoral laws are not respected. Worse, the constitution which is the organic law is constantly violated by some crooked politicians who want to stay in power. The life-long reign maintained by these heads of states disrespectful of democratic rules, is the main source of the social crises that arise during election period. And thus, the social horkheimerian thought is the solution for solving crises from electoral conflicts.

Keywords: Africa - State - election - social crisis - political alternation

Introduction

Considéré comme l'un des plus illustres penseurs des temps modernes dont les écrits, sur une possible paix des sociétés du monde, s'accordent de très près avec le vœu de voir l'humanité tout entière mener une existence heureuse et paisible, Max Horkheimer se pose comme le miroir qui dénude tout le reflet des préoccupations difficiles et conflictuelles des hommes. Les réflexions menées sur la philosophie sociale portent sur la « théorie critique et révolutionnaire du capitalisme des monopoles à une critique théorique et radicale de la rationalité formelle-instrumentale » (Frédéric Vandenberghe, 1998, pp. 8-9). Sa vision intellectuelle de pensée sociale est un véritable sermon panégyrique inhérent à la quête espérée d'une meilleure condition sociale dédiée à l'existence humaine.

En effet, il a pu mesurer les incidences des vies politiques qu'il a observé, notamment dans sa tentative de comprendre pourquoi et comment l'activité rationnelle peut se désorienter pour se poser ainsi en vecteur de déraison au détriment des individus qui composent la société. Pour lui, vu que « la réification est totale » (Idem, p. 10) alors l'homme doit être au cœur des préoccupations politiques, économiques et sociales. En cela, l'homme a donc besoin d'être traité avec plus de circonspection, de considération et d'égard. Bien plus, au regard de sa vision de pensée sociale, qui forge et force le bien-être d'un vivre ensemble harmonieux, Max Horkheimer véhicule « les termes d'une métamorphose "qui" annoncent déjà la patrie que l'humanité a encore le devoir d'engendrer » (Claudie Hamel & Frédéric Coché, 2010, p. 170). Et l'africain, qui fait aussi partie de l'ensemble des citoyens du monde, n'est pas en reste de cette perception sociopolitique horkheimérienne qui tient à la vitalité sociale de la valeur humaine. Comment comprendre alors l'idée sociale de ce penseur moderne ? Mieux, quelle représentation sociopolitique pouvons-nous faire au point de crédibiliser l'adoption de cette conception horkheimérienne de pensée sociale comme une panacée précieuse à la gestion alternative des affaires étatiques de la plupart des pays de l'Afrique de l'ouest ?

En effet, l'Afrique de l'ouest fait partie de l'ensemble des cinq sous-régions que compte le continent Afrique, à savoir : l'Afrique du Nord, l'Afrique Centrale, l'Afrique Australe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique Occidentale (Afrique de l'Ouest). Cette dernière sous-région ouest-africaine

constitue un regroupement communautaire de seize États dont chacun, indépendants et autonomes, adopte la détermination politique et sociale de sa convenance pour conduire la vie de la nation.

Pour tous les États de la sous-région, la vie sociopolitique des différents peuples constitués est définie par le Chef d'État qui est l'autorité souveraine qui élabore, gouverne et dirige la politique de la nation. En sa qualité de premier magistrat, il est le garant de la vie de ces concitoyens. Il incarne cette autorité souveraine qui lui confère la plénitude du pouvoir dès son accession à la magistrature suprême. Toutefois, il est malheureux de constater qu'au terme de l'exercice des mandats qui met fin au pouvoir légal conformément à la clause prévue par la constitution (Loi Fondamentale), certains Chefs d'État refusent de se soumettre aux dispositions réglementaires pour mettre en avant l'objet de leur désir de s'accrocher au pouvoir. Or, « la projection du désirable dans le présent n'est pas une solution » (Max Horkheimer, 1974, p. 62) Ainsi, des élections tronquées en avance, par une logique de résultats dépourvus de la morale, s'organisent au profit de leur maintien au pouvoir suprême. Et pour conséquence, ces pseudos élections occasionnent des troubles et conflits sociaux. Alors, comment comprendre les crises sociopolitiques nées du conflit électoral qui secoue la plupart des États de l'Afrique de l'ouest ? Dans la compréhension de la dynamique de la pensée horkheimérienne, quelle analyse synoptique peut-on faire des crises sociales intempestives qu'occasionnent les conflits électoraux ? La raison objective est-elle innée et infuse chez le noir africain ? Si oui, comment cerner l'impact du refus d'accession au processus d'alternance politique dans la gestion du pouvoir d'État en Afrique de l'ouest ?

1. Du paysage sociopolitique de la vie électorale de l'Afrique de l'ouest

La sphère géographique de la sous-région ouest-africaine situe naturellement la position de cette portion territoriale. L'histoire de sa cartographie géographique rappelle qu'elle se limite au Nord par les pays d'Afrique du nord que sont le Maroc, l'Algérie et la Libye, à l'Ouest et au Sud par l'océan atlantique et à l'Est par deux pays de l'Afrique centrale que sont le Tchad et le Cameroun. Cette sous-région de l'Afrique de l'ouest compte un total de seize États autonomes et indépendants composés du Bénin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Liberia, du Mali, de la Mauritanie, du Niger,

du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo. Tous ces États sont reconnus comme tels à la suite de la délimitation de leurs frontières respectives qui démarquent la différenciation bornée par les soins de la puissance colonisatrice. Elle en ailleurs est l'initiatrice principale de l'avènement formaliste des territoires fondant ces dits États.

L'Afrique de l'ouest compte plus de trois cent millions d'habitants en termes de population avec un pic en densité pour le Nigeria qui reste le pays le plus peuplé de la sous-région. Elle partage en son sein plus d'une centaine de langues et ethnies dont les plus officielles sont l'anglais, le français, le swahili, le senoufo, le wolof, le yorouba et l'ashanti. Devenus des États recouvrant la plénitude de leur souveraineté, les pays de l'Afrique en général et particulièrement ceux de l'Afrique de l'ouest sont tous parvenus à leur suprême autonomie. Hormis la Guinée Conakry qui reste d'ailleurs le seul État véritablement libre et autonome de toute l'Afrique en ce qu'elle demeure non-alignée en quelque façon que ce soit à aucune forme d'autorité ni de puissance étrangère, tous ces États dans leur ensemble ont eu l'accession à une indépendance négociée auprès de la tutelle coloniale. Ils sont tous autonomes, souverains et indépendants.

Cette forme d'autonomisation souveraine astreint ces pays africains à l'impact d'une filiation de collaboration avec les puissances mères et colonisatrices dont ils sont devenus dépendants. Ils doivent se prévaloir des prescriptions qui découlent de la détermination sociale issue de la *volonté politique implicitement déclarée et expressément manifestée* par la tutelle. Elle veille au respect des concluants principes directeurs susceptibles de procéder au bon fonctionnement de la vie de ces dits États, par ailleurs soumis et bâillonnés.

Cette situation géographique du continent ouest africain ainsi définie commande pour l'ensemble de ces États la mise en place des structures et infrastructures socio-économiques qui répondent bien évidemment à la culture d'une vie politique. Ce qui traduit la gestion des affaires publiques par un Chef d'État consensuellement élu aux suffrages exprimés lors des consultations démocratiques organisées à cet effet. Les États africains dans leur ensemble et particulièrement ceux de l'Afrique de l'ouest sont soumis, pour la plupart, à un système politique hérité des puissances colonisatrices qui leur ont inspiré, inculqué puis légué par la suite les modes de gestion du bien public qu'est la république. Tous nos États sont érigés en République entendu comme une entité étatique « qui n'est pas monarchique » (André

Lalande, 2016, p 923). Cependant, ils ont librement choisi la formule politique de la démocratie pour l'organisation, l'accèsion, la gestion administrative et le fonctionnement du pouvoir d'État qui est un pouvoir public. Si, par définition, la démocratie indique l'« État politique dans lequel la souveraineté appartient à la totalité des citoyens, sans distinction de naissance, de fortune ou de capacité » (Ibidem, p 215) alors son rôle essentiel est la « mise en sens et la mise en scène des rapports sociaux » (Claude Lefort, 1986, p. 257). Considérée à juste titre comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, la démocratie conforte et répond à la gestion des affaires de la République. C'est ainsi que les États anglophones que sont le Ghana, le Liberia et le Nigeria tout comme la plupart des États francophones que compte ce dit continent sont tous dotés de gouvernements démocratiques depuis l'accèsion à leur indépendance pour laquelle ils expriment de leur propre chef une autonomie relative quant à la gestion politico-administrative de leur souveraineté.

Malheureusement, nos dirigeants n'ont pas cette bienséance réductible à la bonne gouvernance. Car, ce qui nous est donné d'observer très souvent sous les cieux ouest africains est plutôt un non-respect de la loi électorale. Ils sont dominés par leurs penchant subjectifs, et comme le souligne Horkheimer, « la raison subjective... c'est l'attitude de la conscience qui s'adapte sans réserve à l'aliénation du sujet et de l'objet, au processus social de réification » (Max Horkheimer, 1974, p. 180). Pire, c'est bien la loi organique et fondamentale qu'est la constitution qui est constamment violée par ces Chefs d'État véreux qui désirent s'éterniser au pouvoir. Désarmés et sans le vouloir, c'est bien dommage pour les peuples de la sous-région qui sont condamnés à vivre le dictat manifestement politique de la volonté subjective des Hommes d'État affairistes au solde de la puissance coloniale. Car, « les dirigeants eux-mêmes ne croient en aucune nécessité objective » (Max Horkheimer & Theodor Adorno, 2005, p. 70). Cette volonté ardente de mourir au pouvoir qu'entretiennent certains chefs d'État impudents et irrespectueux des règles démocratiques en période d'élection est la source des conflits sociaux qui surviennent des crises électorales. Pourquoi ces hommes politiques, investis par le peuple en qualité de Chefs d'État pour assurer la destinée de leur bonheur, refusent-ils d'observer le respect des termes du jeu électoral ?

2. Défaut d'alternance consécutif à la politique de maintien au pouvoir d'État.

Il est impératif de rappeler que l'alternance politique est essentielle pour le bon fonctionnement de nos nations en ce qu'elle favorise le renouvellement des dirigeants politiques à la tête des États. Pour cause, elle contribue au respect du principe de la limitation de mandat présidentiel. Elle obéit au respect du principe démocratique en ce qu'elle opère des changements de visions politiques à partir de la promotion de nouveaux dirigeants qui viennent avec des projets de société innovants et attrayants. C'est bien l'esprit de toute vision d'alternance démocratique. John Rawls le clarifie bien lorsqu'il soutient que « la culture politique d'une société démocratique est toujours marquée par une diversité de doctrines opposées et irréconciliables » (J Rawls, 2006, p 27). Contre l'alternance politique favorable au respect de la clause de limitation de mandat qui met à profit la promotion des dirigeants, une certaine opinion de la vie politique africaine estime que l'alternance n'est pas forcément gage de développement. Les tenants de cette thèse pensent qu'elle ne contribue pas au progrès mais bien plus qu'elle en retarde même d'ailleurs. C'est par la complaisante lâcheté des élites africaines qui entretiennent une telle conception du pouvoir que « le destin de notre époque caractérisée par la rationalisation, par l'intellectualisation et surtout par le désenchantement du monde, a conduit les humains à bannir les valeurs suprêmes les plus sublimes de la vie publique » (Max Weber, 1963, p. 96).

Ainsi, des allégations de pérennisation sont alors servies pour le maintien au pouvoir d'État du régime politique aux affaires. Par conséquent, toutes les actions de développement enclenchées pour réaliser le progrès procédant par les constructions d'envergure telles que (les routes - les ponts - les autoroutes - les écoles - les infrastructures sociales, sanitaires et économiques) ne pourront plus aller à leur terme au grand bonheur des citoyens qui en attendent de leurs bienfaits. Car, tout chef d'État, ayant connu un renouvellement de son mandat, et n'étant plus éligible pour cause de limitation de mandat présidentiel, doit bien passer le flambeau. Si ce principe d'inéligibilité en vient à être respecté alors c'est bien toute la cohorte de projets sociaux de développement qui partent également en lambeau laissant ainsi la place au nouveau dirigeant pour entamer l'exécution des projets issus de sa chapelle politique. Il y a aussi que des coups de force viennent balayer des dirigeants en

phase avec leur peuple. Même si l'opinion publique soutient que “ l'administration est une continuité ”, il faut reconnaître tout de même que cette règle populaire de gestion de biens publics n'est pas encore de mise dans nos contrées africaines et plus particulièrement dans les États de l'Afrique de l'Ouest en proie à des dictatures à n'en point finir.

Toutefois, il est aisé de constater, dans la plupart des États-nations du paysage politique ouest-africains, la réalisation des projets de société qui ont effectivement connu un début d'exécution et de concrétisation. Des bâtisses sortent des terres offrant des chantiers qui poussent sur les territoires. C'est la matérialisation de projets lumineux traduisant ainsi la quête tant espérée de développement. Mais, les constructions de ces édifices sont parfois abandonnées et délaissées pour la seule raison du changement de dirigeant politique à la tête de l'État.

C'est le cas, par exemple en Côte d'Ivoire, de l'arrêt des projets de construction d'édifices en cours de réalisation. Il s'agit notamment des chantiers dont les travaux de construction engagés ont été pour la plupart interrompus du fait de la crise post-électorale qui a vu l'accession d'un nouveau régime au pouvoir à Abidjan. Il s'agit de l'arrivée au pouvoir d'État de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara comme Président de la République. À la faveur de son avènement au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, tous les projets de construction d'édifices en cours d'exécution, sous le précédent régime, ont tous été arrêtés.

Nous pouvons citer, entre autres projets en cours de réalisation dont les travaux ont été arrêtés et stoppés, les chantiers en pleine effectuation dont la construction du nouveau palais présidentiel à Yamoussoukro. Il y a également la construction du somptueux mausolée dédié au premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Houphouët-Boigny, à Abidjan. Il y a aussi la construction, à Yamoussoukro, du futur palais de l'Assemblée Nationale. Également à Yamoussoukro, la construction du futur palais du Conseil Économique et Social et du sénat.

Tous ces édifices publics dont les constructions ont été conduites et dirigées par l'architecte franco-ivoirien Pierre Facoli sont, dans leur ensemble, projetés et budgétisés par l'État ivoirien sous le régime de l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais, la réalisation de tous ces édifices a été arrêtée. Et pour cause, le nouveau régime au pouvoir à Abidjan ne voit pas l'intérêt crédible pour la nation de poursuivre la construction jusqu'à leur terme de ces dits

chantiers pour un pays en pleine sortie de crise. Alors, des arguments réprobateurs sont utilisés par les tenants du pouvoir pour s'inscrire en faux contre la continuité de ces dits projets en plein chantier.

C'est également le cas, tout près de nous, au Burkina Faso pour un cas de dictature avérée. Car, dans ce pays dit *des hommes intègres*, l'ex-Chef de l'État, à savoir l'ex-président Blaise Compaoré a passé plus de vingt-sept (27) années d'exercice du pouvoir suprême sans partage ni penser à passer la main au profit d'un autre citoyen burkinabè. Il a procédé au verrouillage du système politico-constitutionnel pour demeurer le seul maître à bord du navire burkinabè.

S'inscrivant dans une logique anti-constitutionnaliste, il a réussi à instaurer, autour de lui, une véritable assise politique protégée par une harde sécuritaire assujettie à ses ordres. On pouvait constater, sous son règne, que l'armée nationale est entièrement à ses ordres, une garde présidentielle de confiance est installée à sa solde, une politique nationale est taillée uniquement pour l'assouvissement de ses desseins politiques ainsi que le musellement des opposants et l'assujettissement du peuple à sa politique d'asservissement. Il s'est rendu sourd et insensible à toute forme de revendication. Or, le philosophe critique Habermas nous apprend que « les majorités séculières devraient, sur ces questions, ne tirer aucune conclusion avant d'avoir prêté une oreille attentive à la protestation de leurs opposants qui, tant qu'elles y restent sourdes, se sentent, de ce fait, blessées dans leurs convictions religieuses ; elles doivent considérer cette protestation comme une sorte de veto suspensif leur permettant d'examiner ce qu'elles peuvent en apprendre » (Jürgen Habermas, 2018, p. 37). Mais, Blaise Compaoré en apprendra à ses propres dépens.

Car, excédés par un infini règne dictatorial de Blaise Compaoré sans partage ni espoir d'alternance à l'horizon, le peuple burkinabè a eu son salut par une révolte insurrectionnelle qui a renversé l'invincible Blaise Compaoré. Exilé depuis son éviction en Côte d'Ivoire avec une partie de sa garde, il est, aujourd'hui, poursuivi pour des crimes qui lui sont reprochés. Les exemples insurrectionnels de renversement et d'éviction des chefs d'État en Afrique noire sont légions. La Côte d'Ivoire a connu un épisode douloureux de son histoire politique par le bras de fer qui opposa le président sortant Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara.

En Côte d'Ivoire tout comme dans les États africains, lorsque le chef de

l'État refuse de céder à un autre le pouvoir au grand bonheur de l'alternance politique, cet élan d'anticonformisme au sommet crée une crise politique qui met en mal le corps social. En conséquence, cette crise politique va provoquer et alimenter un conflit social opposant les partisans du président sortant d'avec le peuple. Au Burkina Faso par exemple le conflit a été vite circonscrit et maîtrisé au point qu'il ne s'est pas enlisé en fronde pour se muer en crise sociale aux confins insaisissables. La jeunesse qui s'est levée pour dire non à l'imposture dictatoriale de Blaise Compaoré répondant ainsi à l'appel de l'opposition est retournée chez elle après l'accomplissement de l'appel insurrectionnel. Une mission révolutionnaire qui s'est soldée par la destitution du président Blaise Compaoré. Peu après, le calme est revenu dans le pays mis à part la constatation à Ouagadougou qui a connu quelques poches de résistance mais qui ont été très vite circonscrites et neutralisées.

Par ailleurs, il semble que les dictateurs au pouvoir en Afrique noire sont également bénis, protégés et encouragés par l'onction de la puissance coloniale. C'est le cas de le dire tout net. La majorité des chefs d'État africains francophones bénéficient de l'aide sécuritaire conformément aux accords bilatéraux de défense et de sécurité qui lient la France à ses dits États. Grâce à ces accords de protection majeure assurée par la mère colonisatrice, si un chef d'État se soumet volontairement aux exigences de la puissance coloniale alors il lui est loisible, avec l'aval du colon garantissant pleinement la sécurité de ses biens tout comme celle de sa liberté, de prétendre mourir au pouvoir. C'est pour cette raison que ces deux journalistes que sont Delphine Lecoutre et Admore M. Kambudzi (2006, p. 6) ont pu écrire ces lignes suivantes : « La France a la réputation de soutenir envers et contre tout, les dictateurs de l'espace francophone. Paris s'opposa notamment aux sanctions décidées par l'Union Européenne contre le Togo en 1993. Les contradictions politiques de l'ancienne métropole éclatent de plus en plus souvent au grand jour ». Voilà le visage diplomatique de la France qui soutient les dictateurs au pouvoir en Afrique. En réalité, ce n'est pas cette impression que dévoile l'intention de la France, laquelle reste masquée derrière les actions suspectes qu'elle manigance secrètement. Malgré les reproches, elle fait la sourde d'oreilles et joue plutôt la carte de la préservation des biens conquis pour le bien de la survie des générations à venir des petits fils gaulois. Cela dit, au regard des conflits post-électorales qui déciment les peuples et ébranlent la paix des États de la sous-région ouest africaine, quelle stratégie socio-politique adoptée pour sécuriser

et prévenir les crises sociales qui en découlent ?

3. Prévention des crises électorales et pacification de la vie sociale

En Afrique comme partout ailleurs, le constat de la vie démocratique exige que pour espérer devenir un Chef d'État, il faut passer sous les rampes de l'élection présidentielle. Cette règle démocratique est de mise dans les États de la sous-région ouest africaine. Depuis l'avènement des indépendances jusqu'à nos jours, les États ouest africains ont été dirigés et gouvernés par des hommes politiques qui arrivent au pouvoir d'État par des élections démocratiques, libres et transparentes qui sont organisées à cet effet. C'est du moins ce que réclame l'un des principes démocratiques de base qui nécessite que les élections soient organisées de façon libre, transparente et ouverte pour tous ceux qui remplissent les critères d'éligibilité contenus dans le code électoral, seul gage de candidature. Cela est seulement possible si véritablement la nationalité du postulant lui confère la qualité d'une citoyenneté incontestée pour le désigner membre de la nation dont il se réclame originaire. Car, comme l'indique la constitution pour le cas ivoirien, pour briguer l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut « être ivoirien, né de père et de mère ivoiriens pour être candidat » (Laurent Gbagbo, François Mattei, 2016, p 185). C'est bien cette condition *sin aqua non* qui s'impose pour tout citoyen ivoirien qui voudrait postuler à la magistrature suprême de l'État.

Par contre, la vie politique africaine est dominée par un ostracisme plus brutal qui exclut toute forme d'alternance démocratique. Or, bien que vitale pour les jeunes démocraties africaines, l'alternance politique nécessite impérativement la limitation de mandats présidentiels dont le non-respect occasionne une porte ouverte au maintien et à la promotion des dictateurs au pouvoir d'État en Afrique. Il faut signaler à toute fin utile que la présence, par des moyens illégaux et illégitimes des dirigeants-dictateurs à la tête de l'exécutif dans nos États d'Afrique est très souvent source de nombreuses crises sociales issues des conflits qui interviennent pendant la fin des mandatures et notamment en périodes électorales.

En effet, la plupart des états du continent noir africain sont investis de Chefs d'État dont l'âge et la durée des mandats présidentiels exercés dépassent largement le quota minimum admis pour l'occupation de cette haute fonction

exécutive. Car, on sait bien que les diverses constitutions des États-nations du continent noir d'Afrique sont très formelles en cette exigence. Il existe donc, dans les diverses constitutions, des lois contraignantes qui définissent un âge requis pour la limitation d'âge comme clause infranchissable de l'âge du candidat à l'élection du président de la république ainsi qu'un certain nombre de mandats requis pour limiter les mandats du président de la république. Et cela exige bien d'égards. « La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit qui est la constitution » (Laurent Gbagbo, François Mattei, 2016, p 167).

De façon démocratique, toutes ces mesures constitutionnelles existent bel et bien dans les textes fondamentaux éditant les principes règlementaires de la vie électorale de nos états. Mais, elles sont simplement foulées au pied et vouées purement à l'échec par certains chefs d'État véreux qui désirent à tout prix s'éterniser et mourir au pouvoir. Max Horkheimer (1974, p 29) le dit si bien lorsqu'il soutient que « l'idée de l'intérêt personnel prit graduellement le dessus et, en fin de compte, élimina tous les autres mobiles considérés comme fondamentaux pour le fonctionnement de la société ».

Les États de l'Afrique de l'ouest sont dans leur ensemble des républiques administrées par des hommes politiques arrivés au pouvoir, élus ou réélus, par suffrage exprimé pendant l'élection du Président de la République. Devenu Président de la République, la détermination de la politique de la nation lui incombe désormais. Dans sa tâche présidentielle, le chef de l'État doit veiller à la bonne administration de l'action gouvernementale pour le bien et le bonheur de ses concitoyens. Ainsi, l'économie, la politique, la vie sociale, la culture et surtout le quotidien des citoyens administrés constituent des domaines de politiques sectorielles qui lui reviennent pour l'exécution de son projet de société afin d'initier le processus de développement élaboré devant conduire au progrès de sa nation.

Du coup, il devient le chef de l'armée, de l'administration et demeure le premier responsable dans tous les secteurs d'activités que compte son pays. Il incarne donc l'autorité suprême de la nation et se hisse parfois bien au-delà même de l'incarnation du pouvoir souverain, c'est-à-dire le souverain primaire qu'est le peuple.

Curieusement, arrivés au pouvoir pour l'exécution d'un mandat clair et précis présidant aux destinées de nation par le biais des principes électoraux qui les y ont menés, certains de nos chefs d'États refusent de se conformer au

respect des prescriptions constitutionnelles qui ont fait d'eux des hommes puissants, influents et considérables. Ils deviennent égocentriques dans leur choix obsessif de se maintenir au pouvoir. Par conséquent, ils ne font aucune concession allant dans le sens de la volonté générale du peuple qui demeure le véritable souverain qui lègue le pouvoir à celui qui prend en compte ses profondes aspirations. Ces hommes politiques restent cependant attachés à la seule volonté formaliste d'une raison, devenue subjective, qui les empêche de voir la réalité émanant des aspirations du peuple. Il est clair, pour Max Horkheimer (1974, p 17), « la raison s'est formalisée au fur et à mesure qu'elle s'est subjectivée ». Dominé par ses seuls penchants subjectifs, l'homme politique refuse toute idée d'objectivité. Cet état de fait crée des conflits inutiles.

Ainsi, pour prévenir et tenter de résorber ces crises intempestives, la pensée critique de Max Horkheimer se pose comme une panacée aux conflits sociaux qui ont lieu en période électorale. En effet, au regard de tous ces desseins inavoués qui dénigrent la sous-région ouest africaine, et surtout s'inscrivant en apôtre de paix comme le proclame le religieux chrétien dans l'exhortation de l'amour du prochain à aimer son prochain comme soi-même, le philosophe francfortois Max Horkheimer nous invite également à poser dans les rapports que nous entretenons avec nos semblables, des actions qui préservent le bien-être social. Pour lui, toutes nos actions doivent converger et concourir au bien de l'homme. Il fait cet appel car, selon son constat, « l'humanité, au lieu de s'engager dans des conditions vraiment humaines sombre dans une nouvelle forme de barbarie » (Max Horkheimer, Theodor Adorna, 2005, p 13). Pour notre part, Max Horkheimer a tout à fait raison de le dire ainsi.

Autrement, comment comprendre qu'une élection qui est censée exprimer la désignation des représentants que le peuple choisi pour les envoyer à travailler pour lui peut-elle être source de conflits au point d'alimenter de crises sociales ? Il est évident, suivant la l'orientation sociale de la pensée horkheimérienne qui milite en faveur de la sécurité des personnes et de biens, que les élus du peuple sont désignés pour veiller à la bonne marche de l'ouvrage de la collectivité tout en assurant la prévalence de l'ordre de la justice sociale. L'objectif de cette idée morale est, selon Max Horkheimer (1972, p 89) « réellement inscrit dans l'esprit de tout homme ». L'homme doit donc en tenir compte pour penser à son semblable tout en ne s'investissant

pas comme le sujet de sa ruine ni de sa perte. Cela est possible si seulement dans les rapports sociaux l'homme s'offre en déterminisme régulateur qui privilégie, en toute chose, l'intérêt de son prochain. Cela revêt un caractère d'utilité publique pour le bon fonctionnement de la vie sociale.

En fait, la régulation des rapports aux choses ainsi qu'aux autres pour une parfaite cohésion au sein de la communauté permet de bien remplir les fonctions d'intégration sociales, d'expressions et de sécurité. La régulation des rapports devant conduire à l'ordonnement d'une meilleure vie de cohésion que requiert la justice sociale dont rêve Max Horkheimer pour le bonheur de l'humanité toute entière reste tributaire non seulement d'une politique équitable de redistribution des richesses de la communauté ainsi que celle d'une reconnaissance politique des différences identitaires. Voici énoncé ainsi le vœu de vie sociale accomplie que préconise Max Horkheimer dans sa quête de voir la paix et la justice régner chez les communautés sociales constituant l'humanité. C'est pourquoi, suivant cette prescription sociale horkheimérienne, en Afrique comme partout ailleurs, tout dirigeant politique qui arrive au terme de la gestion de ses mandats légaux, n'a plus le droit de vouloir se représenter, encore, envers et contre tous. Celui qui le fait expose inexorablement sa nation à l'explosion de tout ordre anarchique. La vie humaine étant précieuse, en ce que sacrée, doit être considérée comme la fin devant déterminer toutes nos actions.

L'Afrique n'a pas besoin de s'enliser pour s'embourber dans des conflits sociaux à visée électoraliste. La bonne marche de la vie démocratique implique que chaque citoyen, quel que soit son rang et sa classe sociale, veille au respect des principes de base du vivre-ensemble édités pour la cohésion d'une vie sociale harmonieuse au grand bonheur de la justice sociale garantissant la paix, la sécurité et le bien-être dans la jouissance équitable des biens et acquis communautaires. Max Horkheimer accorde du prix à cette exigence sociale qu'il considère comme la clé de vie heureuse pour toute fédération regroupant des peuplements humains. Pour lui donc, les hommes peuvent aussi « avoir réellement une destination (et) connaître un bonheur que le bien-être » (Max Horkheimer, 1974, p 198).

Plutôt que de s'entredéchirer et de sombrer par des politiques sectaires dont Charles Taylor (1994, pp 57-58) pointe du doigt lorsqu'il affirme que « ce qui est sous-jacent aujourd'hui à l'exigence de reconnaissance est un principe d'égalité universelle. La politique de la différence dénonce

toutes les discriminations et refuse toutes les citoyennetés de seconde classe », les peuples de la sous-région ouest africaine peuvent également se réjouir d'une pratique électorale susceptible de déboucher sur une vie sociale paisible, harmonieuse et conviviale où règne la joie d'être un vivant humain au grand détriment de toute forme de crises intempestives.

Conclusion

Au terme de notre réflexion, nous pouvons retenir que l'Afrique de l'Ouest reste bien un foyer de querelles intempestives propices aux conflits sociaux pendant les périodes dédiées aux élections générales. Généralement, la vie électorale qui, consacre le renouvellement des hommes politiques à échoir aux instances dirigeantes, devient une période sensible marquée souvent par de hautes tensions dans certaines sphères démocratiques du paysage ouest-africain. La démocratie, entendue comme un système de gestion de la chose publique qui confère tout le pouvoir décisionnel au peuple, n'est jusque-là pas appréciée à sa juste valeur par certains États africains.

En effet, les pays de cette région de l'Afrique sont parfois confrontés à des situations de troubles sociaux pendant les moments de choix des représentants du peuple. Pour Max Horkheimer (1993, p 257), la « démocratie, c'est le nom d'un État régi selon la volonté du peuple. Toutefois, la volonté du peuple, dans la mesure où cela existe, n'a pas grand-chose à voir avec la raison, elle plus encline au suivisme qu'à l'autonomie, sans parler des mécanismes politiques, des tactiques électorales et des manipulations ». C'est le cas des élections présidentielle et législative qui suscitent beaucoup de tensions provoquant parfois des troubles à l'ordre public.

Pour le cas de l'élection présidentielle, il s'agit là du contrôle du pouvoir exécutif dont le mandataire détient l'exclusivité de la vie politique et civile de la nation toute entière. C'est à lui que revient la lourde charge de responsabilité de décliner la politique d'orientation générale devant conduire la bonne marche de la nation. C'est la clé de voûte pour tout aspirant au pouvoir suprême de la nation d'être proclamé vainqueur à l'issue du scrutin présidentiel organisé à cet effet. Et, ce souhait de briguer la direction de la magistrature suprême suscite et déchaîne des passions dans les états-majors des différentes formations politiques qui cautionnent une candidature à ce prestigieux poste. Quant à l'élection législative, elle suit pratiquement le même schéma que celui des présidentielles étant entendu qu'en Afrique, nos démocraties ne sont pas encore parvenues à l'âge de la maturité.

Dans les démocraties africaines tout comme partout ailleurs, les élections législatives constituent un point focal, un levier essentiel et déterminant pour tout parti politique.

En fait, l'Assemblée Nationale représente la force du pouvoir politique en ce qu'elle constitue l'épine dorsale de la politique générale de la nation. Elle se veut la vitrine idéale devant servir la législation des textes fondamentaux. C'est elle qui pourvoit à l'État tous les textes de lois nécessaires. Par conséquent, il devient un instrument essentiel dont le régime au pouvoir a besoin pour l'accompagner dans l'entreprise de la vision politique qu'il aura à conduire. Par ce fait, l'Assemblée Nationale devient donc un outil important pour la gestion du pouvoir exécutif d'un État. Et, sa formation occasionne une lutte acharnée, pendant les élections législatives, entre le régime au pouvoir d'État et les principales formations de l'opposition pour l'obtention de la majorité des députés qui doivent siéger à l'hémicycle. Car, la majorité révolue donne lieu au contrôle du pouvoir législatif. Les élections municipales ainsi que les régionales ne sont pas en reste de cette volonté manifeste de maîtrise des institutions politiques et administratives. Et pour cause, les localités de grande agglomération considérées politiquement comme des centres d'intérêt géopolitique deviennent automatiquement des circonscriptions administratives dont chaque groupement politique veut posséder dans son écurie.

Pour tout dire, les élections en Afrique noire sont généralement des périodes de fortes tensions occasionnant des dérives et des troubles conflictuels. Ces crises issues des conflits électoraux causent des pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels désastreux. C'est le cas par exemple de la crise ivoirienne de deux milles dix (2010) survenue du contentieux électoral qui en est une parfaite illustration. On en a dénombré un total officiel de trois milles morts pendant la belligérance. Des villages de l'ouest du pays ont été entièrement décimés. Ainsi, pour circonscrire et prévenir cet état de fait que la pensée sociale de philosophe Max Horkheimer s'inscrit comme un panacée devant adoucir les mœurs et soulager les esprits belliqueux qui entretiennent des opinions d'adversité radicales et contradictoirement entretenues lors des joutes électorales. Pour lui donc, en tout temps, « l'individu doit se faire violence. Il faut qu'il comprenne que la vie de la communauté est la condition nécessaire de la sienne. Par égard pour la raison, il faut qu'il maîtrise ses sentiments et ses instincts qui opposent une résistance.

Seule l'inhibition des pulsions rendrait possible un travail humain collectif»
(Max Horkheimer, 1974, p 205).

Bibliographie

- GBAGBO (Laurent), MATTEI (François), 2016, *Pour la vérité et la justice*, Paris, Éditions du Moment
- HABERMAS (Jürgen), 2018, *L'avenir de la nature humaine : Vers un eugénisme libéral?*, Traduit de l'allemand par Christian Bouchindhomme, Paris, Gallimard
- HAMEL (Claudie) & COCHÉ (Frédéric), 2010, *L'odyssée d'Adorno et Horkheimer*, Paris, Ollendorff & Desseins (Col. Le sens figuré).
- HORKHEIMER (Max) & ADORNO (Theodor), 2005, *La dialectique de la raison*, Traduit de l'allemand par Eliane Kaufholz, Paris, Gallimard.
- HORKHEIMER (Max), 1993, *Notes critiques (1949-1969) sur le temps présent*, Traduction de Sabine Cornille et Philippe Ivernel, Paris, Payot
- HORKHEIMER (Max) 1974, *Eclipse de la raison suivi de Raison et conservation de soi*, Traduit de l'américain par Jacques Debouzy et traduit de l'allemand par Jacques Laizé, Paris, Payot,
- HORKHEIMER (Max), 1972, *Théorie traditionnelle et théorie critique*, Traduit de l'allemand par Claude Maillard et Sibylle Muller, Paris, Gallimard.
- LALANDE (André), 2016, *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, Paris, P.U.F., p 923
- LECOUTRE (Delphine) et MUPOKI KAMBUDZI (Admore), Juin 2006, *Le monde diplomatique*, 53^{ème} année, N°62.
- LEFORT (Claude), 1986, *Essais sur la politique*, Paris, Seuil
- RAWLS (John), 2006, *Libéralisme politique*, Coll. « Quadrige-Grands textes », 2^e Edition, Traduit de l'américain de C. Audard, Paris, P.U.F.
- TAYLOR (Charles), 1994, *Multiculturalisme, Différence et démocratie*, Coll. « Champs Flammarion », N 372, Traduit de l'américain par D-A Canal, Paris, Aubier
- VANDENBERGHE, (Frédéric), 1998, *Une histoire critique de la sociologie allemande. Aliénation et réification, Tome II : Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas*, Paris, La Découverte
- WEBER (Max), 1963, *Le savant et le politique*, Coll. « 10/18 », Paris, Plon.

GÉOGRAPHIE

PRODUCTION DU COTON ET DYNAMIQUE PAYSAGÈRE DANS LA COMMUNE DE BANIKOARA AU NORD-BENIN

Abdou-Raouf PARAPE OTO ISSA (1)

Sabine Mètohué DAKO KPACHA (2)

Imorou OUOROU BARRE FOUSSENI (3)

Aboubakar KISSIRA (4)

Aboudou Ramanou ABOUDOU YACOUBOU MAMA (5)

Département de Géographie et Aménagement du territoire

Université de Parakou (Bénin)

paraperaouf@gmail.com

Résumé

L'intensification de la production des cultures consommatrices d'espace est préjudiciable pour l'environnement et par ricochet une entrave au développement durable. Dans des zones à évolution croissante de population, ce phénomène devient donc un enjeu de taille qui nécessite une réflexion profonde dans le sens de préservation de l'environnement. La présente étude menée dans la commune de Banikoara, vise à analyser la dynamique paysagère induite par la production du coton. A cet effet, les données statistiques des recensements généraux de la population et des espaces agricoles de cultures pilotes de la commune ont été mobilisées. Egalement une analyse diachronique des images satellitaires prises en 1990, 2000 et 2020 a été faite. Les résultats montrent que la culture du coton utilise presque le double des superficies allouées aux autres cultures de la commune. Parfois, certaines (niébés) perdent même leurs superficies à son profit. Ainsi, avec l'augmentation du nombre d'actifs agricoles, les superficies par actif agricole à diminué de 2,23 ha ces trente dernières années. Pour s'adapter, les paysans ont intensifié l'agriculture avec des techniques laissant à désirer et ayant entraîné avec le temps une dynamique paysagères dans la commune. En effet, entre 1990 et 2000, les formations naturelles telles que les forêts galeries, les forêts claires et savane boisées et les plans d'eau ont connu une progression avec un taux sensiblement égale à 0,63 %. Par contre, la savane arborée et

arbusive a connu une forte régression avec un taux de -43 %. Les formations anthropiques à savoir les mosaïques de champs et jachères, les agglomérations ont connu une forte progression avec un taux d'environ 43 %. Entre 2000 et 2020, les forêts galeries et les plans d'eau ont connu une progression d'environ 0,25 %. Quant aux savanes arborées et arbustives, forêt claire et savane boisée elles ont connu une régression d'environ 19,84 %. S'agissant des formations anthropiques, les agglomérations, les mosaïques de champs et jachères ont enregistré une forte progression d'environ 19,49 %.

Mots-clés : Commune de Banikoara, coton, dynamique, environnement, terre

Abstract:

The intensification of crop production consumes space and is detrimental to the environment and, in turn, an obstacle to sustainable development. In areas of increasing population growth, this phenomenon is becoming a major issue that requires in-depth reflection in the sense of environmental preservation. The present study, conducted in the commune of Banikoara, aims to analyze the landscape dynamics induced by cotton production. To this end, statistical data from the general population census and the commune's pilot crop areas were mobilized. A diachronic analysis of satellite images taken in 1990, 2000 and 2020 was also conducted. The results show that cotton cultivation uses almost twice the area allocated to other crops in the commune. Sometimes, some crops (cowpeas) even lose their surface area to cotton. Thus, with the increase in the number of active farmers, the area per active farmer has decreased by 2.23 ha over the past 30 years. In order to adapt, farmers have intensified agriculture with techniques that leave much to be desired and have led over time to a dynamic landscape in the commune. Indeed, between 1990 and 2000, natural formations such as gallery forests, clear forests and wooded savannahs and water bodies have increased at a rate of approximately 0.63 %. On the other hand, the tree and shrub savannah has experienced a strong regression with a rate of -43 %. Anthropogenic formations such as mosaics of fields and fallows, settlements have increased significantly with a rate of about 43 %. Between 2000 and 2020, gallery forests and water bodies have experienced an increase of about 0.25 %. As for tree and shrub savannahs, open forest and wooded savannah, they have experienced a regression of about 19.84 %. Regarding the anthropic formations, the settlements, the mosaics of fields and fallows have recorded a strong increase of about 19.49%.

Keywords: Commune of Banikoara, cotton, dynamics, environment, land.

Introduction

L'économiste chercheur au Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) fait une analyse comparative entre quatre cas de figure africains permettant de remettre en cause la portée souvent présentée comme générale du schéma liant la croissance démographique, augmentation de la pauvreté et dégradation de l'environnement. Ainsi il écrit :

Le développement agricole durable est l'ensemble des processus de transformation des systèmes de production qui permettent d'accroître et d'améliorer à court terme les revenus et les conditions de vie des populations exploitant les productions agricoles, forestières et pastorales, tout en préservant la cohésion sociale et les conditions écologiques nécessaires au maintien et à la diversification future à moyen ou long terme de ces productions (P. Mathieu, 2001 cité par (I. Droy et *al.*, 2012, p. 491).

A cet effet, la production agricole, toute culture confondue, devrait permettre d'accroître l'économie tout en préservant l'environnement et les acteurs directs impliqués dans cette production. Mais force, est de constater que la production du coton, vue son importance économique, met en marge les aspects de préservation de l'environnement et le bien-être social. Au Bénin, elle constitue la base de l'économie rurale et agro-industrielle. Pour P. Ton, (2004, p. 5), « Sa contribution, en termes de valeur ajoutée, est estimée à 13 % du PIB. Elle représente environ 70 % de la valeur totale des exportations et 35 % des rentrées fiscales (hors douanes) » A ce titre, PSDSA, (2017, p. 30) montre que « le coton vient en tête dans le rang des cultures de rente du pays. La croissance économique agricole au cours des six dernières années est donc due majoritairement au relèvement progressif de la production cotonnière ». Cependant, depuis quelques années, l'or blanc béninois est accusé de contribuer à la dégradation des ressources naturelles. A ce effet, A. Kissira (2010, p. 31) relève que « les pratiques actuelles caractérisées par l'agriculture itinérante sur brûlis, l'utilisation des intrants agricoles (engrais et pesticides)

pour le coton, continuent de soumettre l'environnement à une pression anthropique importante ». De même, A. I. Gouda et *al.*, (2018, p. 1) affirme que « les écosystèmes terrestres sont pollués par la présence généralisée de résidus de pesticides due à une utilisation intensive de produits phytosanitaires en agriculture, principalement sur la culture du coton dans le pays ».

Cette utilisation abusive des pesticides et des engrais chimiques appauvrit les sols et agit également sur le climat. De plus B. Sinsin et D. Kampmann, (2010, p. 121) poursuit en montrant « qu'à ces problèmes vient s'ajouter la destruction des ressources forestières au profit des emblavures cotonnières ». Certes, le coton est actuellement un facteur de développement économique pour les populations rurales. P. B. Tapsoba, (2007, p. 11) fait ressortir que, « dans le même temps, les écologistes pensent qu'avec l'utilisation des intrants (engrais, pesticides), la culture du coton a un impact négatif sur l'équilibre de la biodiversité et certains lui attribuent la responsabilité de la désertification ainsi que la faible production céréalière de certaines zones du pays » Ainsi, G. Sun et Y. Liu (2013), cités par V. Westerberg, (2017, p. 12) confirme que « Banikoara est également touché par une importante déforestation, ce qui rend la commune plus vulnérable aux sécheresses en raison du rôle important que joue la forêt dans la régulation des microclimats ». Le présent travail vise à analyser les effets environnementaux de la production du coton dans la commune de Banikoara au nord-Bénin où la quasi-totalité de la population est producteur de coton.

1. Présentation du milieu d'étude

La commune de Banikoara est une commune reconnue comme très active dans la production cotonnière d'où son appellation la « capitale de l'or blanc » au Bénin.

Elle est un territoire à caractère rural situé dans le département de l'Alibori entre 10°50' et 11°45' latitude Nord et 2° et 2°55' longitude Est. Limitée au Nord par la commune de Karimama, au Sud par les Communes de Gogounou et de Kérou (département de l'Atacora), à l'Est par la Commune de Kandi et à l'Ouest par le Burkina Faso, cette commune s'étend sur une superficie de 4 383 km² (V. Westerberg, et *al.*, 2017, p. 11).

Banikoara compte neuf Arrondissements ruraux (Founougo, Goumparou, Goumori, Kokey, Kokiborou, Ounet, Sompérékou, Soroko et Toura) et un Arrondissement urbain (Banikoara). La figure 1 présente la situation géographique de la commune de Banikoara.

Figure 1: situation géographique de la commune de Banikoara

Au recensement général de la population en 1979, la population de Banikoara était de 60 000 habitants contre 104 038 habitants en 1992, soit un taux d'accroissement annuel de 2,04 % contre 2,22 % entre les années 1992 et 2002. De 152 028 habitants en 2002, sa population est passée à 246 575 habitants au dernier recensement général de population et de l'habitation (RGPH4) en 2013 soit un taux d'accroissement annuel de 4,37 %. La majorité de la population (84,73 %) vivent en milieu rural contre 15,23 % en milieu urbain. Ainsi, cet accroissement de la population à dominance rurale implique des besoins croissants à satisfaire et par ricochet de vaste espace à emblaver surtout pour le coton qui représente la principale culture de rente de la

commune. Ce qui constitue un risque aux ressources naturelles face à la pression démographique et agricole.

La végétation autrefois naturelle était composée de forêts denses le long des cours d'eau, de forêts claires repose sur des formations édaphiques constituées de sols caillouteux.

Son relief peu accidenté avec une extension terminale de la chaîne de l'Atacora au Sud-ouest favorise la production agricole en tant que support des cultures dont le coton, principale cause de déforestation, qui rend la commune plus vulnérable aux sécheresses en raison du rôle important que joue la forêt dans la régulation des microclimats (G. Sun et Y. Liu, 2013, p. 15).

Mais les pratiques culturelles rudimentaires ajoutée à l'utilisation abusive d'intrants chimique agricole entraînent une infertilité croissante des sols et une perte de la biodiversité.

Le climat de la commune est de type soudanien, avec une pluviométrie comprise entre 800 et 1200 mm l'an. Un régime pluviométrique uni modale régit la commune. La saison pluvieuse (mi-mai à octobre) est la période des semis et la saison sèche (novembre à mi-mai), la période des récoltes. Ce qui est apte à la production du coton et aux autres cultures dans la commune. Par ailleurs, P. C. J. Gnanglè et *al.* (2012, p. 590) affirme que « dans ces dernières décennies, la commune est confrontée au phénomène du changement climatique, caractérisé par une baisse de la pluviométrie, en moyenne de 3,2 mm/an en termes de hauteur et une élévation de température, en moyenne de 0,03 °C/an ». Dans le futur, les régimes pluviométriques n'auront pas une grande modification. Le régime unimodal sera maintenu. Mais, les pluies des mois de la saison agricole (avril-octobre) connaîtront des modifications. Autrement dit, les pluies pourraient diminuer de hauteurs aux phases sensibles du calendrier ; agricole (début, cœur et fin). Les valeurs thermiques connaîtront une augmentation comprise entre 1 et 3 °C en référence aux valeurs de la période 1971-2000. Les températures maximales vont varier de 32,29 à 36,1 °C soit une fluctuation de 3,81 °C. Quant aux températures minimales, elles évolueront entre 22,2 et 24,3 °C soit une fluctuation de 2,1 °C. Pour S. Katé, (2014, p. 148) « Ces changements de

températures causeraient de stress pour les plantes et les sols ; et diminuerait considérablement de rendements agricoles». Les raisons de cette situation est la production cotonnière qui est source de la dégradation des ressources naturelles (végétation, eau sol air, faune flore etc.)

2. Données et méthodes d'analyse

Les statistiques démographiques issues des Recensements Généraux de la Population et de l'Habitation (RGPH) des années 1992, 2002 et 2013 et des statistiques agricoles de la direction générale de la statistique agricole ont été utilisées pour analyser l'évolution démographique dans la commune de Banikoara et son influence sur la dynamique des espaces agricoles. Une analyse du rythme de l'évolution de l'indice agro- démographique a été faite par la formule : Indice agro-démographique = terre agricole cultivable disponible / population agricole.

Les images LANDSAT de 1990, 2000 et 2020 ont été exploitées dans l'analyse de la dynamique de l'occupation du sol. Pour l'analyse statistique de la dynamique d'occupation du sol, le taux de stabilité, de régression ou de progression des unités paysagées est d'abord calculé d'une année à une autre. La variable considérée ici est la superficie (S). Ainsi, pour S1 et S2, correspondant respectivement à la superficie d'une catégorie d'occupation des sols en 1990, 2000 et 2010, les taux de variation des superficies ont été calculés par la formule :

$$Tv (\%) = \left(\frac{S2}{S1} - 1 \right) * 100$$

- ✓ S2 - S1 = négatif, on conclut une régression du couvert végétal de l'année 1 à 2.
- ✓ S2 - S1 = positif, on parle d'une augmentation du couvert végétal de l'année 1 à 2.
- ✓ S2 - S1 = nul, on parle de stabilité du couvert végétal de l'année 1 à 2.

Ces données ont été complétées par les perceptions socio-anthropologiques recueillies au cours des enquêtes de terrain. Au total, 350 chefs de ménages agricoles et cotonculteurs ont été enquêtés sur un effectif total de 5 546 ménages agricoles de la commune, soit une proportion de 6,31 %.

3. Résultats

3.1. Evolution des espaces agricoles des principales cultures de la commune

L'agriculture avec la production des cultures pilotes telles que le coton, le maïs et le niébé emploie plus de 84 % de la population de Banikoara. La figure 2 montre l'évolution des superficies emblavées, un des facteurs principaux de l'extension des paysages de champs et jachères.

Figure 2 : Variation interannuelle des terres culturales emblavées pour les principales cultures

Source : DDAEP, 2015

L'analyse de la figure 2 montre que sur la période de 2000 à 2015, les terres emblavées pour la production du coton ont augmenté de 46 435 ha en 2000 à 86 766 ha en 2015, soit un écart de 40 332 ha. L'espace de production du maïs, a augmenté de 22 990 ha sur la période de 2000 à 2015. Quant à l'espace emblavé pour la culture du niébé, il a connu une baisse allant de 3804 ha de 2000 à 2267 ha en 2015 soit une diminution de 1 536 ha. Ainsi la production du coton emploie presque le double des espèces des autres cultures et ceci avec le temps. L'intérêt que les populations lui accordent tend à réduire les espaces de certaines cultures vivrières telles que le niébé.

Egalement dans le besoin sans cesse en nouvelles terres pour sa production les espaces naturelles auront tendance à être pris d'assaut surtout que la population agricole évolue (figure 3) pendant que la superficie totale de la commune est stable.

3.1. Dynamique de la population agricole et des terres cultivables

La figure 3 ci-dessous illustre l'évolution de la population agricole et de l'indice agro-démographique dans la commune de Banikoara. L'indice agro-démographique est cette valeur qui traduit la disponibilité de terre par actif agricole.

Figure 3 : Evolution de la population agricole et de l'indice agro-démographique

Source : RGPH 4 et DDAEP, 2020

L'analyse de cette figure montre que la population agricole a connu une croissance entre 1990 et 2020. De 88 151 actifs agricoles en 1990, elle est passée à 128 813 actifs agricoles en 2000 soit une variation de 46,12 %. Entre 2000 et 2020 elle est passée de 128 813 actifs pour atteindre 208 922 actifs soit une augmentation de 62,19 % beaucoup plus importante qu'au niveau du premier intervalle. Cette évolution croissante d'actifs agricoles majoritairement producteurs de coton, n'est pas sans conséquence sur la disponibilité d'espace cultivable par actif agricole. Ainsi, la valeur de l'indice agro-démographique qui était de 3,87 ha par actif agricole en 1990 a décliné à 2,65 en 2000 pour atteindre 1,63 ha en 2020. Dans un intervalle de 30 ans, la disponibilité de terre agricole par exploitant agricole a diminué de 2,23 ha. En effet, pour satisfaire les besoins alimentaires et économiques d'une population en croissance, les paysans ont intensifié leurs productions à travers des techniques culturales préjudiciables pour l'environnement et même pour leur propre santé. Ainsi cette pression anthropique à travers la culture du coton induit un dynamisme paysan dans la commune de Banikoara.

3.2. Etats de l'occupation des terres dans la commune de Banikoara

La dynamique de l'occupation des terres a été analysée à travers une étude diachronique des différentes unités d'occupation des terres des années 1990, 2000 et 2020. Dans cette commune, l'occupation des terres présente un paysage dominé par la savane arborée et arbustive (figure 4, figure 5 et figure 6). Ces unités sont caractérisées par des formations naturelles (forêts, savanes, plan d'eau) et les formations anthropiques (mosaïques de champs et jachère puis les agglomérations).

3.2.1. Etat de l'occupation des terres en 1990

Figure 4 : Unités d'occupation des terres de la commune de Banikoara en 1990

Cette figure, montre que la savane arborée, arbustive et la forêt claire savane boisée, dominant dans la commune de Banikoara. La forêt galerie croît aux abords des cours d'eau et très dense à l'Est et à l'Ouest de Banikoara.

3.2.2. Etat de l'occupation des terres en 2000

Figure 5 : Unité d'occupation des terres de la commune de Banikoara en 2000

L'analyse de cette figure révèle qu'en 2000, la commune de Banikoara est dominée par les formations végétales (galeries forestières, forêts claires et savanes boisées et les savanes arborées et arbustives) qui sont plus concentrées à l'est et à l'ouest de la commune. Par contre, les agglomérations,

mosaïque de champ et jachère sont faiblement représentés et se concentrent au centre.

3.2.3. Etat de l'occupation des terres en 2020

Figure 6 : Unité d'occupation des terres de la commune de Banikoara en

2020

L'analyse de cette figure montre qu'en 2020 les formations végétales ont physiquement diminué au détriment des mosaïques de champs et jachères. Les forêts claires, ont perdu plus de la moitié de leur superficie. De l'analyse des trois figures, il ressort que la commune de Banikoara a perdu plus de trois quart (3/4) de sa superficie au détriment des mosaïques de champs et jachères. Enfin, il faut noter que l'anthropisation est forte en 2020 comparativement aux années 1990 et 2000. Il s'avère indispensable de comprendre comment ces changements se sont produits.

3.3. Evolution des unités d'occupations des terres entre 1990 et 2020

L'évolution des unités d'occupation des terres entre 1990 et 2020 est présentée en deux étapes : l'évolution des unités de 1990 à 2000 et de l'évolution des unités entre 2000 et 2020.

3.3.1. Evolution des unités d'occupations des terres entre 1990 et 2000

Les superficies (S) en hectare (ha) des différentes unités d'occupation du sol de 1990 (S1) et 2000 (S2), leur proportion (%) dans la superficie totale de la commune ainsi que la variation (Δ) de superficie dans cette période sont présentées dans le tableau I suivant.

Tableau I: Évolution des unités d'occupation des terres entre 1990 et 2000

Unité d'occupation	1990		2000		Δ	
	Ha	%	ha	%	ha	%
Agglomération	92,04	0,02	193,52	0,04	101,48	0,02
Mosaïque de champ et jachère	63263,21	14,18	254504,95	57,03	191241,74	42,85
Savane arborée et arbustive	323623,14	72,52	129504,45	29,02	-194118,69	-43,50
Forêt claire et savane boisée	58334,63	13,07	60109,74	13,47	1775,11	0,40
Forêt galerie	717,37	0,16	1007,71	0,23	290,34	0,07
Plan d'eau	228,84	0,05	938,86	0,21	710,02	0,16
Total	446259,24	100,00	446259,24	100,00	0,00	0,00

Source : Interprétation des images Landsat EM+1990 et 2000

L'analyse du tableau II montre que certaines unités sont en régression et d'autres par contre en progression. En effet, les unités de formation identifiées sont les formations naturelles et les formations anthropiques. Les formations naturelles telles que les forêts galeries, les forêts claires et savanes boisées et les plans d'eau ont connu une progression avec un taux sensiblement égal à 0,63 %. Par contre, la savane arborée et arbustive a connu une forte régression avec un taux de -43 %.

Les formations anthropiques à savoir les mosaïques de champs et jachères, les agglomérations ont connu une forte progression avec un taux d'environ 43 %. Cette dynamique des unités d'occupation s'explique par la matrice de transition entre les périodes 1990 et 2000 (tableau III)

Tableau III : Matrice de transition des années 1990 et 2000

		2000						
Unités d'occupation		Agglo	MCJ	SAA	FCSB	FG	PE	Total (%)
1990	Agglo	0,0	0,0	0,0				0,0
	MCJ	0,0	13,8	0,4	0,0	0,0		14,2
	SAA	0,0	40,2	22,6	9,5	0,2	0,1	72,5
	FCSB	0,0	3,1	6,0	3,9	0,0	0,0	13,1
	FG		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
	PE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	Total	0,0	57,0	29,0	13,5	0,2	0,2	100,0

Source : Interprétation des images Landsat EM+1990 et 2000

Agglo = Agglomération ; MCJ = Mosaïque de champ et jachère ; SAA = Savane arborée et arbustive ; FCSB = Forêt claire et savane boisée ; FG = Forêt galerie ; PE : Plan d'eau

L'analyse de ce tableau révèle que la galerie forestière est restée (0,2 %) en 1990 et 2000. La forêt galerie de 1990 ne s'est donc ni transformée en mosaïque de champs et jachère ni en agglomération en 2000. Cette stabilité des forêts galeries pourrait s'expliquer par la cessation de la coupe de bois par les populations riveraines et de l'incinération des arbres pour l'installation des champs.

S'agissant de la forêt claire savane boisée, elle est passée de 13,1 % en

1990 à 13,5 % en 2000. Alors, la forêt claire savane boisée en 1990 s'est transformée en savane arborée et arbustive (6 %) en 2000. Aussi, la forêt claire savane boisée s'est transformée en mosaïque des champs et jachères 3,1 %.

Par contre 3,9 % de forêt claire et savane boisée sont restés stables au cours de cette période. La régression observée peut se traduire par le fait que les populations ont pris d'assaut la forêt claire savane boisée pour l'installation des champs et jachères et aussi les habitations. En ce qui concerne la mosaïque de champs et jachère, elle est passée de 14,2 % en 1990 à 57 % en 2000. Cette unité de formation ne s'est donc pas transformée en agglomération (0 %) en 2000. Au cours de cette période, la mosaïque de champs et jachère n'a connu de changement. Une synthèse des ordres de changement des différentes unités d'occupation du sol a été faite comme l'illustre le tableau IV.

Tableau IV :

Synthèse des ordres de régression des unités d'occupation du sol (1990 et 2000)

Ordres	Types de changement	Proportion des ordres (%)
Régression		
1	forêt claire et savane boisée s'est transformé en savane arborée et arbustive	6
	savane arborée et arbustive s'est transformé en mosaïque de champ et jachère	3,1

Source : Interprétation des images Landsat EM+1990 et 2000

Ce tableau montre qu'entre 1990 et 2000, la superficie des ordres de régression des différentes unités d'occupation du sol est de 9,1 % répartie en un seul ordre. La régression d'ordre 1 (9,1 %) concerne la forêt claire et savane boisée qui s'est transformé en savane arborée et arbustive et la régression de la savane arborée et arbustive qui s'est transformé en mosaïque de champ et jachère. La forêt claire et savane boisée devenue donc savane arborée et arbustive et la savane arborée et arbustive devenue la mosaïque de champ et jachère. La figure 7 présente le bilan de l'occupation du sol entre 1990 et 2000.

Figure 7 : Bilan de l'occupation du sol entre 1990 et 2000

Source : Interprétation des images Landsat EM+ 1990 et 2000

Agglo = Agglomération ; *MCJ* = Mosaïque de champ et jachère ; *SAA* = Savane arborée et arbustive ; *FCSB* = Forêt claire et savane boisée ; *FG* = Forêt galerie ; *PE* : Plan d'eau

De cette figure, il ressort que seul les savanes arborée et arbustive ont connu une régression importante entre 1990 et 2000. Par contre, les forêts galerie, les forêts claires et savane boisée, les mosaïques de champs et jachères et les agglomérations ont connu une Progression. La régression est en partie liée à l'action humaine tandis que la progression est liée non seulement à l'action humaine mais aussi à la régénération naturelle.

3.3.2. Evolution des unités d'occupations des terres entre 2000 et 2020

Tableau V : Évolution des unités d'occupation du sol entre 2000 et 2020

Unité d'occupation	2000		2020		Δ	
	Ha	%	ha	%	ha	%
Agglomération	193,52	0,04	1366,00	0,31	1172,48	0,26
Mosaïque de champ et jachère	254504,95	57,03	340741,66	76,36	86236,71	19,32
Savane arborée et arbustive	129504,45	29,02	90742,61	20,33	-38761,84	-8,69
Forêt claire et savane boisée	60109,74	13,47	10366,81	2,32	-49742,93	-11,15
forêt galerie	1007,71	0,23	2028,79	0,45	1021,08	0,23
Plan d'eau	938,86	0,21	1013,36	0,23	74,50	0,02
Total	446259,24	100,00	446259,24	100,00	0,00	0,00

Source : Interprétation des images Landsat EM+1990 et 2000

De ce tableau, il ressort que certaines unités sont en régression et d'autres par contre en progression. En effet, les unités de formation identifiées sont les formations naturelles et les formations anthropiques. Entre 2000 et 2020, les formations naturelles comme les forêts galeries et les plans d'eau ont connu une progression d'environ 0,25 %. Quant aux savanes arborées et arbustives, forêt claire et savane boisée elles ont connu une régression d'environ 19,84 %. S'agissant des formations anthropiques, les agglomérations, les mosaïques de champs et jachères ont enregistré une forte progression d'environ 19,49 %. La dynamique de ces formations s'explique par les superficies des unités d'occupation qu'indique la matrice de transition entre les années 2000 et 2020 (Tableau VI).

Tableau II: Matrice de transition des années 2000 et 2020

		2020						
	Unités d'occupation	Agglo	MCJ	SAA	FCSB	FG	PE	Total
2000	Agglo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	MCJ	0,3	54,9	1,7	0,0	0,1	0,0	57,0
	SAA	0,0	16,4	11,8	0,8	0,0	0,0	29,0
	FCSB	0,0	4,9	6,8	1,5	0,2	0,0	13,5
	FG		0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2
	PE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
	Total	0,3	76,4	20,3	2,3	0,5	0,2	100,0

Source : Interprétation des images Landsat EM+ 1990 et 2000

Source : Interprétation des images Landsat EM+ 1990 et 2000

Agglo = Agglomération ; MCJ = Mosaïque de champ et jachère ; SAA = Savane arborée et arbustive ; FCSB = Forêt claire et savane boisée ; FG = Forêt galerie ; PE : Plan d'eau

Il ressort de l'analyse de ce tableau que la forêt galerie est passée de 0,2 % en 2000 à 0,5 % en 2020. La forêt galerie de 2000 s'est transformée en mosaïque de champs et jachère (0,1 %) en 2020. Ainsi, 0,1 % de forêt galerie est demeurée stable au cours de cette période. La progression peut s'expliquer par le fait que la population exploite peu les forêts galeries pour les pratiques

agricoles. S'agissant de la forêt claire et savane boisée, elle est passée de 13,5 % en 2000 à 2,3 % en 2020. La forêt claire et savane boisée s'est transformée en savane arborée et arbustive (6,8 %) puis en mosaïque de champ et jachère (4,9 %) en 2020. Par contre 1,5 % de forêt claire et savane boisée sont restées stables au cours de cette période. Cette régression s'explique par le fait que les populations ont pris d'assaut la forêt claire et savane boisée pour installer des champs et jachères.

Quant à la savane arborée et arbustive, elle est passée de 29 % en 2008 à 20,3 % en 2020. Cette savane arborée et arbustive s'est transformée en mosaïque de champ et jachère (16,4 %) en 2020. Mais 6,8 % de savane arborée et arbustive est resté stable. Cette formation est réduite suite à l'aménagement fait par l'homme et l'installation des champs et jachère.

Pour ce qui concerne la mosaïque de champ et jachère, elle est passée de 57 % en 2000 à 76,4 % en 2020. Elle est transformée en agglomération (0,3 %) et en savane arborée et arbustive (1,7 %) en 2020. Au cours de cette période, 0,1 % de mosaïque de champ et jachère est restée stable. Cette progression de mosaïque de champs et jachère s'explique par le fait que certains paysans ont leur habitation dans les champs. Le tableau VII présente la synthèse des ordres de régression des unités d'occupation du sol entre 2000 et 2020.

Tableau VII: Synthèse des ordres de régression des unités d'occupation des terres entre 2000 et 2020

Ordres	Types de changement	Proportion des ordres (%)
Régression		
1	forêt claire et savane boisée s'est transformée en savane arborée et arbustive	23,2
	savane arborée et arbustive s'est transformée en mosaïque de champ et jachère	
2	Mosaïque de champ et jachère est transformée en agglomération	5,2
	forêt claire et savane boisée s'est transformée en en mosaïque de champ et jachère	
3	forêt galerie s'est transformée en mosaïque de champs et jachère	0,1

Source : Interprétation des images Landsat 2000-2020

L'analyse de ce tableau révèle que de 2000 à 2020, la superficie des ordres de régression de différentes unités d'occupation du sol est répartie en 3 ordres. La régression d'ordre 1 (23,2 %) concerne la forêt claire et savane boisée s'est transformée en savane arborée et arbustive et la savane arborée et arbustive devenue mosaïque de champ et jachère. La régression d'ordre 3 (5,2 %) la mosaïque de champ et jachère est transformée en agglomération. Aussi, forêt claire et savane boisée devenue mosaïque de champ et jachère. Enfin, la régression d'ordre 3 (0,1 %) est composée de forêt galerie qui s'est transformée en mosaïque de champs et jachère. Le bilan des unités d'occupation entre 2000 et 2020 (figure 8)

Figure 8 : Bilan de l'occupation des terres entre 2000 et 2020

Source : Interprétation des images Landsat 2000-2020

Agglo = Agglomération ; MCJ = Mosaïque de champ et jachère ; SAA = Savane arborée et arbustive ; FCSB = Forêt claire et savane boisée ; FG = Forêt galerie ; PE : Plan d'eau

L'examen de la figure 8 révèle que la mosaïque de champ et jachère, a connu une progression. De même les forêts galeries, agglomérations et plans d'eau ont connu une progression mais pas trop importante. Par contre les forêts claires et savane boisée, les savanes arborées et arbustives ont connu une régression.

De l'analyse de ces trois états d'occupations des terres, on en déduit que les formations naturelles subissent la pression anthropique suite à l'évolution du nombre d'actifs agricole et par ricochet la quête de nouvelles terres cultivables surtout pour la principale culture (le coton). Les pratiques culturelles dominées par la culture itinérante sur brulis ajoutées à l'intensification de l'agriculture à travers les intrants chimiques agricoles ont induit donc un dynamisme sans pareil dans le paysage de la commune de Banikoara. Lequel dynamisme s'est exprimé à travers la mutation des formations naturelles vers les formations anthropiques.

Discussion

La production du coton dans la commune de Banikoara emploie presque le double des espaces des autres cultures et ceci avec le temps. Ce phénomène, dans un contexte de croissance démographique constitue un problème pour la population ainsi que pour l'environnement. Dans cette commune la croissance du nombre d'actif agricole s'est accompagnée de la décroissance de l'indice agro-démographique qui exprime la disponibilité de terre agricole par actif agricole. Ainsi les superficies cultivables par actif agricole ont diminué de 2,23 ha dans l'espace de 30 ans. Les travaux de I. Yolou et *al.* (2017, p. 5) ont montré que « la diminution de la valeur de l'indice agro-démographique indique une disponibilité de moins en moins agricoles de terre cultivable dans la commune de Zè (Sud-Benin) ». De même, les travaux de T. R. G. Kadjegbin et *al.* (2015, p. 387) ont permis de constater que « la croissance démographique a entraîné une diminution des superficies emblavées par agriculteurs ». Par contre, P. Mathieu (1998, p. 29) estime que, « quand la population double, la superficie cultivée triple et la progression des champs permanents est quatre fois plus élevée que celle des champs temporaires ». Cette dernière position est également constatée dans la commune, seulement que cette extension des espaces cultivables pour le coton surtout se fait soit par défrichement de zones auparavant non cultivées, donc des formations naturelles.

L'analyse des cartes d'occupation des terres (1990, 2000 et 2020) a montré la régression des formations naturelles au profit des formations anthropiques dans la commune de Banikoara. A cet effet, B. Fangnon et *al.* (2013, p. 267) « estiment que l'intensité des activités agricoles exercée par une population sans cesse croissante, constitue la principale cause de la dégradation du couvert végétal ». Pour K. Adjonou et *al.* (2010, p. 177), « les forêts denses sèches et galeries forestières connaissent une régression de 1,29 % par an, tandis que les savanes et champs connaissent une augmentation de 1,77 % par an ». Cette tendance actuelle de la production cotonnière dans la dégradation de l'environnement doit attirer l'attention des différents niveaux de décision afin de penser à la durabilité de l'agriculture dans cette commune.

Conclusion

La production du coton dans la commune de Banikoara est non seulement consommatrice d'espace mais dégrade aussi l'environnement. L'essor de sa production ajouté à la croissance démographique a provoqué une forte demande d'espaces cultivables dans un contexte où les terres cultivables par actif agricole diminuent. Les paysans dans le but de subvenir à leur besoin en terre cultivable ont donc pris d'assaut les formations naturelles. L'analyse de l'état d'occupation du sol a montré une régression des formations végétales naturelles et une progression des formations anthropiques. Cette régression des formations végétales est particulièrement critique. Les savanes boisées et les forêts sont détruites dans le but d'obtenir des terres cultivables afin de développer particulièrement la culture du coton. Cette destruction du couvert végétal à travers la culture itinérante sur brûlis associée à l'utilisation des intrants chimiques agricole entraîne également la dégradation des sols et même contribue au réchauffement du microclimat, tous préjudiciables à un développement agricole durable.

Références bibliographiques

- ADJONOU Kossi., DJIWA Oyétoundé., KOMBATE Yendouhame., KOKUTSE Adzo Dzifa., KOKOU Kouami., 2010 : Etude de la dynamique spatiale et structure des forêts denses sèches reliques du Togo : implications pour une gestion durable des aires protégées. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 4 (1), pp. 168-183
- DROYA Isabelle BELIERESB Jean-François et BIDOUC Jean Etienne, 2012. « Entre Crise et Rebond : Questions Autour de la durabilité des Systèmes de Production Cotonniers au Mali » European Association of Development Research and Training Institutes 0957-8811 European Journal of Development Research Vol. 24, 3, pp. 491–508
- FANGNON Bernard, TOHOZIN Antoine Yves, GLELE Gisele Afiavi, et ADJALLALA Odilon, 2012, « Gestion du foncier et dynamique des espaces agricoles au sud du Bénin : cas de la commune de Tori-Bossito ». J. Rech. Sci. Univ. Lomé (Togo), Série B, 14(2), 12 p.
- GNANGLE P. Césaire., YABI AFOUDA Jacob, YEGBEMEY N. Rosaine, GLELE KAKAÏ L. Romain et SOKPON Nestor. 2012. "Rentabilité économique des systèmes de production des parcs à Karité dans le contexte de l'adaptation au changement climatique du Nord-Bénin". In African Crop. Science Journal. Vol. 20. pp. 589-602
- KADJEBIN Romeo Gislain Tounde, KOKOU Mawussi Egbetowokpo, TCHEKPO Theodore Adjakpa, SEGBE Gregoire Sokegebe Sewade, HOUSSOU Christophe, 2015, « Croissance démographique et rendements agricoles dans les communes de Dassa-zoumé et de Glazoué au centre du Bénin ». Afrique Science 11 (6) (2015), pp. 377 – 389
- KISSIRA Aboubakar, 2010. Les activités agricoles et la dégradation des ressources naturelles dans la Commune de Ségbana au nord-est du Bénin : impacts sur la santé humaine, Thèse de Doctorat unique, UAC/FLASH/DGAT, 254 p.
- MATHIEU Paul, 1998, Population, pauvreté et dégradation de

l'environnement, en Afrique : fatal attraction ou liaisons hasardeuses ? *Nature sciences société*, vol. 6, N°3 pp 27-34

PETER Ton, 2004. La production du coton au Bénin. Projet d'analyse d'une spéculation agricole par pays, financé par le programme "Renforcement des capacités commerciales" de la F.I.P.A. (Fédération Internationale des Producteurs Agricoles) Cotonou et Amsterdam avec l'appui d'Eustache Wankpo, Arnhem, 156 p.

SINSIN Brice, et KAMPMANN Dorothea, 2010. Atlas de la biodiversité de l'Afrique de l'ouest, Tome I : Bénin. Cotonou et frankfurt/Main. BIOTA, 676 p.

SUN Ge. et LIU Yongqiang. 2013. *Chapter 15 Forest Influences on Climate and Water Resources at the Landscape to Regional scale. In: Fu, B. and Bruce, K. J. (Eds). Landscape Ecology for Sustainable Environment and Culture, Springer; pp. 309-334.*

TAPSOBA Pagnangdé. Bertrand., 2007. Perceptions des paysans de l'impact de la culture du cotonnier sur l'environnement en région agricole au centre et l'ouest du Burkina Fasso Mémoire de licence professionnelle. U P BD/Institut du développement rural, 80 p.

WESTERBERG Vanja, GOLAY Anne, HOUNDEKON Victorin. et COSTA Luis, 2017. *L'économie de la dégradation de terre, le cas de la commune de Banikoara. Le coton est-il vraiment l'or blanc à Banikoara ?* Une publication de la Coopération Allemande et l'Initiative Economics of Land Degradation. Disponible sur www.eld-initiative.org.

YOLOU Isidore, GANSE Gbèdodé Augustin, MAMAN-SANI Issa et YABI Ibouaïma, 2017, « Pression démographique, mutation agro-spatiale et leurs conséquences agro-environnementales dans la commune de Zè (Sud-Benin) ». *Revue de Géographie, d'Aménagement Régional et de Développement des Suds*, N° 2, Institut de géographie tropicale-Université Félix Houphouët-Boigny (Abijan-Côte-d'Ivoire), pp. 193-208

LES ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE TIASSALÉ (CÔTE D'IVOIRE) FACE À LA PANDEMIE DU COVID-19

Dr. AYEMOU Anvo Pierre

Géographe-Environnementaliste

pierreayemou@gmail.com

Résumé

Cette étude pose la problématique de l'insuffisance des actions du conseil municipal de Tiassalé face à la pandémie du COVID-19. La lutte contre la COVID-19 est un phénomène mondial. C'est pourquoi dès l'apparition de la maladie en Côte d'Ivoire depuis Mars 2019, la Côte d'Ivoire s'est engagée véritablement dans la lutte contre cette pandémie afin de sauvegarder la prospérité économique. Dans ce contexte, les entités décentralisées se sont engagées dans cette lutte. Ainsi, le conseil municipal de Tiassalé n'est pas resté en marge. En vue de lutter contre la crise économique liée à la crise sanitaire, les autorités municipales ont mené plusieurs actions dans la commune de Tiassalé. Suite à ces constats, notre étude vise à appréhender les actions du conseil municipal de Tiassalé dans la lutte contre la COVID-19. Pour aboutir aux résultats, la méthodologie s'est appuyée sur la recherche documentaire, les guides d'entretien auprès des autorités municipales et des agents de santé de la ville de Tiassalé et un questionnaire adressé aux ménages de la commune de Tiassalé. Les résultats de cette recherche mettent en exergue les actions menées par le conseil municipal de Tiassalé face à la pandémie de la COVID-19 notamment la sensibilisation sur les mesures barrières, le soutien aux ménages vulnérables et le maintien des activités de développement.

Mots-clés : Action, conseil municipal, covid-19, Côte d'Ivoire, Tiassalé

Abstract

This study raises the issue of the inadequacy of the actions of the Tiassalé municipal council in the face of the COVID-19 pandemic. The fight against COVID-19 is a global phenomenon. This is why from the onset of the disease in Côte d'Ivoire since March 2019, the country is truly committed to the fight against this pandemic in order to safeguard economic prosperity. In this context, the decentralized entities are engaged in this fight. Thus, the municipal council of Tiassalé did not remain on the sidelines. In order to fight against the economic crisis linked to the health crisis, the municipal authorities have carried out several actions in the municipality of Tiassalé. Following these findings, our study aims to understand the actions of the municipal council of Tiassalé in the fight against COVID-19. To achieve the results, the methodology was based on documentary research, interview guides for municipal authorities and health workers in the city of Tiassalé and a questionnaire sent to households in the municipality of Tiassalé. The results of this research highlight the actions launched by the municipal council of Tiassalé in the face of the COVID-19 pandemic, in particular on barrier measures, support for vulnerable households and

the maintenance of development activities.

Keywords: Action, municipal council, covid-19, Ivory Coast, Tiassalé

Introduction

La situation de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 suscite aujourd'hui une source de préoccupation majeure pour les dirigeants en raison notamment, de sa perturbation sévère sur les activités économiques et le développement. « Depuis que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré COVID-19 comme étant une pandémie mondiale et que les gouvernements ont travaillé sans relâche pour mettre en place des interventions économiques et sociales, une nouvelle normalité a émergé » (Union Africaine, 2020, P.1). En effet, depuis le 11 mars 2020 les États membres de l'Union Africaine (UA) ont pris des mesures pour enrayer et maîtriser la propagation du virus en Afrique, notamment la fermeture des écoles, les universités, les établissements de formation ainsi que les lieux publics et les marchés. Ainsi, selon l'Union Africaine (2020, P.3), « des campagnes de sensibilisation ont été organisées sur les mesures barrières face au COVID-19, ce qui réoriente les politiques de développement de ces États ». L'OMS (2021, P.5) estime que :

La COVID-19 a profondément perturbé les services de santé essentiels dans de nombreux pays et risque de remettre en cause les progrès récents en matière de santé et de développement, ce dont souffriront de manière disproportionnée les populations déjà vulnérables, et en grande majorité les femmes. La perturbation des services de santé devrait entraîner de 254 000 à 1 157 000 décès supplémentaires d'enfants de moins de cinq ans et de 12 000 à 57 000 décès supplémentaires de mères dans 118 pays à revenu faible ou intermédiaire. Il ressort d'une enquête qualitative menée dans 106 pays que 85 % des programmes de lutte contre le VIH, 78 % des programmes de lutte contre la tuberculose et 73 % des programmes de lutte contre le paludisme ont signalé que la pandémie de COVID-19 avait perturbé la prestation des services.

« Cette crise sanitaire ne cesse de nous rappeler combien notre monde est (ré) devenu inégalitaire » (B. B. Fanny et L. Anne, 2020, p.1). Ainsi, les conditions de travail, de vie, d'accès à l'éducation, aux soins, de nombreuses dimensions de la vie sociale sont aujourd'hui bouleversées par la pandémie, et les

inégalités se trouvent soudainement diffractées par elle. Pour se protéger et protéger ses proches, surtout pour endiguer collectivement la circulation du virus, un nouvel impératif moral apparaît et se diffuse : « rester chez soi », meilleur moyen pour « sauver des vies » (C. Noûs, 2020, p.2). Par ailleurs, les questions restent nombreuses quant au mode de transmission de la Covid-19 en Afrique. Beaucoup craignent que, du fait de la pauvreté, de la fragilité des systèmes de santé et d'une dynamique démographique non maîtrisée, le virus ne s'y développe avec des effets particulièrement dévastateurs (Centre d'Étude Stratégique de l'Afrique, 2020, p.1). Plusieurs stratégies de riposte ont été mises en place pour faire face à cette pandémie notamment le soutien aux ménages vulnérable, la distribution de masque et la sensibilisation sur les mesures barrières et sur le vaccin. Au vu de l'ampleur mondiale de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions, les gouvernements et partenaires au développement devront apporter une réponse coordonnée, ciblée et rapide pour être efficaces dans l'atténuation de ses impacts (Banque Africaine, 2020, P. 10).

La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays de l'Afrique, ne reste pas en marge de cette situation. Depuis le 11 Mars 2020, date d'apparition de la COVID-19, l'État s'est engagé dans la lutte contre cette pandémie afin de briser la chaîne de contamination et protéger son économie. Par conséquent, il doit réagir au coronavirus par des stratégies diversifiées. À cet effet, le Conseil National de Sécurité (CNS) et les autorités sanitaires ont édicté des mesures barrières comme la limitation des regroupements populaires, le port obligatoire de masques et la distanciation physique. En plus de cela, selon le Ministère de l'Économie et de Finances (2020), « un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1700 milliards de francs CFA soit 5% du PIB visant à maintenir les activités économiques a été mise en place ». Dans ce contexte, il incite également les entités décentralisées à la lutte contre la propagation du virus au niveau local.

Le conseil municipal de Tiassalé n'est donc pas resté en marche de cette lutte. Des stratégies de riposte locale ont été mises en place par le conseil municipal de Tiassalé. Le constat est que les actions du conseil municipal de Tiassalé n'ont pas été suffisantes face au COVID-19. Le problème que pose ce sujet est donc l'insuffisance des actions du conseil municipal de Tiassalé

face à la pandémie du COVID-19. Dès lors, quelles sont les actions menées par le conseil municipal de Tiassalé face à la pandémie du COVID-19 ? Cette étude vise donc à analyser les actions du conseil municipal de Tiassalé face à la pandémie du COVID-19. Alors, il convient d'apprécier les stratégies de sensibilisation mises en place et le soutien apporter aux ménages de la commune de Tiassalé.

1. Méthodes et matériels

La commune de Tiassalé comprend la ville de Tiassalé qui est située au Sud de la Côte d'Ivoire (en zone forestière) avec douze (12) quartiers. Elle compte également six (06) villages. La commune de Tiassalé est située entre 5°51'0" et 5°55'30" de latitude Nord et 4°52'30" et 4°48'0" de longitude Ouest. Cette commune appartient à la région de l'Agneby-Tiassa. Elle est située à 106 Km d'Abidjan, la capitale économique. La carte n°1 suivante présente la commune de Tiassalé en Côte d'Ivoire.

Carte n°1 : Localisation de la commune de Tiassalé

La collecte des données s'est faite à travers des fouilles documentaires et des enquêtes de terrains. En effet, plusieurs ouvrages généraux et spécifiques ont été consultés afin d'avoir des données nécessaires à la rédaction de cet article. Il s'agit des articles portant sur les pandémies telles que la COVID-19 et une immersion sur internet. En vue de compléter et d'actualiser les données collectées, des enquêtes de terrain ont été effectuées en s'appuyant sur des techniques comme l'observation directe, les entretiens et les enquêtes par questionnaire auprès des chefs de ménages. En effet, l'observation directe a permis d'observer les dispositifs mis en place par les ménages afin de réduire le risque de contamination de la Covid-19, mais aussi d'apprécier le niveau d'application et de respect des mesures barrières sur la Covid-19. Quant aux entretiens, ils ont permis d'avoir des informations relatives aux cas suspect de Covid-19 auprès des responsables de la Direction de l'hôpital général de Tiassalé. Auprès de la commune de Tiassalé pour apprécier les stratégies mises par celle-ci face à cette pandémie. Durant un mois (Juillet 2021) dans le strict respect des mesures barrières (application de gel hydro-alcoolique, port de masque et distanciation sociale d'au moins 1m), un questionnaire a été administré aux chefs de ménages des quartiers et villages investigués afin de s'imprégner des dispositifs mis en place pour limiter la propagation de la Covid-19 et apprécier les actions menées par la mairie auprès de ceux-ci.

Pour le choix des quartiers et villages investigués, la méthode à choix raisonné basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs (nombre de ménages, couronne géographique, la taille de la population, caractéristiques sociodémographiques, etc.) a permis de sélectionner trois (03) villages et quatre (04) quartiers de la commune de Tiassalé. Il s'agit des villages de Niamoué, Tollakro, Taboitién et des quartiers Belleville, Tiassalékro, Dafindougou et François Kadjo. Par la suite, la méthode de proportionnalité a été utilisée pour servir de base scientifique à l'élaboration de l'échantillonnage. Au total, 281 chefs de ménages ont été enquêtés et répartis dans les sept localités sélectionnées sur la base de la formule ci-après. En utilisant les données du RGPH 2014, fournies par l'Institut Nationale de la Statistique (INS), la taille de l'échantillon est définie à l'aide de la formule statistique suivante :

$$n = \frac{Z^2 (PQ) N}{[e^2 (N-1) + Z^2 (PQ)]}$$

Source : H. Gumuchian, C. Marois et V. Fevre, 2000

Avec : n : taille de l'échantillon ; N : Taille de la population mère des quartiers choisis ; Z : Coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance avec pour valeur 1,96) ; e : marge d'erreur dont la valeur est 0,05 ; P : Proportion de ménages supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion est 0,5, soit 50% ; Q=1-P ; ce qui donne la valeur de 0,5.

En appliquant la formule par quota, nous trouvons un échantillon de 311 ménages à enquêter, mais à travers un choix raisonné, nous avons décidé d'enquêter 281 ménages.

Une fois la taille de l'échantillon trouvé, nous allons calculer la proportion (**P**) de ménages à enquêter à travers la formule suivante :

$$P = \frac{\text{Nombre de ménages à enquêter}}{\text{Nombre total de ménages}}$$

$$P = \frac{281}{1630} \quad \text{Soit } P = 0,172$$

La formule de répartition de la taille de l'échantillon est la suivante : Proportion (P) x Nombre de ménages à enquêter. Exemple pour le quartier de Tiassalékro : 378 x 0,172 = 65 donc nous avons enquêté 65 ménages dans ce quartier. Le tableau n°1 présente la répartition des chefs de ménages selon les quartiers et villages sélectionnés.

Localités	Nombre de ménages	Taille de l'échantillon
Espace urbain		
Tiassalékro	378	65
Belleville	261	45
François Kadjo	145	25

Dafindougou	561	97
Espace rural		
Taboitien	72	12
Niamoué	152	26
Tollakro	61	11
Total	1 630	281

Tableau n°1 : La répartition des chefs de ménages selon les quartiers et villages sélectionnés

Source : INS, 2014

Le dépouillement du questionnaire est fait à partir du logiciel SPSS. Pour le traitement statistique des données, les logiciels Excel et SPSS sont utilisés. Les prises de vue sont effectuées à partir d'un appareil photo et le logiciel ARGIS 10.5 a permis la réalisation des cartes. Les résultats obtenus ont fait l'objet d'analyses et de discussion.

2. Résultats

Après investigation et analyses des données, il ressort que plusieurs actions de sensibilisation et de soutien ont été menées par le conseil municipal de Tiassalé. Ces actions restent donc insuffisantes à l'aube des réalités observées dans la commune.

2.1. La sensibilisation des populations sur les mesures barrières, meilleur moyen pour le conseil municipal de Tiassalé de faire à la Covid-19

La sensibilisation sur les mesures barrières est une arme forte pour lutter contre la pandémie et briser la chaîne de contamination de la Covid-19. Ainsi, plusieurs stratégies de sensibilisation ont été mises en place par le conseil municipal de Tiassalé pour faire face au Covid-19.

2.1.1. L'installation d'une affiche à l'entrée de la ville de Tiassalé, une stratégie de sensibilisation de masse

L'année 2020 fut une année toute particulière dont on retiendra principalement qu'une pandémie a bouleversé notre quotidien, engendré plus de deux millions de pertes en vies humaines, entraîné des millions de pertes d'emplois et des faillites d'entreprises. La maladie à coronavirus, plus communément appelée COVID-19, a ramené au fondamental, celui de la fragilité de la vie humaine et de la vulnérabilité de notre modèle économique actuel. Ainsi, plus de 90 % des pays dans le monde ont subi une contraction de leur PIB par habitant en 2020. En Afrique subsaharienne, l'impact économique de la pandémie a été sévère, même si le virus ne s'est pas propagé autant que prévu initialement. L'incertitude persiste, car la crise sanitaire n'est pas terminée.

La région ne peut donc pas baisser la garde. De très nombreuses ressources doivent être encore distribuées pour renforcer les systèmes de santé africains et protéger efficacement le personnel médical tout en garantissant des soins de santé rapides et abordables aux citoyens. En plus de cela, la sensibilisation sur les mesures barrières reste une arme forte pour atténuer et freiner les chaînes de contaminations. Le conseil municipal de Tiassalé ne voulant pas rester en marge s'engage dans la sensibilisation comme stratégie de lutte contre cette pandémie au niveau local de Tiassalé. Avec pour slogan « évitons la mort », le conseil municipal de Tiassalé confectionne une affiche de sensibilisation installée à l'entrée de la ville de Tiassalé venant d'Abidjan. Cette affiche montre les comportements à tenir pour briser la chaîne de contamination. La photo n°1 suivante illustre mieux nos propos.

Photo n°1 : Affiche de sensibilisation sur la Covid-19

Prise de vue : Guy Matthieu, 2020

À travers cette photo n°1, l'on constate toutes les mesures barrières (le lavage des mains, le port de masque, rester à un mètre de distance et rester chez soi) pour faire face à la Covid-19. Le slogan « évitons la mort » est utilisé par le conseil municipal pour attirer l'attention des populations sur les dangers et les risques liés au non-respect des mesures de prévention contre la Covid-19. Le constat est que les affiches de sensibilisation se sont limitées juste à l'entrée de la ville, mais pas dans les lieux publics comme les marchés, églises et mosquées. Ce qui pourrait limiter les effets de cette stratégie de lutte. A cet effet, ces affiches devraient également être installées dans les quartiers de la ville et même à l'échelle des villages. Ce qui pouvait permettre aux habitants d'être au quotidien avec ses affiches.

2.1.2. Le lavage obligatoire des mains et le port de masque, une stratégie visant à atténuer les risques de contamination

Comme l'indique l'OMS, et le Conseil National de Sécurité (CNT), le lavage systématique des mains et le port de masque constitue une alternative de lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19, le conseil municipal de

Tiassalé va donc s'engager à sensibiliser la population de la commune de Tiassalé sur ces attitudes pour sauver des vies. Dans ce contexte, le conseil municipal en collaboration avec l'ONG CREAT a initié la fabrication de masque de protection contre le Covid-19. En effet, le siège de l'ONG qui a pour but la promotion d'emploi notamment les jeunes s'est transformés en un lieu de fabrication de masque de protection pour les distribuer aux ménages vulnérables de la commune. Le maire a donc lancé un appel à tous les couturiers de la commune de Tiassalé désireux d'apporter leur contribution de rejoindre le siège de l'ONG à cette opération de confection de masque.

En plus, des campagnes de sensibilisation sur le port de masque et le lavage des mains a été initié par le conseil municipal de Tiassalé. Cette campagne consistait à sillonner les campements et les villages de la commune de Tiassalé sur les effets d'utilisation de ces outils de protection. À cet effet, les techniques de lavage des mains et de port de masque ont été enseignées aux ménages et aux populations par le maire de Tiassalé et son équipe. Le conseil municipal a également initié une stratégie d'installation de lavage de main à l'entrée de chaque village de la commune. La planche photographique n°1 suivante montre les actions du conseil municipal de Tiassalé dans le port de masque et le lavage des mains dans la commune de Tiassalé.

Planche photographique n°1 : Actions du conseil municipal de Tiassalé dans le port de masque et le lavage des mains dans la commune de Tiassalé

Photo 1a : Couturières en confection de masques au siège de l'ONG CREAT

Photo 1b : Dons de matériel de lavage de main par le maire

Photo 1c : Sencibilisation sur le port de masque par le maire

Photo 1c : Système de lavage obligatoire de main

Prise de vue : Service de communication, mairie de Tiassalé, 2020

Cette planche photographique n°1 montre plusieurs actions de sensibilisation ont été menées par le conseil municipal de Tiassalé sur le port obligatoire de masque et de lavage des mains. En effet, pendant les campagnes de sensibilisation le maire et son équipe ont insisté sur les risques liés au non-respect des mesures barrières face à la Covid-19. À cet, plus de 1500 masques et 620 matériels de lavage des mains ont été distribué par le conseil municipal dans tous les villages de commune. Vu le nombre important de ménages et le surpeuplement de ceux-ci, toute la population (au sein des ménages) ne peut pas bénéficier de ces dons. Ce qui mitige les actions du conseil municipal. Au-delà, les seaux qui devraient servir de lavage de mains sont utilisés pour d'autres fins par les ménages. En effet, ceux-ci utilisent pour soit conserver de l'eau potable à boire ou soit sert devient des seaux de poubelles aux seins de ces ménages. En plus, les chefs de ménages ont été sensibilisé à faire respecter ces mesures dans leurs ménages respectifs (photo 1c). La figure n°1 montre la proportion des ménages bénéficiaires de masques et matériels de lavage des mains selon nos enquêtes.

Figure n°1 : Proportion des ménages bénéficiaires de masques et matériels de lavage des mains selon nos enquêtes

Source : nos enquêtes, 2020

À travers cette figure, nous voyons clairement que seulement 27% des ménages enquêtés ont bénéficié de masques et matériels de lavage de mains. Malgré, les efforts fournis par le conseil municipal à faire face au Covid-19, ces actions de distribution de masque à l'échelle des ménages demeurent insuffisantes dans la commune de Tiassalé. A cet effet, pour réussir également cette mission, le maire de la commune a incité les leaders de jeunes des quartiers et villages, les chefs de villages et les chefs communautaires à être un maillon essentiel dans la diffusion et l'application de la sensibilisation des populations sur la Covid-19. La planche photographique n°2 montre les différentes rencontres.

Planche photographique n°2 : Rencontre avec les chefs de village, communautaire et les leaders de jeunesse dans la salle de réunion de la mairie de Tiassalé

Photo 2a : Rencontre avec les chefs caumunautaires et villageois

Photo 2a : Rencontre avec les leaders de jeunesse

Prise de vue : Service de communication, mairie de Tiassalé, 2020

Cette planche photographique n°2 montre les différentes rencontres avec les leaders de jeunesse et chefs communautaires pour la mise en pratique des stratégies de lutte contre la Covid-19 dans la commune de Tiassalé. Lors de ces rencontres, le conseil municipal sensibilise ceux-ci à faire respecter scrupuleusement les mesures barrières telles que le port de masque et le lavage des mains. Ces rencontres avaient pour but également de contrôler d'abord l'accès aux populations au marché central de la commune de Tiassalé par la détermination de trois (03) axes, avec deux (02) jours de marché et de courses pour les populations de chaque zone. Ensuite, la détermination de point d'entrée de la ville équipé de disposition de lavage de main placé sous la surveillance de la police et tenu par des jeunes bénévoles de l'ONG CREAT et des jeunes bénévoles de la commune choisis dans les quartiers. L'ouverture du marché uniquement au vendeur de denrées alimentaires entre 6h et 15h du Lundi au Dimanche sauf le Jeudi où le marché reste fermé. Et enfin, l'interdiction du transport entre Tiassalé et les communes voisines et les villes de l'intérieur touchées par la maladie. « *Nous nous préparons à toutes éventualités et nous savons que le plus dur est devant nous. Mais ensemble, nous allons y faire face. Nous adopterons les mesures à l'évolution de la situation et nous ne reculerons pas devant les mesures à prendre pour protéger la vie de la population, y compris en allant au confinement total s'il le faut. Toutes les mesures qui peuvent sauver des vies seront prises sans aucune faiblesse. L'Etat central fait sa part, mais nous savons qu'aucun Etat n'a été suffisamment préparé à cette situation. Chacun de nous, élus locaux, citoyens ordinaires, doit jouer sa partition. Les mairies n'ont pas de ligne dans leur budget pour faire face financièrement à la menace, mais en faisant preuve de leadership, d'imagination et en appliquant rigoureusement les mesures annoncées par le gouvernement, nous arriveront à suivre l'ensemble. Toute l'équipe municipale est mobilisée et reste à vos côtés, à votre disposition tous les jours. Nous devons être unis, solidaire, déterminés pour affronter ce mal qui menace notre existence commune* » a-t-il déclaré le maire de la commune de Tiassalé. Il est important de préciser que ces actions n'ont pas été suivies dans le temps et dans l'espace. Ce qui a emmené les populations à ne pas respecter ces mesures mises en place par le conseil municipal de Tiassalé.

2.1.3. Les médias, une stratégie de renforcement de la sensibilisation par le conseil municipal de Tiassalé

Les médias constituent un moyen essentiel et incontournable dans la diffusion d'informations et de sensibilisations de nos jours. Conscient de cela, le conseil municipal de la commune de Tiassalé s'est doté d'un système

numérique à travers un service de communication pour la diffusion d'informations et de sensibilisation sur la Covid-19. Les moyens de communication sont les réseaux sociaux notamment Facebook et la radio locale de la commune de Tiassalé (90.3 FM). La planche photographique n°3 illustre nos propos.

Planche photographique n°3 : Canaux de diffusion d'information et de sensibilisation

Photo 3a : Une note d'information sur la page officielle de la mairie de Tiassalé

Source : Page officielle mairie de Tiassalé, 2020

Photo 3b : Le maire à la radio locale pour la sensibilisation sur la Covid-19

Prise de vue : Service de communication, Mairie de Tiassalé, 2020

En plus des sensibilisations physiques faites par le conseil municipal de Tiassalé, le média est une seconde alternative pour faire face à la crise sanitaire lié au Coronavirus à travers la sensibilisation sur les mesures prises. Cette stratégie de diffusion d'information n'a pas eu véritablement d'effet sur les ménages de la commune. Les figures n°2 et 3 illustre nos propos.

Figure n°2 : Proportion de ménages sensibilisés ou non en milieu urbain par les médias

Figure n°2 : Proportion de ménages sensibilisés ou non en milieu rural par les médias

Source : nos enquêtes, 2020

Ces figures 1 et 2 montrent les proportions des ménages sensibilisés ou non par les médias dans le processus de sensibilisation des ménages face à la Covid-19. Ces proportions sont inégalement réparties en tenant compte de milieu de vie (milieu urbain et rural). À travers la figure n°1, nous constatons que les médias ont joué un rôle important dans la sensibilisation des ménages urbains sur le comportement à tenir face à la Covid-19. Ainsi, les ménages urbains sensibilisés représentent 79% contre 21% de ménages qui n'ont pas été impactés par les médias. Cette forte proportion s'explique par le fait que les chefs de ménages urbains s'intéressent de plus en plus aux réseaux sociaux dans leur habitude quotidienne pour s'informer. La proportion des ménages urbains sensibilisés par les réseaux sociaux (Facebook) est plus élevée (82%) contre (18%) par la radio locale. Ce qui veut donc dire que la radio locale est faiblement écoutée. Cette situation n'étonne pas. À la question de savoir, disposez-vous d'un poste radio ? Plus de 92% des chefs de ménages répondent non. Même s'ils disposent, ils préfèrent écouter les chaînes internationales que locales. Car, pour eux, cette radio ne donne pas d'information voulue.

Quant aux ménages ruraux, les médias n'ont pratiquement pas eu d'effets. En effet, seulement 7% des ménages ont touchés par cette sensibilisation. Tandis que près 93% n'ont pas été impactés. Cette situation s'explique toujours par le fait que les populations rurales écoutent très faiblement la radio locale pour s'informer. S'inscrivant dans la même logique que les ménages urbains, les chefs de ménages ruraux préfèrent s'informer à travers les chaînes internationales s'ils doivent écouter la radio. Mais ici, il faut noter que la plupart des chefs de ménages interrogés sont analphabètes (78%) en milieu rural, ce qui constitue un obstacle pour eux d'utiliser les médias comme source d'information et de sensibilisation. D'ailleurs, même s'ils doivent se connecter à un compte Facebook, il faudrait avoir une bonne connexion internet liée au réseau téléphonique. Ce qui n'est pas le cas pour les villages de Mafia et Taboitié où souvent avoir le réseau téléphonique pour effectuer un simple appel téléphonique est un véritable problème. Les 7% des chefs de ménages qui sont sensibilisés par les médias surtout Facebook sont ceux du village Niamoué situé à 1Km de la ville de Tiassalé. Dans ce village, les populations adoptent les comportements urbains tels que l'utilisation fréquente des médias pour s'informer. Mais, il faut noter que la radio est plus écoutée en milieu rural qu'urbain. Il ressort selon nos investigations que 32% des chefs de ménage de la commune de Tiassalé ont été sensibilisés. Cette

réalité diffère d'un quartier à un autre et d'un village à un autre. La planche cartographique n°1 montre la répartition du niveau de sensibilisation des ménages par les médias dans la commune de Tiassalé.

Planche cartographique n°1 : Répartition du niveau de sensibilisation des ménages par les médias dans la commune de Tiassalé selon nos enquêtes

Cette planche cartographique n°1 montre une inégale répartition des ménages sensibilisés ou non par les ménages enquêtés dans la commune de Tiassalé. À travers la carte n°1a, le constat est que les ménages de Belleville et François Kadjo ont été fortement touché par les médias avec respectivement 82% et 78%. Cette situation s'explique par le fait que ces quartiers sont des quartiers moyens standings, alors le niveau d'instruction de ces chefs de ménage est élevé ce qui leur permet d'utiliser aisément Facebook ou écouter la radio locale pour s'informer. Le quartier Tiassalékro est un quartier évolutif. Ce quartier constitue le premier maillon de l'étalement urbain (premier quartier de la ville de Tiassalé). Ici, la plupart (79%) des chefs de ménages interrogés sont des personnes âgées de plus de 65 ans ou sont à la retraite. Ils ne s'intéressent donc pas aux réseaux sociaux. Ce qui justifie la faible

proportion (21%) des ménages sensibilisés par les médias. Contrairement au quartier Dafindougou qui est également un quartier évolutif, où les chefs de ménages sont essentiellement (82%) agricole, le comportement de ces citadins ne diffère donc pas des villageois. Les activités agricoles ne leur permettent pas d'avoir même le temps de se connecter au réseau Facebook ou même d'écouter la radio. Ce qui explique la faible proportion (28%) des ménages sensibilisés par les médias.

Il convient de noter que si la radio a joué un rôle important dans la sensibilisation sur les mesures barrières de la Covid-19, ce n'est pas le cas pour la radio locale de Tiassalé. En effet, selon nos enquêtes, cette radio locale manque de professionnalisme et ne donne pas d'informations en temps réel. Ces raisons ont poussé certainement le conseil municipal à axer la sensibilisation physique dans les villages et utilisé les médias comme une arme de sensibilisation en milieu urbain.

2.2. Le conseil municipal de Tiassalé, un apport considérable en don de vivre aux ménages de la commune

Le conseil municipal en plus de la sensibilisation des ménages et des populations sur les mesures barrières a apporté des dons de vivres dans les villages et campements visités. Ces dons étaient constitués de riz et d'huile. Ces dons pour le maire et son équipe étaient pour eux une façon de venir en aide les ménages vulnérables de la commune. La planche photographique n°4 montre la remise de dons en vivres aux chefs de ménage.

Planche photographique n°4 : Remise de dons en vivres aux chefs de ménage par le conseil municipal de Tiassalé

Prise de vue : Service de communication, Mairie de Tiassalé, 2020

Cette planche photographique n°4 montre que d'importants dons en vivre ont été fait par le maire et son équipe. En effet, ces dons faits sont réceptionnés par la chefferie du village qui se charge du partage à l'échelle des quartiers. Comme le montre la photo n°4a, on voit clairement six sacs de riz de 25 kg alors lorsqu'on calcul, cela donne au total 150 kg de riz pour ce village de 61 ménages. Lorsqu'on divise 150 kg par 61 ménages, on a 2,45 kg. Ce qui veut dire que chaque ménage doit obtenir 2,5kg de riz. Le partage de ces dons constitue donc un véritable problème. Ce qui emmène certains ménages à ne pas s'intéresser par ces dons. Car, selon nos enquêtes les partages se fait très souvent entre la chefferie et ses notables et exclu très souvent les ménages cibles qu'est les ménages vulnérables. Le don est fait certes, mais qu'en est-il du partage ? Vu ses réalités, non dirons que les actions du conseil municipal des Tiassalé ont été insuffisantes. Quant aux ménages urbains, tenant comptes de nos investigations, aucun ménage n'a obtenu de don en vivre. En effet, la stratégie mise en place par le conseil municipal de Tiassalé en termes de don de vivre était axée sur les tenanciers de maquis, bars et restaurants de la ville à cause de l'arrêt brutal de leur activité. Au total, près de 5 à 7 tonnes de vivres ont été octroyé par le conseil municipal aux ménages de la commune. Selon nos investigations, 17% des ménages ont bénéficiés de dons de vivre dans la commune de Tiassalé (figure n°4).

Figure n°4 : Proportion des bénéficiaires de dons de vivre ou non dans la commune de Tiassalé selon nos enquêtes

Source : nos enquêtes, 2020

Cette figure n°4 montre que très peu (17%) de ménages de la commune ont reçu des dons de vivres faits par le conseil municipal de

Tiassalé. La réussite de tous projets part d'une étude préalable. Les dons sont faits, mais à qui ? Cette question devrait permettre au conseil municipal de réussir cette mission à travers une étude préalable des bénéficiaires ciblés (les ménages vulnérables). Ce qui devrait permettre au conseil municipal d'atteindre directement les ménages en situation de vulnérabilité. Le constat est que certains ménages non vulnérables bénéficient de ces dons tandis que les vrais bénéficiaires sont restés inaperçus. En plus de cela, les dons sont faits aux tenanciers de restaurant, bars et lieux de spectacles certes, qu'en est-il de leur vulnérabilité ? Encore, les ménages urbains sont restés en marge de ces dons. Ce qui justifie la faible proportion des ménages bénéficiaires.

3. Discussion

Notre analyse s'articulera autour de la question suivante : quelles sont les actions menées par le conseil municipal de Tiassalé face à la pandémie du COVID-19 ? L'étude a montré que le conseil municipal de Tiassalé n'est pas resté en marge de la lutte contre la Covid-19 dans la commune. Ces actions se traduisent se traduisent, d'une part par les campagnes de sensibilisation sur les mesures barrières et, d'autre part par des dons en vivre faits par le conseil municipal de Tiassalé. Pour cela, plusieurs canaux et sources de diffusion d'information ont été utilisés par le conseil municipal de Tiassalé pour faire face à cette pandémie qui endeuille le monde. Ce résultat est similaire à une étude menée par les Nations unies au Mali qui stipule que « dans la mesure du possible, toutes les sources d'informations ont été référencées à l'aide de liens internet pour faciliter l'accès des lecteurs aux sources d'informations utilisées pour l'analyse » (Nations Unies, 2020, P.4).

Selon cette institution, des observations indépendantes faites sur le terrain par les Nations Unies ont aussi été utilisées. Afin d'évaluer la perception des jeunes sur le COVID-19 et son impact, une enquête à laquelle 7 500 jeunes ont répondu a été réalisée à l'aide de la plateforme U-Report. Ainsi, selon le Chambre Consulaire Régionale- UEMOA (CCR-UEMOA, 2020 P. 1), « le 26 mars 2020, le président de ladite institution a invité, par courriel, l'Administration de ces membres à prendre les dispositions urgentes et idoines pour effectuer un sondage des effets avérés et latents de la Covid-19 sur le secteur privé de l'UEMOA ». De ce fait, il souligne le fait que depuis le début de la pandémie du Coronavirus, des décisions étaient prises sur les plans national, régional et international pour contrer la propagation de la maladie, il était d'une certitude que les effets induits desdites décisions tout comme, les

incertitudes sur l'issue de la crise avaient un impact certain sur le secteur privé de l'Union.

Le monde entier fait face, depuis la fin d'année 2019, à une grave crise sanitaire marquée par la propagation rapide de la pandémie du Covid-19. Cette pandémie qui affecte l'économie mondiale, affecte aussi celle des pays Africains notamment la Côte d'Ivoire avec des conséquences sur les activités du secteur privé. En effet, « suite aux premiers cas déclarés dans l'Union et aux mesures barrières et de distanciation sociale prises par les Gouvernements des Etats de l'Union, la seule alternative était de sensibiliser les populations sur ces mesures barrières pour freiner les effets de cette pandémie » (CCR-UEMOA, 2020, P. 42). Ayant compris cela, le conseil municipal de Tiassalé ne voulant pas rester en marge de la lutte contre la Covid-19 s'est engagé dans la sensibilisation pour faire respecter les mesures barrières à la population locale de la commune de Tiassalé. « D'un coût global estimé à 5 284,93 milliards de FCFA », l'UEMOA a apporté une aide aux ménages et aux entreprises (Fonds de solidarités/Soutien, paiements de factures d'électricité, eau, loyers, etc.). Pour cette institution, c'est une mesure d'accompagnement aux campagnes de sensibilisation pour soulager la trésorerie des entreprises et préserver l'emploi et l'outil de travail notamment la capacité de production (CCR-UEMOA, P. 15). Selon la Banque mondiale (2020, P. 13), « dans tous les secteurs et quels que soient les revenus, 71 % des ménages ont déclaré avoir subi une baisse de revenus en Côte d'Ivoire ».

Ainsi, seuls les employés du secteur public ont été moins touchés. Les travailleurs des secteurs des services de vente au détail, de l'hôtellerie et des transports ont déclaré plus fréquemment que leurs revenus ou leur salaire avaient baissé, et dans des proportions importantes, qu'ils soient des travailleurs indépendants ou des salariés. Cependant, La plupart des ménages sont très préoccupés par la question de savoir comment faire face à leurs dépenses courantes de base. Ce qui est en adéquation avec les résultats de cette étude qui stipule que le conseil municipal de Tiassalé a apporté de l'aide à travers des dons de vivre aux tenanciers de lieu de spectacles, de maquis, bars etc. de la ville de Tiassalé. Selon cette même source, « l'Etat ivoirien a décaissé rapidement un fonds spécial de solidarité COVID-19 pour atténuer la détresse des ménages pauvres et empêcher une augmentation subite de la pauvreté ». Allant dans le même sens, les Nations Unies (2020, P.4) « beaucoup d'Africains risquent de souffrir d'insécurité alimentaire du fait de la crise ». Alors les dons de vivres permettent de faire face à la fin.

Conclusion

Plusieurs actions ont été menées par le conseil municipal de Tiassalé pour faire face à la pandémie du Covid-19 dans la commune de Tiassalé. Ainsi, ces actions tournent autour de la sensibilisation sur les mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination de cette pandémie et les dons de vivres aux ménages. Grâce aux actions, 79% des chefs de ménages enquêtés dans la ville de Tiassalé ont été impactés par la sensibilisation contre 7% de chef de ménages en milieu rural. A cet effet, 32% des chefs de ménages dans la commune de Tiassalé investigués ont sensibilisé au respect des mesures barrières sur la Covid-19. Ainsi, 17% de ces chefs de ménages ont bénéficié des dons en vivre pour faire face à la fin. Ces actions donc ont été jugé insuffisantes car, elles n'ont véritablement pas eu d'effet sur les populations de la commune de Tiassalé. Il faut également mentionner que ces actions n'ont pas été suivies dans le temps et dans l'espace.

Références bibliographiques

- Banque Africaine, 2020, Des politiques pour renforcer la résilience des économies en Afrique après la Covid-19, Groupe de la Banque Africaine de Développement, 24 P.
- Banque Africaine, 2020, Perspectives économiques en Afrique 2020, Groupe de la Banque Africaine de Développement, 122 P.
- Banque mondiale, 2020, L'impact de la Covid-19 sur les entreprises et les ménages ivoiriens, Banque mondiale, Côte d'Ivoire 10e rapport, 78 P.
- CCR-UEMOA, 2020, Impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur privé de l'espace UEMOA, Lomé, Togo, 58 P.
- Centre d'Étude Stratégique de l'Afrique, 2020, Covid-19 en Afrique, <https://africacenter.org> consulté le 16/08/2021
- FANNY Bugeja-Bloch et ANNE Lambert, 2020, « Le logement, vecteur des inégalités », In La vie des idées, le 27 avril 2020, 13p. <https://laviedesidees.fr/Le-logement-vecteur-des-inegalites.html> Consulté le 10/08/2021
- <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis> consulté le 15/08/ 2021.
- Nations Unies, 2020, Analyse rapide des impacts socio-économiques du COVID-19 au Mali, Bamako, Mali, 32 P.

Nations Unies, 2020, Note de synthèse : la COVID-19 dans un monde urbain, 31 p. URL : https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/covid_19_in_an_urban_world.french.pdf, Consulté le 18/08/2021.

NOÛS Camille, 2020, « Le covid-19, la guerre et les quartiers populaires », La nouvelle revue du travail, n°16, 13p, mis en ligne le 19 mai 2020, consulté le 06/08/2021. URL : <http://journals.openedition.org/nrt/6771>; DOI : <https://doi.org/10.4000/nrt.6771>.

OMS, 2021, Mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, 74ième assemblée mondiale de la santé, 15 P.

Union Africaine, 2020, COVID-19 et ses implications sur le développement des compétences, Édition spéciale, SIFA, 18 P.

HISTOIRE

LA HAUTE-VOLTA AGRICOLE : UNE GEOHISTOIRE DES CENTRES DE RECHERCHE-FORMATION ET UN APERCU DES PRODUCTIONS VIVRIERES (1923-1961)

Zara DAO, Enseignante-Chercheure,

Maître-Assistante, Département d'Histoire et Archéologie,

Université Norbert ZONGO (Burkina Faso),

Histoire Economique et Sociale

daozeha1981@gmail.com

Tel +226 76 61 76 24

Résumé

La politique agricole pendant la période coloniale a été fondée sur la recherche et la formation. Cette politique avait pour objectif de développer les cultures agricoles surtout celles d'exportation comme le coton. Cependant, la situation alimentaire de la colonie de Haute-Volta a conduit l'administration à s'intéresser aux cultures céréalières. Si la productivité a connu une certaine croissance, les crises alimentaires demeurent avec une certaine régularité dans la colonie de Haute-Volta. Cette étude a pour objectif d'analyser les effets induits de la recherche et la formation agricole dans la lutte contre les crises alimentaires. Pour ce faire, elle se nourrit des archives de la période coloniale, des articles scientifiques et des ouvrages qui mettent en exergue la politique agricole coloniale et les crises alimentaires.

Mots clés : recherche agricole, formation, crise alimentaire, Haute-Volta, colonisation

Abstract

Agricultural policy during the colonial period was based on research and training. This policy aimed to develop agricultural crops, especially those for export, such as cotton. However, the food situation in the colony of Upper Volta led the administration to take an interest in cereal crops. While productivity has experienced some growth, food crises remain with a certain regularity in the colony of Upper Volta. This study aims to analyze the induced effects of agricultural research and training in the fight against food crises. To do this, it draws on archives from the colonial period, scientific articles and books that highlight colonial agricultural policy and food crises

Keywords: agricultural research, training, food crisis, Upper Volta, Colonization

Introduction

La politique d'exploitation ou « mise en valeur » économique de la colonie de Haute-Volta a été fondée sur une économie appelée « *économie de traite* ». Les politiques d'exploitation coloniale en Haute-Volta, comme dans les autres colonies françaises, ont été menées selon les besoins de la métropole. Cette économie était surtout fondée sur l'agriculture. Afin de pouvoir tirer profit de cette agriculture, un intérêt a été porté sur la recherche et la formation agricole.

La recherche agricole a commencé au premier plan par les produits destinés à l'exportation : coton et arachide. Mais le contexte de tension climatique a contraint l'administration coloniale à s'intéresser aux cultures vivrières. C'est ainsi que des variétés à rendement élevé ont été mises à jour dans ces centres. De même, de nouvelles variétés étaient importées dans la colonie. Pour une plus grande utilisation de ces recherches, la formation et la vulgarisation agricole n'ont pas été occultées.

Identifier les principaux centres d'intérêt de cette problématique suppose au préalable la définition de quelques termes. La recherche agricole est l'un des principaux facteurs qui contribuent au changement des systèmes de production agricole et d'évolution du monde rural. Elle contribue en particulier à l'amélioration de la productivité et des revenus agricoles et à l'évolution des pratiques agricoles (ROSA Newsletter, 2013, p.1). La formation vise l'acquisition de compétences liées à l'exercice d'un métier qui permet l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail (Weiss M., Besson I., 2010, p.31). La crise alimentaire se définit comme étant un contexte de pénurie de ressources alimentaires généralisées résultant de l'effet conjugué de plusieurs facteurs défavorables (Gado A Boureima, 2010, p.54).

Cette recherche historique se focalise sur la période allant de 1923 à 1961. 1923 correspond à la création de la première ferme de recherche de la colonie de la Haute-Volta nouvellement créée qui s'intéressa aux cultures

vivrières¹. Dans le cadre de la formation, la Haute-Volta voit la création des derniers Centres de formation en 1961. Cette étude permet d'analyser la dynamique des centres de recherche et de formation de la Haute-Volta. Plusieurs auteurs à l'exemple de Jean Yves Marchal (1980), Lindou Thiam (1988), Alpha Boureïma Gado (1988 et 2003) se sont intéressés aux causes des crises alimentaires et leurs caractéristiques ; d'autres tels que Moussa Willy Bantenga (1994 et 2003) R. Christophe Savadogo (2003) et Seydou Oumar Kane (2010) ont analysé la politique agricole de la Haute-Volta coloniale. Cette étude a pour objectif d'analyser la dynamique de construction des espaces de recherche et de formation pendant la période coloniale tout en mettant en lien ce processus historique avec la lutte contre les crises alimentaires.

Pour y parvenir, des sources archivistiques de la période coloniale ont surtout exploitées appuyées par une bibliographie centrée sur le sujet. De l'exploitation de la documentation se dégagent deux axes : d'une part la recherche et de formation agricoles et d'autre part la situation alimentaire.

1.La recherche et la formation agricole en Haute Volta coloniale

Cette partie analyse les différents centres de recherche et de formation créés pour propulser la production agricole pendant la période coloniale.

1.1.Des centres de recherche disséminés sur le territoire

Plusieurs centres de recherche ont été créés pour améliorer le secteur agricole. Ce sont, de manière chronologique les fermes de Banfora, de Saria, de Banankélédaga, de Poundou, de Farako-Bâ et de Kamboinsé (Voir carte n1).

¹ La station de Banfora créée en 1904 est l'une des fermes créée dans la colonie du Haut-Sénégal-Niger. Elle s'est surtout intéressée aux cultures de caoutchouc puis la production et l'acclimatation des essences fruitières tropicales

La ferme de Banfora, créée en 1904, était l'établissement destiné à la reproduction des plantes à caoutchouc et notamment à l'étude de la liane gohine existant en peuplement naturel dans le cercle de Bobo-Dioulasso (W M Bantenga, 2003, p.1315). Avec la reprise remarquablement appréciable du cours du caoutchouc dans le monde en 1925, il importait de redonner une impulsion mesurée au commerce de ce produit.

En 1926, la ferme a dû abandonner la série des travaux car le cours du caoutchouc est tombé de 30 à 35 F le kg à 6 F¹. Son rôle désormais était la production et l'acclimatation des essences fruitières tropicales, l'agrandissement des vergers modèles ainsi que les cultures intercalaires comme l'arachide, le sésame, la patate, le pois bambara.

En 1948, l'Arrêté local du 29 avril 1948² porte sur la réorganisation de la station agricole de Banfora. Ainsi, en plus de ses spécialités, elle s'occupait

¹ ANBF n°35, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1926*.

² L'Arrêté local 425 ter/AGRO du 29 avril 1948.

de l'étude de la question rizicole intéressant la zone Sud du territoire. Cette nouvelle visait à varier l'alimentation des populations.

La ferme de Saria a vu le jour en 1923 et a connu plusieurs appellations. En 1923¹, elle était appelée la ferme cotonnière de Saria ; en 1924, la ferme école cotonnière. Par décision du gouverneur Charles E. Hesling prise en août 1925 a été créée, dans le territoire de la Haute-Volta au lieu-dit, Saria, une ferme cotonnière. Elle couvrait les cercles de Ouagadougou, de Kaya, de Tenkodogo et de Fada.

À sa création, elle avait pour objectif de se charger surtout du coton, de l'arachide et un peu des cultures vivrières.

En 1941, cette station agricole devient, du fait de ses rôles et buts, la station d'expérimentation et de vulgarisation, notamment pour la culture cotonnière. En 1948, la station se spécialise dans la production des semences pures pour l'amélioration des cultures vivrières et d'exportation (riz, mil, sorgho, maïs, coton) (W M Bantenga, 2003, p.1313). Les variétés proposées sont :

- le riz : Kounsourou (de Banfora) et Toulou oulé (de la Haute Guinée) ;
- le mil : Barbu office du Niger ;
- le sorgho : Saria 29 ;
- le maïs : Jaune d'or de Kolo Bara ainsi que les sélections de Saria n°225, 229, 233 et 234 ;
- le coton : N°Kourala et Allen Improved².

L'accent est mis sur d'autres cultures que le coton. Cette station est l'une des plus anciennes; elle est toujours fonctionnelle de nos jours.

La ferme de Banankéledaga a été créée en 1924 (W M Bantenga, 2003, p.1315). Elle concernait les cercles de Bobo-Dioulasso et de Gaoua. La mécanisation agricole, l'enseignement agricole et l'expérimentation du coton ont constitué les trois piliers des activités menées dans la ferme. Le but ultime a consisté à obtenir des variétés à haut rendement et la vulgarisation des

¹ Lire Bantenga M.W., 2003, La ferme agricole de Saria : innovations et impacts dans le cercle de Koudougou (1923-1948) in Madiéga Y.G., Nao O. (eds), *Burkina Faso : Cent ans d'histoire, 1895-1995*, Paris, Karthala/PUO, pp.1311-1333. L'auteur a produit un article intéressant sur cette ferme de Saria où il analyse le contexte de création de la ferme, son intervention dans le domaine de la recherche et de l'encadrement du monde agricole, ainsi que les raisons de la création des stations de Farako-Bâ et Kamboinsé.

² ANBF n°43, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1948*.

résultats des recherches (W M Bantenga, 2008, p.28). Les essais avaient porté sur le sorgho, le mil, le pois de terre, le maïs, les plantes fourragères, le sésame, la patate, la pomme de terre, le fonio et, surtout, le coton jusqu'en 1932 de même que l'arachide à partir de 1932 (W M Bantenga, 2008, p.35). La vulgarisation s'insérait dans le cadre des fermes familiales. En 1927, la ferme, n'ayant pas rempli sa mission, subit une réorientation et le matériel qu'elle venait de recevoir est destiné à la dotation d'une nouvelle ferme de création envisagée déjà à Dédougou.

Ce qui n'a pas été fait car elle a continué à fonctionner et ses rendements moyens en 1928 étaient par exemple de 575 kg/ha pour le mil, 1852 kg pour l'arachide et 95 kg pour le coton¹ par rapport aux rendements des cultures locales qui étaient de 267 kg/ha pour le mil, 288 pour l'arachide et 98 kg pour le coton². Cependant, à cause de l'épuisement des sols, des épizooties récurrentes dans les fermes familiales, de l'insuffisance des ressources humaines, la ferme a produit des résultats mitigés. Ainsi en 1937, le Lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire a décidé d'en faire un centre d'élevage dont le but serait la production de géniteurs bovins et porcins et leurs distributions dans les cercles. Mais, finalement la fermeture de la ferme a été effective en 1938.

La ferme de Poundou, créée en 1927, était une ferme cotonnière qui a reçu son outillage complet en 1928³. Elle était chargée de faire des expérimentations agricoles et couvrait les cercles de Dédougou et Ouahigouya.

En 1931, installée dans un endroit infesté de mouches les tsé-tsé, la ferme a enregistré des pertes de cheptel. La pluviométrie a fait échouer plusieurs essais car les parcelles ont été inondées lors de l'hivernage. Le travail obligatoire de la culture cotonnière faisait que la population négligeait cette dernière et ne suivait pas les conseils des vulgarisateurs. Le rendement pour le coton était de 50 à 75 kg/ha en 1932. Il était question de supprimer cette ferme en 1932, mais son maintien fut décidé⁴. La station a été préservée dans l'espoir qu'il y aurait une amélioration de la production, étant donné qu'elle est située dans une zone où le climat est favorable à l'agriculture. La culture de

¹ ANBF n°37, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1928*.

² ANBF n°43, *op. cit.*

³ ANBF n°36, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1927*

⁴ ANBF n°42, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1932*.

l'arachide prenait une place non négligeable dans la zone. Ainsi, la production du cercle de Dédougou était de 600 t en 1930, de 750 t en 1932, de 1 100 t en 1934 et de 6 200 t en 1935 (O. Dao, 1987, p.259). Cependant, les efforts dans cette dernière culture n'ont pas empêché la fermeture de ladite ferme en 1938 après celle de Banankéléda. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la mission première de la ferme, à savoir l'intensification de la culture cotonnière (rendement très faible), n'a pas été atteinte. Avec la dislocation de la colonie, sa zone de couverture (les cercles de Ouahigouya et Dédougou) était sous la direction des colonies du Soudan et de la Côte d'Ivoire, où le besoin de main-d'œuvre était plus important que la production agricole de ces cercles.

La ferme de Farako-Bâ, créée en 1950 (W M Bantenga, 2012, p.111), est située au sud-ouest de Bobo-Dioulasso sur l'axe Bobo-Banfora. Ses activités principales sont centrées sur la culture du riz car la riziculture pluviale stricte, appelée aussi riziculture de plateau ou de montagne, est essentiellement localisée dans le Sud-Ouest et l'ouest du pays. La culture du riz exige une pluviométrie abondante, bien répartie et est pratiquée sur des terres où l'alimentation hydrique du riz est exclusivement assurée par les eaux de pluies, sans influence de la nappe phréatique. En 1959, la recherche rizicole est confiée à l'Institut Français de Recherche en Agronomie Tropicale (IRAT)¹ qui dirigeait aussi la station expérimentale de Farako-Bâ.

Cette station, depuis son organisation en station régionale de recherche en 1978, abrite plusieurs laboratoires où des activités sur la génétique, la pédologie, l'agronomie, l'entomologie, la phytopathologie, la virologie, la nématologie, la biotechnologie... se développent.

La ferme de Kamboinsé, basée à Kamboinsé, localité située au Nord de Ouagadougou sur l'axe Ouaga-Kongoussi, cette station est créée officiellement en 1954² en tant que Centre saisonnier d'apprentissage en riziculture et se spécialise dans le maraîchage, les plantes ornementales et les arbres fruitiers. Ainsi, par un stage d'une durée de cinq mois en hivernage, de jeunes gens originaires des vallées sont initiés à la riziculture selon le plan

¹ MESSRS/CNRST/INERA, 2003, *Évaluation économique de l'impact de la recherche et de la vulgarisation sur le riz au Burkina Faso*, Ouagadougou, p.7

² La prospection en vue de faire de cette station agricole une zone rizicole a lieu depuis 1946. En 1951, une levée topographique de la vallée de Kamboinsé est effectuée et en 1952, une étude d'aménagement portant sur 141, 67 ha est réalisée.

rizicole 1953-1957¹.

Toutes ces fermes ont marqué le début d'une forme de pratique et de pensée sur le développement agricole de la colonie de la Haute-Volta. Chacune des fermes a proposé des semences adaptées aux conditions climatique et pédologique de la zone. Ce qui devait être un atout majeur pour le développement agricole et contribuer à la lutte contre des crises alimentaires. Cependant, la mission fondamentale a été la modernisation des pratiques agricoles au profit du colonisateur. Certaines de ces stations ont connu des soubresauts qui ont entraîné leur fermeture comme celles de Banankélédaga et de Poundou.

L'après-Deuxième Guerre mondiale a été également caractérisée par la création des structures chargées de perfectionner les techniques agricoles. Il s'agit notamment de la Compagnie Française pour le Développement Textile (CFDT), créée en 1949 dans les régions de Bobo-Dioulasso, Dégougou et Kaya (R C Sawadogo, 2003, p.1458) ; la Société d'Assistance Technique et de Coopération (SATEC), créée en 1956 à Koudougou et Ouagadougou, du Bureau pour le Développement de la Production Agricole (BDPA), créée en 1956, et du Groupe Européen de Restauration des Sols (GERES) au Yatenga (O. Dao, 1987, p.68). L'objectif primordial de toutes ces structures étaient le développement des cultures d'exportation surtout le coton.

Malgré les infléchissements, l'objectif premier de la métropole demeure inchangé après la Seconde Guerre mondiale. L'économie de traite subsistait, car les caractères de l'économie n'avaient guère profondément changé. Les produits agricoles étaient essentiellement destinés à l'exportation vers la métropole.

1.2. Une formation rurale effectuée par diverses structures

Pour être profitable, la recherche doit être suivie de la formation puis de la vulgarisation. La formation a pour but l'acquisition de compétences qui permettent l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail. Quant à la vulgarisation agricole, elle a pour but de faire adopter progressivement par les cultivateurs indigènes les principes cultureux qui régissent l'agriculture moderne notamment par l'utilisation d'instruments attelés pour le travail du sol et par l'amélioration des plantes cultivées ou

¹ ANS 2G 53/197, *Haute-Volta, Plan FIDES, rapport semestriel sur l'exécution du programme FIDES 2^e semestre de la tranche 1952-1953.*

l'introduction d'espèces ou de variétés exotiques ayant un rendement supérieur et permettant une meilleure rémunération du travail¹.

La formation rurale est faite dans les fermes écoles, les fermes familiales, les fermes pilotes et les centres d'encadrement rural.

Dans les différentes stations de Saria, Poundou et Banankéléda, des fermes écoles ou jardins d'essai sont instituées en 1929 afin de transmettre une éducation rurale à la population². Il existait deux catégories d'élèves :

- La première catégorie est celle des élèves cultivateurs. Ils devaient pouvoir mettre en pratique les nouvelles méthodes et disposer des moyens de cultiver pour leur propre compte ou leur famille (c'est-à-dire posséder 6 à 8 bêtes à cornes). Ils bénéficiaient à la suite d'une charrue et accessoires. Ils devaient appartenir à des familles de privilégiés (chef ou notable) ce qui contribuerait à augmenter leur influence sur les autres indigènes.
- La seconde catégorie est celle des élèves moniteurs. Ces derniers n'ont pas assez de cheptel pour songer à s'installer mais par leurs qualités et aptitudes ils sont prompts à apprendre.

Pour les élèves cultivateurs il n'était exigé que la connaissance du français parlé tandis que pour les élèves moniteurs, ils devaient être titulaires du Certificat d'Etudes Primaires (CEP) indigène.

Ces deux catégories avaient pour but de favoriser la vulgarisation des thèmes agricoles cependant les premiers ont tendance à faire pénétrer les méthodes par l'exemple des fermes familiales et les seconds à long terme devaient se baser sur les appuis-conseils des cultivateurs. Les effectifs ont cependant connu une décroissance (tableau n°1).

Tableau n°1 : Effectif des élèves cultivateurs et moniteurs au 31 décembre 1931

Fermes écoles	Les élèves cultivateurs		Les élèves moniteurs	
	1 ^e année	2 ^e année	1 ^e année	2 ^e année
Saria	48	21	12	1
Poundou	25	11		2
Banankéléda	16	2		1
Total	89	34	12	4

¹ ANBF n°41, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1931*.

² ANBF n°38, *Rapport sur l'enseignement agricole*.

Source : ANBF n°41, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1931*.

En raison du remaniement des cadres locaux, les moniteurs se sont trouvés en état d'infériorité au point de vue de la solde car l'arrêté du 25 juin 1929 disposait que les élèves moniteurs toucheraient une indemnité mensuelle¹. En 1931, quatre élèves moniteurs avaient pu achever la formation des 2 ans. Les modules de formation étaient axés sur les thèmes agricoles. Pour une formation de deux (2) ans, ces élèves cultivateurs et moniteurs devaient faciliter leurs vulgarisations.

À partir de 1929, les fermes familiales devaient également permettre l'adoption de la culture attelée et des intrants agricoles. De plus, de 1929 à 1957 des fermes familiales² ont été une expérience de vulgarisation agricole.

Des fermes pilotes ont été aussi instaurées. En cherchant à fixer les jeunes dans les milieux ruraux à l'aide de ces fermes pilotes, la métropole a voulu réduire les migrations vers les autres territoires d'outre-mer. Mais, cette volonté est limitée par les problèmes financiers, techniques et humains. En effet, l'installation de ces fermes nécessite la construction de locaux et leur équipement en matériel agricole.

Étant donné que l'agriculture est le principal secteur de l'économie voltaïque, une politique de relance est mise en œuvre. Les fermes pilotes ont été remplacées par les Centres d'Encadrement Rural (CER). Communément appelés écoles rurales, ils ont été créés à partir de 1958 et visaient la vulgarisation des thèmes techniques (G E A Zoungrana, 2003, p.1596). Ainsi, 18 CER ont été créés en Haute-Volta de 1958 à 1961 (G E A Zoungrana, 2003, p.1597).

Ils ont été installés dans les villages ou dans un rayon de 20 à 25 km où résidait une population de 5 000 habitants au plus. La raison évidente est que le conseiller rural devait connaître tous les agriculteurs de sa zone et avoir un contact quasi-permanent avec ses producteurs. Trois types de CER ont été mis en place en fonction de leur spécialisation :

- les CER des terres hautes pratiquaient la polyculture sèche (mil, sorgho, maïs, coton, arachide) ; sept centres ont été installés ;
- les CER des zones irriguées pour la riziculture et le maraîchage ; les huit installés ont permis de développer le maraîchage à l'aide de puisards ;

¹ ANBF n°40, *Haute-Volta : Rapport sur l'enseignement agricole en 1929*.

² ANBF n°53, *Direction des services agricoles : rapport annuel 1957*.

- les CER mixtes qui ont été à la fois chargés de la culture sèche et rizicole ou maraîchère, trois ont été installés.

Cependant, ces centres ont été confrontés à des problèmes pratiques et théoriques. La riziculture et le maraîchage irrigués n'ont pas été réalisés car la construction de tous les barrages à des fins agricoles dans le plan du Fonds d'Investissement, de Développement Economique et Social (FIDES)¹ puis du Fonds d'Aide et de Coopération (FAC) n'a pas été entièrement réalisée. Les retenues d'eau de Boulbi et de Mogtedo ont été créées ; mais les plaines à irriguer, comme celle de Tiao à Loumana n'ont pas été fonctionnelles. La langue de formation et d'alphabétisation était le français. La formation professionnelle était superficielle car à l'issue des trois ans, les jeunes ne parvenaient pas à maîtriser cette langue. Les CER étaient perçus comme une école au rabais pour les paysans. En outre, ils ont connu des problèmes de fréquentation ayant entraîné leur fermeture.

De 1919 à 1960, la faiblesse des rendements agricoles et l'enracinement de l'agriculture de subsistance étaient les défis à relever par l'administration coloniale. Ainsi, la recherche agronomique et technique a constitué le début de cette politique. Il s'agit de tester les nouvelles variétés de semences et d'introduire des charrues dans le cadre de la mécanisation de l'agriculture. La formation dans les fermes écoles, les fermes familiales et les centres de formation rurale sont venus en appui à la recherche et à la vulgarisation agronomiques. Quelles ont été les effets induits de ces recherches et formations agricoles sur la productivité et la lutte contre les crises alimentaires ?

2. La situation alimentaire en Haute Volta coloniale

Dans le domaine agricole, le chiffrage est capital afin de jauger la croissance de la production. Les rendements agricoles caractérisent l'état de la productivité et soulignent la question des performances et l'état de la situation alimentaire.

¹ Le Fonds d'Investissement, de Développement Economique et Social (FIDES) voit le jour en avril 1946. Cité dans le décret du 3 juin 1949, il a pour objectifs « de mettre en place des infrastructures routières et de financer les opérations relevant des secteurs du développement rural, social, et de la recherche scientifique. »

2.1. La production céréalière

D'emblée, il importe de préciser que des difficultés apparaissent dans la disponibilité de ces données quantitatives. Une carence de données statistiques est à souligner entre 1919 et 1925 ainsi qu'entre 1932 et 1947. Pour la première période, cela tient au fait que la colonie de Haute-Volta venait d'être créée ; d'où les tâtonnements de l'administration. La seconde période correspond à la dislocation de la colonie entre la Côte d'Ivoire, le Soudan français et le Niger, ce qui rend difficile l'obtention des données statistiques. Les données n'existent que pour les productions entre 1926 et 1932.

Sources : ANBF, *Les rapports annuels des services de l'agriculture de 1926 à 1932*

La production céréalière de la colonie comprenait le mil, le sorgho, le maïs et le riz. Si les deux dernières céréales ont des rendements marginaux, tel n'est pas le cas pour le mil/sorgho. En ce qui concerne la production du mil/sorgho, nous constatons qu'en 1927 et 1928, les productions étaient élevées. Cette hausse ne s'explique pas dans ces mêmes rapports. On peut être tenté de dire que lors de ces campagnes agricoles, les conditions de culture étaient réunies pour obtenir une bonne production. Pourtant, les vols de sauterelles et la sécheresse ont joué négativement sur les cultures selon le rapport agricole de 1928¹. Le constat est que les statistiques et les rapports ne concordent pas. Ce qui revient à affirmer que les administrateurs ont joué un rôle dans cette confusion. Pour le cas de la production de maïs, cette

¹ ANBF n°37, *op. cit.*

spéculation était mineure tandis que celle de riz se faisait uniquement dans les zones irriguées qui n'étaient pas ailleurs pas développées. Ce qui explique cette faible production.

A partir de 1948, c'est-à-dire après la reconstitution de la colonie de Haute-Volta, nous disposons de statistiques agricoles qui présentent les superficies, les productions et les rendements (tableau n°2). Nous remarquons, d'une part, que ces données statistiques vont jusqu'en 1957, c'est-à-dire juste avant la proclamation de la République en 1958 ; d'autre part nous notons des informations chiffrées manquantes pour les années 1949, 1950 et 1956 et pour la culture de riz.

Tableau n°2 : Les superficies, les productions et les rendements céréaliers de 1948 à 1957

Années	La superficie en milliers d'ha				La production en milliers de tonnes				Le rendement en kg/ha			
	<i>Maïs</i>	<i>Mil</i>	<i>Sorgho</i>	<i>Riz</i>	<i>Maïs</i>	<i>Mil</i>	<i>Sorgho</i>	<i>Riz</i>	<i>Maïs</i>	<i>Mil</i>	<i>Sorgho</i>	<i>Riz</i>
1948	173	737	797	-	88	197	302	-	508	267	378	-
1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1951	171	610	758	-	95	259	350	8	555	424	461	-
1952	146	603	808	-	85	214	335	12	582	354	414	-
1953	102	524	538	-	56	193	227	13	549	368	421	-
1954	89	501	535	-	54	195	349	14	606	389	652	-
1955	86	523	638	-	70	215	394	17	813	411	617	-
1956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1957	90	640	775	-	60	220	360	-	666	343	464	-

Source : ANBF, *Les rapports annuels du service de l'agriculture de 1948 à 1957*

De 1948 à 1957, une distinction du mil et du sorgho est constatée ; cependant, les superficies les plus importantes sont toujours couvertes par les mêmes cultures et dans une moindre mesure par le maïs. Celles du riz restent marginales. Le manque de statistiques agricoles de certaines années et spéculations démontre la difficulté de recherche en matière de statistiques agricoles pendant la période coloniale. Les rendements les plus élevés pendant cette période sont observés au niveau du maïs. Pourtant cette céréale

constituait une culture mineure par rapport au mil et au sorgho.

Les rendements moyens au niveau de la ferme de Banankéléda en 1928 étaient de 575 kg/ha pour le mil, 1852 kg pour l'arachide et 95 kg pour le coton¹ par rapport aux rendements des cultures locales qui étaient de 267 kg/ha pour le mil, 288 pour l'arachide et 98 kg pour le coton².

Tandis que selon le rapport de 1954, les rendements étaient respectivement de 389 kg/ha et 652 pour le mil et le sorgho. Par rapport au rendement des fermes de recherche de Saria, les rendements en 1954 étaient de 480 kg/ha pour le mil et 790 pour le sorgho³. L'écart entre ces rendements n'est pas grand. Cependant, la supériorité des rendements des fermes s'explique par l'utilisation de la charrue, des semences améliorées et des engrais chimiques.

2.2. Un regard croisé de l'alimentation des populations

Les difficultés statistiques soulignées plus haut se constatent également au niveau de la situation alimentaire c'est-à-dire une carence de données statistiques entre 1919 et 1925 ainsi qu'entre 1933 et 1950 (tableau n°3). Ce qui aurait pourtant permis de déterminer la situation alimentaire de la Haute-Volta coloniale pendant toute cette période.

Tableau n°3 : Comparaison entre la production disponible et le besoin céréalier du Burkina Faso de 1926 à 1959 (Source : ANBF n°34-53 (1926-1956))

Années	Production disponible en tonnes	Besoin ²² de la population en tonnes	Excédent/déficit en tonnes
1926	659 247	514 983	144 264
1927	1 127 252	522 832	604 420
1928	1 209 675	530 681	678 994
1929	737 735	538 530	199 205
1930	647 600	546 380	101 220
1931	772 550	554 230	218 320
1932	916 681	562 079	354 602
1933-1950	-	-	-
1951	712 000	639 500	72 500
1952	646 000	660 200	-14 200
1953	489 000	681 000	-192 000
1954	612 000	701 800	-89 800
1955	696 000	722 500	-26 500
1956	-	743 300	-
1957	647 000	794 600	-147 600
1958	613 000	818 400	-205 400
1959	656 000	829 200	-173 200

³ ANBF n°51, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1955*.

De 1926 à 1960, excepté les données allant de 1933 à 1950 qui font défaut, sept années sont déficitaires. Nous constatons cependant des contradictions en croisant les statistiques figurant dans les rapports et les analyses agricoles faits sur le bilan céréalier. En tenant compte des besoins de la population et de la disponibilité de la production, la colonie de la Haute-Volta devait être autosuffisante sur le plan céréalier entre 1926 et 1932. Pourtant, selon les mêmes rapports ainsi que d'autres sources comme celles de A. Boureima Gado ou Lindou Thiam, la population a souffert de soudures difficiles, de disettes et de famines. Ce qui nous conduit à remettre en cause la fiabilité de ces données statistiques. Dans le contexte colonial, pour ne pas être taxés d'incompétence par l'autorité supérieure, les dirigeants de la colonie ont posé des actes allant dans le sens de leur bonne diligence. C'est pourquoi dans les rapports la situation alimentaire est généralement meilleure que dans la réalité surtout entre 1926 et 1932.

Conclusion

La période coloniale a connu le développement de la recherche agricole suivie de la formation afin d'accroître les cultures surtout d'exportation. Cependant, la régularité des crises alimentaires ont conduit les autorités coloniales à se pencher sur la recherche dans le domaine céréalier. A cet effet, plusieurs fermes agricoles avaient été créées. Il s'agit des fermes de Banfora, de Saria, de Banankélédaga, de Poundou, de Farako-Bâ et de Kamboinsé. Dans le cadre de la formation, des fermes écoles, des fermes familiales, des fermes pilotes et des centres d'encadrement rural ont été mis en œuvre.

Ces politiques de recherche et de formation ont certes permis d'observer une relative croissance de la productivité cependant une certaine régularité des crises alimentaires demeurent dans la colonie de Haute-Volta. Des difficultés concernant la disponibilité des statistiques n'ont pas permis l'analyse de la productivité et de la situation alimentaire pendant la période allant de 1919 à 1925 et de 1932 à 1950.

La perspective de recherche pourrait concerner une recherche pendant la période de dislocation et le partage de la colonie de Haute-Volta

aux trois colonies bénéficiaires à savoir les colonies de la Côte d'Ivoire, du Soudan français et du Niger c'est-à-dire de 1932 à 1948. Cette étude future permettra de combler le vide historique et lever le voile pendant ladite période sur la productivité et la situation alimentaire de la Haute-Volta.

Sources et Bibliographie

Sources d'archives

Archives Nationales du Burkina Faso (ANBF) n°34, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1925.*

ANBF n°35, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1926.*

ANBF n°36, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1927.*

ANBF n°37, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1928.*

ANBF n°38, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1929.*

ANBF n°38, *Rapport sur l'enseignement agricole.*

ANBF n°39, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1930.*

ANBF n°40, *Haute-Volta : Rapport sur l'enseignement agricole en 1929.*

ANBF n°41, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1931.*

ANBF n°42, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1932.*

ANBF n°43, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1948.*

ANBF n°44, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1949.*

ANBF n°45, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1950.*

ANBF n°46, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1951.*

ANBF n°48, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1953.*

ANBF n°50, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1954.*

ANBF n°51, *Le rapport agricole annuel de la Haute-Volta de 1955.*

ANBF n°52, *La station de Saria.*

ANBF n°53, *Direction des services agricoles : rapport annuel 1957.*

Archives Nationales du Sénégal (ANS) 2G 53/197, *Haute-Volta, Plan FIDES, rapport semestriel sur l'exécution du programme FIDES 2^e semestre de la tranche 1952-1953.*

MAHRH, 2004, *Plan d'action système d'information sur la sécurité alimentaire (PA-SISA)*, Ouagadougou, 101p

MESSRS/CNRST/INERA, 2003, *Evaluation économique de l'impact de la recherche et de la vulgarisation sur le riz au Burkina Faso*, Ouagadougou, 24p

Bibliographie

Bantenga Moussa W, 1994, « La politique coloniale et la production du coton en Haute-Volta (1919-1932) », in *Cahiers CERLESHS* n°10, Ouagadougou, UO, pp.26-60

Bantenga Moussa W., 2003, « La ferme agricole de Saria : innovations et impacts dans le cercle de Koudougou (1923-1948) », in Madiéga Y.G., Nao O. (eds), *Burkina Faso : Cent ans d'histoire, 1895-1995*, Paris, Karthala/PUO, pp.1311-1333

Bantenga Moussa W., 2008, « Banankélédaga ou l'insuccès d'un centre de formation, de recherche et de vulgarisation agricoles (1928-1938) » in *Cahiers CERLESHS*, n°31, pp.21-38

Bantenga Moussa W., 2012, « Le coton et l'arachide dans le jeu d'intérêts entre administration coloniale et population dans la colonie de Haute-Volta (1924-1960) », in Mandé I. (eds), *Le Burkina Faso contemporain, racine du présent et enjeux nouveaux*, Paris, l'Harmattan, pp.99-116

Dao Oumarou, 1987, *Agriculteurs de l'ORD de la Volta Noire (Burkina Faso) : un effort de développement économique*, Thèse de doctorat d'état en Géographie, Université de Bordeaux III, 615p

Gado A Boureima, 1988, *Crise alimentaire et stratégie de subsistance en Afrique sabélienne (Burkina Faso-Mali-Niger)*, thèse de doctorat en Histoire, UFR/GHSS, Université Paris 7/Jussieu, 520p

Gado A Boureima, 2010, *Crises alimentaires en Afrique sabélienne, les réponses paysannes*, Cotonou, Flamboyant, 210p.

Marchal J. Yves, 1980, *Chronique d'un cercle de l'AOF : Onahigonya (Haute-Volta) 1908-1941*, Paris, ORSTOM, 215p,

ROSA Newsletter, Le rôle de la recherche agricole pour le développement de l'agriculture durable et la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, n°47 d'octobre 2013, p.10

Sawadogo R. Christophe, 2003, « La politique agricole en Haute-Volta

- coloniale et postcoloniale, appréciations contrastées et interrogations », in, Madiéga Y.G. Nao O. (eds), *Burkina Faso : Cent ans d'histoire, 1895-1995*, Paris, Karthala/PUO, pp.1443-1477
- Thiam Lindou, 1988, « Typologie des famines en Haute-Volta coloniale », in *CEDRES-ETUDE*, n°XXV, pp.25-44
- Weiss M., Besson I., 2010, « Le réseau international : formation agricole et rurale », in *Afrique agriculture* n°379, p.31
- Zoungrana Guy Evariste A., 2003, « La politique de développement agricole au Burkina Faso : orientations et manifestations de 1954 à nos jours », in Madiéga Y.G., Nao O. (eds), *Burkina Faso : Cent ans d'histoire, 1895-1995*, Paris, Karthala/PUO, pp.1587-1621

LES GRANDES ÉPIDÉMIES POST COLONIALES ET LES THÉORIES DE COMLOT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : ANALYSE À PARTIR DES EXPERIENCES IVOIRIENNES ET GUINÉENNES

ZRAN Toily Anicet

Département d'Histoire,

Université Alassane Ouattara/Bouaké Côte-d'Ivoire

anicetzran@yahoo.fr

Résumé

Cet article analyse les invariants des théories de complot suscitées par les grandes épidémies post coloniales en Afrique subsaharienne, notamment le sida, la maladie à virus Ebola et la Covid-19. Il vise à expliquer les déterminants de la circulation de théories de complot similaires, nonobstant les spécificités de chacune de ces épidémies. A partir d'une série d'enquêtes de terrain réalisée en Côte d'Ivoire et en Guinée et d'un examen documentaire élargi à plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, l'étude synthétise l'ensemble de ces théories en trois idées clés profondément ancrées sur le continent et adaptées, avec succès, à chaque flambée épidémique. Il s'agit de la perception des grandes épidémies comme des armes biologiques destinées à combattre insidieusement les Africains, l'idée d'un business de la santé échafaudé sur les décombres des épidémies et la marginalisation systématique des remèdes proposés par des Africains du fait de la modicité de leur coût, qui contrarie les projets financiers des concepteurs de ces catastrophes. La logique établie entre ces trois idées perçues comme le trépied d'un vaste complot, et leur mise en relation avec des faiblesses des stratégies de réponses aux épidémies sur le continent et le contexte politique, économique et social dans lequel elles émergent et évoluent, offrent un terreau favorable à leur éclosion et à longévité.

Mots-clés : Epidémies post coloniales – théories de complots – Afrique subsaharienne

Abstract

This article analyzes the invariants of conspiracy theories sparked by the major post-colonial epidemics in sub-Saharan Africa, notably AIDS, Ebola virus disease and Covid-19. It aims to explain the determinants of the circulation of similar conspiracy theories, notwithstanding the specifics of each of these epidemics. Based on a series of field surveys carried out in Côte d'Ivoire and Guinea and a documentary review extended to several countries in sub-Saharan Africa, the study synthesizes all of these theories into three key ideas deeply anchored on the continent and successfully adapted to each epidemic outbreak. These are the perception of major epidemics as biological weapons intended to insidiously fight Africans, the idea of a health business built on the rubble of epidemics and the systematic marginalization of the remedies offered by Africans because of the low cost, which thwarts the financial projects of the designers of these disasters. The logic established between these three ideas perceived as the tripod of a vast conspiracy, and their connection with the weaknesses of the strategies of responses to epidemics on the continent and the political, economic and social context in which they emerge and evolve, offer a fertile ground for their hatching and longevity.

Keywords: *Post-colonial epidemics - conspiracy theories - Sub-Saharan Africa*

Introduction

La fin du siècle dernier et le début du XXI^e siècle sont marqués au plan sanitaire, par l'émergence de maladies épidémiques dont l'épaisseur temporelle, la vitesse de propagation, et la létalité ont nécessité une mobilisation des ressources humaines et matérielles exceptionnelles. Leurs conséquences ont marqué indéniablement l'histoire de l'humanité. L'apparition du sida, à un moment où l'humanité croyait avoir vaincu le monde des micro-organismes pathogènes, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'ouest de 2014 à 2016 dont des cas ont été enregistrés aux Etats-Unis et en Europe, et l'épidémie actuelle de la Covid-19, partie de la Chine, à la fin de l'année 2019, constituent le tiercé de tête de ces violentes épidémies qui ont suscité de vives réactions des populations. Certes le SRAS, la grippe aviaire, le H1N1 avaient suscité l'émoi, mais en Occident particulièrement ; les Africains ne se sentaient pas directement menacés. *A contrario*, le sida qui a fait le siège de l'Afrique, les affres de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'ouest et la pandémie de la Covid-19, ont quant à elles, représenté des menaces directes pour le continent africain. En effet, depuis le début de l'épidémie du sida, 79,3

millions de personnes ont été infectées par le VIH dont 36,3 millions sont décédées de maladies liées au sida¹. On estimait à 37,7 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à la fin de 2020, dont plus de deux tiers (25,4 millions) en Afrique². Quant à l'épidémie de la maladie à virus Ebola de 2013-2015 en Afrique de l'Ouest, qui touché principalement la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, elle a fait officiellement 28 646 cas confirmés, probables et suspects dont 11 323 décès³. Même si l'Afrique est le continent qui enregistre le plus faible taux de décès dus à la Covid-19⁴, elle n'en demeure pas moins l'une des plus grandes épidémies auxquelles est confronté le continent.

C'est trois épidémies qui interviennent dans une Afrique post coloniale en proie aux débats sur l'influence des anciennes puissances coloniales dans la conduite des affaires de leurs ex colonies, font l'objet d'interprétations qui les attribuent à un complotisme néocolonial. Pourtant, ce n'est pas une chose bien originale d'affirmer qu'une diversité d'épidémies secoue régulièrement des régions d'Afrique. Sauf que ces sporadiques épidémies ne sont accompagnées d'explications conspirationnistes d'envergure comparables à celles susmentionnées. En effet, malgré les dissimilitudes fondamentales de ces trois grandes épidémies, elles se caractérisent par une effusion de théories de complot analogues qui tentent de les expliquer. Les invariants qui dominent ces explications complotistes semblent constituer un répertoire limité construit sur des croyances ancrées dans les mentalités. D'où la question de savoir pourquoi une frange importante de la population africaine souscrit continûment et inlassablement, aux mêmes théories du complot qui tentent d'expliquer les épidémies du sida, d'Ebola et de Covid-19, dont les dates, lieux d'émergence et les principales voies de contamination diffèrent ?

La présente recherche vise à mettre en lumière les principales théories du complot qui ont circulé en Afrique, sur les trois grandes épidémies post coloniales, à partir des éléments qui ont rendu l'imaginaire collectif perméable au conspirationnisme de l'impérialisme néocolonial. Elle aborde les logiques

¹ ONUSIDA « fiche d'information – Journée Mondiale du sida 2021 », consulté sur www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet

² www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

³ OMS, Rapport de situation sur la flambée de la maladie à virus Ebola, 30 mars 2016

⁴ www.who.int/covid-19

d'interprétations et de représentations de ces épidémies qui servent de rampe de lancement des théories du complot.

Méthodologie

La théorie du complot diffère du concept de complot en lui-même, mais les deux concepts sont liés et se confondent en certains aspects. Le complot existe depuis toujours et il diffère par le fait que ce n'est pas une théorie. La théorie du complot, elle, repose non pas sur des faits mais sur des présomptions. Elle cherche à démontrer la présence des complots en expliquant les mensonges et manipulations opérés par les puissants qui tentent de berner la population (A. Durant, 2020). La théorie du complot est donc une vérité alternative qui tente d'expliquer la « véritable » vérité, celle qui n'est pas montée de toutes pièces par les puissants, selon les complotistes (N., Chevassus-Au-Louis, 2014). En d'autres termes, le conspirationnisme est la tendance à attribuer abusivement l'origine d'un événement historique ou d'un fait social à un inavouable complot dont les auteurs présumés – ou ceux à qui il est réputé profiter – conspireraient, dans leur intérêt, à tenir cachée la vérité (V. Igounet, 2021). « De fait, le mythe du complot mondial tient d'un providentialisme laïcisé qui substitue à la main de Dieu celles de marionnettistes en chair et en os s'ingéniant à tirer les ficelles du monde dans les coulisses » (V. Igounet, 2021, p.2). Le principe de base de la théorie du complot est que la responsabilité des problèmes de la société est attribuée aux autres, notamment les personnes non adhérentes au groupe des complotistes (C. Sang-Chin et J. Im Hyun, 2014).

Une théorie du complot peut, dès lors, être envisagée comme un récit « alternatif » qui prétend bouleverser de manière significative la connaissance que nous avons d'un événement et donc concurrencer la version officielle.

Cependant, il convient de distinguer les théories du complot d'autres éléments de désinformation, comme les *fake-news* et les rumeurs. Certes, la rumeur constitue une voie de diffusion et d'amplification des théories de complot, mais elle ne s'y confond pas. Même si les spécialistes de la rumeur peinent à s'accorder sur sa définition (N. Di Fonzo et P. Bordia, 2006), elle peut être appréhendée comme un énoncé à caractère généralement informatif qui se veut un niveau d'explication d'un phénomène social d'actualité. Elle se répand au sein de la population par différents canaux à l'exception de ceux sous contrôle des autorités car, elle est un discours tantôt parallèle, tantôt opposé au discours officiel. La rumeur est donc une interprétation d'une

information ou d'un fait vécu par une communauté dont la vitesse de propagation est fonction de sa capacité à capter l'imaginaire du groupe en situation (A. Zran, 2017). Bien que la rumeur se nourrisse des théories de complot, elle n'attribue pas tous les événements aux mêmes conspirateurs comme dans le cas des théories du complot. En clair, toutes les rumeurs et les *fake-news* ne constituent des théories du complot qui, elles, peuvent être caractérisées par six points communs selon A. Durant (2020) :

- une théorie du complot implique constamment un groupe de personnes puissantes et régissant le monde, mais opérant de façon secrète et cachée du grand public (Illuminatis, Francs-Maçons, le FBI,...).
- Le groupe des puissants emploie des personnes de confiance impliquées dans le projet à mettre en place par le dit groupe. Ces employés ont des postes clés, stratégiques et ce dans tous les domaines de la société (gouvernements, médias, armée, forces de l'ordre, justice...) afin de faciliter les opérations des puissants tout en restant secret.
- Une théorie du complot s'oppose aux versions officielles, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas et revendique l'inverse de ce que les médias, les scientifiques et les gouvernements exposent. La croyance à une théorie du complot par un individu résulte très souvent d'un scepticisme profond envers les médias et le gouvernement.
- Une théorie du complot explique et décortique un événement par une seule et unique cause.
- Une théorie du complot est impossible à réfuter, quels que soient les arguments apportés pour la contredire. Les individus qui ne croient pas en la théorie du complot sont considérés par les complotistes soit comme des naïfs, soit faisant partie du complot eux aussi.
- Une théorie du complot est un monceau d'amalgames en tous genres, rendant toutes critiques et arguments insensés pour les défenseurs du complot¹.

En définitive, La théorie du complot propose une version alternative à la version communément admise et généralement officiellement reconnue de faits, d'événements ou de phénomènes. Elle consiste à dévoiler l'identité de ceux qui ont intérêt au prétendu complot et qui en sont les commanditaires.

¹ « Comment reconnaître une théorie du complot », 30 secondes avant d'y croire. Lutter contre la désinformation, [en ligne :], https://30secondes.org/wp-content/uploads/2019/05/Fiche_30sec-03_V3.pdf,

De plus, en s'affranchissant de la charge de la preuve, le complotiste immunise son discours contre toute critique, l'impossibilité à prouver catégoriquement le complot étant retournée en signe de la toute-puissance du complot.

Pour comprendre et expliquer la construction et la propagation des théories complotistes sur ces grandes épidémies post coloniales en Afrique subsaharienne, l'étude s'appuie sur des recherches de terrain conduites de longues années sur les grandes épidémies en Afrique. La documentation collectée est composée de diverses catégories de sources de première main, des enquêtes orales et de l'observation directe. Cette collecte documentaire a été conduite en Côte d'Ivoire et en Guinée. Elle a concerné les structures étatiques de réponse aux épidémies, les services archives, les ONG locales et les organisations internationales. Les documents consultés sont essentiellement les rapports d'activité, les programmes de lutte, les statistiques, les indicateurs de l'engagement de la société civile, l'aide extérieur à la lutte, le discours officiel sur ces maladies, les stratégies de prise en charges des malades etc. A ces documents officiels, s'ajoutent les nombreuses pièces collectées sur les réseaux sociaux qui renseignent sur les perceptions des épidémies et les théories de complot. Elles ont été complétées par une revue de la littérature sur les épidémies en Afrique. En outre, des entretiens semi-dirigés ont été réalisés en Côte d'Ivoire et Guinée, ciblant les acteurs susmentionnés mais aussi et surtout la population générale pour saisir ses représentations des épidémies et la construction des théories de complot. L'observation directe a permis de comprendre le conditionnement des attitudes par la mise en relation des théories de complot et la réalité épidémiologique. Le dépouillement et l'analyse de cette documentation font émerger trois axes de réflexion qui constituent les points de convergences des théories de complot : les épidémies comme des armes biologiques dirigées contre les Africains, l'idée d'un business macabre et, enfin, le sabotage des remèdes africains.

1. Une guerre sans coups de feu : les épidémies comme armes biologiques contre les Africains.

L'émergence de l'épidémie du sida à une époque où l'humanité croyait avoir vaincu les maladies infectieuses (peste, choléra, syphilis, variole, grippe espagnole, tuberculose), par la conjugaison des effets de la vaccination, des

antibiotiques et des mesures d'hygiène, explique en grande part, l'émoi suscité par cette nouvelle. Les progrès de la science et de la médecine, ont contribué à « une forte réduction de la mortalité, en particulier grâce au traitement spectaculaire de toutes les maladies infectieuses. Les « trente glorieuses »¹ consistaient aussi en une victoire sans précédent sur le monde des microbes » (P. Bourdelais, 1989, p.7). Le bouleversement de cette relative quiétude, par une épidémie qui « paraît mettre en échec la médecine sur son terrain de prédilection, les maladies infectieuses, là même où, depuis Louis Pasteur,² elle courrait de succès en triomphe » (J. Valin S/D, 1994, post face), a constitué le ferment de l'éclosion d'une conception conspirationniste de ce nouveau phénomène médical. Ainsi, « ...lors de la première multiplication du nombre des cas de SIDA aux Etats-Unis entre 1981 et 1983, la CIA et le KGB ont été alternativement accusés d'avoir voulu, par cette maladie, soit décimer les populations jugées socialement marginales (homosexuels et drogués), soit chercher à déstabiliser les populations occidentales » (P. Bourdelais, 1989, p.17). C'est pourquoi, dès les débuts de l'épidémie, les populations africaines, à l'image des Ivoiriens, n'étaient particulièrement pas terrifiées par l'annonce de l'émergence de cette nouvelle maladie, d'autant plus que : « la presse nationale faisait vaguement état d'une maladie "bizarre" et mortelle qui ravageait les milieux toxicomanes et homosexuel en Occident, plus particulièrement aux États-Unis, dont on constate quelques cas en Europe et en Afrique centrale (Zaire, R.C.A.) et de l'Est (Zambie, Kenya, Ouganda) ». (G. Tapé, S. Dédy, 1991, p.9).

Les Africains ne commencent à véritablement s'intéresser à l'épidémie que lorsqu'après avoir indexé Haïti dans un premier temps, comme le berceau du sida (P. Farmer, 1996), les chercheurs occidentaux se sont ravisés et ont désigné l'Afrique. L'hypothèse sur l'origine africaine du sida, martelée à l'aide d'un discours connoté d'idées reçues et, parfois, racistes, a débouché sur d'houleuses controverses qui ont braqué nombre d'Africains qui se sont sentis

¹ « Les trente glorieuses » désignent les trois décennies de l'expansion économique sans précédent des pays occidentaux, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale au choc pétrolier de 1973

² Louis Pasteur est un scientifique français, chimiste et physicien de formation. Pionnier de la microbiologie, il a mis au point le vaccin contre la rage. Il s'est aussi penché sur la fermentation, les maladies infectieuses et la conservation des aliments (pasteurisation).

indignés. En effet, plusieurs théories axées sur les risques liés aux habitudes alimentaires et aux pratiques sexuelles des Africains, ont été convoquées pour tenter d'expliquer la transmission inter-espèce du virus, du singe à l'homme (J-P. Dozon, 2017). Les maladresses de cette manœuvre ont conduit les Africains à émettre des réserves quant à la bonne foi des chercheurs. R. Chirimuuta et R. Chirimuuta (1987, p. 71), soutiennent à ce propos que les théories de l'origine du sida chez les singes d'Afrique :

sont propres à véhiculer des connotations racistes en vertu desquelles les Africains vivaient encore dans les arbres comme des singes à l'instar des clichés glanés dans les films de Tarzan et ne seraient en termes d'évolution, pas si éloignés de leurs ancêtres les primates.

La posture de ces chercheurs illustre un sentiment largement partagé à l'échelle continentale. Cette controverse a constitué le premier verrou du cloisonnement des postures et un fâcheux précédent qui a alimenté celle relative à la propagation du virus en Afrique. En effet, quand il a été établi, dans la seconde moitié de la décennie 1980, le rôle prépondérant de la transmission hétérosexuelle dans la propagation de l'épidémie en Afrique, la recherche sur la question a frôlé au procès des mœurs. Des chercheurs et des journalistes Occidentaux qui s'intéressent à la question, affirment, sans réserve, que le caractère débridé de la sexualité des Africains en est l'explication. Plusieurs publications à écho international abondent dans le sens des exemples suivants : « Les zaïrois qui cherchent à oublier leur infortune dans les fêtes de la sexualité sont pris au piège de l'épidémie¹. » Ils « vivent dans une société où le drame est quotidien et où le principal refuge est dans l'hédonisme et le plaisir [...] La sexualité est le moteur essentiel de la survie². » Dans sa parution du 06 mai 1987, le quotidien français *Libération* titre : « Abidjan fait la nique au sida ». Dans cet article, J. Hatzfeld soutient que dans la capitale économique ivoirienne, « les petites fiancées veulent

¹ Philippe Boggio, « L'épidémie du sida à Kinshasa, le malaise dans la fête », *Le Monde* du 24 décembre 1986

² Nathan Clumeck, « L'épidémie sera à l'origine d'une mutation majeure de la société africaine », *Le Monde* du 28 novembre 1987.

continuer à ambiancer [elles font donc] la nique au sida¹. »

En réponse à ce qu'ils perçoivent comme un acharnement organisé et une machination, les Ivoiriens, à l'instar de nombreux Africains, rebaptisent le Syndrome d'Immuno-Déficience Acquis en "Syndrome Imaginaire pour Décourager les Amoureux" (M. Echenberg, 2006). Tourner en dérision de ce phénomène considéré comme « le mal du siècle », répondait à une double volonté d'exorciser la peur d'une part, et, de l'autre, de contre-attaquer en désignant l'Occident comme l'instigateur de ce danger. L'irruption du sida en Afrique peu après le début des campagnes sur le planning familial organisées autour du port du préservatif et des contraceptifs, nouveaux pour les Africains, font dire aux populations qu'il s'agit de deux entrées du même traquenard de contrôle de la démographie du continent en nette progression. Comme l'explique J-P. Dozon (2017, p.42),

C'est par cette mise en relation, qu'il se raconta que le virus venait, non pas des forêts d'Afrique centrale, comme il était dit officiellement, mais de puissants laboratoires occidentaux qui l'avaient conçu à dessein et qui allaient même jusqu'à le placer dans les préservatifs.

Les prédictions catastrophiques sur le sida en Afrique ont renforcé la théorie du complot partagée sur le continent, surtout que celles-ci mettaient en cause une sexualité africaine spécifique qualifiée de débridée.

Mieux encore, par la manière très imprudente dont certains propos occidentaux, aux contenus plus ou moins savants, crurent bon de cibler au premier chef les cultures africaines alors même que l'Afrique était placée sous les fourches caudines des grandes institutions financières internationales, le sida y fut propice à des contre-interprétations, ou à ce qu'il est convenu d'appeler le retournement du stigmaté. (J-P. Dozon 2017, p.41-42).

Ce retournement du stigmaté, fondé sur des théories conspirationnistes s'est retrouvé au cœur du discours populaire sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'ouest. Alors que l'émergence de la maladie à virus Ebola, antérieure au sida est apparue pour la première fois au Zaïre, en 1976 (M.

¹ Jean Hatzfeld, « Abidjan fait la nique au sida », *Libération* du 06 mai 1987

Grmek, 1995), ses 21 répliques enregistrées à partir des années 1994, n'ont suscité d'émoi international particulier jusqu'au déclenchement de la vingt-troisième épidémie dont le théâtre fut l'Afrique de l'Ouest¹.

Pour une frange de la population guinéenne, cette fulgurante épidémie ne peut s'expliquer que par un dessein humain. Même si au début de l'épidémie en Guinée forestière, les populations locales attribuèrent les premiers décès à un sortilège (A. Zran, 2020), la rapide dissémination nationale du virus va ouvrir les vannes aux théories reliant l'épidémie à un virus de laboratoire. Selon les propos de ce témoin :

Les gens disaient aussi qu'il y avait un labo qui était installé ici en Sierra Leone et qu'il y aurait eu des explosions qui auraient contaminé des personnels du labo. Maintenant que cette épidémie a été incontrôlée, ce qui a fini par contaminer toute la région. (R.K.).

Mais l'hypothèse d'une épidémie accidentelle va rapidement perdre en intensité face aux rumeurs affirmant que de cyniques esprits humains animent ce sinistre scénario. L'idée que la cupidité nourrit la malveillance et pousse à franchir le seuil de la morale est liée à une croyance ancrée en Afrique, selon laquelle, par des moyens mystérieux et violents, une minorité prospère de la misère du plus grand nombre. De ce fait, l'hypothèse de la présence humaine derrière ce phénomène était soutenue par de nombreuses rumeurs qui en avaient déjà tracé les sillons.

Des sites internet locaux ont repris un article venant d'un site italien d'extrême-droite, anti-globalisation et complotiste qui accuse les milliardaires Bill Gates et George Soros d'être responsables de l'épidémie d'Ebola, au travers d'un programme de recherche d'armes bactériologiques qu'ils auraient financé en Sierra Leone, à la frontière

¹ La vingtaine d'épidémies survenues de 1976 à 2012 a touché 2400 personnes et occasionné 1590 décès ; un bilan largement en dessous de celle qui a débuté en Afrique de l'Ouest en fin 2013, dont le bilan officiel fait état de 28 616 cas confirmés, probables et suspects (en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone), et 11 310 décès (OMS, 2016)

avec la Guinée.¹

Cette théorie d'une conspiration à l'origine de l'épidémie a traversé les frontières des pays touchés pour gagner la sous-région. Des entretiens réalisés en Côte d'Ivoire illustrent le partage transnational de cette perception, à l'image des propos de cette enquêtée :

La Guinée a toujours refusé les Français hein. Ils ont toujours refusé. Ils ne voulaient pas la France chez eux jusqu'à présent. Mais la France se force de rentrer là-bas mais eux ils refusent. Donc c'est les conneries tout ça là. C'est pour ça ils ont mis Ebola chez eux. L'Amérique, la France, la Russie, ce sont tous les mêmes. (L.T)

Ce témoignage met en relief la survivance d'un contentieux colonial non soldé remis régulièrement au centre des débats sur les relations Afrique-Occident. Les frustrations héritées des conquêtes coloniales, des décolonisations émaillées de violences et des turbulences des relations post coloniales, passionnent les controverses tout en conditionnant les représentations des phénomènes atypiques qui font peser des menaces graves sur le continent. Dans ces conditions, les théories de complot expriment le déficit de confiance au discours des Occidentaux soupçonnés de toujours cacher les réels desseins de leurs actions en Afrique.

Cette systématique remise en cause de l'explication scientifique officielle des grandes épidémies post coloniales, a été empiriquement vérifiée une fois de plus, à l'occasion de l'épidémie de la maladie à corona virus (Covid-19). Pendant que l'Afrique, à l'instar des autres continents, suivait avec une vive inquiétude la progression vertigineuse de cette nouvelle inconnue, les responsables de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des Nations Unies (ONU), multiplièrent des déclarations alarmantes qui ont fini par créer un climat de suspicion. En effet, alors que le premier cas de Covid-19 en Afrique subsaharienne n'est notifié que le 27 février 2020 au Nigéria, chez un Italien venu de la ville de Milan (Italie), l'avant-veille (AFP, 28 février 2020), le ton du discours de l'OMS et de l'ONU sur l'épidémie en Afrique, reste

¹Vincent Foucher, « Ebola en Guinée: une épidémie politique? », publié en ligne le 01 octobre. Consulté sur www.Crisisgroup.org/africa/west-africa/guinea/ebola-en-guinee-une-epidemie-politique

implacablement apocalyptique, prédisant que le continent sera, inévitablement, l'épicentre de la désolation avec des morts qui seront décomptés par millions. Ces projections stratosphériques ont donné le sentiment aux populations qu'on avait quitté l'épidémiologie pour des prophéties de génocide. D'ailleurs, lors d'une interview accordée le 27 mars à Radio France Internationale (RFI) et France 24, le Secrétaire Général de l'ONU, Antonio Guterres, persiste en soutenant sans réserve que la Covid-19 entraînera des millions de morts en Afrique : « Et même si la population est plus jeune que dans les pays développés, il y aura nécessairement des millions de morts ». Ce discours atterrissant qui vise un continent le moins affligé par l'épidémie depuis son apparition a boosté les réacteurs les théories conspirationnistes qui le brandissait comme l'aveu du chaos programmé. De plus, les polémiques sur l'origine du virus, marquées par les propos de Luc Montagnier¹, qui a soutenu publiquement que le virus est parti d'un laboratoire chinois et les accusations du président américain Donald Trump, pointant la Chine du doigt, ont renforcé le capital crédit de la conspiration.

Au regard de ce qui précède, ces maladies sont appréhendées comme des catastrophes artificiellement organisées (L.G. Horowitz, 2000) et des stratégies d'un impérialisme néocolonial anonymisé. C'est ce qui explique que les étrangers « blancs » soient jugés responsables des malheurs dans les anciennes colonies (A. Epelboin et *al.*, 2012). Les populations qui ont encore en mémoire le souvenir d'un passé colonial douloureux, indexent les Occidentaux qu'ils accusent de vouloir pérenniser leur domination sur le continent en y introduisant des maladies infectieuses graves.

Par ailleurs, si dans l'imaginaire collectif de nombreux Africains, le sida est une maladie impérialiste orchestrée par les seuls Occidentaux, dans les cas de la maladie à virus Ebola et la Covid-19, cette théorie épingle également certaines élites politiques africaines accusées d'être les coryphées locaux de cette guerre dont elles tirent des prébendes. Ces accusations portées sur l'élite politique sont en réalité, des formes de contestation de la gouvernance des Etats, du ras-le-bol des sempiternelles crises socio-économiques et l'expression de la désillusion suscitée par le déficit de démocratie qui a liquidé

¹ En sa qualité de co-découvreur du VIH, Luc Montagnier est une personnalité scientifique dont les propos ne laissent indifférents, la communauté scientifique et les populations.

l'enthousiasme des premières années du multipartisme. C'est d'ailleurs ce qui explique les nombreuses violences qui émaillent les réponses étatiques aux épidémies dont l'un des cas extrêmes a été enregistré en Guinée, lors de l'épidémie d'Ebola. Huit membres d'une délégation officielle en mission de sensibilisation à Womey¹, ont été massacrés le 16 septembre 2014, par les populations les accusant de vouloir les infecter (A. Zran, 2020). Ces violences sont amplifiées par des théories qui soutiennent que les épidémies constituent le fumier qui facilite la production d'une considérable manne financière captée par les commanditaires.

2. « *No pitié in business* » : la théorie du marché économique des épidémies.

Les violences déclenchées par les rumeurs et les épidémies d'accusations ont toutes ou presque en toile de fond l'idée que ces maladies sont des conséquences de la boulimie financière de firmes pharmaceutiques et de puissants lobbyings. Du sida à la Covid-19 en passant par la maladie d'Ebola, en Côte d'Ivoire, en Guinée, comme un peu partout en Afrique, la rhétorique de « maladie-business » a toujours été au cœur des débats sur les causes et la gravité de ces épidémies.

Dès le déclenchement de l'épidémie du sida, le marketing des préservatifs à grand renfort médiatique, loin de créer l'unanimité sur son utilité, a plutôt induit une suspicion de logique commerciale. Pour une frange des populations africaines, les rentes liées à la vente des préservatifs à l'échelle mondiale expliqueraient la nonchalance de la recherche vaccinale. Cette même corrélation est entretenue avec les antirétroviraux. En effet, malgré les progrès de la science – qui a fait passer le sida, du statut de maladie fatale à celui de maladie chronique –, et l'accès universel aux ARV dans de nombreux pays d'Afrique depuis une décennie, le caractère incurable de la maladie et le traitement à vie, suscitent de nouvelles interprétations. Les firmes pharmaceutiques sont accusées d'entretenir le *statu quo* qui leur garantit une prospérité *ad vitam aeternam* sur le dos des patients plus nombreux au fil des années. Ces accusations de complot, aussi vieilles que la lutte contre le sida, ont été enregistrées partout dans le monde. Selon la Française Rolande Girard :

¹ village de la préfecture de N'Zérékoré (Guinée forestière)

Chaque fois qu'un laboratoire américain est sur le point de trouver le vaccin salvateur, de mystérieux visiteurs s'introduisent de nuit dans les locaux, renversent les éprouvettes débranchent les congélateurs, si bien qu'on tombe à zéro. (*Le point*, 1987, p. 59-60).

Vraies ou fausses, ce qui importe c'est le rôle de conditionnement des représentations de l'épidémie que jouent ces allégations qui font prospérer les théories du complot. À l'évidence, les avancées scientifiques et les campagnes sensibilisation n'ont réussi à arracher l'écusson « sida-business » scotchée à l'image des industriels de la santé. La théorie qui soutient que le juteux marché mondial des préservatifs et des antirétroviraux, capté par une poignée de laboratoires pharmaceutiques, explique leur réticence à proposer le remède miracle qui renverrait l'épisode du sida aux archives de l'histoire de la santé, est partagée en Afrique et ailleurs dans le monde.

Ce sentiment d'affairisme au cœur de la gestion des épidémies a également accompagné comme une ombre, la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Les violences qui ont l'émaillée en Guinée se référaient à l'idée répandue d'un deal entre la classe dirigeante et les « Blancs ». C'est pourquoi, très tôt, le président a été mis au banc des accusés. Selon le témoignage ci-dessous, des rumeurs persistantes affirmaient que :

Alpha Condé, avant d'être au pouvoir s'était endetté auprès des Blancs et donc il fallait qu'il rembourse tout ce qu'il avait pris comme dette. Donc il aurait fait un pacte avec les Blancs pour leur donner du sang humain. Ils ont encore fait d'autre rapprochement comme quoi Bernard Koutchner étant le fondateur de MSF, il se serait entendu en tant qu'ami d'Alpha Condé pour transférer le sang des Guinéens. (R.K.)

Pour nombre de Guinéens, l'épidémie d'Ebola est un complot de trafic d'organe et de sang fomenté par certains pays occidentaux de connivence avec leur chef d'Etat. À cette époque où plupart des malades internés mourraient et étaient aussitôt enterrés sans rites funéraires ni ultime hommage des proches, conformément aux mesures de sécurité sanitaire arrêtées par les acteurs de la lutte afin de casser la chaîne de contamination, les Centres de Traitement Ebola (CTE) étaient perçus comme la porte du non-retour. Ces mesures de santé publique, nouvelles pour les populations, ont facilité la circulation des

rumeurs qui soutenaient que les personnes internées dans les CTE sont assassinées et dépouillées de leurs organes ; lesquels organes sont transférés dans des pays occidentaux confrontés au vieillissement de leurs populations. La théorie de trafics d'organes a gagné en crédibilité et les rumeurs qui la soutenaient furent d'autant forte qu'il est généralement admis sur ce espace culturel que certains individus recourent à des sacrifices humains pour acquérir du pouvoir ou de la richesse. Un habitant d'une villa attenante au CTE de Forécariah (Guinée) avoue avoir épié le CTE maintes fois, dans l'optique de vérifier ces rumeurs.

On disait que les gens ont fait (les CTE) pour faire les transferts de sang pour envoyer en Occident. Moi j'étais proche ici, j'observais. Les nuits, je superpose les briques ici (depuis sa cour) et j'observe si ce sont des transferts de sang que les gens font. Parce que les gens ont dit qu'en Occident la population est tellement vieille qu'ils ont besoin des organes des Africains pour régénérer leurs organes. [...] Avec ma proximité du CTE, une fois que je sors pour aller saluer mes amis, ils me disaient « mon ami vérifie » et moi aussi je vérifiais. (A.C.)

Les failles de stratégie de prise en charge des malades d'Ebola, du moins dans les débuts, et l'inhumation des victimes dans les conditions susmentionnées, ont attisé involontairement ces théories de complot de commerce d'organes, comme l'explique cet autre témoin :

La plupart des gens qui partaient dans les centres de traitement rendaient l'âme en majorité. Donc les gens ont vite interprété cela en disant qu'on envoie les gens dans les CTE pour les tuer. Comme on ne peut pas les tuer chez eux, on les envoie à l'hôpital parce qu'on n'a pas accès à ce centre. [...] Les réalités qui se passaient dans les CTE, les communautés n'étaient pas informées de cela. Mais il y avait des informations qui circulaient autrement. (V.G)

L'incompréhension des procédures de gestion de l'épidémie dans ce pays qui a vécu au rythme de complots, réels et imaginaires durant plusieurs décennies, sous son premier président, Ahmed Sékou Touré, après son indépendance acquise sur fond de litige avec la France, ne pouvait que faire prospérer des explications de type « complotiste ». En effet,

chaque revirement politique est en Guinée fait l'objet d'interprétations infinies, certaines franchement délirantes empruntant à la numérologie islamique ou aux obsessions mondialisées du complot juif ou franc-maçon. [...] Beaucoup de citoyens guinéens considèrent que les

événements politiques majeurs, interventions des militaires, assassinats ou élections contestées, ont été organisées par tel ou tel segment de l'armée ou de la classe politique aux ordres de tel ou tel grand investisseur minier. ¹

Ce sentiment de machination orchestrée par des groupes d'intérêts économiques est amplement partagé en Côte d'Ivoire, comme en témoigne les propos suivants :

Comme on dit c'est Blanc qui contamine le monde ; on se dit qu'ils ont l'antidote. S'ils viennent dans un pays et qu'ils doivent peut-être exploiter quelque chose comme l'or, ils envoient cette maladie. On a vu ça au Congo. Ils étaient en train d'exploiter les minerais des zairois pendant la population mourait d'Ebola là-bas. (F.M).

Le succès de ces théories peut aussi s'expliquer par le déclin de l'autorité forte de l'État et de sa souveraineté propre, la complexification de la société, ainsi que les pseudos vérifications que peuvent offrir Internet, donnant à tout propriétaire d'une connexion wifi l'illusion d'être un véritable et important journaliste d'investigation (F-B. Huyghe, 2016).

En outre, les conflits socio-politiques dans plusieurs pays africains, dans lesquels l'ancienne puissance coloniale est accusée d'en être tantôt l'instigatrice, tantôt l'accélérateur, constituent également un ferment d'éclosion de théories de complot sur les épidémies. C'est ce qui explique que l'absence de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, malgré la situation chaotique dans le voisinage de sa frontière ouest (Guinée et Liberia), est, pour une frange des Ivoiriens, moins liée aux exploits de son plan de prévention qu'aux multiples intérêts occidentaux dans ce pays dont ils sont assurés de docilité du président qu'ils ont soutenu pendant la crise post-électorale de 2010-2011. En effet, en septembre 2002, l'échec d'un coup d'Etat dégénère en une rébellion qui a consacré la partition du pays, en occupant le septentrion d'est en ouest. Les partisans du gouvernement et ses pontes accusent la France de mener une guerre impérialiste par procuration, dans l'optique d'imposer son poulain à la tête du pays (M. Koulibaly, 2004 ; T. Kouamouo, 2006). La crise post-électorale de 2010 qui a abouti, en pleine métropole abidjanaise, à une guerre ouverte entre le camp du Président sortant Laurent Gbagbo et celui de son

¹ Vincent Foucher, *Op. cit.*

concurrent Alassane Ouattara aggrave le climat de délitement moral qui avait gagné le pays depuis plus de dix ans. Soutenu par la communauté internationale et la rébellion, Alassane Ouattara est porté au pouvoir en avril 2011 suite à l'arrestation de Laurent Gbagbo par la rébellion, aidée de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et du bataillon de l'armée française basé en Côte d'Ivoire. Le caractère décisif de l'ingérence de l'armée française dans le dénouement des affrontements achève de convaincre les partisans de Laurent Gbagbo de l'implication de l'ancienne puissance coloniale dans cette guerre, quand ceux d'Alassane Ouattara saluent l'intervention internationale. Les postures héritées de la guerre et radicalisées par les projets de reconquête ou de conservation du pouvoir qui ont généré davantage de frustration, ont modelé les différentes grilles d'analyse de tous les événements d'intérêt national perméables aux théories du complot, notamment chez les personnes larguées à la périphérie du pouvoir. Comme l'explique M. Peltier (2016), au niveau politique, les théories du complot sont principalement fondées par des personnes qui n'ont pas accès au pouvoir, à sa mise en place ou au processus de décision. Cette exclusion du pouvoir nourrit sentiments de méfiance et de dégoût envers les hommes politiques au pouvoir et par extension envers la politique en général. C'est en partie pour cela que l'on observe à notre époque une fracture entre les citoyens et les hommes politiques ainsi que les institutions officielles. L'alerte d'Ebola n'a pas dérogé à cette réalité. Le témoignage ci-dessous illustre clairement l'interprétation « complotiste » de la situation :

La Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme la Guinée. Nous, on a permis aux Européens de se développer. Ils ont des trucs qu'ils viennent chercher en Côte d'Ivoire ici. On a qu'à dire qu'en Afrique, la Côte d'Ivoire est un pays bien placé pour eux. On permet plus leur développement que les autres pays. Donc ici, ils ont tout. Si les gars laissent entrer l'Ebola en Côte d'Ivoire, eux-mêmes ça ne va pas les arranger. Et puis, le président ivoirien ne s'oppose pas à eux. Il fait ce qu'ils veulent. Quand c'est comme ça, eux-mêmes ils le protègent parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent avec lui. (S.L)

A l'évidence, la progression géographique de l'épidémie est perçue comme une opération orchestrée par des mains obscures en fonction de leurs intérêts, d'où l'expression « Ebola-business » qui exprimait l'idée du complot répandue à l'échelle de l'Afrique face aux impressionnants moyens de lutte déployés par les organisations internationales dans les pays concernés par ces crises épidémiques d'une part, et d'autres part, les scandales sur les

détournements de l'aide humanitaire¹.

Complot et manipulation, c'est aussi ce qui a été dit à propos de la Covid-19. Le port du masque rendu obligatoire dans les lieux publics et dans les moyens de transports en commun, le financement international accordé aux Etats qui déclarent des cas de Covid-19, la bataille pour l'acquisition tests de dépistage, etc., ont offert le spectacle d'un marché de denrées indispensables à la survie de l'espèce humaine, capté par quelques industriels de la santé. Les doutes entretenus sur l'efficacité des masques réutilisables confectionnés localement, durant la première vague de l'épidémie, concomitamment aux commandes de millions de masques jetables, ont entraîné des rumeurs de *deal* entre les autorités sanitaires et les pays fabriquant ces masques. En Côte d'Ivoire, comme ailleurs en Afrique, la litanie d'annonces médiatisées de l'aide internationale dans la phase d'explosion de la contamination a alimenté des rumeurs sur les réseaux sociaux, accusant le gouvernement de manipuler les chiffres de l'épidémie qu'il surévalue à dessein pour bénéficier des fonds d'aide à la lutte. Les déclarations d'aides internationales estimées à des centaines de milliards de F.CFA et la campagne médiatique de la réponse nationale sous perfusion financière extérieure, ont donné du grain à moudre aux officines de fabrication des théories du « Covid-business ».

La situation s'est davantage dégradée avec le débat international sur l'efficacité de la *chloroquine* défendue par le professeur Didier Raoult. L'hypothèse selon laquelle le Professeur Didier Raoult de l'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) de Marseille est saboté par des scientifiques à la solde des firmes pharmaceutiques qui entendent embellir leur trésorerie par la mise en place d'un nouveau remède à prix faramineux a largement été partagée. Ce débat qui a agité le milieu scientifique pendant de nombreux mois a rajouté au scepticisme de nombre d'Africains qui trouvaient l'affaire suffisamment opaque pour accorder du crédit aux contestataires. Les résultats annoncés à Marseille avaient plus d'échos que les réserves, perçues comme des torpilles. Dans un premier temps, le gouvernement ivoirien s'est tenu à bonne distance de l'utilisation de cette molécule dans le protocole de traitement en Côte d'Ivoire. Mais, très rapidement, il révisé sa posture sous l'effet des braises des critiques activées par les réseaux sociaux qui fustigent ses hésitations quant à

¹ Emmanuel Freudenthal, Joao Coelho, « En RDC, la riposte de l'OMS rattrapée par « Ebola business », www.libération.fr/planete/2020/02/04, publié le 4 février 2020

l'utilisation de cette molécule en l'accusant d'être sous la pression des laboratoires opposés à un remède à coût modique. Pour enrayer ces accusations nocives pour son plan de lutte, il annonce une commande de *chloroquine* et un projet de production locale à Grand-Bassam, dans la banlieue abidjanaise (Valentin Mbougueng, 2020). L'objectif de cette annonce appuyée par un projet de production locale répondait à l'urgence de rassurer la population sur les bonnes intentions des autorités face aux rumeurs persistantes sur les enjeux financiers de l'épidémie. En effet, Si les populations scrutent à la loupe les enjeux financiers des grandes épidémies, c'est aussi parce qu'elles restent convaincues qu'ils expliquent la marginalisation des remèdes proposés par les Africains.

3. Le complot de la censure des remèdes africains ou le bâillonnement des « empêcheurs de tourner en rond ».

Du sida à la Covid-19 en passant par la maladie à virus Ebola, les Africains ne se sont pas confinés dans une posture de spectateurs passifs et médusés de ces épidémies. Bien au contraire, à l'instar des chercheurs du reste du monde, ils ont participé à la lutte en proposant des solutions prophylactiques et curatives. Cependant, toutes les thérapies proposées ont échoué à l'examen des structures internationales accréditées en la matière. L'invalidation des propositions africaines nourrit le sentiment d'une marginalisation du continent du processus de recherche de solutions. L'exemple édifiant le plus récent est celui de la *Covid-Organics* (CVO) promue par le président Malgache. A l'image de l'écho international de l'annonce de l'efficacité de la *chloroquine* dans le traitement de la Covid-19, l'actualité internationale de la lutte contre l'épidémie est marquée, le 20 avril 2020, par la présentation officielle et solennelle, par le chef d'Etat Malgache, Andry Rajoelina, d'un remède préventif et curatif de la Covid-19. Le retentissement international de cette annonce faite par le président en personne, qui s'écarte des habitudes scientifiques en la matière, est immédiat.

Bien affûtée, cette stratégie d'annonce par voix présidentielle visait à donner un écho amplifié à ce produit tout en mettant dans l'embarras, les auteurs réserves, notamment les structures internationales de validation des médicaments. En effet, bien avant la CVO, plusieurs solutions proposées par

les Africains, à l'exemple de l'*Apivirine*¹ ont fait long feu alors qu'ils avaient suscité de l'espoir par le sérieux apparent de leur mise au point. C'est sûrement pour éviter le même sort à la *Covid Organics* que le président s'est proposé lancement du nouveau national contre la Covid-19. L'effet de cette stratégie est immédiat. Plusieurs pays du continent, notamment le Tchad, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et le Sénégal commencent à importer la *Covid Organics*. Toutes les couches socio-professionnelles du continent sont représentées dans les soutiens au breuvage malgache qui devient l'attraction de la lutte contre l'épidémie sur le continent. Les motions de soutien succèdent aux commandes encouragées.

Mais cet élan frénétique est rapidement freiné par la mise en garde de l'OMS contre un produit pour lequel il n'existe, selon elle, aucune preuve scientifique de son efficacité (AFP, 07 mai 2020). Il n'en fallait pas plus pour assister à une levée de bouclier. Ces réserves sont aussitôt perçues par nombre d'Africains, à commencer par le président malgache, comme un *casus belli* et la goutte d'eau de trop qui fait déborder le vase de la conspiration contre les remèdes africains. Interrogé sur les antennes de la Radio France Internationale (RFI), le 11 mai 2020, le Président Rajoelina fustige le scepticisme de la communauté scientifique internationale qui, selon lui, se fonde sur l'origine du remède et son sur son efficacité. Car, « si ce n'était pas Madagascar et si c'était un pays européen qui avait découvert ce remède, est-ce qu'il y aurait eu tant de doutes ? Je ne le pense pas », assure-t-il. A l'évidence, il dénonce un complot de marginalisation systématique des solutions africaines. Cette posture abondait dans le sens de l'indignation de nombre d'Africains qui ont trouvé l'occasion belle pour exprimer le chapelet de leurs griefs contre l'OMS dont le système de modélisation avait précédemment prédit l'hécatombe en Afrique. Pour eux, derrière le rejet de ce remède, se cache le dessein de voir les prédictions apocalyptiques sur l'épidémie en Afrique se réaliser. En définitive, la question s'est révélée être moins la validité de la CVO que la suspicion qui empoisonne les relations des Africains aux organisations internationales. Cette crise de confiance est perceptible dans les propos du naturopathe camerounais, Fotsing Linus pour qui : « les critiques de l'OMS s'apparentent à un sabotage [...]. En quoi l'OMS incrimine le *Covid-Organics* ? L'artémisia est utilisée depuis des siècles et s'est montré même plus efficace

¹ Remède mis au point par le Professeur Valentin Agon du Bénin

que la chloroquine¹ ».

En Côte d'Ivoire, le président de la Fédération des Associations de Consommateurs Actifs de Côte d'Ivoire, Marius Comoé, s'est également indigné publiquement en soutenant que :

Les réticences de l'OMS ne se justifient pas dans la mesure où l'OMS, une fois informée de la créativité de nos chercheurs, ne cherche pas à découvrir, à analyser en profondeur leurs trouvailles. L'OMS ferait mieux de venir en Afrique pour s'informer sur la donne que de rejeter de façon discourtoise leurs trouvailles².

Sur les réseaux sociaux, les partisans de la *Covid-organics* multiplient les diatribes contre l'OMS qui, selon eux : « boycott ce produit parce qu'il a été trouvé par des Africains » ; « ne veut pas que ce soit un Africain qui trouve un remède à cette épidémie », « n'est pas intéressée par un médicament dès qu'il émane d'un Africain ». La remise en cause l'efficacité de ce produit est considérée comme abjecte dans un contexte où l'épidémie triomphe de la science défendue par l'OMS. Face aux tirs groupés qu'elle essuie, l'OMS décide de réagir pour éviter que ce débat entame davantage sa crédibilité sur le continent. Ainsi, le 04 mai 2020, elle déclare que :

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) accueille favorablement les innovations à travers dans le monde, y compris le recyclage des médicaments, des produits issus de la pharmacopée traditionnelle et la mise au point de nouvelles thérapies dans le cadre de la recherche de traitements potentiels de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19). (OMS, 2020).

Pour joindre l'acte à la parole, son Directeur Général, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ouvre des discussions avec le Président malgache le 20 mai 2020, à l'issue desquelles un accord visant à inscrire la COV sur la liste des essais cliniques réalisés dans plusieurs pays dans le monde dans le cadre

¹ Georges Ibrahim Tounkara, « Les critiques de l'OMS passent mal en Afrique », publié le 18/05/2020 sur www.dv.com/fr/les-critiques-de-loms-passent-mal-en-afrique/a-53488231

² *Id.*

du projet « *Solidarity Trial*¹ », est signé.

Au regard de l'intensité de ce débat, il est évident que les seules réserves émises par l'OMS sur le breuvage malgache ne peuvent expliquer le déchainement de telles passions. Loin s'en faut, elles n'ont constitué que le détonateur de griefs latents qui ont traversé des épidémies antérieures en se corsant. En effet, nulle épidémie que le sida n'a autant mobilisé tous les acteurs du système de santé publique et traditionnel en Afrique. Depuis 1986, plusieurs Africains ont proposé des remèdes sans succès (Grmek, 1995). On compte parmi les auteurs de ces propositions, plusieurs médecins, chercheurs et botanistes de renommées internationales.

Dans cet élan, la Côte d'Ivoire compte de nombreux tradi-thérapeutes qui ont affirmé détenir le remède miracle contre le sida, mais aucune de ces annonces n'a suscité de controverses à la hauteur de cette sur la *Thérastim*. Présentée officiellement le samedi 06 janvier 2001 à l'Université de Cocody (Abidjan), la *Thérastim* est annoncée comme un traitement du VIH/sida mis au point par Dr Désiré Zegbeh, en collaboration avec le professeur Etienne Yapo, Doyen de la Faculté de Pharmacie l'Université de Cocody (Abidjan).

Contrairement aux précédentes annonces isolées et solitaires de remèdes par des tradi-praticiens, ce produit est élaboré par des scientifiques et présenté à un public composé de scientifiques, d'autorités politiques, de représentants des organisations internationales et d'étudiants. Selon ses promoteurs, la conformité de la méthodologie utilisée aux exigences de l'OMS lui confèrent des résultats sont valides (A. Zran, 2014, p.384). En clair, pour les promoteurs, le protocole de l'étude est conforme à celui relatif à la valorisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle, présenté à l'occasion des premières journées de valorisation de la pharmacopée en 1998 et été adopté au CAMES (Conseil Africain et Malgache de l'enseignement Supérieur) puis par l'OMS lors d'une réunion sur la pharmacopée traditionnelle tenue à Harare (Zimbabwe) en 1999. La *Thérastim* se décline forme d'ampoule contenant un millilitre de liquide fabriqué à partir de 59 plantes et cédé à 40.000 FCFA la boîte de 5 ampoules d'un millilitre à

¹ « *Solidarity Trial* » est un projet de l'OMS qui consiste à effectuer des essais cliniques pour valider l'efficacité des médicaments mis au point dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

administrer par voie intraveineuse¹.

Mais, nonobstant la multiplication des arguments scientifiques avancés pour convaincre l'auditoire, les constatations immédiates de la méthode et les résultats par les scientifiques présents ont débouché sur une « affaire *Thérastim* ». En effet, « ...alors que l'officiant principal faisait son sermon, tous ... les prélats ont déserté la salle, trouvant les fidèles trop fanatiques (en l'occurrence les étudiants en pharmacie venus nombreux)»². Cette attitude est suivie de sévères critiques contestant la validité du remède proposé (G. Pialoux, 2001).

Après cette présentation qui a suscité un intérêt national et international, le temps des échanges scientifiques pointilleux a mis bémol au satisfécit des promoteurs de ce remède incapables d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bel et bien d'un antirétroviral. En effet, le point d'achoppement des débats était la validité curative du remède sur laquelle l'équipe de Dr Zegbeh ne s'était montrée convaincante. Pour rattraper le coup et éviter l'enlisement du débat, il précise peu après « qu'il y avait une méprise ... des médias. *Thérastim* est une prophylaxie immédiate et peut aider efficacement les porteurs du VIH, en faisant baisser la charge virale et en stimulant les lymphocytes CD4 »³. En clair, « il ne s'agit pas d'un anti-VIH, mais d'un stimulant naturel qui permet de retaper le sujet immunodéprimant⁴. Mais cette précision, après coup, qui aurait pu éviter l'embrouillamini de la présentation ne peut rattraper les dés déjà jetés. Nombre d'Ivoiriens restent convaincus aujourd'hui encore, qu'il s'agissait d'un véritable remède du sida saboté par des praticiens à la solde des firmes pharmaceutiques. Cette posture selon laquelle des bras séculiers locaux acquis à la solde des laboratoires pharmaceutiques veillent au maintien du statu quo de la recherche en Afrique s'aligne sur le :

¹ *Fraternité Matin* du 8 janvier 2001

² Bakayoko Zéguéla, « Le *Thérastim* contre le sida. Cinq malades sur 40 comme preuve », in : *Ivoir'Soir* du lundi 8 Janvier 2001, p.8

³ Séthou Banhoro, « *Thérastim*, entre doute et espoir », in : *Le Jour* du 8 janvier 2001, p.4

⁴ *Le Jour* du 8 janvier 2001, p. 4

mythe selon lequel ces mêmes laboratoires faisaient tout pour empêcher que des guérisseurs africains fussent les découvreurs de « médicaments de anti-sida ». Cela jusqu'à commettre, dirent certaines rumeurs, des assassinats comme celui d'un certain Nanan Koffi Drobo II, devenu célèbre dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il affirmait être en mesure de soigner le sida et qu'il recevait du coup quantité de malades, et dont l'assassin, un proche collaborateur qui travaillait avec lui, n'avait pu être armé que par quelque influente et criminelle officine internationale (Dozon, 2017, p. 42-13).

L'assassinat de Drobo II a largement contribué à alimenter les théories de complot. Le journaliste et écrivain ivoirien Ladjî Sidibé, lui a même consacré un ouvrage dont le titre est largement évocateur¹. Présenté comme le martyr de l'audace africaine, il est la référence d'argumentation du complot de la marginalisation de la renaissance africaine dans le domaine de la santé. La mise en cause des découvertes de remèdes africains à prix accessible au grand nombre de malades, est perçue par une importante frange population comme une stratégie de mise à l'index des trouble-fêtes qui tentent d'introduire des grains de sable dans l'engrenage du business des épidémies.

Conclusion

L'étude s'est intéressée aux théories conspirationnistes transversales qui ont jalonné les grandes épidémies post coloniales. Certes, d'innombrables théories de complots accompagnent chaque flambée épidémique, mais la présente recherche a ciblé les invariants des théories qui ont dominé les épidémies de sida, d'Ebola et de Covid-19, qui représentent les trois grandes épidémies qui se sont propagées à l'échelle continentale et mondiale dans la période considérée. L'analyse a révélé que leur perception comme des armes bactériologiques visant le continent africain est très répandue. A cette idée, se greffe celle d'un business de la santé détenu par les auteurs du complot, identifiés comme les laboratoires pharmaceutiques et des Fondations, en complicité avec une certaine élite politique africaine et des praticiens. La pérennité de ce système s'explique, selon la même théorie, par la marginalisation des remèdes proposés sur le continent qui créent un effet de contrariété. La crise de confiance développée par une importante frange des

¹ Ladjî Sidibé, *Drobo II, l'homme qui avait vaincu le sida*, Abidjan, Editions Fraternité Matin, 1993.

populations africaines à l'égard l'OMS, perçue comme la gardienne du *statu quo*, édifie sur l'ancrage des théories du complot tout en exprimant une revendication d'une voix plus audible de l'Afrique dans les relations internationales. Car au-delà des épidémies, le constant rejet des solutions africaines a fait fleurir, sur le continent, le sentiment de l'assimilation des Africains à des personnes dans l'irréparable incapacité de participer à la recherche de solutions concrètes aux épineuses questions auxquelles le monde est confronté. Ce sentiment favorise la perception des crises, qu'elles soient sanitaires, politiques, militaires, économiques, etc., comme les tentacules de l'impérialisme néocolonial.

Toutefois, la présente étude qui s'est intéressée au cas africain en démontrant la perception néocoloniale des grandes épidémies post coloniales, ne saurait conduire à conclure hâtivement que ce continent est le seul concerné par le développement du conspirationnisme. Bien au contraire, l'effusion de théories du complot concerne tous les continents et est aussi vieille que les épidémies. En Europe, depuis le Moyen-Âge, les théories de complot qui ont parfois provoqué des exterminations de certaines communautés accusées de propager la maladie (Bourdelaïs, 1989), suivent les grandes épidémies comme leur ombre. Les doutes émis, à l'échelle mondiale, sur les vaccins anti-covid-19, sur fond de perception complotiste confirment que le spectre des théories du complot plane sur tous les continents.

Références bibliographiques

- BANHORO Sethou, 2001, « *Théastim*, entre doute et espoir », *Le Jour* du 8 janvier.
- BIBEAU Gilles, 1991, « L'Afrique, terre imaginaire du sida. La subversion du discours scientifique par le jeu des fantasmes », *Anthropologie et Sociétés*, Vol. 15, n° 2-3, p. 125-147
- BOAKYE-AGYEMANG Collins, OKA Sakuya, 2020, « L'OMS soutient une médecine traditionnelle reposant sur des éléments scientifiques probants », Bureau Régional de l'OMS pour l'Afrique, www.afro.who.int/fr/news/loms-soutien-une-médecine-traditionnelle-reposant-sur-des-éléments-scientifiques-probants
- BOGGIO Pierre, 1986, « L'épidémie du sida à Kinshasa, le malaise dans la fête », *Le Monde* du 24 décembre.
- BORSTEIN Romain, 2019, « Comment s'informent les complotistes ? », Note de la Fondation Jean-Jaurès, 18 février 2019.

- [BOURDELAIS Patrice, 1989, « Contagions d'hier et d'aujourd'hui », *Sciences sociales et santé*, volume 7, n°1, p. 7-20.](#)
- CAMPION-VINCENT Véronique, 2005, *La société parano. Théories du complot, menaces et incertitudes*, Paris, Payot.
- BORSTEIN Romain, 2019, « Comment s'informent les complotistes ? », Note de la Fondation Jean-Jaurès, 18 février 2019.
- CHIRIMUUTA, Richard, CHIRIMUUTA Rosalind, 1987, *AIDS, Africa and Racism*, Bretby, Derbyshire.
- CLUMECK Nathan, « L'épidémie sera à l'origine d'une mutation majeure de la société africaine », in : *Le Monde* du 28 novembre 1987.
- CUEILLE Julien, 2020, *Le symptôme complotiste. Aux marges de la culture hypermoderne*, Toulouse, Editions Erès, 2020.
- DIFONZO Nicholas, BORDIA Prashant, 2006, « [Rumeurs, ragots et légendes urbaines](#) », *Diogenes*, n°213, p. 23-45.
- DIOP Moustapha, 2015, « La violence ethnique de l'Etat postcolonial. Le cas de la Guinée », in *L'Etat : concept et politiques*, Dayan-Herzbrun, S., Murard, N., Tassin, E., (S/D), TUMULTES, Edition Kimé, n° 44, p. 102-105.
- DOZON Jean-Pierre., 1991, « D'un tombeau à l'autre », *Cahiers d'Etudes africaines*, 121-122, XXX1 (1-2), p. 135-157
- 2017, *La vérité est ailleurs. Complots et sorcellerie*, Paris, Editions Fondation Maison des Sciences de l'Homme.
- DOZON Jean-Pierre, FASSIN Didier, 1989, « Raison épidémiologique et raison d'État. Les enjeux socio-politiques du SIDA en Afrique », *Sciences sociales et santé*, Vol. VII, n° 1, février p. 22-36.
- DURANT Axelle, 2020, *Théorie du complot*, Bruxelles : CPCP, Analyse n° 418, 2020, [en ligne :] <http://www.cpcp.be/publications/theorie-complot>
- EPELBOIN Alain, ODUGLEH-KOLEV Asiya, FORMENTY Pierre, 2012, « Contribution de l'anthropologie médicale à la lutte contre les épidémies de fièvres hémorragiques à virus Ébola et Marburg », in : *Épidémies de fièvres hémorragiques à virus Ébola et Marburg : préparation, alerte, lutte et évaluation*, WHO/HSE/GAR/BDP, p. 87-93
- FARMER Paul, 1996, *Sida en Haïti. La victime accusée*, Paris, Karthala.
- FOUCHER Vincent, 2015, « Ebola en Guinée: une épidémie politique? », publié en ligne le 01 octobre. Consulté sur www.Crisisgroup.org/africa/west-africa/guinea/ebola-en-guinee-une-epidemie-politique
- FREUDENTHAL Emmanuel, COELHO Joao, 2020, « En RDC, la riposte de l'OMS rattrapée par « Ebola business », www.libération.fr/planete/2020/02/04, publié le 4 février 2020.

- [GOUDSBLOM Johan, 1987, « Les grandes épidémies et la civilisation des mœurs », *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 68, p. 3-14.](#)
- GIRY Julien, 2017, « Étudier les théories du complot en sciences sociales : enjeux et usages », *Quaderni*, vol. 94, n°3, p. 5-11.
- [GRMEK Mirko, 1995, *Histoire du sida. Début et origine d'une pandémie actuelle*, Paris, Payot, \(3^e Ed.\).](#)
- HOROWITZ Léonard, 2000, *La guerre des virus. Sida et Ébola. Naturel, Accidentel ou Intentionnel ?*, Paris, Les Éditions Félix.
- IBRAHIMA Cheick, 2014, « Ebola : une épidémie postcoloniale », *Politique étrangère*, 4/2014 (Hiver), p. 97-109.
- MBOUGUENG Valentin, 2020, « Covid-19/ fabrication de la chloroquine au Vitib : Patrick Achi et Aka Aouélé réaffirment la volonté du gouvernement », *fratmat.info* du 29/03/2020.
- NAU Jean Yves, « Les spécialistes redoutent une hécatombe. L'ombre du SIDA sur l'Afrique », in : *Le Monde* du 11 octobre 1987.
- NICOLAS Loïc, 2016, « Les théories du complot comme miroir du siècle. Entre rhétorique, sociologie et histoire des idées », *Questions de communication*, vol. XXIX, n° 1, p. 307-325.
- OMS, 2016, *Rapport de situation sur la flambée de maladie à virus Ebola*, 30 mars 2016
- [PAICHELER Gèneviève, Quemin Alain, 1994, « Une intolérance diffuse : rumeurs sur les origines du sida », *Sciences sociales et santé*, vol 12, n° 4, p. 41-72.](#)
- PELTIER Marie, 2016, *L'ère du complotisme. La maladie d'une société fracturée*, Paris, Les Petits matins.
- [PETERSON Warren, GIST, Noel, 1951, « Rumor and Public Opinion », *American Journal of Sociology*, 57, p.159-167.](#)
- PHILIPPE Denis, BECKER Charles, (dir.), (2006). *L'épidémie de sida en Afrique subsaharienne. Regards historiques*, Paris, Karthala, 418 p.
- PRESTON Richard, 2014, *Ébola, les origines*, Paris, presse de la cité.
- [REUMAUX Françoise, 1990, « Traits invariants de la rumeur, », *Communication*, 52, p. 141-159.](#)
- REVAULT D'ALLONNES Myriam, 2018, *La faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à notre monde commun*, Paris, Le Seuil
- SABATIER Renée, 1989, *Sida. L'épidémie raciste*, Paris, L'Harmattan.
- SANG-CHIN Chun, HYUN Jeong-Im, 2014, « Théorie du complot et communication politique en Corée du Sud », *Hermès, La Revue*, vol. LXVIII, n°1, p. 234-240.

- SIDIBE Ladj, 1993, *Drobo II, l'homme qui avait vaincu le sida*, Abidjan, Editions Fraternité Matin.
- TAGUIEFF Pierre-André, 2006, *L'imaginaire du complot mondial. Aspects d'un mythe moderne*, Paris, Mille et une nuit.
- TAPÉ Gozé, DÉDY Séri, (S/D), (1991). *Comportements sexuels et sida en Côte d'Ivoire*, CNLS, 220p.
- TOUNKARA Ibrahim Georges, « Les critiques de l'OMS passent mal en Afrique », publié le 18/05/2020 sur www.dw.com/fr/les-critiques-de-loms-passent-mal-en-afrique/a-53488231
- ZEGUELA Bakayoko, 2001, « Le Thérastim contre le sida. Cinq malades sur 40 comme preuve », *Ivoir'Soir* du lundi 8 Janvier.
- ZRAN Toily Anicet, 2020, « Les humanitaires internationaux face aux résistances des populations en contexte de lutte contre l'épidémie d'Ebola en Guinée (2014-2016) », *Revue ivoirienne d'histoire*, n° 35, p. 74-85
- 2017, « Rumeurs et réactions sociales face aux maladies épidémiques », *Revue d'Histoire, d'Arts et d'Archéologie GODO GODO*, n° 29, p. 110-120.
 - 2014, *L'histoire du VIH/sida en Afrique subsaharienne : le cas de la Côte d'Ivoire de 1985 à aujourd'hui*, Thèse unique de doctorat d'histoire, Université Félix Houphouët-Boigny, 674 p.

SCIENCES de L'ÉDUCATION & GESTION RH

RECHERCHE EMPIRIQUE POUR LA PROMOTION D'UN
APPRENTISSAGE DURABLE. LE CAS DE L'APPRENTISSAGE
COLLABORATIF DE L'ALLEMAND À DISTANCE ET EN
PRÉSENTIEL

Clément Compaoré

Enseignant-chercheur

Ecole Normale Supérieure de Koudougou/Burkina Faso

cc@clementcompaore.de

&

Léa Ouédraogo

Enseignante-chercheuse

Ecole Normale Supérieure de Koudougou/Burkina Faso

lebub17@yahoo.fr

Résumé

L'objectif de cette communication est de présenter deux études menées sur l'impact de (a) l'apprentissage collaboratif sur les connaissances acquises par des apprenants internationaux dans un cours à distance de la grammaire allemande et de (b) la révision de texte en groupe sur l'expression écrite des apprenants de l'allemand en présentiel dans le contexte burkinabè. La première étude examine la relation de cause à effet entre les processus de négociation de sens induits par les animations grammaticales à base cognitive et l'amélioration de la performance des apprenants. Un design expérimental avec un groupe contrôle, pré-test et deux post-tests est mis en application. L'environnement virtuel est rendu possible grâce à l'utilisation du logiciel dénommé « vitero ». 122 apprenants de la langue allemande (répartis dans 35 pays du monde), ont pris part à cette recherche. La deuxième étude se concentre précisément sur la contribution des conférences d'écriture en tant que méthode de révision de textes à l'amélioration de la compétence en expression écrite des apprenants d'allemand. Sur le plan méthodologie, l'étude est qualitative et quantitative et s'appuie sur une expérimentation. Nous nous sommes servis de questionnaires, de guides d'entretien, de tests (pré- et posttests) comme instruments de collectes des données. L'expérimentation a eu lieu dans une classe de terminale comportant 58 élèves, leur professeur d'allemand et l'encadrement pédagogique y ont pris part.

Mots-clés : Apprentissage collaboratif, script collaboratif, grammaire allemande, conférence d'écriture, acquis des apprenants, apprentissage durable.

Abstract

The purpose of this paper is to present two studies conducted on the impact of (a) collaborative learning on the knowledge acquired by international learners in a computer-based German grammar course and (b) group-based text revision on the written skills of face-to-face learners of German in the Burkina Faso context. The first study examines the causal relationship between the meaning negotiation processes induced by the cognitive-based grammar animations and the improvement of learners' performance. An experimental design with a control group, pre-test and two post-tests is implemented. The virtual environment is made possible using a software called "vitero". 122 German language learners (from 35 countries around the world) took part in this research. The second study focuses specifically on the contribution of writing conferences as a method of text revision to the improvement of the written expression skills of learners of German. Methodologically, this study is qualitative and quantitative and is based on an experimental and ethno-pedagogical approach. We used questionnaires, interview guides, and tests (pre- and post-tests) as data collection instruments. Fifty-eight students in the high school graduation class Terminal, their German teacher and the pedagogical staff took part in the study.

Keywords: Collaborative learning, collaboration script, German grammar, writing conference, sustainable learning.

Introduction

« Eduquer ou périr »¹; cette alternative posée par J. Ki-Zerbo, nous interpelle permanemment sur la nécessité d'éduquer, de former et d'enseigner, mais aussi, de façon implicite, sur les contenus à dispenser et la manière de le faire pour une éducation en vue d'un développement durable. Les changements de paradigmes dans l'enseignement-apprentissage se veulent également une expression du défi à relever en ce qui concerne la qualité des apprentissages. Il en est de même pour le discours actuel sur l'éducation, qui nous interpelle sur le manque d'acquis des apprenants (PASEC 2019, déclaration de Nouakchott sur l'éducation dans les pays du G5 Sahel 2021). Par ailleurs, le développement durable par le biais de l'enseignement ne peut se satisfaire seulement de bonnes pratiques dans quelques disciplines. C'est ainsi qu'à l'instar des autres disciplines de l'enseignement général, technique et professionnel, la didactique de l'allemand, langue étrangère se sent interpellée. En effet, l'enseignement de l'allemand requiert une multitude de méthodes dont le travail collaboratif, objet de cette étude.

A cet effet, le présent article s'appuie sur la définition la plus commune de P. Dillenbourg (1999, p. 1) selon laquelle l'apprentissage collaboratif est « une

¹Le titre de l'ouvrage de l'auteur

situation dans la laquelle deux ou plusieurs personnes apprennent ou tentent d'apprendre quelque chose ensemble ». Ainsi, l'apprentissage collaboratif et l'apprentissage coopératif sont compris et utilisés comme synonymes. Enfin, il convient de souligner que la compréhension de l'apprentissage collaboratif dans le présent article repose sur l'approche cognitive et celle socioculturelle de l'acquisition de connaissances et compétences. Une discussion approfondie et détaillée de ces deux approches se trouve dans G. Molinari, N. Muller Mirza et V. Tartas (2021). L'apprentissage collaboratif peut s'effectuer en présentiel tout comme à distance.

L'objectif de la recherche est d'expérimenter l'enseignement collaboratif en grammaire et en production de texte en allemand aussi bien à distance qu'en présentiel. Deux études empiriques (étude 1 et étude 2) ont été réalisées. Les deux études seront présentées successivement dans cet article en se focalisant d'abord sur le cadre théorique de la recherche d'où découleront les hypothèses à tester, la méthodologie de recherche et enfin sur la présentation des principaux résultats ainsi que leur discussion.

1. Étude 1

1.1. Cadre théorique

Dans la présente étude, l'apprentissage collaboratif est explicitement assimilé au CSCL (Computer-supported collaborative learning), dans le sens de l'utilisation de médias ou d'ordinateurs pour soutenir l'apprentissage collaboratif (J. Haake, G. Schwabe & M. Wessner, 2004, p. 2). Selon le modèle de Wessner (2001), l'apprentissage collaboratif peut se dérouler de différentes manières. Certaines dimensions sont décisives et peuvent être zoomées différemment afin de fixer en conséquence le design visé de l'environnement d'apprentissage collaboratif. Selon Wessner (2001, p. 203 et p. 204, l'objectif de connaissance, la directivité, la symétrie, la taille du groupe, la durée, le lieu et le temps de l'apprentissage peuvent être considérés comme des dimensions influentes pour la "conception d'un environnement CSCL". Seuls les facteurs "objectif de connaissance", "directivité" et "taille du groupe" sont expliqués ci-dessous.

Objectif de connaissance : une collaboration efficace requiert la réalisation d'interactions de qualité qui sont atteintes en réalisant des interactions basées sur la démarche de négociation de sens. Les séquences d'interaction pour la

négociation de sens se caractérisent par la présence de quatre tournures : l'initiation d'une action, la réaction à l'action précédente, la réaction à la première réaction et la synthèse de la discussion.

Directivité: la conduite du groupe d'apprentissage par une personne avancée (p. ex. un enseignant ou un tuteur) ou un script collaboratif fait partie des mesures de soutien pendant les processus de travail collaboratif. Les scripts de coopération sont définis comme des séquences d'action orientées vers la collaboration (R. C. Schank & R. P. Abelson, 1977, p. 41). Ils jouent le rôle de mécanismes d'instruction et peuvent être générés de l'extérieur ou par les apprenants eux-mêmes (A. M. O'Donnell & D. F. Dansereau, 1992, p. 128). Il est soutenu que l'utilisation de scripts pédagogiques aide à activer spécifiquement les processus d'apprentissage cognitifs, métacognitifs et sociocognitifs chez les participants (cf. M. Bannert & P. Reinmann, 2009, p. 74).

Taille du groupe d'apprentissage : les séances d'apprentissage se déroulent en petits groupes. M. Janneck et M. Janneck (2004, p. 42) ainsi que D. Jaques et S. Salmon (2007, p. 11) retiennent le nombre de trois à six participants comme cadre de référence pour le petit groupe. Dans le présent travail empirique, la préférence est donnée à la collaboration en groupes de deux et de trois. Selon A. M. O'Donnell et D. F. Dansereau (1992, p. 123), le groupe de deux est considéré comme la plus petite unité sociale. Le petit groupe se prête particulièrement bien au travail avec les animations, car il exige une participation aussi active et cognitive que possible des partenaires d'apprentissage au processus de travail collaboratif (Y. Lou, et al., 2001, p. 470).

Dans l'enseignement des langues avec et dans les médias numériques, la véritable valeur ajoutée du travail collaboratif pour les processus d'apprentissage n'est pas ou peu prise en compte. Au regard des trois dimensions décisives présentées ci-dessus, la présente étude empirique a pour objectif de vérifier l'efficacité de l'utilisation de scripts collaboratifs en tant qu'outil pédagogique pour le développement des acquis des apprenants. Plus précisément, dans un contexte d'apprentissage collaboratif avec usage d'animations grammaticales, les interactions basées sur la démarche de négociation de sens conduisent-elles à de meilleurs résultats des apprenants, comparées aux interactions de groupe excluant cette démarche ?

Hypothèse 1 (H 1) : Immédiatement après le cours, les apprenants qui ont appliqué la démarche de négociation de sens pendant l'apprentissage collaboratif en ligne obtiennent de meilleurs résultats que les autres qui n'ont pas appliqué cette démarche.

Hypothèse 2 (H 2) : Une semaine après le cours, les apprenants qui ont appliqué la démarche de négociation de sens pendant l'apprentissage collaboratif en ligne obtiennent de meilleurs résultats que les autres qui n'ont pas appliqué cette démarche.

1.2. Méthode de recherche

Les hypothèses formulées sont vérifiées à l'aide d'un plan expérimental pré-test-night-follow-up avec un groupe de contrôle (W. Hager & M. Hasselborn, 2000, p. 57). Dans le but de "confirmer une interprétation causale des effets de la variable indépendante sur la variable dépendante", il est en outre décidé de répartir les participants à la recherche de manière aléatoire dans les groupes expérimentaux (GE) et dans le groupe de contrôle (GC) (J. Rost, 2000, p. 136). Il convient en outre de mentionner que les compétences des participants à l'étude sont testées au niveau individuel.

Figure 1 : Plan pré-test post-test à groupe contrôlé avec deux post-tests

De plus, les participants doivent être adultes (à partir de 18 ans) et suivre des cours d'allemand dans un cadre institutionnel au moment de leur évaluation. En outre, il est important qu'ils disposent de l'accès à un ordinateur connecté à Internet. Par ailleurs, ils doivent se trouver à l'un des niveaux de langue A2 à B1 selon le cadre européen commun de référence.

Les animations grammaticales sont des images animées qui ont été développées pour l'enseignement multimédia de structures grammaticales en allemand. Elles se basent principalement sur les connaissances de la linguistique cognitive et de l'apprentissage multimédia (J. Roche & F. Suárez Muñoz, 2014). Concrètement, l'animation choisie pour l'étude porte sur les prépositions "mixtes" qui peuvent être utilisées avec l'accusatif ou le datif (cf. Figure 2). L'animation est présentée à tous les participants dans la salle de classe virtuelle "vitero" (virtual team room).

Figure 2 : Animation grammaticale sur les prépositions mixtes (Scheller, 2008).

Afin de garantir que les processus de négociation de sens aient lieu lors de l'utilisation d'animations grammaticales pour le travail collaboratif sur vitero, un script de collaboration est présenté aux apprenants sur la table de conférence de vitero. Les scripts de coopération sont définis comme des séquences d'action orientées vers la collaboration (R. C. Schank & R. P. Abelson, 1977, p. 41). Il est soutenu que l'utilisation de scripts pédagogiques aide à activer spécifiquement les processus d'apprentissage cognitifs, métacognitifs et sociocognitifs chez les participants (M. Bannert & P. Reinmann, 2009, p. 74).

Figure 3 : Script collaboratif

1.3. Résultats

Au total, 122 apprenants d'allemand ont participé au test. Ils se trouvaient à l'un des niveaux de langue A2 à B1. Les participants se trouvaient dans 53 endroits différents dans le monde. Les points attribués lors du pré-test, du post-test 1 et du post-test 2 se composaient des résultats d'"exercices d'insertion" (notés sur 15), d'"exercices d'écriture" (notés sur 6) et d'"exercices d'insertion avec explication" (notés sur 12).

Sur les 122 participants qui ont traité le pré-test, 104 participants au total ont participé aux séances collaboratives en ligne. Comme la condition de participation aux sessions était à la fois le traitement complet du pré-test et le traitement du premier post-test immédiatement après la session en ligne, 63 participations peuvent être considérées comme valides. Une semaine après le premier post-test, les 63 participants ont été priés de résoudre pour la dernière fois des tâches dans le cadre du deuxième post-test. 33 participants ont participé à ce test final.

Les résultats montrent en outre que la moyenne des points des participants dans le GC avant la fréquentation du cours était de 11,50 (ET = 4,79). La valeur moyenne des points immédiatement après le cours s'est améliorée et se situe maintenant à 17,13 (ET = 3,61). Une augmentation continue des points une semaine après le premier post-test se reflète dans le niveau de la moyenne au post-test 2 (moyenne = 19,07 et ET = 3,36). Dans la GE, la moyenne au pré-test était de 15,63 (ET = 4,21). Les participants ont obtenu une moyenne de 18,15 points (ET = 4,15) au premier post-test. Cette valeur s'est encore nettement améliorée une semaine plus tard et se situe à 21,89 points (ET = 2,82) au post-test 2. L'analyse des données recueillies avant et après la phase d'apprentissage révèle la tendance d'évolution suivante, sur la base des valeurs moyennes obtenues :

Graphique 1 : Evolution des résultats des apprenants dans le pre-test et les deux post-tests

En outre, les différences de moyennes montrent que l'augmentation du niveau de connaissance à court terme était nettement plus élevée dans le GC (différence = 5,63) que dans le GE (différence = 2,51). L'augmentation

des résultats d'apprentissage à long terme, c'est-à-dire l'augmentation du niveau de connaissance entre le post-test 1 et le post-test 2, s'est avérée plus élevée dans la GE (différence = 3,57) que dans la GC (différence = 1,92).

Graphique 2 : Différence des moyennes pre-test vs. post-test1 et post-test1 vs. post-test2

Pour comparer les deux groupes d'étude (GC et GE) en termes de signification statistique de leurs résultats, un test t pour échantillons indépendants a été effectué. Les résultats montrent que les différences de moyennes dans les deux groupes d'étude étaient statistiquement très significatives dans le pré-test, $t(61) = 3,641$, p (sig. bilatérale) = 0,001. La comparaison des valeurs moyennes indique que la différence dans le post-test 1 n'est cependant que tendancielle, $t(61) = 1,033$, p (sig. bilatérale) = 0,300. La comparaison des groupes dans le post-test 2 a révélé une différence statistiquement significative entre le CG et le CE, $t(31) = 2,61$, p (sig. bilatérale) = 0,014.

1.4. Discussion

Les résultats de l'étude démontrent une amélioration des résultats d'apprentissage obtenus dans les deux groupes de recherche. Cependant, contrairement à ce qui était attendu, la différence de moyenne montre que l'augmentation du niveau de connaissance à court terme est nettement plus élevée dans le groupe d'apprenants qui n'a pas effectué de processus de négociation de sens lors du travail de groupe avec les animations

grammaticales que dans le groupe expérimental. Dans l'ensemble, H 1 doit être rejetée, car l'augmentation du niveau de connaissance à court terme est significativement plus élevée dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental. Les résultats de la vérification de la deuxième hypothèse montrent que l'augmentation à plus long terme des acquis des apprenants, c'est-à-dire l'augmentation des points entre le post-test 1 et le post-test 2, s'avère plus nette dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Les apprenants qui ont mené des processus de négociation lors du travail collaboratif avec les animations grammaticales sur les prépositions mixtes ont obtenu un score plus élevé à long terme que les apprenants qui n'ont pas mené de processus de négociation lors du travail en groupe avec les mêmes animations. Les résultats du test T pour échantillons indépendants soulignent que les différences de moyennes dans les deux groupes de conception sont statistiquement significatives dans le post-test 2. L'hypothèse H 2 peut donc être confirmée par les résultats analysés.

2. Étude 2

2.1. Cadre théorique

Négligée pendant une longue période dans le cours de langue étrangère, il est reconnu à l'écriture seulement dans les années 80 du 20^{ème} siècle une importance particulière (B. Kast 1999). En effet, en plus d'être un moyen de communication à part entière, l'écriture comme production de texte est partie intégrante du cours et soutient l'apprentissage. Pour le développement de la compétence scripturale ; l'histoire de sa didactique révèle les limites des premières approches. En témoigne la crise de l'écriture (J. Merz-Grötsch, 2005) des années 70 au Canada et aux USA ; il est reproché aux apprenants de ne pas être à la hauteur des nouvelles exigences de la société en termes de production écrite. Cette crise de l'écriture est vécue par les acteurs de l'enseignement des langues étrangères au Burkina Faso. Le séminaire de formation sur l'écriture organisé par l'inspection d'allemand, les rappels sur l'importance de l'expression écrite lors des visites de classes n'ont pas fondamentalement changé la situation, dans ce sens que ces dispositions n'ont pas encore permis de réduire considérablement les difficultés en expression écrite de ces apprenants. L'enseignement de l'écriture est

escamoté par manque d'orientations méthodologiques concrètes et innovantes, si bien que la production d'une simple lettre demeure pour des élèves de terminale un problème; les étudiants en fin de cycle ne sont pas épargnés.

Suite à la survenue de l'approche cognitiviste de l'écriture dans la didactique des langues étrangères dans les années 1980, la compétence en révision de texte est reconnue du point de vue de B. Leßmann (2012, p. 292) comme étant un „élément constitutif de la compétence scripturale“.

La compétence en révision de texte consiste alors à être capable de développer de bonnes dispositions face aux activités de révision, d'identifier des fautes dans un texte, de faire des propositions de correction et d'insérer harmonieusement les propositions de correction dans ledit texte (J. Hayes, L. Flower, K. Schriver, J. Stratman, L. Carey, 1987).

Aussi, pour le développement de la compétence à réviser un texte, différentes méthodes ont été développées parmi lesquelles les conférences d'écriture qui, théoriquement et empiriquement, sont un modèle didactique des années 90. Pour G. Spitta (1992), les conférences d'écriture riment avec des travaux sous forme de projets soumis à l'apprenant. La suite de ces travaux consiste à organiser les apprenants en petits groupes de 4 personnes et de discuter du texte produit. En effet, C. Jantzen (2012) présente les conférences d'écriture comme un procédé de dialogue dans lequel les auteurs prennent conseils, discutent, posent des questions sur leurs propres textes et peuvent faire des propositions de correction.

Les conférences d'écriture se déroulent en cinq étapes. Il s'agit de la présentation de l'esquisse du texte qui consiste pour chaque conférencier à tour de rôle à lire son texte à haute voix; les autres donnent leurs premières impressions sur la qualité de celui-ci en termes de respect de la consigne. Ensuite vient le moment de gérer les aspects linguistiques et le contenu du texte. En troisième position, une lecture phrase par phrase est faite afin de gérer les fautes de formes. Ensuite, l'auteur du texte révisé sa production en tenant compte des observations formulées. C'est une phase où l'auteur peut mettre un conférencier à contribution, ou retravailler seul son texte; l'auteur peut avoir recours également à des ressources comme les dictionnaires et autres documents nécessaires. La dernière phase de la conférence d'écriture consiste pour l'auteur du texte révisé à le lire à haute voix face à la classe, ou lors des cérémonies dans l'établissement scolaire.

En tant que travail collaboratif, cette méthode de révision de texte consiste en une acquisition interactive des connaissances; deux ou plusieurs personnes travaillent de façon active à l'atteinte d'un même objectif (U-M. Krause, 2007). La collaboration s'appuie sur les principes que sont l'apprentissage centré sur l'apprenant, l'interaction et la résolution d'un problème concret.

Objet de recherches théoriques et empiriques en Allemagne, la méthode des conférences d'écriture aurait fait ses preuves; elle créerait de la motivation, développerait la compétence métacognitive, la compétence à réviser un texte et impacterait la qualité des textes produits par les apprenants (A. T. Neckning 2012).

Toutefois, les conférences d'écriture sont issues de contextes de recherche différents de celui de l'enseignement-apprentissage de l'allemand langue étrangère au Burkina Faso qui n'offre pas les mêmes conditions d'enseignement-apprentissage que celles du pays de la langue cible dans lequel la méthode de conférences d'écriture a été développée. En effet, le contexte d'apprentissage burkinabè est caractérisé entre autres par des effectifs élevés, des programmes surchargés, le manque de matériel adéquat, un très faible niveau en expression orale des apprenants.

Cette étude se fixe de ce fait l'objectif d'évaluer l'efficacité des conférences d'écriture dans ce contexte d'enseignement-apprentissage spécifique. Pour le développement de la compétence écrite et précisément de la révision de texte, W. Börner (1989) indique clairement qu'il est indispensable que les apprenants de langue étrangère tels ceux de l'allemand au Burkina Faso soient accompagnés autrement par l'enseignant.

Ainsi, au regard du fait que pour une première expérience la langue allemande pourrait constituer une barrière, le français a été privilégié comme moyen de communication lors des conférences. Aussi, l'écoute orale n'étant pas bien développée chez les apprenants, nous avons estimé qu'il serait porteur de procéder, en lieu et place de la présentation orale des textes, à la lecture compréhension de ceux-ci. Cette démarche exige de ce fait que les différents textes soient reproduits et que des copies soient mises à la disposition de chaque conférencier. Le temps imparti aux séances de cours par semaine étant réduit, il a été adopté le principe de devoirs de maison pour compenser l'insuffisance de temps en classe. De la prise en compte de ces particularités du contexte d'apprentissage de l'allemand au Burkina Faso

découle donc l'expression « conférences spéciales d'écriture » dont il est question dans cet article.

En outre, les différents modèles de l'écriture et spécifiquement de la révision de texte mettent en exergue la mémoire à long terme qui constitue une source de ravitaillement pour l'apprenant pendant les activités de production de texte en général selon J. Hayes & L. Flower (1980) et de révision de texte en particulier d'après J. Hayes, L. Flower, K. Schriver, J. Stratman, L. Carey (1987).

Partant de ces considérations, deux hypothèses ont été formulées et ont servi de fil conducteur pour l'étude. Pour l'hypothèse 1, si l'on dispense des connaissances théoriques en rapport avec la production de textes et que l'on organise parallèlement des conférences spéciales d'écriture, cela favorise le développement de la compétence d'écriture des apprenants. C'est à dire que l'enseignement des connaissances théoriques relatives à la production de textes construit une attitude favorable à la révision de texte et l'organisation des conférences spéciales d'écriture contribue à développer les autres compétences en révision de texte. Quant à l'hypothèse 2, les compétences de révision développées influencent la qualité des productions écrites des élèves, c'est-à-dire que les révisions réussies sont plus nombreuses que les révisions ratées et les versions après l'instruction sont linguistiquement parlant meilleures aux versions avant l'instruction. Pour l'atteinte des objectifs de ce travail, la méthodologie suivante a été adoptée.

2.2. Méthodologie

Cette étude, même si elle se veut qualitative, inclut des aspects quantitatifs. Ainsi, pour apprécier l'impact de la combinaison du cours théorique avec les conférences d'écriture sur le développement de la compétence à produire des textes en allemand, nous avons eu recours à l'approche quasi-expérimentale. Elle permet, d'après A. Darsow & A. Felbrich (2014), d'effectuer la vérification des rapports de cause à effet entre deux variables comme l'impact de l'enseignement théorique et des conférences d'écriture sur la compétence à identifier des fautes dans un texte, à trouver des propositions d'amélioration et à les intégrer dans un texte pour améliorer la qualité de celui-ci. Nous avons privilégié le design dit groupe dépendant qui permet à tous les apprenants du groupe cible de prendre part à

l'expérimentation selon N. Marx & T Steinhoff (2017). Aussi, le modèle pré-test-post-test et follow-up, comme le présentent M. Pissarek & J. Wild (2018), a été appliqué certes, mais la dernière étape a consisté en une question orale à l'adresse de l'enseignante; la question a porté sur l'appréciation des compétences de ses élèves à l'issue du premier devoir organisé après l'instruction. Ces tests sont précédés et suivis des questionnaires adressés aux apprenants et d'entrevues réalisées avec les encadreurs. U. Flick (2011) précise que pour comprendre un objet d'étude tout en évitant la subjectivité des participants, il est impérieux de recourir à la triangulation qui permet la confrontation d'au moins deux points de vue. Cette triangulation s'est effectuée dans la présente étude par la diversité des intervenants que sont les apprenants, les enseignants, les encadreurs pédagogiques dont un inspecteur et un conseiller. Par ailleurs, le choix des outils a favorisé la triangulation des données. Ils s'agit du prétest et du posttest, des interviews, de l'observation participante et des questionnaires en référence à K. Aguado (2014). La triangulation augmente ainsi la crédibilité des résultats. L'expérimentation s'est déroulée dans un établissement public, dans une classe de terminale comportant 54 élèves. La classe a été organisée en onze groupes de six élèves pour la réalisation des conférences qui étaient chaque fois précédées de cours théoriques. En résumé, l'expérimentation s'est déroulée suivant le plan ci-dessous :

Figure 4 : Plan pré-test post-test sans groupe témoin

Le premier contact avec les apprenants concernés par l'étude a eu lieu après les formalités administratives et la formation de l'enseignante et des deux observateurs. Dès ce premier contact, les apprenants ont été soumis à une activité de production de texte; chaque texte a été scanné en deux exemplaires. À la séance suivante, chaque participant a été invité à procéder à la révision de son texte et les séances qui ont suivi consistaient à organiser des

cours théoriques et des conférences d'écriture. Les questionnaires et les interviews sont intervenus à la fin de cette phase et avant celle des post-tests. Pour l'exploitation des données, deux grilles ont été conçues dont une pour la vérification de la compétence en révision de texte et l'autre pour l'appréciation de la qualité des textes. Les interviews ont été également analysées sur la base d'une grille. Pour l'analyse des tests, 16 productions ont été analysées, à savoir, les 8 meilleures productions et 8 productions d'élèves de niveau faible.

2.3. Résultats et discussion

Lorsqu'on se réfère aux résultats issus des questionnaires et des interviews, l'hypothèse 1 de l'étude est confirmée. Les enquêtés reconnaissent que lorsque les cours théoriques sur l'écriture sont suivis de conférences d'écriture spéciales dans le cours, cela favorise le développement de la compétence d'écriture des apprenants. En effet, ces dispositions développent d'une part une bonne attitude face aux activités de révision de texte. D'autre part, 94,5% des apprenants affirment être capables d'identifier des fautes dans un texte, le même pourcentage d'élèves est sûr de faire des propositions de corrections et 85,15% pensent pouvoir les intégrer harmonieusement dans leur texte. Certes, les pourcentages sont dans l'ensemble élevés, mais à y regarder de près, les élèves auraient plus de difficultés dans la prise en compte des observations dans leur texte. Les trois observateurs étaient également unanimes que l'expérimentation pourrait influencer positivement la compétence scripturale des apprenants. Par ailleurs, l'analyse des tests fait ressortir effectivement que les élèves ont amélioré leur compétence en révision de texte au regard du nombre de révisions, du niveau concerné par les révisions, des stratégies de révisions et de la qualité des intentions de révisions; le post-test met en exergue une nette amélioration des productions, comme l'illustre le tableau suivant.

Tableau 1: Pré-test et post-test en rapport avec la qualité des révisions effectuées.

	Pré-test				Post-test			
	Nombre	Niveau	Stratégie	Intentions	Nombre	Niveau	Stratégie	Intentions
E1	1	M1	1A	1	4	T1, P2, M1	3A, 1Sup,	1
E2	2	P1	2A	2	25	T8, P5, M12	13A, 1Perm, 8 Subst., 3 Sup	17
E3	2	M2	1A, 1Subst	1	1	M1	1Var	1
E4	1	M1	1Subst	0	1	P1	1A	1
Total	6	P1, M4	4A, 2Subst	4	31	T9, P8, M14	17A, 4Sup, 1Var, 1Perm, 8Subst	20

La lecture de ce tableau révèle l'impact de l'expérimentation sur la compétence de révision des apprenants. De façon globale, une comparaison entre les révisions avant l'instruction et celles après l'instruction montre une amélioration sur tous les plans: le nombre de révisions entreprises, le niveau touché par les révisions, les stratégies de révision utilisées et la qualité des intentions de révisions. Contrairement aux résultats du pré-test, les révisions passent de 6 à 31 et touchent aussi bien les mots (M) de façon isolée que les phrases (P) et le texte (T) dans son ensemble. Les stratégies de révisions utilisées sont plus variées avec des ajouts (A), des suppressions (Sup), des permutations (Perm.) des substitutions (Subst.) et des variations (Var.); elles couvrent en réalité toutes les stratégies proposées dans cette étude. Les intentions de révision ont mieux réussi avec 20 contre 6 pour le pré-test; les révisions réussies sont plus nombreuses que les révisions ratées. Par ailleurs, même si la différence entre les résultats du pré-test et du post-test ne semble pas montrer un grand écart surtout en ce qui concerne le nombre de révisions et des intentions comme c'est le cas de E1, E3, et E4, les apprenants de meilleur niveau (E1, E2) semblent avoir mieux appris que ceux de niveau faible (E3,E4).

Dans l'ensemble, les apprenants à faible niveau semblent rencontrer des difficultés à réaliser des révisions et semblent confirmer en partie les résultats auxquels C. Bereiter et M. Scardamalia (1987), en rapport avec la capacité des novices ou débutant à réviser un texte, ont abouti. Ces difficultés touchent particulièrement la capacité à identifier les fautes dans un texte, à faire des propositions. Mais au regard des difficultés réelles de E3, et E4, l'on

pourrait prendre en compte l'intégration des propositions dans un texte au titre des difficultés rencontrées par les apprenants. Aussi, le modèle d'écriture de W. Börner (1989) est à considérer à sa juste valeur en rapport avec l'accompagnement des apprenants en termes de révision. Toutefois, des mesures d'accompagnement autres que le feedback de l'enseignant devraient être envisagées.

Pour la vérification de l'hypothèse 2, nous avons pris en compte les notes globales des apprenants dans le pré-test et le post-test, de même que celles portant sur les aspects à évaluer: le vocabulaire, la grammaire, le contenu, les autres caractéristiques du texte à produire.

Des données issues de l'exploitation des différents instruments de collecte, l'hypothèse 2 est également confirmée. En effet, les résultats révèlent que les compétences de révisions développées par le biais de cette expérimentation influencent la qualité des textes de la moitié des élèves. Les versions des textes après expérimentation sont meilleures que les versions antérieures, comme l'illustre le graphique suivant:

Graphique 3 : Notes globales de pré-test et post-test sur la qualité des productions

L'amélioration de la note, la performance, peut être un indice d'amélioration de la qualité de la production d'un apprenant, du fait qu'elle résulte par principe du compile des indices de qualité. Ainsi, globalement prises, les notes du post-test de deux des quatre élèves ont connu une

augmentation. La production de E4 a connu un léger recul. Est-ce parce que E4, qui avait déjà une très bonne note, n'a plus vu la nécessité de faire des efforts d'amélioration lors de l'instruction? La situation de E3 a connu une nette régression et nous amène à nous interroger sur le rapport entre le niveau des apprenants au départ et l'impact plausible de l'instruction sur la qualité de leur production.

Par ailleurs, l'analyse de la performance des apprenants par sous rubrique et rubrique donne une lecture approfondie et complémentaire de l'impact de l'expérimentation sur la qualité des productions de ces derniers.

Graphique 4 : Notes pré-test et post-test sur la qualité des productions par critères d'évaluation

Tout progrès, aussi minime soit-il, demeure un progrès. Les notes globales présentées auparavant ne permettent pas une telle lecture. Ainsi, ce graphique offre une appréciation pointue de l'évolution positive de la performance des apprenants dont les textes ont été appréciés et par ricochet la qualité de leur production.

En ce qui concerne les deux aspects du vocabulaire, les deux meilleurs apprenants se sont encore illustrés avec plus 0,5 et 1 point pour E1 et E2. E3 est resté statique partout, ce qui n'est pas à être mal apprécié, du moment où tout changement n'impacte pas forcément la note. La progression au niveau de la cohérence est manifeste chez E2 et E3 appartenant respectivement au groupe des meilleurs et à celui des apprenants de faible niveau. Les membres E1 et E2 des deux groupes ont maintenu leur niveau; cette observation est valable également pour l'aspect touchant à la

forme du texte. Par ailleurs, E2 et E3 se sont illustrés en termes de progrès au niveau des informations fournies dans les textes; E1 et E4 sont restés statiques quant à leur performance. Le fait le plus marquant, est que le graphique révèle des efforts hasardeux ou consciencieux fournis par E3 qui, au niveau des notes globales, avait affiché un recul.

Dans l'ensemble, l'on peut retenir que la performance des apprenants E1, E2 et E3 a évolué positivement. Quant à la situation particulière de E4, dont le recul de la performance n'est pas criard, mais manifeste, elle pourrait découler du facteur de l'auto-satisfaction de l'apprenant due à sa bonne performance de départ et ou aux exigences quelque fois peu stables du correcteur.

Comme prévu, après l'expérimentation l'enseignante a organisé un devoir avec la classe et fait le constat que ses élèves ont développé une certaine autonomie dans l'apprentissage et que leur expression écrite s'est améliorée: ils font désormais plus attention aux caractéristiques des textes qu'ils produisent, ils réinvestissent le vocabulaire qu'ils ont acquis pendant les cours théoriques et lors des conférences spéciales.

Alors, de même que P. A Kirschner, J. Sweller, F. Kirschner & J. R. Zambrano (2018), les résultats obtenus suite à l'organisation des conférences d'écriture nous amènent à dire que l'apprentissage collaboratif a plus d'impact positif sur le développement des compétences des apprenants que l'apprentissage individuel. Elle améliore la performance en révision des textes et même la qualité des textes. Au regard des difficultés que certains conférenciers peuvent avoir tels les problèmes relationnels et qui peuvent influencer la productivité lors des conférences, A. T. Neckning (2012) mentionne que les conférences peuvent toutefois être contre-productives si les apprenants ne sont pas suffisamment bien encadrés.

3. Conclusion

L'effet positif du travail collaboratif guidé par des animations grammaticales dans l'étude 1 indique qu'un apprentissage collaboratif efficace présuppose un guidage judicieux des processus d'interaction des apprenants et la mise à disposition d'une source d'input favorisant en soi l'apprentissage. La simple répartition des apprenants en groupes, dans lesquels ils travaillent sur l'ordinateur sans aide à l'interaction, ne garantit pas une collaboration efficace.

Les mesures de guidage par le biais de scripts collaboratifs basés sur la négociation de sens ont tendance à être un soutien cognitif compte tenu de l'amélioration des résultats des apprenants à long terme dans le groupe expérimental. Dans cette même étude, les participants ont été sélectionnés sur la base de quotas et les deux groupes de recherche ont été constitués de manière aléatoire (GE et GC). Malgré cela, les résultats indiquent une situation initiale inégale des deux groupes de recherche. Cela peut être évité dans d'autres études par une présélection des participants sur la base d'une procédure de test de langue standardisé.

L'apprentissage collaboratif à travers les « conférences spéciales d'écriture » a révélé un impact positif sur le développement de la compétence scripturale des apprenants d'allemand. Ainsi, les apprenants ont développé de bonnes attitudes face aux activités de révision de texte. En plus, ceux-ci parviennent à améliorer leur compétence en révision de texte et la qualité de leurs textes respectifs. La méthode des conférences spéciales d'écriture est selon les résultats obtenus porteuse pour un apprentissage durable en matière de production de textes; elles mettent l'accent sur le processus d'apprentissage et permet ainsi à l'apprenant de développer une certaine autonomie dans l'apprentissage. Cependant, des écarts existent entre les meilleurs apprenants et ceux de niveau faible à l'entrée et induit la nécessité d'un encadrement conséquent à travers la constitution des groupes. En outre, il est nécessaire de reconsidérer la durée de l'expérimentation en procédant à une étude longitudinale, de revoir à la hausse la taille du groupe et de veiller au traitement des données avec un logiciel adapté. Le recours à un groupe de contrôle pourrait permettre de confirmer ou de relativiser les conclusions du présent article. Par ailleurs, former les enseignants à l'utilisation adéquate de cette méthode serait d'un grand atout pour le développement et l'amélioration de la compétence scripturale des apprenants non seulement en allemand, mais également aux apprenants des autres langues étrangères.

Bibliographie

AGUADO Karin, 2014, «Triangulation». In Settineri Julia, Demirkaya Sevilen, Feldmeier Alexis, Gültekin-Karakoç Nazan, Riemer Claudia (dir.), *Empirische Forschungsmethoden für Deutsch als Fremd- und*

Zweitsprache. Eine Einführung, Paderborn, Ferdinand Schöningh, p. 47-56.

- BANNERT Maria; REIMANN Peter, 2009, «Metakognitives Fördern des Lernens mit digitalen Medien durch Prompting-Maßnahmen». In Plötzner Rolf (dir.), *Lernchance Computer. Strategien für das Lernen mit digitalen Medienverbänden*, Münster, New York, NY, München, Berlin, Waxmann, p. 67–87.
- BEREITER Carl; SCARDAMALIA Marlene, 1987, *The Psychology of Written Composition*, Hillsdale, New Jersey, London, Laurence Erlbaum Associates, Inc.
- BÖRNER Wolfgang, 1989, «Didaktik schriftlicher Textproduktion in der Fremdsprache». In Antos Gerd, Krings Hans Peter (dir.), *Textproduktion, Ein interdisziplinärer Forschungsüberblick*, Tübingen, Niemeyer, p. 348-376.
- DARSOW Annkathrin & FELBRICH Anja, 2014, «Besondere Forschungsansätze: Experiment und Quasi-Experiment». In Settineri Julia, Demirkaya Sevilen, Feldmeier Alexis, Nazan Gültekin-Karakoç, Riemer Claudia (dir.), *Empirische Forschungsmethoden für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Eine Einführung*, Paderborn, Ferdinand Schöningh, p. 229-242.
- DILLENBOURG Pierre, 1999, «Introduction; What Do You Mean By "Collaborative Learning"? ». In Dillenburg Pierre (dir.), *Collaborative learning. Cognitive and computational approaches*, Amsterdam et al., Pergamon (Advances in learning and instruction series), p. 1–9.
- FLICK Uwe, 2011, *Triangulation, Eine Einführung*, 3ème édition, Wiesbaden, Springer.
- HAAKE Jörg; SCHWABE Gerhard; WESSNER Martin, 2004, *CSCL-Kompendium. Lehr- und Handbuch zum computerunterstützten kooperativen Lernen*, München, Oldenbourg.
- HAGER Willi; HASSELBORN Marcus, 2000, «Psychologische Interventionsmaßnahmen: Was sollen sie bewirken können?». In Hager Willi, Patry Jean-Luc et Brenzing Hermann (dir.), *Handbuch Evaluation psychologischer Interventionsmaßnahmen. Standards und Kriterien*, Bern, Hans Huber, p. 41–85.

- HAYES John, FLOWER Linda, SCHRIVER Karen, STRATMAN James, CAREY Linda, 1987, «Cognitiv processes in revision». In Rosenberg Sheldon (dir.), *Advanced in applied psycholinguistics, Vol. 2: Reading, writing and language processing*, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, Cambridge University Press, p. 176-240.
- HAYES John; FLOWER Linda, 1980, «Identifying the organization of writing processes». In Lee W. Greg et Steinberg Erwin Ray (dir.), *Cognitive processes in writing*, Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, p. 3-30.
- JANNECK Michael; JANNECK Monique, 2004, «Gruppen und Gruppenarbeit». In Haake Jörg, Schwabe Gerhard et Wessner Martin (dir.), *CSCL-Kompendium. Lehr- und Handbuch zum computerunterstützten kooperativen Lernen*, München, Oldenbourg, p. 42–53.
- JANTZEN Christoph, 2012, «Was Überarbeitungskompetenz ist?». In Hüttis-Graff Petra; Jantzen Christoph (dir.), *Überarbeiten lernen - Überarbeiten als Lernen*, Stuttgart, Fillibach bei Klett, p. 343-346.
- JAUQUES David; SALMON Gilly, 2007, *Learning in groups. A handbook for face-to-face and online environments*, 4eme edition, London. Routledge.
- KAST Bernd, 1999, *Fertigkeit Schreiben*, Fernstudien (12), Goethe-Institut, München, Langenscheidt.
- KIRSCHNER Paul A.; SWELLER John; KIRSCHNER Femke & ZAMBRANO R. Jimmy, 2018, «From Cognitive Load Theory to Collaborative Cognitive Load Theory», *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 13, p. 213–233.
- KI-ZERBO Joseph, 1990, *Eduquer ou périr*, Abidjan, U.N.I.C.E.F., Dakar, U.N.E.S.C.O., Paris, L'Harmattan.
- KRAUSE Ulrike-Marie, 2007, *Feedback und kooperatives Lernen*, Münster, New York, München, Berlin, Waxmann.
- LESSMANN Beate, 2012, « Überarbeiten lernen mit authentischen Schreibkontexten-mit der Text –Hand, Grundlagen - Beobachtungen-Leitlinien für den Unterricht». In Hüttis-Graff Petra, Jantzen Christoph (dir.), *Überarbeiten lernen - Überarbeiten als Lernen*, Stuttgart, Fillibach bei Klett, p. 289-305.
- LOU Yiping; ABRAMI Philip C.; SPENCE John C.; POULSEN Catherine; CHAMBERS Bette; D'APOLLONIA Sylvia, 2001, « Small Group

- and Individual Learning with Technology: A Meta-Analysis », *Review of Educational Research*, 71(3), p. 449–521.
- MARX Nicole; STEINHOFF Torsten, 2017, «Unterrichtsbezogene Intervention». In Becker-Mrotzek Michael; Joachim Grabowski; Torsten Steinhoff (dir.), *Forschungshandbuch empirische Schreibdidaktik*, Waxmann, Münster, New York, p. 253-256.
- MERZ-GRÖTSCH Jasmin, 2005, *Schreiben als System Band 1: Schreibforschung und Schreibdidaktik - ein Überblick*, Freiburg im Breisgau, Fillibach.
- MOLINARI Gaelle; MULLER Mirza ; NATHALIE Tartas Valérie, 2021, « Regards croisés des approches cognitives et socioculturelles sur l'apprentissage collaboratif : quelles contributions dans le domaine de l'éducation ? » *Raisons Éducatives*, 25(1), p. 41-64.
- NECKNIG Andreas Thomas, 2012, *Schreibkonferenz vs. traditionelle Aufsatzdidaktik, Eine empirische Untersuchung*, Hamburg, Kovac.
- O'DONNELL Angela M.; DANSEREAU Donald F., 1992, «Scripted Cooperation in Student Dyads: A Methode for Analysing and Enhancing Academic Learning and Performance». In Hertz-Lazarowitz Rachel et Miller Norman (dir.), *Interaction in cooperative groups. The theoretical anatomy of group learning*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, p. 120–141.
- PASEC, 2019, *Qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone. Performances et environnement de l'enseignement-apprentissage au primaire*, Dakar, COFEMEN, repéré à www.pasec.confemen.org
- PISSAREK Markus; WILD Johannes, 2018, «Prä-/Post-/Follow-Up-Kontrollgruppendesign. Zur Überprüfung der Wirksamkeit von Interventionen». In Boelmann Jan M. (dir.), *Empirische Forschung in der Deutschdidaktik, Grundlagen*, Stückle, Etteheim, Baltmannsweiler, Schneider Verlag Hohengehren, p. 215-236.
- ROCHE Jörg; SUNER MUNOZ Ferran, 2014, « Kognition und Grammatik: Ein kognitionswissenschaftlicher Ansatz zur Grammatikvermittlung am Beispiel der Grammatikanimationen », *Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht*, 19(2), p.119–145.
- ROST Jürgen, 2000, «Allgemeine Standards für die Evaluationsforschung». In Hager Willi, Patry Jean-Luc et Hermann Brenzing (dir.), *Handbuch*

Evaluation psychologischer Interventionsmaßnahmen. Standards und Kriterien, Bern, Hans Huber, p. 129–140.

SCHANK Roger C.; ABELSON Robert P., 1977, *Scripts, plans, goals and understanding. An inquiry into human knowledge structures*, Hillsdale, N.J., Erlbaum.

SCHELLER Julija, 2008, *Animationen in der Grammatikvermittlung. Multimedialer Spracherwerb am Beispiel von Wechselpräpositionen*, Thèse de doctorat, München, Berlin, Münster, LIT.

SPITTA Gudrun, 1992, *Schreibkonferenzen - ein Weg vom spontanen Schreiben zum bewussten Verfassen von Texten in Klasse 3 und 4*, Frankfurt, Cornelsen.

WESSNER Martin, 2001, «Software für e-Learning: Kooperative Umgebungen und Werkzeuge». In Schulmeister Rolf (dir.), *Virtuelle Universität, virtuelles Lernen*, München, Wien, Oldenbourg, p. 195–219.

Webographie

Déclaration de Nouakchott sur l'éducation dans les pays du G5 Sahel 2021, réperé à <https://www.banquemonde.org/fr/news/statement/2021/12/05/nouakchott-declaration-on-education-in-the-g5-sahel-countries>

VITERO, réperé à <https://www.vitero.com/en>

HUMOUR ET PRATIQUES ENSEIGNANTES : QUELS ENJEUX POUR L'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DES DISCIPLINES LITTÉRAIRES

Missa Barro

École Normale Supérieure/
Burkina Faso, barromissa@gmail.com
&

Yasnoga Félicité Coulibaly

École Normale Supérieure/
Burkina Faso, byasnog@gmail.com

Résumé

Considéré dans son rôle éducatif, l'humour tient une place si minime dans l'enseignement-apprentissage des disciplines littéraires du secondaire au Burkina Faso en dépit des vertus pédagogiques qu'il pourrait receler. Pourquoi un tel mépris pédagogique pour l'humour quand on sait le rôle qu'il pourrait jouer, tant dans la relation pédagogique et le climat de classe que dans la facilitation de la construction des savoirs dans ces disciplines ? Quels sont les enjeux pédagogiques du recours à l'humour en classe ? Ces préoccupations et interrogations fondent notre travail réflexif sur la place et les enjeux pédagogiques du recours à l'humour comme approche pour un enseignement-apprentissage des disciplines et spécifiquement des disciplines littéraires. Ce travail vise à montrer tous les avantages que l'enseignant gagne en sachant, avec tact, jouer à avoir une classe « détendue » et « ouverte » à la réception de son message. Cette étude a exigé une méthodologie de recherche mixte où les enseignants et les apprenants ont répondu à des questions. Les résultats des données de l'enquête montrent qu'en matière d'enseignement-apprentissage des disciplines littéraires, l'humour a une fonction facilitatrice pour la cognition. Distillé avec tact et précaution, il produit des effets bénéfiques sur le climat de classe, sur la relation pédagogique et sur l'apprentissage en général. Ainsi, en réduisant la distance psychologique entre l'enseignant et les élèves, il induit joie, plaisir et bonheur d'apprendre. Ce qui répond bien à l'une des fonctions du scolaire (*grec ancien σχολή, scholè* « le loisir ») de l'école, entendue dans son sens le plus générique du terme.

Mots-clés : Humour, pratiques pédagogiques, enseignement-apprentissage, matières littéraires, enjeux

Humor and teaching practices : what is at stake for the teaching-learning of literary discipline in secondary school ?

Abstract

Considered in its educational role, humor occupies such a minimal place in the teaching-learning of secondary literary disciplines in Burkina Faso despite the educational virtues it may conceal. Why such an educational contempt for humor when we know the role it could play, both in the educational relationship and the classroom climate and in facilitating the construction of knowledge in these

disciplines ? What are the educational challenges of using humor in the classroom? These concerns and questions are the basis of our reflective work on the place and educational issues of the use of humor as an approach for teaching and learning disciplines and specifically literary disciplines. This work aims to show all the advantages that the teacher gains knowing, with tact, playing to have a class "relaxed" and "open" to the reception of his message. This study required a mixed research methodology where teachers and learners answered questions. The results of the survey data show that when it comes to teaching-learning literary disciplines, humor has a facilitating function for cognition. Distilled with tact and precaution, it produces beneficial effects on the classroom climate, on the educational relationship, on learning in general. Thus, we conclude, by reducing the psychological distance between the teacher and the students, it induces joy, pleasure and happiness in learning. This responds well to one of the school functions (ancient Greek σχολή, scholè "leisure") of the school, understood in its most generic sense.

Key words : Humor, teaching practices, teaching-learning, literary subjects, issues.

Introduction

Sourire, rire font partie de notre vie quotidienne et ils aident certainement à mieux la supporter. Selon R. Mucchielli (1988, pp. 30-31) « l'apparition du premier sourire se situe entre la huitième et la douzième semaine [...]. À l'âge du premier sourire, le visage humain [...] est devenu déclencheur du premier mouvement positif vers l'Autre, du premier élan relationnel : le sourire ». L'élément ou l'évènement déclencheur du rire ou du sourire n'est pas forcément lié à l'humour. Ce qui est drôle pour l'un ne l'est pas systématiquement pour l'autre. C'est dire alors que le risible, l'évènement hilarant ne l'est pas pour tous. Il n'est donc pas universel. Il est relatif à un lieu, à une culture donnée. Et comme l'indique si bien H. Lethierry (1997, p. 224) : « L'humour n'est pas n'importe quoi, n'importe quand. Il ne s'exerce pas avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment ». Alors, l'humour n'est-il pas cet art qui nous donne de déclencher le sourire ou le rire dans les groupes ou avec l'interlocuteur.

Signe d'ouverture, le sourire est gage d'acceptation, de faveur, d'absence d'adversité et d'agressivité sinon il est assurance d'une absence d'opposition. Et, il peut être enclenché délibérément. Pourquoi demander aux enseignants de penser à intégrer l'humour à leurs connaissances disciplinaires ?

Alors, on peut s'interroger sur la pertinence et la légitimité de l'humour comme thème, sujet de réflexion dans le champ de l'enseignement-apprentissage des disciplines littéraires (entendre ici, « philosophie, français et

histoire») du secondaire ? En effet, l'humour est loin d'être un thème prédominant en éducation. C'est pourquoi nous avons choisi de mener une recherche sur l'humour et les pratiques enseignantes : quels enjeux pour l'enseignement-apprentissage des disciplines littéraires au secondaire ? Répondant à la question « pourquoi si peu d'humour en éducation en France ? », le psychanalyste A. Eiguer (2006, p. 44) répond en ces termes :

Il s'agit d'une différence que nous avons avec les Anglo-saxons. Parce qu'ils sont plus pragmatiques, ils cherchent toutes sortes de techniques qui peuvent débloquent une situation dont l'humour. Dans les entreprises, dans les institutions, tout comme dans l'éducation des enfants, ils recommandent de l'utiliser.

A. de Peretti (1997, p. 11) affirme que : « par le tact qu'il explicite, par la relativisation qu'il amorce, par l'inattendu qu'il amène, par les détours qu'il nous permet, par la force comique (*la vis comica*) qu'il conduit, oui, l'humour amenuise pour soi et pour les autres, les discordances extérieures et intérieures ».

Outre cet impact de l'humour sur les variables affectives et la relation pédagogique, celui-ci peut être aussi un facteur de renforcement du message pédagogique, de construction des savoirs, bref, un outil d'apprentissage scolaire. Il permet de faire passer un message de façon efficace parce qu'il crée un état de connivence : « le recours à une anecdote amusante permet de faire passer plus facilement un contenu rébarbatif ou trop théorique », indique D. de Geef (2006, p. 45).

L'école, comme lieu éducatif, est un espace symbolique. Tout ce qu'on y dit ou fait doit être pris au sérieux, et même avec respect (O. Reboul, 1989, pp. 37-42). On ne peut rire, de ce qu'on enseigne et encore moins des valeurs qui le sous-tendent. Au fond de l'école se trouvent les Instructions Officielles et celles-ci ne parlent pas d'humour, elles épellent plutôt une longue liste de compétences à dispenser ou à acquérir, des projets et des finalités, tous aussi essentiels les uns que les autres, mais pas d'humour. Si enseigner est une « chose sérieuse », apprendre l'est tout autant.

Le thème "humour et pratiques enseignantes" apparaît en rupture avec le « sérieux » qui caractérise le système éducatif en général et la situation d'apprentissage scolaire en particulier qui lui, exclut l'hilarité tout en exigeant concentration, laquelle « concentration » oblige la « fermeture » à tout ce qui se passe hors de l'espace enseignement-apprentissage. D'où cette proposition

de questionner les pratiques enseignantes et leur rapport à l'humour, et vice-versa.

Pour P. Kahn (2002, p. 1), « l'École est quelque peu solennelle et sa "crise" actuelle pourrait bien être aussi une crise de solennité. Car une École sans joie d'apprendre, sans joie pour les élèves de s'élever, c'est à dire de progresser, serait une École dans un état bien critique ».

L'objectif général de ce travail est de susciter la réflexion sur l'humour en tant que piste de recherche sur la motivation dans l'enseignement-apprentissage. Il s'agit plus spécifiquement d'identifier les opinions des acteurs (élèves, enseignants et encadreurs pédagogiques) sur l'intérêt et la place de l'humour ainsi que ses limites quand il est maladroitement ou abusivement utilisé.

1. Approche méthodologique

Analyser le problème de la place et des enjeux de l'humour dans l'enseignement des disciplines littéraires au secondaire revient en d'autres termes à travailler dans un domaine éminemment social, propice à une recherche qualitative. Cependant, cette investigation sur l'humour dans les disciplines littéraires implique aussi une analyse systématique et une mesure des données recueillies. Les résultats de ce travail ont été obtenus après une enquête de terrain à partir d'une étude qui s'était consacré à "l'humour dans l'enseignement de la philosophie" (2009).

1.1. Site et participants

Les enquêtes ont été menées dans la région du centre, plus précisément dans la province du Kadiogo. Le choix de la zone se justifie par le fait que son chef-lieu, Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, constitue la plus grande ville du pays. Au total, vingt (20) établissements abritant des classes de terminale « A » ont été identifiés pour l'enquête et seul treize (13) ont été sélectionnés pour des raisons pratiques de facilité d'accès (confer tableau 1). Sur les treize (13) établissements, sept (7) sont publics, soit 53,8% des établissements. Six (6) établissements sont privés dont trois (3) sont conventionnés et les trois (3) autres non conventionnés, soit 46, 2% des établissements ciblés par l'étude.

Tableau n°1 : Etat des établissements retenus pour l'étude

Etablissements d'enseignement secondaire ayant les classes de Terminale « A »	
1. Collège Notre Dame de Kolgh-Naba	2. Lycée Marien N'Gouabi
3. Ecole Internationale de l'Amitié	4. Lycée Mixte de Gounghin
5. Groupe Scolaire Sainte Collette	6. Lycée Mixte Montaigne
7. Prytanée Militaire du Kadiogo	8. Lycée Municipal Vénégré
9. Lycée Bogodogo	10. Lycée Philippe Zinda Kaboré
11. Lycée de la Jeunesse	12. Lycée Privé des Parents d'Elèves
13. Lycée Départemental de Tanghin-Dassouri	

Source : Enquête de terrain, novembre 2019 (Ouagadougou et sa banlieue)

La population d'étude qui est constituée d'enseignants des disciplines littéraires, des élèves de terminale « A » et des encadreurs pédagogiques qui veillent aux normes et à la qualité pédagogique des disciplines littéraires dispensées. Le tableau 2 donne la composition de l'échantillon d'étude par cible.

Tableau n°2 : Echantillon de l'étude

Cible	Effectif
Elèves des classes de terminale A	548
Enseignants	22
Conseillers pédagogique	13
Inspecteurs	07
Total	590

Source : Enquête de terrain, novembre 2019 (Ouagadougou et sa banlieue)

Sur un total de 590 personnes, 548 élèves des établissements de Ouagadougou, Tanghin-Dassouri et Kamboinsin, 22 enseignants des séries

littéraires et 20 encadreurs pédagogiques ont constitué notre échantillon de recherche. Pour ce qui concerne les élèves, au regard de la nature du thème, nous nous sommes intéressés essentiellement aux élèves de Terminale « A ».

Cette classe se présente comme la classe de philosophie et de littérature par excellence dans la mesure où les coefficients de ces disciplines sont les plus élevés par rapport à ceux des autres séries.

1.2. Instrument de collecte et méthodes d'analyse des données

Cette étude sur la place et les enjeux de l'humour, s'inscrit dans une méthodologie de recherche mixte alliant méthode quantitative et qualitative.

Le questionnaire et l'entretien ont été les deux instruments utilisés dans le cadre de ce travail. Cependant, compte tenu du nombre élevé des catégories d'acteurs intéressés par l'enquête, le questionnaire a été privilégié. Il a été bâti autour des vertus de l'humour sur les deux points à savoir les vertus pédagogiques du recours à l'humour en classe et les limites du recours à l'humour en classe. Les questionnaires ont été administrés aux élèves des classes de Terminale « A » aux enseignants des classes de Terminale « A ». Quant à l'entretien, il a été administré aux encadreurs pédagogiques. Chaque type de questionnaire ainsi que l'entretien semi directif ont toujours été précédé d'une lettre explicative qui précise à la fois le but, l'éthique de la recherche ou de l'enquête et les coordonnées des enquêteurs.

Les données quantitatives ont été traitées à l'aide de logiciels Excel et Sphinx 2016. Quant aux données qualitatives, l'analyse du contenu a été privilégiée. Le choix de ces outils se justifie par une facilité de traitement et par la qualité des rapports produits. Ainsi, les résultats issus de ce travail se présentent comme suit.

2. Résultats

La présentation et l'analyse des résultats de la recherche partent de notre questionnement et de nos objectifs de recherche qui servent de fil conducteur.

2.1. Connaissance et sens de l'humour au niveau des différents acteurs

Pour mieux cerner la connaissance de l'humour par les acteurs que sont les élèves et les enseignants et leur rapport à l'humour, nous avons regroupés

les réponses en trois rubriques que sont : la définition de l'humour, les formes d'humour et le sens de l'humour. Les résultats de nos enquêtes nous autorisent à affirmer que les élèves dans leur grande majorité (100%) savent ce que c'est que l'humour. En effet, ils entendent par humour : ce qui détend et fait rire ou sourire (86%), ce qui permet d'égayer une salle (72%), d'apporter la bonne humeur (65%), le divertissement (55%). C'est aussi le fait de plaisanter (78%), de raconter des histoires drôles ou amusantes (89%) et enfin, le fait d'être comique (58%).

S'agissant des formes d'expression de l'humour, 524 élèves soit 95,60 % citent « la plaisanterie » et « les histoires drôles ou amusantes ». Pour 369 élèves soit 67,30 %, « l'ironie », « les anecdotes », « les blagues » et « le comique » constituent des formes d'expression de l'humour. La « farce », « les mimiques » sont, quant à elles, considérées comme des expressions de l'humour par 193 élèves soit 35,21%. Enfin, 32,70%, soit 179 élèves pensent que « les alliances et parentés à plaisanteries » sont des formes d'expression de l'humour. La « dérision » a également été citée par 70 élèves, soit 12,80 % des enquêtés comme forme d'expression de l'humour.

Invités à donner leurs opinions sur les qualités de l'humour, les élèves estiment qu'il permet de créer une bonne atmosphère autour de soi par la détente, la distraction. Il contribue également à créer une bonne humeur, une bonne image de soi. Enfin, de l'avis des élèves, l'humour est un moyen de facilitation des relations humaines en ce sens qu'il permet de s'ouvrir aux autres. Aussi, pour 95,40% des élèves, un enseignant qui a le sens de l'humour c'est « celui qui sait créer des moments qui suscitent le rire ou le sourire ». Pour 82,30 % d'élèves, c'est un enseignant « capable de plaisanter en racontant des histoires drôles ou amusantes ». C'est aussi être « capable d'apprécier les histoires drôles ou amusantes d'autres personnes y compris les élèves », pour 74,90 % des répondants.

Pour 100% des enseignants, dans le cadre scolaire, avoir le sens de l'humour c'est savoir dédramatiser des situations tendues pour assainir les rapports avec les élèves, c'est être capable de dire les choses de façon contradictoire avec un peu de « piment » (78% des enseignants), c'est être un peu comique en classe, c'est-à-dire savoir plaisanter et détendre l'atmosphère (89% des enseignants), c'est aussi pouvoir détendre la classe par l'amusement (92%), c'est être capable de détendre le climat en classe et de mettre de l'ambiance, de la confiance tout en plaisantant (96%).

Somme toute, au regard des réponses des cibles nous pouvons affirmer qu'elles ont toutes une connaissance de l'humour. Si tous connaissent l'humour, il convient de prendre sa mesure dans les pratiques enseignantes.

2.2. Du rapport à l'humour en classe

Pour 410 élèves, soit 74,90 %, la majorité de leurs enseignants ont « souvent » recours à l'humour dans leurs pratiques pédagogiques, contre 88 élèves, soit 16,60 %, qui affirment que « rare » sont les enseignants qui y font recours. Seulement 07,90 % (42 élèves) affirment que quelques enseignants ne font « jamais » recours à l'humour en classe.

Concernant le rapport à l'humour en classe par les enseignants, 90,50 % affirment l'utiliser très « souvent » pendant leurs séances pédagogiques. En revanche, 09,50% soutiennent y recourir « rarement ».

Au regard de ces réponses, nous pouvons affirmer que le recours à l'humour est une réalité dans l'enseignement/apprentissage des disciplines.

Des résultats de l'entretien semi directif avec les encadreurs pédagogiques sur la place qu'occupe l'humour dans les pratiques pédagogiques des enseignants, les termes utilisés pour caractériser cette situation sont : « place secondaire », « presque pas du tout en général », « assez faible, autour de 15 % », « petite place », « pas systématique, mais place secondaire », « place très faible », « place peu importante », « place marginale ». Pour dire que la majorité des encadreurs pédagogiques affirment, que la pratique de l'humour par les enseignants en classe y est marginale. De l'avis d'un encadreur pédagogique, ES 12 : « nombre de professeurs ne s'embarrassent pas de l'humour pare qu'ils n'ont pas reçu une formation là-dessus ».

2.3. Les vertus pédagogiques du recours à l'humour en classe

Cette étude nous a conduit à nous livrer à des conjectures dont l'une retient que « l'humour peut être un outil de facilitation de l'enseignement-apprentissage des disciplines littéraires au secondaire à cause de ses avantages pédagogiques ». Pour ce faire, les élèves, les enseignants et les encadreurs pédagogiques ont été interrogés sur les vertus pédagogiques de l'humour en classe ainsi que ses limites.

Pour 97,20 % des élèves, l'humour doit avoir une place de choix dans l'enseignement des disciplines. Les raisons avancées sont entre autres que

L'humour allège certaines idées et contenus des cours, crée une bonne ambiance lors des débats et discussions, facilite la compréhension, permet aux élèves d'être plus détendus et d'aimer la discipline... Seulement 04,60 % des élèves ne perçoivent pas un intérêt à accorder une place à l'humour à cause de la sensibilité de certains sujets développés dans les cours mais aussi à cause du risque d'utilisation inappropriée de l'humour.

S'agissant de l'impact de l'humour sur le climat psychologique de la classe, trois (03) effets bénéfiques ont été exprimés par les élèves à savoir que l'humour : « fait régner une atmosphère de bonne humeur en classe » pour 98,50 % des élèves ; « réduit la fatigue et l'ennui chez les élèves » pour 96,20 % des enquêtés ; « brise la monotonie » pour 64,10 % des élèves interrogés. Ces réponses ont été agrémentées de quelques commentaires positifs et négatifs des élèves : « c'est bien agréable de travailler avec un prof qui aime l'humour car l'atmosphère est beaucoup plus détendue » (Q 45), « qui aimerait travailler avec quelqu'un qui a toujours l'air sérieux et sévère ? » (Q 110). Ces réponses et commentaires exprimés par les élèves sont des indices importants de la place de l'humour dans la création d'un climat agréable en classe.

Une autre qualité de l'humour sur le climat de la classe a été souligné par 86,4 % d'enseignants. Pour ces derniers, la pratique de l'humour en enseignement/apprentissage permet d'instaurer un climat social, de familiarité, de confiance tout en relançant la motivation au niveau des élèves pour le cours. Par ailleurs, de l'avis de treize (13) enseignants, soit 59,10 % des réponses, grâce au recours à l'humour, il y a moins de contrainte au niveau des élèves, ce qui leur permet de s'ouvrir et d'exposer leurs difficultés sans gêne.

Partant de l'avis de six (06) encadreurs pédagogiques, le recours à l'humour permet aux élèves d'être prédisposés à l'écoute, de créer plus d'enthousiasme chez l'enseignant et les élèves. En effet, pour ES 2 « dans l'ensemble, tout le monde aime l'humour. Et lorsque le professeur sait le faire, les élèves l'admirent et finissent par aimer sa matière en étant toujours présents à son cours ».

Ce faisant, nous pensons qu'il n'y a pas de doute qu'un tel climat psychologique conduit à une meilleure collaboration entre l'enseignant et ses élèves pour la facilitation du processus d'enseignement/apprentissage.

Un autre aspect non négligeable que la recherche a permis de dégager est que le recours à l'humour produit des effets bénéfiques au niveau des

rapports entre le professeur et les élèves (la relation pédagogique) et entre les élèves eux-mêmes. En effet, pour 98,50% des élèves, l'humour en classe permet de « réduire la distance psychologique entre le professeur et les élèves », d'« accroître le climat de confiance des élèves à l'égard du professeur » (95,60 % des réponses), « de se sentir estimé et aimé par le professeur » pour 35,20% des élèves, « d'éviter les tensions inutiles en classe » (26,80 %) : « rire et sourire avec nous crée du plaisir. Être toujours sérieux et sévère crée des tensions » (Q 28).

Un autre effet qui apparaît dans les réponses des élèves sur l'impact de l'humour sur la relation pédagogique est « la perception différente du rôle de l'enseignant par les élèves. En effet, pour 35,20 % des élèves, « avec l'humour, l'enseignant ne se prend pas trop au sérieux et il n'a pas peur de perdre son autorité en racontant une blague » (Q 05). De plus, « son rôle n'est pas seulement de nous réciter des choses qu'il sait mieux que nous. Il doit aussi rendre les leçons agréables et intéressantes. Lorsqu'il utilise l'humour, il devient quelqu'un qui fait mieux son travail » (Q 200) et enfin pour certains élèves, « les profs doivent savoir rire et faire rire les élèves puis prendre quelquefois les choses à la légère et non être toujours sévères » (Q 301).

En partant des idées exprimées par les élèves, il apparaît que l'utilisation de l'humour peut être un excellent moyen de réduire la distance psychologique entre eux et l'enseignant.

2.4. Les limites du recours à l'humour dans l'enseignement/apprentissage

Invités à répondre à la question de savoir si le recours à l'humour comporte des limites pendant les cours, 95,40%, soit 522 élèves, répondent par l'affirmative. Les limites énumérées sont les maladresses et l'usage inapproprié de l'humour ainsi que les écueils qui sont à éviter dans son utilisation en situation d'enseignement/apprentissage. Aussi, 71,10 % des élèves enquêtés soulignent que le professeur dans son recours à l'humour devrait éviter d'utiliser l'ironie, les moqueries vexantes, les exemples obscènes et pervers. Il devrait en outre éviter de porter atteinte à la pudeur, à la dignité des élèves et à leur vie privée en veillant également à ne pas verser dans l'exagération et les excès.

De l'avis de 189 élèves, soit 34,50 % des réponses, les enseignants devraient éviter de faire l'humour sur la vie religieuse, l'état de santé et les handicaps physiques des élèves. Les commentaires qu'ils font pour justifier les

recours inappropriés à l'humour sont symptomatiques de leurs propres malaises. Par exemple, selon Q 129 : « sur le plan politique, certains professeurs prennent des exemples qui font rire mais frustrent les élèves dont les parents sont dans la politique ou occupent des postes politiques ». Du point de vue de Q 180 : « à un moment du cours, il faut que les élèves soient plus attentifs pour saisir l'essentiel et dans ce cas l'humour peut les dérouter ». Pour Q 49 : « il ne faut pas passer tout le temps à faire rire les élèves, il faut savoir doser et ne pas nous amener à nous marrer en permanence, mais à penser au travail ». Quant à Q 511 : « dans leurs plaisanteries certains professeurs s'en prennent aux religions auxquelles appartiennent des élèves, et les autres rient, en se moquant d'eux. Il y a le cas des exemples sur la sexualité où ce sont essentiellement les filles qui sont visées. Cela blessant et empêche de suivre le cours ».

Seul 01,70 % des réponses ne perçoit pas de limites dans le recours à l'humour en classe, comme l'exprime l'élève Q 15 : « l'humour n'a jamais fait du mal à quelqu'un, si le professeur sait bien l'utiliser, bien au contraire ».

En dépit de tous ces avantages ci-dessus cités, le recours à l'humour mal dosé, inapproprié peut avoir des conséquences dommageables au plan pédagogique. En effet, pour la quasi-totalité des professeurs (86,40 %), le recours inapproprié à l'humour peut produire des frustrations, des tensions, des blessures psychologiques, de l'indiscipline au niveau des élèves. A cela, il convient d'ajouter le risque pour l'enseignant d'être traité de bouffon, de plaisantin, d'affabulateur ou comme manquant de sérieux par les élèves.

En outre, pour 59,10%, l'humour mal à propos peut démotiver les élèves, les amener à se replier sur eux-mêmes. Elle est aussi génératrice de tensions diverses entre les acteurs, de confusion et d'incompréhension du cours au niveau des élèves, de perte de l'autorité de l'enseignant. Enfin, l'enseignant risque de retrouver les exemples humoristiques inappropriés et de digressions dans les évaluations et expression des élèves.

En ce qui concerne les encadreurs pédagogiques, 57,14 % considèrent que l'humour mal géré ou mal exploité en classe peut conduire à une caricature négative de l'enseignant. Toujours pour ces encadreurs, une telle pratique peut rendre difficile le développement de l'intelligence rationnelle chez les élèves et crée la confusion dans leur esprit. Il peut même déboucher sur le rejet de la personne du professeur.

Si l'humour révèle des avantages pédagogiques indéniables, il convient de

noter que sa mauvaise utilisation peut nuire à l'enseignement/apprentissage.

Dans cette perspective, on peut s'interroger sur les raisons du peu d'intérêt qui est réservé au recours à l'humour en classe, et celles liées aux difficultés rencontrées par les professeurs dans son exploitation.

3. Discussion des résultats

L'analyse de l'ensemble des résultats permet, d'une part de montrer les avantages du recours à l'humour sur l'enseignement apprentissage et d'autre part d'identifier ses limites dans la relation pédagogique

3.1. Des avantages du recours à l'humour dans l'enseignement/apprentissage

L'une des contributions de base de la psychologie moderne au bénéfice de la pédagogie est la motivation du comportement (I. Pavlov, 1849-1936 ; J. B. Watson, 1878-1958 ; B. F. Skinner, 1904-1990 ; A. Maslow, 1908-1970 ; A. Bandura, 1925-2021). Tout comportement humain est motivé soit par l'environnement, soit par l'organisme lui-même.

Nous communiquons et nous ne pouvons pas ne pas communiquer (Watzlawick, 1986). Lorsque nous parlons à quelqu'un, nous attendons quelque chose en retour. Ce quelque chose peut être un signe d'approbation ou de désapprobation, une réponse verbale ou toute autre forme de comportement, même le silence. En cela, l'humour, non seulement communique un message, mais crée aussi une atmosphère, un climat, généralement agréables. Et pour cette raison, ceux qui veulent influencer les autres utilisent l'humour car en créant un climat agréable, ils peuvent rendre leur persuasion plus aisée (G. Bateson, 2017).

En effet, ils sont 97,20 % des élèves, 90,90 % des enseignants des disciplines littéraires à affirmer que le recours à l'humour peut produire des effets positifs dans l'enseignement/apprentissage au plan pédagogique. L'utilisation de l'humour peut à instaurer et faciliter les relations cordiales entre les acteurs par le rapprochement, l'ouverture et le respect mutuels.

Aussi, pour 100% des enseignants, l'humour peut être un facteur de détente et de dédramatisation pouvant servir à résoudre les problèmes de discipline, d'agressivité, de tensions en classe. C'est pourquoi, « l'humour, introduit une image décalée par rapport à la situation : du coup, grâce à cette image, il y a création d'un espace tiers entre l'adulte et l'enfant. L'enfant n'est plus dans un rapport duel mais ouverture sur autre chose » (M. Vaillant, 2006,

p.44). Toute chose qui contribue à donner une confiance en soi et une certaine collaboration détendue et sans crainte au niveau des acteurs. L'humour peut donc désacraliser l'image d'austérité que les élèves se font des enseignants par son effet décrispation. Il peut à certains moments jouer un effet « brise-glace » qui motive et met à l'aise tant l'enseignant que l'apprenant. Il permet également d'accroître l'attention et la réceptivité des élèves au message pédagogique du professeur.

Un encadreur pédagogique dit qu' « avec l'humour, c'est la création d'une soupape de sécurité, l'établissement d'un enseignement de proximité en classe ». Les pédagogues, les psychologues, les sociologues de l'éducation affirment en effet, qu'en matière d'éducation et d'enseignement-apprentissage, l'humour a des vertus indéniables notamment au niveau du climat de la classe. L'humour peut donc apporter des réponses aux problèmes scolaires rencontrés par les enseignants et les élèves dans le processus d'enseignement/apprentissage, notamment par sa capacité à créer un climat, une atmosphère psychologiques agréables et une communication harmonieuse en classe.

Et comme le fait remarquer P. Meirieu (1997, p. 15) : « l'humour est en pédagogie, une qualité rare, tenue souvent masquée. Il témoigne de la possibilité de cette retenue infinitésimale par laquelle nous laissons l'autre nous échapper et dans laquelle il nous faut apprendre et réapprendre sans cesse à trouver quelque satisfaction ». Cela est corroboré par A. de Peretti (1997, p. 11) pour qui : « par le tact qu'il explicite, par la relativisation qu'il amorce, par l'inattendu qu'il amène, par les détours qu'il nous permet, par la force comique (*la vis comica*) qu'il conduit, oui, l'humour amenuise pour soi et pour les autres, les discordances extérieures et intérieures ».

Outre cet impact de l'humour sur les variables affectives et la relation pédagogique, celui-ci peut être un facteur de renforcement du message pédagogique, de construction des savoirs ; bref, un outil d'apprentissage scolaire. Il permet de faire passer un message de façon efficace parce qu'il crée un état de connivence : « le recours à une anecdote amusante permet de faire passer plus facilement un contenu rébarbatif ou trop théorique », indique D. de Geef et al (2006, p. 45).

Au regard de tous les bienfaits de l'humour dans l'enseignement/apprentissage, nous pouvons dire avec H. Lethierry (1997, p. 26), qu' « une réflexion sur l'humour en éducation peut permettre de

bifurquer hors des autoroutes bien balisées de la Didactique ». L'installation d'une dimension humoristique dans l'enseignement, pourrait servir de « péridurale » à la maïeutique, c'est-à-dire à l'accouchement des idées. Autrement dit, sans le côté humoristique en situation pédagogique, la pression intellectuelle et psychologique mise sur l'écoute et la parole peuvent devenir trop difficiles à vivre, rendant du même coup l'apprentissage problématique. Voir l'enseignant dans un rôle moins strict et moins traditionnel peut aider à une communication plus aisée entre lui et ses élèves ? ce qui fait dire à J. Chateau (1968, p.127) que :

l'humour, ce mixte de sérieux et de non - sérieux, est un lien social, il continue le rire ou le sourire, ce vestibule de l'humain. Rire ou sourire, c'est parfois montrer que l'on n'est pas si sérieux qu'il semble, c'est atténuer les reproches, assurer une communion que l'homme trop sérieux ne connaît pas. C'est parfois détourner autrui du monde compact des intérêts pour l'appeler à une communion dans le non- sérieux.

Pour notre part, nous pensons que l'humour peut jouer un rôle considérable dans la réduction de certains maux et tares de notre système éducatif et de l'enseignement/apprentissage au secondaire à savoir la démotivation, le désintérêt des élèves pour l'école, l'indiscipline, l'ennui, l'absentéisme, les incivilités verbales ou physiques, la mauvaise image des élèves, les difficultés relationnelles entre enseignants et apprenants, etc.

De par les résultats de la recherche, de nombreux avantages pédagogiques et psychopédagogiques peuvent être tirés de l'utilisation de l'humour en milieu scolaire et plus particulièrement du point de vue de la relation pédagogique. L'humour apparaît comme une pédagogie de la relation, une manière d'aborder les problèmes relationnels, psychologiques et psychosociaux entre les enseignants et les élèves et parfois de modifier un peu le regard de l'adulte enseignant. Toutes ces choses sont importantes et nécessaires dans la facilitation de la mise en œuvre de la situation d'éducation de G. Mialaret (2002).

Cependant, comment établir les limites qui font passer insensiblement de la « bonne » humeur à la violence, à l'ironie et aux moqueries ?

3.2. Des limites du recours à l'humour dans l'enseignement / apprentissage

Le recours inapproprié dans l'utilisation de l'humour peut engendrer des conséquences pédagogiques tant au niveau des élèves, de leurs

apprentissages qu'au niveau de l'enseignant qui dispense le cours. En effet, pour 95,40% des élèves, l'humour comporte des limites à prendre en compte. De plus, 71,10% des élèves soulignent que l'enseignant, dans son recours à l'humour devrait éviter d'utiliser l'ironie, les moqueries vexantes, les exemples obscènes et pervers. Aussi pour 34,50% des élèves, les enseignants devraient éviter de faire l'humour sur la vie religieuse, l'état de santé et les handicaps physiques de l'élève. Ce qui veut dire que, la plupart des élèves évoque surtout les usages maladroits et inappropriés ainsi que les écueils inhérents à l'utilisation de l'humour en contexte d'enseignement/apprentissage.

En effet, en recourant maladroitement à l'humour, il peut y avoir une perte de temps dans le déroulement du cours pour un programme déjà vaste. Les distractions, les rires et le désordre engendrés souvent par le fait d'un mauvais usage de l'humour peuvent contrarier le bon déroulement du cours. Il peut déconcentrer voire détourner l'attention des élèves. Autrement dit, il peut y avoir un risque de transformation du cours en un marché, un cirque, bref, en une séance de comédie. L'humour apparaît donc en rupture avec le « sérieux » qui caractérise le système éducatif en général et la situation d'apprentissage scolaire en particulier qui lui, exclut l'hilarité tout en exigeant concentration, laquelle « concentration » oblige la « fermeture » à tout ce qui se passe hors de l'espace enseignement-apprentissages. Or, une ouverture pourrait être faite, non plus sur le savoir, la rigueur conceptuelle, mais au contraire sur la sensibilité et l'affectivité. M. Menasse (1997, p.26) relève cette réalité du système scolaire en ces termes :

rire à l'école - même si la notion de plaisir est valorisée dans le discours rafraîchi de l'institution éducative - suscite souvent, au mieux, un vague scepticisme complice et condescendant, au pire, une méfiance hostile ou moralisante. Ne pas confondre formation et récréation, la classe et le cours, apprentissage et laxisme... et j'en passe.

Même s'il est admis qu'à l'école, s'amuser, rire, plaisanter ne peut être une fin en soi, l'apprentissage comporte une part de sérieux, d'efforts, d'attention qui, sans doute, se conjugue mal avec la légèreté du rire en tant qu'effet immédiat de l'humour.

Autres effets négatifs du recours inapproprié à l'humour, c'est qu'une telle situation peut conduire à la perte de l'autorité de l'enseignant ainsi qu'à une perception erronée où et sa discipline et sa personne-même apparaissent

teintée de superficialité et légèreté. Ce qui peut aggraver l'incompréhension du cours, conduire au désintérêt, à la démotivation et au dégoût des élèves. Elle peut être aussi source de malentendus et de tensions diverses en classe et même en dehors de la classe.

Enfin, de l'avis des élèves, le recours inapproprié à l'humour peut être source de paresse chez le professeur et les élèves, chez qui, il peut également engendrer l'ennui, le sommeil. L'enseignant humoristique court aussi le risque de voir certaines expressions apparaître dans les évaluations. Comme quoi, trop d'humour peut se retourner contre l'humour.

Toujours est-il que sous le couvert de l'humour ou par une utilisation inappropriée de celui-ci, l'enseignant peut mépriser les élèves tout en exerçant sur eux sa supériorité par la raillerie, l'ironie sarcastique et les moqueries de toutes sortes en les ridiculisant. En un mot, ce sont les élèves qui paient toujours les frais de leur opération humoristique. Or, le plus souvent le sarcasme, la facétie, le cynisme, l'ironie sarcastique, etc. sont largement répandus dans les pratiques de l'humour en situation d'enseignement/apprentissage.

Que de frustrations, d'incompréhensions, de malentendus, de punitions souvent excessives, d'agressivités, de conflits inutiles, de tensions de toutes sortes, voire de violences dans les pratiques de l'humour en classe ! « Combien de situations en classe qui « dégénèrent » faute d'un sens de l'humour suffisant de la part du professeur ? Combien de stupidités dans les motifs de punitions ? » s'interroge H. Lethierry (1997, p. 184). De tels exemples et attitudes sont caractéristiques de la dégradation du climat pédagogique. Par conséquent, elles se révèlent généralement fatales tout en constituant autant d'obstacles à l'apprentissage, alors que les élèves ont tellement besoin d'être stimulés.

Un aspect important que la recherche a révélé la disparité dans l'appréciation des élèves, des enseignants et des encadreurs pédagogiques au niveau de la place de l'humour dans les pratiques pédagogiques des professeurs de philosophie. Pendant que 90,50% des professeurs affirment recourir « souvent » à l'humour en situation d'enseignement/apprentissage, la quasi-totalité des encadreurs pédagogiques soutiennent que ce recours y est « marginal » « très faible ». Cela laisse à penser que les enseignants se gardent bien de s'« aventurer » dans le recours à l'humour pendant les visites de classe ou d'inspection de leurs encadreurs pédagogiques. S'ils sont conscients des vertus pédagogiques de cet art ou de cette technique et s'ils maîtrisent son

utilisation pédagogique, pourquoi se refusent-ils à y recourir lors de ces visites-conseils, de ces moments d'évaluation formative ?

Pourquoi utiliser une pratique pédagogique en classe et la refuser en présence de l'encadrement pédagogique pour en recevoir le feed-back lorsqu'on sait qu'elle est un excellent moyen de facilitation de l'apprentissage ? Le manque de formation et de sensibilisation des acteurs sur les enjeux pédagogiques de l'humour et de son utilisation ne pourrait-il pas expliquer une telle situation ? On comprend donc aisément que l'humour ne fait pas partie des éléments pris en compte dans la grille d'évaluation du cours consensuellement élaborés par les enseignants et les encadreurs. Et cela ressort dans les résultats de la recherche car pour 100% des encadreurs pédagogiques la grille consensuelle d'évaluation du cours de philosophie et des disciplines littéraires ne prend pas en compte l'humour. Ce qui fait que le recours à l'humour est loin d'être systématique, donc difficile à évaluer objectivement.

Selon les psychologues, le rire participe des premiers signes de la communication d'avec le monde extérieur, il participe des « relations objectales » (Balint, Winnicott et Klein). Il donne à l'enfant de comprendre qu'il existe un objet qui n'est pas fondu ni confondu à moi, donc non subjectif, à qui je peux faire un signe d'ouverture, mon sourire. Ce signe est gage d'acceptation, de faveur, d'absence d'adversité et d'agressivité sinon il est assurance d'une absence d'opposition. Et, il peut être enclenché délibérément. C'est l'activité des humoristes. Or, les enseignants qui dispensent les cours dans le domaine des sciences « purs et/ou durs » ou dans le domaine des sciences « molles », humaines, ne sont pas des humoristes. Donc, rien ne nous fonde à leur demander des compétences dans ce volet à cheval entre art et technique comme l'est, d'ailleurs la pratique pédagogique selon la formule chère à E. Durkheim (2003). Pourquoi demander alors aux enseignants de penser à intégrer l'humour à leurs connaissances disciplinaires ?

Par conséquent, l'utilisation de l'humour dans l'enseignement/apprentissage n'est pas enseignée faute de méthode et de formateur dans ce domaine au niveau des encadreurs pédagogiques. De ce fait, l'humour ne peut être exigé comme critère d'évaluation de la prestation pédagogique des enseignants. Comme le souligne bien un encadreur pédagogique : « l'humour n'est pas un critère systématique dans l'évaluation

de la prestation pédagogique d'un enseignant de philosophie. On ne saurait évaluer ce qu'on n'a pas enseigné car les enseignants ne sont pas censés connaître l'utilisation de l'humour ». Cependant, déridier la classe et créer par-là un bon climat de travail est pris en compte dans l'évaluation. Quand cela manque on le rappelle généralement à l'enseignant lors des visites de classe. Alors pourquoi ne pas inclure cette astuce, cet art et technique (E. Durkheim, 2013) et le rendre systématique.

Le commentaire qui se dégage des réponses, des acteurs qui sont les élèves, les enseignants et les encadreurs pédagogiques, est que le recours à l'humour se rencontre, certes dans les pratiques enseignantes, cependant, il occupe peu de place et peu d'intérêt pédagogique lui est accordé.

Si l'humour permet donc à l'enseignant de créer des liens affectifs avec les élèves, de faire passer le message qu'il les aime, il n'y a pas de doute en ce qui concerne sa valeur pédagogique dans l'enseignement. C'est peut-être la manifestation de l'humour dans la relation qui permet de gérer au mieux soit la proximité, soit la distance impliquée dans l'action pédagogique quotidienne. L'enseignant qui « tient trop ses distances » par rapport à sa classe est perçu comme quelqu'un d'extérieur. On n'a que rarement envie de coopérer « à fond » avec « un étranger ».

Conclusion

Comment comprendre l'action de l'humour ? Comment justifier l'efficacité de l'humour dans l'enseignement-apprentissage des disciplines littéraires ? Nous avons choisi les disciplines de philosophie et toutes les autres à vocation littéraire, parce qu'elles se prêtent volontiers à cet exercice. Un lapsus fait exprès déclenche tout naturellement le rire sinon le sourire. Pour montrer le rôle combien important de l'humour dans l'enseignement/apprentissage, nous allons passer par un conte Sénoufo qui raconte que :

lors d'une famine liée à l'éloignement des vivres, seuls les éléphants et les hippopotames étaient toujours bien gras. Mais le lièvre toujours à l'affût des solutions insolites, découvrit que certaines histoires narrées à l'éléphant le faisaient rire à gorge déployée, et cela des minutes et des minutes. Alors, il y entra rapidement par la bouche et se procurait de ce qu'ils emmagasinaient dans leur estomac comme nourriture. Il ressortait très vite avant la fin du rire, surtout avant que tous les orifices ne se ferment sur lui. Ainsi, lui et les siens vécurent à l'aise avec ce qu'il prélevait.

Avec les élèves, c'est tout aussi la même chose. Pour réussir à entrer dans « l'intelligence » des apprenants, il faut faire le « lièvre ». Racontez une histoire drôle, une anecdote et vous aurez « les orifices » intellectuels des élèves à portée du message, sinon pour y entrer et, non pas pour prélever mais pour y déposer ce qu'il convient de déposer : le cours de philosophie, d'histoire ou de littérature.

On ne peut accéder à une partie aussi profonde qu'intime, l'intelligence, sans une certaine ruse ou astuce. Il faut donc faire preuve d'une intelligence et d'une connaissance encore mieux éprouvée pour y accéder. En effet, lors des anecdotes, les élèves sont particulièrement attentifs et surtout disciplinés. Une histoire racontée sur la 2^e guerre mondiale « comme si on y était », aiguise leur curiosité et leur intérêt. De l'un à l'autre, ils sont heureux de suivre tel ou tel cours avec bonheur, avec joie et plaisir (scholè : référence première à l'école). Avec tact et subtilité, on doit à l'humour une des places les plus importantes dans la réussite de la mission d'enseignement-apprentissage, des disciplines littéraires.

Si nous avons privilégié l'analyse de l'humour en situation d'enseignement des disciplines littéraires au secondaire au Burkina Faso, c'est que nous avons le sentiment que l'on a jusqu'à présent consacré une attention particulière au processus d'enseignement-apprentissage aux contenus, aux méthodes et aux techniques de transmission du savoir tout en occultant l'aspect humoristique et peut-être euristique. Il ressort des différentes études sur les problèmes de l'enseignement au Burkina Faso, et en particulier de l'enseignement des disciplines littéraires le peu d'intérêt consacré à l'humour dans son rôle éducatif.

Même si l'humour dans l'enseignement/apprentissage joue un rôle considérable dans la réduction de certains maux et tares de notre système éducatif, y faire recours est plus exigeant qu'il n'y paraît. Car, maladroïtement investi, les résultats escomptés ne seront pas au rendez-vous. Si l'humour requiert un certain art, chacun peut s'y exercer avec un certain succès. En effet, si l'on n'a pas tous les talents de Pablo Picasso ni ceux de Vincent Van Gogh, pour faire un dessin ou une peinture, on réussit tout de même à faire un croquis compréhensible. Il en va ainsi de l'humour.

Il est donc nécessaire d'amener les enseignants à prendre conscience de cet aspect dans la relation pédagogique pour insuffler une bonne dose de

motivation et favoriser l'apprentissage par l'assimilation des leçons car comme le souligne J. M. Banner et H. C. CANNON (1997, pp. 85-86) :

le meilleur enseignement est un jeu intellectuel auquel les élèves sont invités à participer. Véhicule et outil de l'apprentissage, il demande les mêmes goûts et talents que n'importe quelle forme de jeu - il faut aimer le hasard et l'inattendu, faire preuve de concentration et de créativité.

Autrement dit, qu'un enseignant fasse des blagues, des plaisanteries avec ses élèves ou les surprenne par un mot d'esprit, toutes ces attitudes ludiques et humoristiques peuvent être au service d'un but plus large, la transmission des connaissances philosophiques, par conséquent les considérer comme « manquant de sérieux » est une grosse erreur.

Il n'est pas demandé aux enseignants de faire des numéros de professionnels du « one man show », mais de savoir prendre des cas ou anecdotes pédagogiquement digne d'intérêt, qui détend et qui instruit à la fois. C'est le lieu où apprendre doit être plaisant, agréable et fait de loisir (*schola*). Par conséquent, il convient de maintenir l'utilisation de l'humour à un niveau quantitatif permettant de garder l'atmosphère de travail, d'apprentissage dans la classe. Introduire les séances pédagogiques par une histoire drôle ou anecdotique, un fait humoristique, assaisonner le contenu du cours par un zeste d'humour, c'est faire de l'humour un réel adjuvant de l'enseignement/apprentissage. Et de l'avis même de certains experts dont A. Ziv (1979, p. 80), la limite conseillée à ne pas excéder est celle de 3 à 4 fois pendant un cours d'une heure.

Références bibliographiques

- BATESON Grégoire (2017), La place de l'humour dans la communication humaine. In *La motivation dans l'humour*, Routledge, pp. 159-166
- BERGSON Henri (1975), *Le rire*, PUF, Paris, (France).
- BRETON André (1966), *Anthologie de l'humour noir*, Livre de poche, Paris, (France)
- DE GEEF Dominique, Eiger Alberto, Vaillant Marise, Louis Jean Marc (2006), « Dites- le avec sourire », in *Le Monde de l'Education*, no 348, France.
- DE PERETTI André (1992), « Snyders Georges, des élèves heureux-

- Réflexion sur la joie à l'école à partir de quelques textes littéraires », in *Revue française de pédagogie* [**compte-rendu**], n°99 pp.139-141,
- DURKHEIM Émile (2013), *Education et Sociologie*, Quadrige, PUF, (France), 144 p.
- ESCARPIT Robert (1991), *L'humour*, PUF, Paris, (France), 128 p.
- KAHN Pierre (2002), *La leçon de choses. Naissance de l'enseignement des sciences à l'école primaire*, Villeneuve d'Ascq, Presse Universitaire du Septentrion, Collection Éducation et Didactique, 248 p.
- LETHIERRY Hugues (2001), *(Se) former en humour. Mûrir de rire*, 2^e Edition, Lyon, Chronique Sociale.
- LETHIERRY Hugues (Dir.), (1997), *Savoir(s) en rire. (Vérité et sévérité)* Tome 7, De Boeck, Perspectives en éducation.
- *Savoir (s) en rire. L'humour maître (Didactique et xygomatique)*, Tome 2, De Boeck, Perspectives en éducation.
 - *Savoir (s) en rire. Rire à l'école ? (Expériences tout terrain)* Tome 3. Ex De Boeck, Perspectives en éducation.
- MENASSE Michel (1997), L'humour est enfant de poème », in Hugues LETHIERRY. *Savoir (s) en rire*, tome 3.
- MUCCHIELLI Roger (1988), *La personnalité de l'enfant : son édification de la naissance à la fin de l'adolescence*, Les éditions Sociales Françaises, Paris, (France), 186 p.
- REBOUL Olivier (2010), *La philosophie de l'éducation*, PUF, Que sais-je, Paris, (France), 128 p.
- WATZLAWICK Paul (1986), *Le Langage du changement. Éléments de communication thérapeutique*, Seuil, Paris, (France).
- ZIV Avner (1979), *L'humour en éducation : Approche psychologique*, Paris, ESF.

PRATIQUES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET ENGAGEMENT AU TRAVAIL AU MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Sadji N'Gbansohfi GBANDEY

Université de Lomé

ggsadji@gmail.com

Résumé

L'objectif de cette étude est de comprendre l'engagement organisationnel en fonction des pratiques de gestion des ressources humaines. Nous avons fait l'hypothèse d'un lien entre ces deux variables. Nous avons soumis cent douze (112) agents du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à un questionnaire évaluant respectivement l'engagement organisationnel (J. Meyer et N. Allen, 1997) et les pratiques de gestion des ressources humaines. Nous avons obtenu les résultats suivants : le lien entre formation-développement des compétences et engagement affectif n'a pas été confirmé ($\beta = 0,150$; $p > 0,01$). La relation existe effectivement avec l'engagement normatif ($\beta = 0,485$; $p < 0,01$) et l'engagement calculé ($\beta = 0,611$; $p < 0,01$). L'évolution de carrière a bien une incidence sur l'engagement affectif ($\beta = 0,263$; $p < 0,01$) ; l'engagement normatif ($\beta = 0,564$; $p < 0,01$) et l'engagement calculé ($\beta = 0,564$; $p < 0,01$). La relation entre l'octroi de primes et l'engagement affectif est inexistante ($\beta = 0,052$; $p > 0,01$). La relation est bien confirmée avec l'engagement normatif ($\beta = 0,268$; $p < 0,01$) et l'engagement calculé ($\beta = 0,406$; $p < 0,01$). Le lien est significatif avec l'engagement affectif ($\beta = 0,315$; $p < 0,01$), l'engagement normatif ($\beta = 0,383$; $p < 0,01$), et l'engagement calculé ($\beta = 0,514$; $p < 0,01$). Nous pouvons conclure qu'il existe bien un lien entre l'engagement organisationnel et les pratiques de gestion des ressources humaines

Mots clés : Pratiques de GRH ; Engagement organisationnel ; Fonction publique.

Abstract

The objective of this study is to understand organizational commitment in terms of human resource management practices. We hypothesized a link between these two variables. We subjected one hundred and twelve (112) officials from the Ministry of Higher Education and Research to a questionnaire assessing respectively organizational commitment (J. Meyer and N. Allen, 1997) and human resource management practices. We obtained the following results: the link between training-skills development and affective commitment has not been confirmed ($\beta = 0.150$; $p > 0.01$). The relationship does indeed exist with normative commitment ($\beta = 0.485$; $p < 0.01$) and calculated commitment ($\beta = 0.611$; $p < 0.01$). Career development does

have an impact on affective commitment ($\beta = 0.263$; $p < 0.01$); normative commitment ($\beta = 0.564$; $p < 0.01$) and calculated commitment ($\beta = 0.564$; $p < 0.01$). The relationship between the granting of bonuses and emotional commitment is non-existent ($\beta = 0.052$; $p > 0.01$). The relationship is well confirmed with the normative commitment ($\beta = 0.268$; $p < 0.01$) and the calculated commitment ($\beta = 0.406$; $p < 0.01$). link is significant with affective commitment ($\beta = 0.315$; $p < 0.01$), normative commitment ($\beta = 0.383$; $p < 0.01$), and calculated commitment ($\beta = 0.514$; $p < 0, 01$) We can conclude that there is indeed a link between organizational commitment and human resource management practices.

Keywords: HRM practices; Organizational commitment; Public service.

Introduction

Les organisations évoluent aujourd'hui dans un contexte de mondialisation marqué par une compétition accrue. Dans ces circonstances, la plupart des spécialistes (chercheurs ou praticiens) sont d'accord pour dire que les ressources humaines constituent une source d'avantage concurrentiel durable. Par conséquent, il devient primordial d'investir dans les Hommes, pour favoriser le développement d'attitudes positives de la part des employés à l'égard de l'organisation, tel l'engagement (G. Simard, O. Doucet et S. Bernard, 2005). Au vu des investissements importants opérés par les organisations, il est important d'identifier clairement les pratiques favorisant l'engagement et plus généralement, la mobilisation des ressources humaines. De plus, les employés sont de moins en moins fidèles à leur entreprise (A. Cohen, 2006).

L'engagement au travail a fait l'objet de nombreuses recherches. Les travailleurs engagés sont plus motivés et plus performants (J. Meyer et al., 2002 ; D. Rousseau, 1998 ; M. Ferretti, 2008 ; J. Meyer et A. Smith, 2000). Dès lors, la recherche des antécédents de l'engagement organisationnel a longtemps occupé une place de choix. Toutefois, les pratiques RH n'ont pas souvent été étudiées ; alors qu'il est tout aussi important de connaître quelles actions organisationnelles spécifiques influencent l'engagement. Les pratiques organisationnelles font partie des expériences de travail et peuvent être modifiées pour agir sur l'engagement. Une bonne compréhension de la façon dont se développe l'engagement organisationnel est fondamentale pour

les entreprises.

Le concept d'engagement organisationnel qui a été étudié aux états unis depuis plus d'une cinquantaine d'années, s'est petit à petit imposé au reste du monde ; surtout depuis les années 90 avec les travaux de J. Meyer et N. Allen (1990). Ces auteurs ont conceptualisé l'engagement en trois dimensions : la dimension affective, la dimension calculée et la dimension normative. Ces dimensions ont des conséquences différentes sur les comportements et attitudes au travail. La dimension affective par exemple pousse l'employé à déployer des efforts au-dessus de la moyenne pour réaliser un travail de qualité. Ce type de comportement est influencé par la façon dont les gens perçoivent leur environnement et leurs expériences de travail. Comme le dit J. Meyer (1997), ce sont ces perceptions qui déterminent l'engagement organisationnel d'un employé.

Au Togo, les états généraux de l'administration publique tenus en décembre 2006, ont abouti à de nombreuses recommandations dont la plus importante est de faire des ressources humaines un levier important au service de la performance de l'administration publique. Dès lors, l'attention de tous les cadres gestionnaires des services publics s'est portée sur la façon de fidéliser, d'impliquer les fonctionnaires afin d'obtenir des agents de l'Etat de meilleures performances. Agir positivement sur les ressources humaines plus précisément sur les pratiques GRH garantirait l'attachement et l'implication des agents.

Fort de cela, plusieurs recherches ont tenté d'apporter leur contribution à la compréhension des déterminants de l'engagement organisationnel. Ainsi allons-nous aussi tenter de comprendre et d'analyser la relation qui pourrait exister entre les pratiques GRH et l'engagement organisationnel des agents de la Fonction publique togolaise et plus précisément, ceux du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR).

Des constats faits sur les agents de l'administration publique laisse entrevoir des problèmes d'engagement : départs avant l'heure, sorties, absences et retards répétés, abus de permissions. Nombreux sont ceux qui se plaignent également du traitement salarial (B. Ouyi, 2019 ; P. Pari, 2008). D'ailleurs de nombreux mouvements sociaux impliquant les fonctionnaires

ces dernières années (2015, 2017, 2018, 2021), portaient sur des revendications salariales. A ces problèmes, il faut ajouter l'insuffisance et la vétusté des locaux de travail.

Ainsi, dans le souci de comprendre l'engagement organisationnel, nous avons souhaité orienter notre recherche vers les actions organisationnelles et plus précisément : les pratiques de gestion des ressources humaines. D'où la question de recherche suivante : l'engagement organisationnel des agents du MESR, dépend-il des pratiques de GRH ? Plus spécifiquement : (1) le niveau faible de l'engagement affectif, normatif et calculé des agents n'est-il pas lié à l'insuffisance des pratiques GRH centrées sur la formation-développement des compétences ? (2) Le faible niveau d'engagement affectif, normatif et calculé des agents ne dépend-il pas de l'illisibilité des pratiques GRH centrées sur l'évolution de la carrière ? (3) L'absence de pratiques GRH centrées sur l'octroi des primes n'influence-t-elle pas le faible niveau d'engagement affectif, normatif et calculé des agents ? (4) L'insuffisance des pratiques GRH centrées sur l'amélioration des conditions physiques de travail n'influencent-elles pas le faible engagement affectif, normatif et calculé des agents ?

Nous postulons l'existence d'une relation entre les pratiques de GRH et l'engagement organisationnel des agents. Précisément : (1) le faible niveau d'engagement affectif, normatif et calculé des agents est lié aux pratiques GRH centrées sur la formation-développement des compétences (2) le faible niveau de l'engagement affectif, normatif et calculé des agents dépend l'illisibilité des pratiques GRH centrées sur l'évolution de la carrière ; (3) L'absence de pratiques GRH centrées sur l'octroi des primes influence le faible niveau d'engagement affectif, normatif et calculé des agents (4) l'insuffisance des pratiques GRH centrées sur l'amélioration des conditions physiques de travail influence l'engagement affectif, normatif et calculé des agents.

1- Méthodes

1.1. Participants

Cette recherche veut établir des liens entre les pratiques de GRH et l'engagement organisationnel. Nous avons mené l'étude au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Notre population d'étude est composée de fonctionnaires de ce ministère. . L'effectif

actuel du Ministère est de 183 agents. Cet effectif n'étant pas important, nous n'avons pas procédé à un échantillonnage. Cependant, les agents en congés, en mission simplement absents pendant la période de passation des questionnaires, n'ont pu être pris en compte. Sur un total de cent vingt-trois (123) questionnaires distribués, cent douze (112) nous ont été retournés. Nous avons donc travaillé avec un effectif de cent douze (112) répondants dont quatre-vingt-dix-huit (98) hommes soit 87,5% et quatorze (14) femmes soit 12,5%.

1.2. Passation

Deux outils de collecte ont été utilisés dans le cadre de cette recherche. Le premier, c'est l'échelle de Meyer et Allen (1997) à 21 items déterminant les trois (03) composantes de l'engagement organisationnel (affective, normative et continue). Chaque dimension a été mesurée par sept (07) items. Ces items ont été évalués à l'aide d'une échelle de Likert en quatre points s'étendant de « Pas du tout d'accord » = 1 à « Tout à fait d'accord » = 4. A titre indicatif, cet instrument de mesure a été conçu pour être modifié et adapté à différentes populations.

Nous avons également administré aux répondants, un questionnaire d'évaluation des pratiques de GRH, élaboré par nos soins. Il évalue quatre dimensions : la formation-développement des compétences, la carrière, la rémunération et les conditions de travail.

1.3. Méthodes d'analyse

Nous avons opté pour des méthodes d'analyse quantitative et plus précisément les statistiques. Pour traiter les données recueillies, nous avons utilisé, comme test statistique, le calcul de la régression linéaire. Pour pouvoir effectuer ces analyses, nous avons utilisé le logiciel SPSS version 20.

2- Résultats et discussion

2.1. Résultats

2.1.1. Description des variables

En ce qui concerne les Pratiques de GRH, il ressort de nos traitements, ce qui suit :

- 75% des répondants ne sont pas du tout d'accord sur le fait que les besoins de compétences sont évalués périodiquement ;
- 69,6% affirment qu'ils ne disposent pas du tout des primes liées à la fonction ;
- 71,4% déclarent qu'ils n'ont pas de visibilité sur leur carrière ;
- 64,2% des répondants disent qu'il n'y a aucune amélioration de leurs conditions matérielles.

Sur l'engagement organisationnel, il en ressort que :

- seulement 20 agents soit 17,8% ont un engagement affectif moyen ou élevé ;
- 75 agents soit 66,96% ont un niveau d'engagement normatif faible ;
- 77 agents soit 68,7% manifestent un faible niveau d'engagement calculé.

2.1.2. Relation entre pratiques de GRH et Engagement organisationnel

Tableau 1: lien entre la formation- développement des compétences et l'engagement affectif

Modèle	Coefficients non Standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
	A	Erreur Standard	Bêta		
(Constante)	2,462	,144		17,150	,000
Formation- développement des Compétences	1,140	,091	0,150	1,541	0,126

Les résultats de l'analyse de régression dressés par le tableau ci-dessus présentent les indices de la régression linéaire simple. Ce tableau montre qu'il n'existe pas de lien significatif entre la formation-développement des compétences et l'engagement affectif ($\beta = 0,150$; $p > 0,01$), donc l'hypothèse selon laquelle les pratiques GRH centrées sur la formation-développement des compétences influencent l'engagement affectif des agents est infirmée.

Tableau 2 : Lien entre l'octroi des primes et engagement affectif

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients Standardisés	t	Sig.
	A	Erreur standard	Bêta		
(Constante)	2,599	,138		18,829	,000
Octroi des Primes	,053	,100	0,052	,528	0,599

L'analyse de régression de ce tableau nous montre qu'il n'existe pas de lien significatif entre l'octroi des primes et l'engagement affectif ($\beta=0,052$; $p > 0,01$) ; donc l'hypothèse selon laquelle les pratiques GRH centrées sur l'octroi des primes sont implantées influence l'engagement affectif des agents est infirmée.

Tableau 3 : lien entre l'évolution de carrière et l'engagement affectif

Modèle	Coefficients non Standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
	A	Erreur Standard	Bêta		
(Constante)	2,337	,131		17,818	,000
Evolution de Carrière	,243	,088	0,263	2,768	0,007

Le tableau 3 nous montre qu'il existe un lien positif et significatif entre l'évolution de carrière et l'engagement affectif. Cela se justifie par ($\beta = 0,263$; $p < 0,01$) ; l'hypothèse selon laquelle es pratiques GRH centrées sur l'évolution de la carrière sont implantées influencent l'engagement affectif des agents est confirmée.

Tableau 4 : lien entre l'amélioration des conditions physiques de travail et engagement affectif

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
	A	Erreur standard	Bêta		
(Constante)	2,232	,140		15,937	,000
Conditions physiques de travail	0,329	,098	0,315	3,364	0,001

Il existe un lien significatif entre les conditions physiques de travail et l'engagement affectif. Cela se justifie par ($\beta = 0,315$; $p < 0,01$) ; donc l'hypothèse selon laquelle les pratiques de GRH centrées sur l'amélioration des conditions physiques de travail influent sur l'engagement affectif des agents est confirmée.

Tableau 5 : lien entre formation-développement et engagement normatif

Modèle	Coefficients non Standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
	A	Erreur standard	Bêta		
(Constante)	,624	,187		3,341	,001
Formation développement des Compétences	,664	,118	0,485	5,623	0,000

Les pratiques en matière de formation-développement des compétences sont associées à l'engagement normatif ($\beta = 0,485$; $p < 0,01$). L'hypothèse selon laquelle les pratiques de GRH centrées sur la formation-développement influencent l'engagement normatif des agents est confirmée.

Tableau 6 : lien entre l'octroi des primes et engagement normatif

Modèle	Coefficients non Standardisés		Coefficients standardisés	T	Sig
	A	Erreur standard	Bêta		
(Constante)	1,085	,196		5,541	,000
Octroi des Primes	,400	,142	0,268	2,823	0,006

Les résultats de l'analyse de régression dressés par le tableau ci-dessus nous révèlent qu'il existe un lien entre l'octroi des primes et l'engagement normatif ($\beta=0,268$; $p < 0,01$) ; donc l'hypothèse selon laquelle les pratiques GRH centrées sur l'octroi des primes influence l'engagement affectif des agents est confirmée.

Tableau 7 : lien entre l'évolution de carrière et l'engagement normatif

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
	A	Erreur standard	Bêta		
(Constante)	,552	,165		3,347	,001
Evolution de Carrière	0,766	,111	0,564	6,929	0,000

La pratique de l'évolution de carrière est associée à l'engagement normatif du point de vue statistique ($\beta=0,564$; $p<0,01$). L'hypothèse selon laquelle les pratiques GRH centrées sur l'évolution de la carrière influencent l'engagement affectif des agents est confirmée.

Tableau 8: lien entre la pratique de l'amélioration des conditions physiques de travail et engagement normatif

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
	A	Erreur Standard	Bêta		
(Constante)	,812	,200		4,052	,000
Conditions physiques de travail	,587	,140	0,383	4,201	0,000

Les résultats de l'analyse de régression dressés par le tableau nous montre qu'il existe un lien significatif entre l'amélioration des conditions physiques de travail et l'engagement normatif ($\beta = 0,383$; $p< 0,01$). L'hypothèse selon laquelle les pratiques GRH centrées sur l'amélioration des conditions physiques de travail influencent l'engagement affectif des agents est confirmée.

Tableau 9 : lien entre la formation-développement des compétences et engagement calculé.

Modèle	Coefficients non Standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
	A	Erreur Standard	Bêta		
(Constante)	,737	,132		5,568	,000
Formation développement des Compétences	,657	,084	0,611	7,841	0,000

Le lien entre la formation-développement des compétences et l'engagement calculé est significatif du point de vue statistique ($\beta = 0,611$; $p < 0,01$). L'hypothèse selon laquelle les pratiques GRH centrées sur la formation-développement des compétences influent sur l'engagement calculé des agents est confirmée.

Tableau 10 : lien entre la pratique de l'octroi des primes et l'engagement calculé

Modèle	Coefficients non Standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
	A	Erreur Standard	Bêta		
(Constante)	1,093	,145		7,515	,000
Octroi des Primes	,474	,105	0,406	4,503	0,000

Au regard du tableau ci-dessus, nous remarquons qu'il existe un lien significatif entre l'octroi des primes et l'engagement calculé du point de vue statistique ($\beta = 0,406$; $p < 0,01$). L'hypothèse selon laquelle les pratiques GRH centrées sur l'octroi des primes influent sur l'engagement calculé des agents est confirmée.

Tableau 11 : lien entre l'évolution de carrière et engagement calculé

Modèle	Coefficients non Standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
	A	Erreur standard	Bêta		
(Constante)	,963	,135		7,124	,000
Evolution de Carrière	,537	,091	0,505	5,933	0,000

L'analyse de ce tableau nous révèle l'existence d'un lien significatif entre l'évolution de carrière et l'engagement calculé du point de vue statistique ($\beta=0,505$; $p<0,01$). L'hypothèse selon laquelle les pratiques GRH centrées sur l'évolution de la carrière influencent l'engagement calculé des agents est confirmée.

Tableau 12 : lien entre les pratiques de l'amélioration des conditions physiques de travail et engagement calculé

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
	A	Erreur standard	Bêta		
(Constante)	,872	,146		5,9871	,000
Conditions physiques de travail	,619	,102	0,514	6,089	0,000

Les résultats de ce tableau montrent qu'il existe un lien significatif du point de vue statistique entre les conditions physiques de travail et l'engagement calculé ($\beta =0,514$; $p<0,01$). L'hypothèse selon laquelle les pratiques GRH centrées sur l'amélioration des conditions physiques de travail influencent l'engagement calculé des agents est confirmée.

2.2. Discussion des résultats

Notre discussion portera sur les trois modèles de l'étude, soit : celui de l'engagement affectif, de l'engagement calculé et de l'engagement normatif. Les résultats ont montré globalement un lien entre les variables.

La principale observation qui se dégage de notre étude a trait à la différence des relations reliant respectivement les pratiques de GRH et les trois formes d'engagement organisationnel (dimensions affective, normative et calculée). Tel que les travaux antérieurs le suggéraient, le processus de développement des trois dimensions de l'engagement organisationnel serait influencé par des pratiques de gestion relatives aux RH. Ces pratiques sont variées : nous en avons retenu quatre (4) : la formation-développement des compétences, la carrière, la rémunération (intéressement par des primes) et les conditions de travail. Il importe de rappeler que les formes d'engagement à l'étude, réfèrent à des états psychologiques différents qu'un employé peut ressentir, simultanément à des degrés variables.

L'engagement affectif se rapporte à l'attachement émotif qui amène l'employé à s'impliquer et à s'identifier à son entreprise. L'employé ressentant un fort engagement affectif reste dans son organisation parce qu'il le désire et qu'il juge que celle-ci se préoccupe de lui, le supporte et l'apprécie. Cet état affectif de l'employé découlerait en bonne partie de la perception positive d'un certain nombre de pratiques RH.

Puisque les avantages concurrentiels susceptibles de découler d'un personnel satisfait, engagé affectivement et mobilisé sont de plus en plus reconnus par les gestionnaires, il y a de plus en plus d'intérêt pour les pratiques innovatrices susceptibles de favoriser l'émergence de cet état chez l'employé. Les pratiques de GRH, de l'avis des spécialistes, qui permettent d'accroître ces comportements et attitudes, sont celles qui favorisent un développement de compétences, une reconnaissance monétaire, une meilleure perspective de carrière et de meilleures conditions de travail. La mise en place de ces pratiques aurait pour but de développer chez l'employé, un état psychologique basé sur des attitudes affectives qui nourrit l'attachement au travail et à l'organisation.

D'un autre côté, l'engagement calculé se réfère à un état psychologique beaucoup plus rationnel qui amène l'employé à prendre sérieusement en considération les coûts et les bénéfices associés à la possibilité de quitter son organisation. L'employé qui fonde sa relation avec l'organisation sur un engagement calculé, y reste parce qu'il n'a plu d'autre choix. Il valorise ce qu'il a investi dans l'organisation. C'est le cas pour les

agents du MESR qui en dépit de leur insatisfaction vis-à-vis des pratiques RH et de leur faible niveau d'engagement calculé (relation confirmée par les tableaux 9, 10, 11, 12), restent fidèle à la Fonction Publique.

Quant à l'engagement normatif, il reflète le sentiment d'obligation de continuer à travailler par devoir moral, loyauté, implication dans un projet à achever. Les salariés qui éprouvent un tel sentiment considèrent que c'est un devoir de rester dans l'organisation. Un salarié loyal envers l'organisation devrait faire des sacrifices en son nom et ne devrait pas la critiquer. Cette notion se prête à des confusions puisqu'elle s'inscrit dans le domaine de l'affect. Meyer et Allen (1991) s'en inspirent pour définir l'engagement normatif comme un sentiment obéissant à un processus de socialisation et d'internalisation des pressions normatives exercée sur le salarié. Nos résultats (tableaux 5, 6, 7, 8), confirment également l'influence négative des pratiques RH sur le niveau d'engagement normatif des répondants.

Dans l'ensemble, nos résultats corroborent ceux de M. Ferretti (2008) ; A. Cohen (2006) ; G. Simard, O. Doucet et S. Bernard (2005) et J. Meyer et A. Smith (2000). Cependant, nos résultats font ressortir manifestement, un conflit entre les différentes formes d'engagement. Ce conflit mérite d'être étudié dans le cadre de recherches ultérieures afin de mieux comprendre le positionnement des acteurs.

Conclusion

Notre recherche avait pour objectif d'évaluer les antécédents de l'engagement organisationnel dans le secteur public togolais, plus précisément au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Nous sommes partis du principe que les déterminants de l'engagement dans Fonction publique togolaise sont les pratiques de GRH et plus précisément : la formation-développement des compétences, l'octroi des primes, l'évolution de carrière et les conditions de travail. Nos résultats vont dans le sens des conclusions M. Ferretti (2008) ; A. Cohen (2006) et G. Simard, O. Doucet et S. Bernard (2005) ; J. Meyer et A. Smith (2000).

Notre première hypothèse est en partie confirmée, puisque seul le

lien entre formation-développement des compétences et engagement affectif n'a pas été confirmé ($\beta = 0,150$; $p > 0,01$). La relation existe effectivement avec l'engagement normatif ($\beta = 0,485$; $p < 0,01$) et l'engagement calculé ($\beta = 0,611$; $p < 0,01$).

Notre deuxième hypothèse est confirmée. L'évolution de carrière a bien une incidence sur l'engagement affectif ($\beta = 0,263$; $p < 0,01$) ; l'engagement normatif ($\beta = 0,564$; $p < 0,01$) et l'engagement calculé ($\beta = 0,564$; $p < 0,01$).

La troisième est quant à elle partiellement confirmée. La relation entre l'octroi de primes et l'engagement affectif est inexistante ($\beta = 0,052$; $p > 0,01$). Par contre, la relation est bien confirmée avec l'engagement normatif ($\beta = 0,268$; $p < 0,01$) et l'engagement calculé ($\beta = 0,406$; $p < 0,01$).

Notre quatrième hypothèse selon laquelle les mauvaises pratiques en matière de gestion des conditions de travail est confirmée. Le lien est significatif avec l'engagement affectif ($\beta = 0,315$; $p < 0,01$), l'engagement normatif ($\beta = 0,383$; $p < 0,01$), et l'engagement calculé ($\beta = 0,514$; $p < 0,01$).

Nos résultats doivent être toutefois relativisés. Parce que l'étude repose sur des mesures auto-évaluées. Ceci peut entraîner un biais qui pourrait accroître les corrélations entre les variables. Il n'en demeure pas moins que les résultats de cette étude sont intéressants et apportent un éclairage supplémentaire sur la compréhension de l'engagement organisationnel.

Bibliographie

- BLAU Peter, 1964, «Justice in Social Exchange», *Sociological Inquiry*, 34, 193-206.
- COHEN Annick, (2006), *Toute la fonction ressources humaines*, Paris, Dunod.
- FERRETTI Maria, 2008, «Job satisfaction and organizational commitment: affective commitment predictors in a group of professionals», [*Processes of Emergence of Systems and Systemic Properties*, pp. 313-329.](#)
- MEYER John et al., 2002, «Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization : A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences», *Journal of Vocational Behavior*, 61, pp 20-52.

- MEYER John et ALLEN Natalie, 1991, «A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment», *Human Resource Management Review*, vol. 1,1, pp. 61-89.
- MEYER John et ALLEN Natalie, 1991, «The measurement and antecedant of affective, continuance and normative commitment to the organization», *Journal of Occupational Psychology*, vol. 63,1, pp. 1-18.
- MEYER John et SMITH Ann, 2000, « HRM Practices and Organizational Commitment : Test of a Mediation Model». *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 17 (4), 319–331.
- OUYI Badji, 2019, « Engagement Organisationnel et Satisfaction au Travail chez les Enseignants du Supérieur », *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, Vol. 16, 1, pp 217-223.
- PARI Paboussoum, 2008, « Représentation de la fonction publique et motivation au travail », thèse de Doctorat en psychologie du travail et des organisations, Université de Lomé.
- ROUSSEAU Denise, 1998, « Why workers still identify with organizations », *Journal of Organizational Behavior*, 19, pp 217-233.
- SIMARD Gilles, DOUCET Olivier et BERNARD Sarah, 2005, « Pratiques en GRH et engagement des employés : le rôle de la justice », *Relations industrielles / Industrial Relations*, 60(2), 296–319.

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE.....	09
COMMUNICATION & PHILOSOPHIE	
1 Rhétorique de la contestation du troisième mandat présidentiel par les organisations politiques ivoiriennes à l'aune des réseaux sociaux numériques : aspects argumentatifs et communicationnels.....	12
<i>Bi Tié Benjamain IRIÉ & Ané Armel DJADOU</i>	
<i>Département des Sciences du Langage et de la Communication de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)</i>	
2 Le problème de l'immigration et de la gestion des frontières en Afrique	42
<i>Ouédraogo Hamado</i>	
<i>Département de Philosophie, Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)</i>	
3 La pensée sociale de Max Horkheimer : une panacée aux crises sociales nées des conflits électoraux en Afrique de l'ouest.....	59
<i>AKPA Gnagne Alphonse</i>	
<i>Maître-Assistant au Département de Philosophie de l'Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)</i>	
GÉOGRAPHIE	
4 Production du coton et dynamique paysagère dans la commune de Banikoara au nord-Bénin.....	76
<i>Abdou-Raouf PARAPE OTO ISSA (1)</i>	
<i>Sabine Mètohué DAKO KPACHA (2)</i>	
<i>Imorou OUOROU BARRE FOUSSENI (3)</i>	
<i>Aboubakar KISSIRA (4)</i>	
<i>Aboudou Ramanou ABOUDOU YACOUBOU MAMA (5)</i>	
<i>Département de Géographie et Aménagement du territoire</i>	
<i>Université de Parakou (Bénin)</i>	

- 5 Les actions du conseil municipal de Tiassalé (Côte d'Ivoire) face à la pandémie du covid-19..... 100

AYEMOU Anvo Pierre

Département de Géographie

Université Alassane Ouattara de Bouaké

HISTOIRE

122

- 6 La Haute-Volta agricole : une géohistoire des centres de recherche-formation et un aperçu des productions vivrières (1923-1961) 123

Zara DAO

Maître-Assistante, Département d'Histoire et Archéologie,

Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)

- 7 Les grandes épidémies post coloniales et les théories de complot en Afrique subsaharienne : analyse à partir des expériences ivoiriennes et guinéennes..... 141

ZRAN Toily Anicet

Département d'Histoire,

Université Alassane Ouattara/Bouaké (Côte-d'Ivoire)

SCIENCES de L'ÉDUCATION & GESTION RH

169

- 8 Recherche empirique pour la promotion d'un apprentissage durable. Le cas de l'apprentissage collaboratif de l'allemand à distance et en présentiel..... 170

Clément Compaoré & Léa Ouédraogo

Enseignantes-chercheuses, École Normale Supérieure, Koudougou/Burkina Faso

- 9 Humour et pratiques enseignantes : quels enjeux pour l'enseignement-apprentissage des disciplines littéraires..... 194

Missi Barro & Yasnoga Félicité Coulibaly

École Normale Supérieure (Burkina Faso)

- 10 Pratiques de gestion des ressources humaines et engagement au travail au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche..... 215

Sadji N'Gbansohfi GBANDEY

Université de Lomé (Togo)

Achévé d'imprimer en Décembre 2021
Abidjan, Dépôt légal : Archives nationales de Côte d'Ivoire